

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung der Selbstwirksamkeit

Eine qualitative Inhaltsanalyse im Rahmen einer Interventionsstudie zur Förderung der Motivation und Selbstregulation bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten (MOSEL)

eingereicht von: Reto Perosce

Begleitung: Dr. phil. Anna Burkhardt

Stand am 6.12.2020

Abstract

Unter Selbstwirksamkeit wird das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen verstanden, ein bestimmtes Ergebnis herbeiführen zu können. Sie wird im Rahmen der Intervention 'Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL)' mittels qualitativer Inhaltsanalyse untersucht. Die Motivation bildet den theoretischen Rahmen, in den sich die Selbstwirksamkeit und mit ihr verwandte Konzepte einfügen.

In dieser Studie werden 17 Faktoren auf ihren Einfluss auf die Selbstwirksamkeit untersucht. Persönliche Erfolge erweisen sich dabei als massgeblicher Einflussfaktor, bei deren Ausbleiben sich negative Muster abzeichnen. Erfolgshemmend erweisen sich suboptimale individuelle Bedingungen der Kinder, die ihre Erfolgsbemühungen einschränken und sich in ihren Lernschwierigkeiten niederschlagen. Ein grösseres Zeitbudget könnte der Intervention zuträglich sein.

Dank

Ein herzlicher Dank geht an all jene, die geholfen haben, dass diese Arbeit entstehen konnte:

An Rupert als Projektleiter und 'Vater' von MOSEL.

An Anna für die Begleitung, Betreuung und Beurteilung, meist aus gesundheitswahrender Ferne.

An Chantal als unabhängige Expertin.

An Meine Familie, insbesondere an meine Frau und meine Kinder für ihr grosses Verständnis, die immense Geduld und all die Stunden, in denen sie ohne mich sein mussten.

An Adrian als Lektor und kritischen Geist an MOSEL und Rubikon, vor allem aber auch als Feuerwehr in den letzten Stunden.

An Mirjam, meine Stellenpartnerin, die mir so selbstlos den Rücken freigehalten hat und doch immer plante, früher heimzukehren.

Ihr alle:

Habt Dank!

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	1
1.1.	Ausgangslage	1
1.2.	Aufbau der Arbeit	2
2.	Theoretische Auseinandersetzung zur Motivation	3
2.1.	Motivation.....	3
2.1.1.	<i>Leistungsmotivation</i>	5
2.2.	Volition	7
2.3.	Selbstwirksamkeit	12
2.3.1.	<i>Konzept und Begriffe</i>	12
2.3.2.	<i>Einflüsse der Selbstwirksamkeit auf Motivation und Volition</i>	14
2.3.3.	<i>Quellen der Selbstwirksamkeit</i>	15
2.3.4.	<i>Entwicklungszyklen</i>	19
2.3.5.	<i>Konsequenzen für Schule und Unterricht</i>	21
2.4.	Fähigkeitsselbstkonzept	26
2.5.	Kausalattribution	28
2.6.	Bezugsnormorientierung.....	30
2.7.	Zielorientierungen	32
2.7.1.	<i>Annäherungsorientierungen</i>	35
2.7.2.	<i>Vermeidungsorientierungen</i>	36
2.8.	Selbstreguliertes Lernen.....	37
3.	Beschreibung der Intervention.....	45
4.	Fragestellungen	46
5.	Methodisches Vorgehen	48
5.1.	Qualitative Inhaltsanalyse.....	48
5.2.	Kategoriesystem	50
6.	Ergebnisse und Interpretation	53
6.1.	Hauptkategorie 1: Selbstwirksamkeit	54
6.2.	Hauptkategorie 2: Selbstregulation	64
6.3.	Hauptkategorie 3: Bedingungen	71
7.	Diskussion	77
7.1.	Methodisches Vorgehen.....	77
7.2.	Beantwortung der Fragestellungen	77
7.3.	Schlussfolgerungen	80
7.4.	Ausblick.....	82

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage

Alle in der Schweiz lebenden Kinder besuchen die Schule. Es versteht sich von selbst, dass «in der Schule Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem Entwicklungsstand, unterschiedlicher Leistungsfähigkeit, sozialer und sprachlicher Herkunft sowie unterschiedlichem Verhalten aufeinandertreffen» (vgl. educa.ch, 2020: „Bildungssystem — Bildungswesen“). Der Schulalltag ist geprägt von dieser «... Leistungs- und Begabungsheterogenität der Schülerinnen und Schüler sowie der kulturellen Heterogenität der Klassen...» (vgl. ebd.). Wie auch in der Schweizerischen Bundesverfassung festgehalten, haben «Kinder und Jugendliche [...] Anspruch auf [...] Förderung ihrer Entwicklung» (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 1. Januar 2020).

Vielen Schülerinnen und Schülern wird der Regelunterricht gerecht, und sie durchlaufen die Schule ohne grosse Mühen. Daneben gibt es jedoch auch eine wachsende Anzahl Kinder mit besonderem Bildungsbedarf. Dieser wird wie folgt beschrieben: «Ein besonderer Bildungsbedarf liegt bei Kindern und Jugendlichen vor, bei denen festgestellt wird, dass ihre Entwicklung eingeschränkt oder gefährdet ist» (educa.ch, 2020: „Bildungssystem – Sonderpädagogik“). Diesen Kindern stehen verschiedene Unterstützungsmassnahmen zur Verfügung: Begleitung durch Fachpersonen – beispielsweise Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) – Therapien oder Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Oft kumulieren sich bei Kindern mit besonderem Förderbedarf persönliche, familiäre und schulische Schwierigkeiten, zudem weisen diese Kinder oft nachweislich «... grosse Schwierigkeiten in der Sozialkompetenz sowie im Lern- oder Leistungsvermögen auf» (ebd.).

Rupert Tarnutzer (2015) nennt als zentrales Bildungsziel der heutigen Wissensgesellschaft die Fähigkeit, sich selbstreguliert Wissen und Fertigkeiten anzueignen (vgl. 2015, S. 2). Als Voraussetzungen für das lebenslange Lernen nennt Tarnutzer «die Entwicklung hin zum kompetenzorientierten Lernen...» (ebd.), das durch reichhaltige Aufgaben aktiv-entdeckendes und selbstreguliertes Lernen fördert und ebenso den Erwerb von überfachlichen Fertigkeiten und Lernstrategien unterstützt (vgl. ebd.). Hierbei erklärt Tarnutzer die genannten Aspekte für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten als besonders anspruchsvolle Ziele, da mit fachlichen Schwierigkeiten oftmals auch Motivationsprobleme sowie eine eingeschränkte Selbstregulation einhergeht (vgl. ebd.). Tarnutzer beschreibt diese Lernenden wie folgt:

«Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten sind Lernende, die wenig zielgerichtet arbeiten oder sich gerne durch äussere Ereignisse ablenken lassen. Lernende mit Schulleistungsschwäche, die keine oder nur vage Kenntnisse ihrer Fachkompetenzen haben, aber auch jene, die sich regelmässig überschätzen. Lernende mit Schulleistungsschwäche, die sich aufgrund der fehlenden eigenen Vergleichsnorm vornehmlich in entmutigender Weise mit den leistungsstärkeren Lernenden der Klasse vergleichen» (Tarnutzer, 2013, S. 2).

Nebst diesen vornehmlich motivationalen Aspekten führt Tarnutzer auch regulative Prozesse an: «Lernende mit Motivationsproblemen haben sehr oft grosse Schwierigkeiten, die eigene Lernhandlung zu planen, bei auftretenden Problemen dabeizubleiben und abschliessend zu reflektieren...» (Tarnutzer, 2017, S. 1).

Entsprechend entwickelte Tarnutzer im Rahmen seiner Dissertation eine Intervention zur Förderung der Motivation und Selbstregulation bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten (MOSEL). Zentrale Förderthemen sind Motivationsprobleme und mangelnde Selbstregulation (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 1). Die Projektziele (vgl. ebd.) streben eine positive Veränderung der Selbstwirksamkeit an (siehe Abschnitt 2.3), dies über die Stärkung oder Adaption

- der Kausalattribution (siehe Abschnitt 2.5);
- der Bezugsnormorientierung (siehe Abschnitt 2.6);
- der Zielorientierungen (siehe Abschnitt 2.7).

Nebst diesen motivationalen Faktoren spielt für Schulerfolg jedoch auch die Selbstregulation (siehe Abschnitt 2.8) mit ihren zugehörigen Elementen (Aufmerksamkeit, Ausdauer, kognitive und metakognitive Lernstrategien, Metawissen) eine entscheidende Rolle. Die Projektziele sind in Kapitel 3 aufgeführt.

Der Autor dieser Arbeit führte die Intervention MOSEL im Frühling 2019 mit vier Schülerinnen und Schülern (2 Mädchen und 2 Knaben) aus zwei 4. Klassen durch (zur Beschreibung der Intervention siehe Kapitel 3). Gleich zu Beginn der Durchführung tauchten Schwierigkeiten auf, die sich auch im Verlauf der Intervention nicht klären liessen. Dies führte zu Fragen zur Wirkungsweise und den Gelingensbedingungen der Intervention.

Das Literaturstudium liefert das theoretische Fundament dieser Arbeit (siehe Kapitel 2), das die Intervention begleitende Projektstagebuch die Daten zur qualitativen Inhaltsanalyse (zum methodischen Vorgehen siehe Kapitel 5). Dabei geht es um eine Untersuchung zur Förderung der Selbstwirksamkeit bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten mit den Strategien der Intervention MOSEL, wobei die Bereiche 'Selbstwirksamkeit', 'Selbstregulation' sowie 'fördernde und hemmende Bedingungen' unterschieden werden (zur Fragestellung siehe Kapitel 4).

1.2. Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei Hauptstränge: die theoretische Auseinandersetzung zur Motivation (siehe Kapitel 2) sowie den Praxisteil.

Der erste Teil liefert mit der Betrachtung der Motivation und ihren beiden Phasen, der motivationalen und der volitionalen Handlungsphase (siehe Abschnitte 2.1 und 2.2) den theoretischen Rahmen für das Kernkonstrukt dieser Arbeit: die Selbstwirksamkeit (siehe Abschnitt 2.3). Im Anschluss folgen Ausführungen zu dem mit ihr verwandten Fähigkeitsselbstkonzept (siehe Abschnitt 2.4), der Kausalattribution (siehe Abschnitt 2.5), der Bezugsnormorientierung (siehe Abschnitt 2.6), der Zielorientierungen (siehe Abschnitt 2.7) und dem selbstregulierten Lernen (siehe Abschnitt 2.8).

Im zweiten Teil wird zuerst die Intervention 'Motivation und Selbstregulation bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten (MOSEL) von Tarnutzer beschrieben (siehe Kapitel 3). Anschliessend wird die Fragestellung aufgezeigt und begründet (siehe Kapitel 4) und das methodische Vorgehen erläutert (siehe Kapitel 5). In Kapitel 6 erfolgt die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse und in Kapitel 7 schliessen deren Diskussion mit der Reflexion des methodischen Vorgehens (siehe Abschnitt 7.1), der Beantwortung der Fragestellungen (siehe Abschnitt 7.2), den Schlussfolgerungen (siehe Abschnitt 0) und einem Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten (siehe Abschnitt 7.4).

2. Theoretische Auseinandersetzung zur Motivation

Diese Arbeit basiert auf der Interventionsstudie von Rupert Tarnutzer (2017) zur Förderung der Motivation und Selbstregulation bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten (MOSEL). Zuerst wird Motivation als Rahmen dieser Arbeit mit ihren zwei Phasen, der motivationalen und der volitionalen Handlungsphase, insbesondere im Bereich der Leistungsmotivation beschrieben (Abschnitt 2.1: Motivation und Abschnitt 2.2: Volition). Anschliessend wird die Selbstwirksamkeit nach Bandura (1977) als Kern der theoretischen Auseinandersetzung beleuchtet (Abschnitt 2.3). Anschliessend folgen für die Selbstwirksamkeit bedeutsame Konzepte (vergleiche Abschnitte 2.4 bis 2.7). Den Abschluss der theoretischen Auseinandersetzung bilden Ausführungen zum 'selbstregulierten Lernen' (Abschnitt 2.8), das neben der Selbstwirksamkeit den zweiten Kerngedanken dieser Arbeit bildet und auch im Projekt MOSEL von Tarnutzer (2017) eine prominente Stellung einnimmt.

2.1. Motivation

Diese Arbeit widmet sich, wie einleitend erklärt, der Untersuchung der Selbstwirksamkeit. Diese wird vom Standpunkt der Leistungsmotivation aus beleuchtet und ist damit der Motivation untergeordnet. «Etymologisch leitet sich der Begriff Motivation von den lateinischen Wörtern *motus* 'die Bewegung' oder *movere* 'bewegen' ab» (Wilbert, 2010, S. 17). Jürgen Wilbert versteht somit unter Motivation etwas, das bewegt (vgl. ebd.). Dabei ist das in Bewegung versetzte Objekt ein Organismus, welcher zugleich auch Verursacher für diese Bewegung ist (vgl. ebd.). Weiter bezeichnet Wilbert die Bewegung, die «... aus sich selbst heraus entsteht...» (ebd.), als Verhalten. Wird diesem Verhalten eine Intention, sprich eine Absicht attribuiert, wird es als Handlung bezeichnet (vgl. ebd., S. 19). Handlungen wiederum «... verfolgen einen gewissen Zweck, sie sind gerichtet auf einen zukünftigen Zustand» (ebd.). Hier spricht Wilbert Ziele an. Liegt ein Ziel in der fernen Zukunft, stellt eine Handlung bezüglich dieses Ziels lediglich ein Mittel dar, um, später einmal, dieses Ziel zu erreichen (vgl. ebd.). Liegt das Ziel in unmittelbarer Zukunft, stellt somit ein Nahziel dar, erfüllen Handlungen «... direkt den Zweck, auf den sie gerichtet sind» (ebd.). Diese Unmittelbarkeit von Nahzielen in Bezug auf die Zweckmässigkeit einer Handlung wirkt sich positiv auf die Motivation dieser spezifischen Handlungsausführung aus. Die Nützlichkeit von Nahzielen für den Unterricht wird in Abschnitt 2.3.3 unter 'Eigene Erfahrungen' und in Abschnitt 2.3.5 ausführlich behandelt.

Rheinberg und Vollmeyer verstehen unter Motivation «... die aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv bewerteten Zielzustand bzw. auf das Vermeiden eines negativ bewerteten Zustandes» (2019, S. 17). Dabei stellen sich die Fragen, 'wozu' (Konsequenzen) und 'wie' (Umsetzbarkeit) eine Handlung ausgeführt werden soll, damit die avisierte Absicht erreicht wird (vgl. Heckhausen & Heckhausen in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 2). Dies formulieren Rheinberg und Vollmeyer wie folgt: «Es geht also darum, dass jemand (1) ein Ziel hat, dass er (2) sich anstrengt und dass er (3) ablenkungsfrei bis zur Zielerreichung bei der Sache bleibt (Ausdauer)» (2019, S. 14). «Das motivierte Handeln des Menschen wird... von zwei universellen Charakteristiken bestimmt: 1. dem Streben nach Wirksamkeit und 2. der Organisation von Zielengagement und Zieldistanzierung» (Heckhausen & Heckhausen in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 2). Die Autoren führen aus, dass es als selbstverständlich erscheint, «... dass menschliches Verhalten auf Wirkung in der Aussenwelt ausgerichtet ist, und wie soll es sonst ausgerichtet sein als entweder ein Ziel anstrebbend oder sich von einem Ziel zurückziehend» (ebd.). Diese Wirksamkeit wird bestimmt durch ein Zusammenspiel von Faktoren,

welche in der Person liegen, und solchen, die sich aus der Situation heraus ergeben (siehe dazu Abbildung 1).

Abbildung 1: Überblicksmodell zu Determinanten und Verlauf motivierten Handelns, in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 5

Diese Darstellung bedient sich des Grundmodells der klassischen Motivationspsychologie, dem Risikowahlmodell von John W. Atkinson (1957) (vgl. Rheinberg, 2019, S. 77; Beckmann & Heckhausen in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 146; 184), differenziert jedoch das 'Verhalten' in die drei Faktoren Handlung, Ergebnis und Folgen aus.

Beim Personfaktor richtet die Motivationspsychologie ihr Augenmerk auf Motivdispositionen einer Person. Den Begriff 'Motiv' definieren Rheinberg und Vollmeyer als «... die relativ zeitstabile Bevorzugung einer Person für eine bestimmte Inhaltsklasse von Anreizen (z.B. Leistung, Macht, freundschaftliche Beziehungen etc.)» (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 21). Diese Beschreibung entspricht den 'impliziten Motiven', die Heckhausen und Heckhausen als die individuelle Motivdispositionen eines einzelnen Individuums ausweisen, das sich dadurch von anderen unterscheiden lässt (vgl. Heckhausen & Heckhausen in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 4). Im Falle des Leistungsmotivs, das hier hauptsächlich betrachtet wird, betrifft dies motivthematisch Anreize von «... schwierigen Herausforderungen der eigenen Wirksamkeit in Aufgabensituationen» (ebd., S. 5). Demgegenüber verkörpern die 'expliziten Motive' Zielsetzungen, die sich eine Person vorgenommen hat und verfolgt (vgl. ebd.). Diese sind, im Unterschied zu den impliziten Motiven, «... bewusste, sprachlich repräsentierte [...] Selbstbilder, Werte und Ziele, die sich eine Person selbst zuschreibt» (ebd., S. 5). Somit sind sie der Kognition zugänglich und können reflektiert werden. Wilbert beschreibt ein Motiv als «... die positive oder negative Bedeutung, die eine Person einem Handlungsziel zuschreibt ...» (2010, S. 22) und weiter, dass sie bestimmen, «... wie eine Person eine Situation wahrnimmt, empfindet und bewertet» (ebd.).

Auf Seiten der Situation wird alles, was «... an Positivem oder Negativem einem Individuum verheissen oder angedeutet wird, als Anreiz bezeichnet, der einen 'Aufforderungscharakter' zu einem entsprechenden Handeln hat» (ebd., S. 7). Situationen lassen sich danach unterscheiden, welche Erwartungen sie bei einer Person auslösen (vgl. ebd., S. 6).

Die Person-mal-Situation-Interaktion bildet über Prozesse, welche die Motive einer Person durch Anreize der Situation anregen, die aktuelle Motivation ab. Diese Passung aus vorhandenen Motiven und situativen Anreizen führt zur aktuellen Motivation, welche dann das Verhalten der Person beeinflusst und mitbestimmt (vgl. Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 77). Wilbert beschreibt die 'aktuelle Motivation'

als Einwirkung einer Situation auf eine Person derart, «... dass für sie die Möglichkeit besteht, ein Motiv zu realisieren...» (Wilbert, 2010, S. 22). Diese Aussagen werden in Abschnitt 2.1.1 nochmals aufgenommen. Bis hierhin kann zusammengefasst werden:

«Die Motivation einer Person, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen, hängt von situativen Anreizen, persönlichen Präferenzen und deren Wechselwirkung ab. Die resultierende Motivationstendenz ist zusammengesetzt aus den verschiedenen nach dem persönlichen Motivprofil gewichteten Anreizen der Tätigkeit, des Handlungsergebnisses und sowohl von internen, die Selbstbewertung betreffenden, als auch von externen Folgen» (Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 7).

Nun reichen jedoch Motivationstendenzen nicht aus, ein Verhalten zu zeigen, um ein Ziel anzustreben und zu erreichen. Eine solche Tendenz «... muss erst den Charakter einer Handlungsabsicht gewinnen, es muss sich eine Intention bilden» (ebd.). Solche regulativen Prozesse werden als 'Volitionen' bezeichnet (vgl. ebd., S. 8). Daraus ergibt sich, dass motiviertes Handeln mehrere Phasen aufweist: die motivationale und die volitionale Phase. Letztere wird in Abschnitt 2.2 ausgeführt. Dort findet sich auch das Modell der Handlungsphasen, auch Rubikon-Modell genannt, das den Elementen des Überblicksmodells des Handelns (siehe Abbildung 1), die motivationalen und volitionalen Phasen zuweist sowie die Intentionsbildung, als Rubikon bezeichnet, lokalisiert.

Wilbert führt mit Bezug auf David McClelland drei grundlegende menschliche Bedürfnisse auf: das Bedürfnis nach Leistung (Need for Achievement), nach Macht (Need for Power) und nach Nähe (Need for Affiliation) (2010, S. 31). Aufgrund der Ausrichtung dieser Arbeit als Untersuchung im Bereich von Schule und Unterricht wird nun das Leistungsmotiv bzw. die Lern- und Leistungsmotivation erläutert, auf die sich auch der nachstehende Abschnitt bezieht. Wilbert bekräftigt, dass daneben ebenfalls Macht- und Nähebedürfnisse starke Einflüsse auf den Bereich Schule ausüben (2010, S. 32). Diese Stränge sollen an dieser Stelle jedoch nicht weiterverfolgt werden. Im Anschluss folgen in Abschnitt 2.2 Ausführungen zur Volition.

2.1.1. Leistungsmotivation

Den Bedeutungskern der Leistungsmotivation bilden die Lebensbereiche Arbeit, Lernen und Wissen (vgl. Brunstein & Heckhausen, in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 164). Wilbert weist das Leistungsmotiv ebenfalls dem Kontext Schule zu, da «... Schulen als Ort des Lernens und Leistens konzipiert sind» (2010, S. 32). Hierbei geht es um Bedürfnisse wie das Meistern einer schwierigen Aufgabe, das Überwinden von Problemen, das Erreichen eines hohen Standards oder um das Beweisen eigener Talente und das Übertreffen anderer im Wettbewerb (vgl. Brunstein & Heckhausen, in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 164). Bezugnehmend auf McClelland und Kollegen (1953) beschreibt Wilbert die Leistungsmotivation als «... die Auseinandersetzung mit einem Gütemassstab» sowie die Bestrebung leistungsmotivierter Personen, «... ihr Verhalten in Kategorien von 'gut' und 'schlecht' zu bewerten...» (2010, S. 32). Dieser Vergleich der eigenen Leistung mit einem selbstgesetzten Standard bildet sich auch in der Definition von Leistungsmotivation von Rheinberg und Vollmeyer ab: «Leistungsmotiviert im psychologischen Sinn ist ein Verhalten nur dann, wenn es auf die *Selbstbewertung eigener Tüchtigkeit* zielt, und zwar in *Auseinandersetzung mit einem Gütemassstab* [Hervorhebungen im Original, Anm. d. Verf.], den es zu erreichen oder zu übertreffen gilt» (2019, S. 65). Konkret bedeutet dies: «Man will wissen, was einem in einem Aufgabenfeld gerade noch gelingt und was nicht, und strengt sich deshalb besonders an» (ebd.). Dabei ist die Frage der Nützlichkeit des Erreichten zweitrangig, oder wie

Rheinberg und Vollmeyer ausführen: «Als Anreiz der Zielerreichung genügen also der Stolz, etwas persönlich Anspruchsvolles geschafft zu haben, und die daraus resultierende Zufriedenheit mit der eigenen Tüchtigkeit...» (ebd., S. 66). Dieses Phänomen wird in der Alltagssprache als 'Erfolgs Erlebnis' beschrieben (vgl. ebd.). Gemäss dieser Definition «... stellt sich die leistungsthematische Freude über die eigene Tüchtigkeit nur dann ein, wenn man ein Resultat sich selbst, also der eigenen Fähigkeit und/oder dem eigenen Bemühen zuschreiben kann» (ebd.), was so die Brücke zur Kausalattribution bildet (vgl. ebd.). Rheinberg und Vollmeyer sprechen von einer «Bevorzugung von Anforderungen, die man vielleicht gerade noch schaffen könnte» (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 67), und dass solche 'Herausforderungen' «... zu späteren Entwicklungszeitpunkten ein typisches Merkmal leistungsmotivierten Verhaltens» (ebd.) abbilden, wobei «... Erfolg und Misserfolg gleichermaßen möglich sind...» (ebd.). Diese Darstellung erklärt auch, weshalb bei einfachen Routinetätigkeiten wenig Lust verspürt werden kann, bei anspruchsvollen Aufgaben hingegen sehr viel (vgl. ebd.).

Damit ein solches Verhalten gezeigt werden kann, muss eine Situation aber erst einmal leistungsthematisch interpretiert werden. Hier wird das Leistungsmotiv aktiv. Die Ausprägung der Motive bildet sich in der frühen Kindheit durch persönliche Erfahrungen in den verschiedenen Klassen von Handlungssituationen (vgl. ebd., S. 69). Für den Bereich Schule und insbesondere für motivationspsychologische Interventionen bedeutsam ist jedoch der Umstand, dass das für diesen Bereich bedeutsame Leistungsmotiv auch später noch beeinflusst werden kann (vgl. ebd.). Dies legitimiert also auch das Projekt MOSEL und bietet Raum für Veränderung.

Die Erwartungs-mal-Wert-Theorie stellt ein sehr einflussreiches Modell zur Klärung der Leistungsmotivation dar (vgl. Wilbert, 2010, S. 33). «Sie nimmt an, dass menschliches Verhalten aus einem ökonomischen Kalkül resultiert» (ebd.), welches aus zwei Parametern besteht: Erstens aus der erwarteten Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Verhalten zu einem bestimmten Effekt führt und zweitens aus dem Wert oder Anreiz, der diesem Effekt beigemessen wird (vgl. ebd.).

Atkinson (1957) erweiterte in seinem Risiko-Wahl-Modell das Erwartungs-mal-Wert-Modell um die Komponente der Motive einer Person (vgl. Wilbert, 2010, S. 33). Darin unterscheidet Atkinson Personen mit einem Erfolgsmotiv von Personen mit einem Misserfolgsmotiv (vgl. ebd.). Rheinberg und Vollmeyer fügen an: «Erfolgs- und Misserfolgsmotivierte unterscheiden sich systematisch darin, welche Kausalfaktoren sie für Erfolg und Misserfolg bevorzugt heranziehen...» (2019, S. 93) (vergleiche Abschnitt 2.5). Wilbert fährt fort: «Atkinson hat sein Risiko-Wahl-Modell auf die Frage angewandt, wie hoch die Motivation eines Schülers ist, eine bestimmte Aufgabe in Abhängigkeit der Aufgabenschwierigkeit zu bearbeiten» (ebd., S. 34). Dabei nahm Atkinson einerseits an, dass die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg bei der Bearbeitung einer sehr leichten Aufgabe sehr hoch, bei einer sehr schweren Aufgabe sehr tief ist. Zweitens nahm er an, dass der Wert einer Aufgabe mit ihrem Schwierigkeitsgrad steigt, da beim erfolgreichen Lösen mehr Stolz empfunden wird als beim Lösen von einer einfachen Aufgabe (vgl. ebd.). Diese Annahmen führen dazu, dass «bei Schülern mit einem hohen Erfolgsmotiv der Anreiz zur Bearbeitung einer mittelschweren Aufgabe am höchsten ist» (ebd.), womit diese entsprechend auch bevorzugt mittelschwere Aufgaben zur Bearbeitung auswählen (vgl. ebd.). Gerade gegensätzlich steht es um Schülerinnen und Schüler mit einem hohen Misserfolgsmotiv: Für diese ist der Anreiz zur Bearbeitung einer mittelschweren Aufgabe am tiefsten (vgl. ebd.). Diese Beziehungen sind in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2: Stärke der Verhaltenstendenz zur Bearbeitung einer Aufgabe in Abhängigkeit der Aufgabenschwierigkeit und des Erfolgs- und Misserfolgsmotives, erklärt mit dem Risiko-Wahl-Modell nach Atkinson (1957), in: Wilbert, 2010, S. 35

Bei der Aufgabenschwierigkeit ist zu beachten, dass diese «... nicht absolut gefasst ist, sondern als subjektive Aufgabenschwierigkeit bezogen wird auf die Fähigkeit des Handelns» (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 80). Dies führt dazu, dass ein und dieselbe Aufgabe «... je nach individueller Fähigkeit sehr leicht oder sehr schwer oder gerade richtig erscheinen» kann (ebd.). Aus der obigen Darstellung lassen sich zwei grundsätzliche Aussagen ableiten: Schülerinnen und Schüler mit einem hohem Erfolgsmotiv bei gleichzeitig tiefem Misserfolgsmotiv weisen bei allen drei Schwierigkeitsgraden der Aufgaben eine positive resultierende Tendenz, sprich eine hohe Erfolgsmotivation, aus. Diese ist bei mittelschweren Aufgaben klar am höchsten. In entsprechender Priorität werden sie die Aufgaben angehen (vgl. ebd., S. 36). Dem entgegen ergibt sich bei Schülerinnen und Schülern mit einem hohem Misserfolgsmotiv bei gleichzeitig tiefem Erfolgsmotiv bei allen drei Aufgabenschwierigkeiten eine negative resultierende Tendenz (vgl. ebd., S. 37). Damit haben sie «... immer eine Misserfolgsmotivation...», was ihrem «... starken Misserfolgsmotiv entspricht» (ebd.). Somit werden diese Schülerinnen und Schüler versuchen, alle Aufgaben zu meiden, insbesondere Aufgaben von mittlerer Anforderungsstufe (vgl. ebd.). Auf eine differenziertere Auslegung wird hier verzichtet, da dies für die vorliegende Arbeit nicht relevant ist. Die dargelegten Annahmen finden sich unten bei der Selbstwirksamkeit in den Abschnitten 2.3.4 und 2.3.5, beim Fähigkeitsselbstkonzept in Abschnitt 2.4 und bei der Kausalattribution in Abschnitt 2.5 wieder. In letzterem wird mit dem Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation von Heckhausen (1972, 1975) in der Darstellung von Leser Brandeis (2018) der aktuelle Stand der kognitiven Theoriebildung besprochen (siehe Tabelle 5). Wie oben angekündigt wird nun in Abschnitt 2.2 die Volition als zweite Phase des motivierten Handelns ausgeführt.

2.2. Volition

Bisher wurde die Motivation behandelt. Dabei ging es darum, «... welche Zielzustände und Aktivitäten bestimmte Personen unter bestimmten Bedingungen bevorzugen und über welche Zwischenprozesse

die spezifischen Handlungstendenzen vermittelt werden» (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 212). Nun besteht das menschliche Handeln nicht nur aus motivpassenden oder anreizvollen Handlungsmöglichkeiten. «Häufig müssen wir uns mit aversiven Tätigkeiten abmühen, die wir uns ausschliesslich deshalb zumuten, weil sie besonders gewichtige Ergebnisfolgen sichern bzw. bedrohliche abwehren» (ebd.). Rheinberg und Vollmeyer führen «als Oberbegriff für die hier gemeinten Prozesse...» den Begriff Wille oder Volition auf (vgl. ebd., S. 213). Sie verstehen darunter «... die Möglichkeit des Menschen [...] eine zielorientierte Handlungsausführung trotz innerer oder äusserer Widerstände oder auch ablenkender Verlockungen bis zur Zielerreichung aufrecht zu erhalten» (ebd.). Wir haben es an dieser Stelle mit einem neuen Phänomen zu tun: dem Willensakt. Folglich stellt nicht jedes Zögern einer Person vor der Handlungsausführung ein Motivationsproblem dar, sondern bildet allenfalls viel eher ein Volitionsproblem ab. Den Zusammenhang zwischen Motivation und Volition stellen Rheinberg und Vollmeyer vorläufig so dar: «Es müssen Widerstände überwunden werden, damit das geschieht, was man sich nach einem motivationalen Beurteilungsprozess vorgenommen hat» (2019, S. 214). Dem Gegenteil entspricht die Prokrastination, d.h. das Aufschieben einer Handlung trotz grundsätzlich bestehender Motivation.

Konsequent eine Absicht zu verfolgen und dabei sogar Widerstände zu überwinden, bedarf willentlicher Anstrengung. Julius Kuhl bezeichnet dies als 'Prozesse der Handlungskontrolle', die für die notwendige Verhaltensstabilität sorgen, indem sie eine aktuelle Handlungsintention gegen andere Motivationstendenzen abschirmen (vgl. 1983, S. 232). Rheinberg und Vollmeyer beschreiben vier Elemente, welche bekannt sein müssen, damit eine Handlungsabsicht vollständig und adäquat umgesetzt wird (vgl. 2019, S. 219): «(1) den angestrebten zukünftigen Zustand, (2) den zu verändernden gegenwärtigen Zustand, (3) die zu überwindende Diskrepanz zwischen Ist- und Soll-Zustand und (4) die beabsichtigte Handlung, mit der die Diskrepanz reduziert werden soll» (ebd.). Sie fahren fort: «Ist eines dieser vier Elemente nicht gegeben, kann eine Handlung nicht erfolgreich ausgeführt werden» (ebd.).

Kuhl beschreibt zwei Typen von Personen: Erstere bezeichnet er als 'handlungsorientiert', letztere als 'lageorientiert' (1983, S. 251). Handlungsorientierte Personen beschreiben Rheinberg und Vollmeyer wie folgt: «Personen, deren Absichten häufig in einer vollständigen Form, also in allen vier Elementen einer vollständigen Handlungsabsicht hinreichend ausgebildet sind [...] Sie sind oft und mit Erfolg damit befasst, ihre Absichten in die Tat umzusetzen» (2019, S. 219). Lageorientierte Personen beschreiben sie als «Personen, deren Absichten häufig in degenerierter Form vorliegen [...] statt um Dinge, die man tun könnte, kreisen ihre Gedanken um die jetzigen, mitunter auch um vergangene oder zukünftige Zustände ('Lagen')» (ebd., S. 220). Daneben halten Rheinberg und Vollmeyer fest, dass Handlungsorientierte «... auch häufiger über erfolgreiche Strategien der Handlungskontrolle verfügen» (ebd.), wie beispielsweise die Kontrolle der Aufmerksamkeit, der Motivation, der Emotionen oder der Umwelt (vgl. ebd., S. 220). Diese Strategien werden eingesetzt, wenn Hindernisse überwunden werden sollen oder eine aktuelle Motivationstendenz gegen andere Tendenzen abgeschirmt werden muss (vgl. ebd., S. 219).

Durch die Handlungskontrolle ist das Individuum in der Lage, bewusst Entscheide zu treffen: für die eine Sache und gegen die andere. Diese Willenshandlung wird Volition bezeichnet. Das Modell der Handlungsphasen nach Heckhausen und Gollwitzer (1987), das Rubikon-Modell, «... hat den Anspruch, intentionales Verhalten von der Intentionbildung bis zur abschliessend rückblickenden Verhaltensbewertung zu beschreiben» (Wilbert, 2010, S. 55). Heckhausen und Heckhausen beschreiben auf dem Weg von der Motivation zum Handeln zwei wichtige Übergänge: Der erste Übergang ist jener der Intentionbildung, «... die den Umbruch zwischen der Motivationsphase des Abwägens von

Motivationstendenzen und den Volitionsphasen des Planens und Handelns auslöst» (vgl. Heckhausen & Heckhausen, in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 8). Diese Entscheidungsschwelle wird als Rubikon bezeichnet und ist zugleich die Namensgeberin des Modells. Heckhausen und Heckhausen konkretisieren: «Die Intentionenbildung regelt, welche Motivationstendenz überhaupt den Übergang passieren darf, d.h. den Status einer Intention gewinnt, die zur gegebenen Zeit das Handeln bestimmt» (ebd.). Der zweite bildet den Übergang von der Intentionenbildung zur Handlungsinitiierung. Letztere regelt den Zugang zum Handeln und so die Realisierung einer Intention (vgl. ebd.). Ein weiterer Umbruch zeigt sich «nach Abschluss oder erfolglosem Abbruch der Handlung...» als Intentionendeaktivierung. Dieser Wechsel von einer volitionalen in die motivationale Phase des Bewertens der zurückliegenden Handlung und der Ursachenklärung für Handlungserfolg und v.a. Misserfolg (vgl. ebd.). Dieser Abfolge zugehörig sind «... bewusste wie unbewusste Prozesse der Aufmerksamkeitssteuerung und Informationsverarbeitung, kognitive Prozesse der Interpretation, Ursachenklärung und Vorhersage sowie sozial-kognitive Prozesse der Bewertung von Zielen und der eigenen Kompetenz» (ebd., S. 9). Das Rubikon-Modell ist in Abbildung 3, integriert ins Überblicksmodell motivierten Handelns, dargestellt.

Abbildung 3: Rubikon-Modell der Handlungsphasen nach Heckhausen & Gollwitzer, 1987, in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 8 und S. 358.

Wilbert beschreibt: «Mit der Zielsetzung ist aber eine Handlung nicht erschöpfend erklärt, denn einer Zielsetzung folgt in vielen Fällen nicht die Handlung, die zur Zielerreichung notwendig wäre» (2010, S. 55). Ohne dieses gerichtete Verhalten jedoch bleiben Absichten Wünsche, Träume und Luftschlösser. Entsprechend folgert Wilbert, dass sich Motivationsprozesse in ihrer Ganzheit nur verstehen lassen, «wenn neben den Zielsetzungsprozessen auch Zielerreichungsprozesse betrachtet werden» (ebd.). Ebenfalls auf den 'Rubikon' bezogen erklären Rheinberg und Vollmeyer: «Diese scharfe Zäsur zwischen der Phase des Abwägens und der Phase nach der Entscheidung für eine bestimmte Handlung ist das wohl wichtigste Merkmal des Modells» (2019, S. 222). Die vier Phasen des Rubikon-Modells lassen sich wie folgt beschreiben:

Phase	Beschreibung
1	Motivation PrädeziSIONALE Phase, Phase des Abwägens

Nach Wilbert versucht das Individuum in der ersten Phase zu entscheiden, welche Handlung es durchführen möchte (vgl. 2010, S. 55). Dabei halten Rheinberg und Vollmeyer fest, dass vom Strom von Wünschen

Phase		Beschreibung
		nur ein sehr geringer Teil in diese Phase gelangt (vgl. 2019, S. 222). Hier werden die Konsequenzen (wozu) sowie die Umsetzbarkeit (wie) der Handlung geprüft (vgl. ebd.). Dabei ist das Individuum offen für alle entscheidungsrelevanten Informationen, wägt ab und bedenkt Möglichkeiten (vgl. ebd.).
Handlungsrubikon		
2	Volition Postdezhionale / Präaktionale Phase, Phase des Planens	Kommt das Individuum zum Schluss, einen Wunsch zu realisieren, «... ist aus einem Wunsch eine Absicht, eine Intention geworden. Damit ist der Rubikon überschritten» (ebd., S. 224). Rheinberg und Vollmeyer beschreiben die Volitionsphase, also die Phase nach dem Überschreiten des Rubikons, als 'realisierungsorientiert' (vgl. 2019, S. 224). Dies meint, dass vorzugsweise nur noch jene Informationen beachtet werden, welche zur Realisierung der Intention benötigt werden (vgl. ebd.). An dieser Stelle ist auch der Platz für einige der oben erwähnten Strategien der Handlungskontrolle (vgl. ebd.). Es erfolgt somit die konkrete Handlungsplanung, was der Auswahl und Abstimmung der einzelnen Schritte zur Erreichung des Handlungsziels entspricht (vgl. Wilbert, 2010, S. 56). Nach Rheinberg und Vollmeyer sind nun alle Prozesse so ausgerichtet, «das umzusetzen, wozu man sich nach vorauslaufender Prüfung entschieden hat» (2019, S. 224). Dabei geben Rheinberg und Vollmeyer zu bedenken, dass «... nach der Entscheidung für die Realisation eines bestimmten Wunsches das Vorhaben ja keineswegs immer umgehend erledigt werden kann» (ebd.). Entsprechend wird die getroffene Intention abgespeichert und bei einer passenden Gelegenheit aktiviert (vgl. ebd., S. 226).
3	Volition Aktionale Phase, Phase des Handelns	Die bei der vorhergehenden Phase geäußerte Verschiebung der Umsetzung einer Absicht führt zu einer Unterteilung der Volitionsphase in eine präaktionale und eine aktionale Phase (vgl. ebd., S. 227). Letzgenannte, die Handlungsphase selbst, steht «... unter der Leitung des Ziels, auf das die Intention gerichtet ist» (ebd., S. 228). Rheinberg und Vollmeyer führen weiter aus, dass sich bei schwierigen, neuen oder grossen Handlungen die Aufmerksamkeit auf Zwischenziele oder Teilziele richtet (vgl. ebd.). Teilziele bilden ein wichtiges Instrument zur Förderung der Selbstwirksamkeit, in Abschnitt 2.3.3 detailliert als Nahziele beschrieben, da Zwischenziele näher sind als das Gesamtziel.
4	Motivation Postaktionale Phase, Phase des Bewertens	An die Handlungsausführung schliesst sich mit der Phase des Bewertens erneut eine motivationale Phase an. In ihr werden «... die Ergebnisse und die Folgen der Handlung bewertet» (Wilbert, 2010, S. 56). «Hier wird rückschauend beurteilt, ob das intendierte Ziel erreicht wurde und woran es gelegen hat, wenn man es verfehlt hat» (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 228). Im Erfolgsfall stärkt eine positive eigene Erfahrung die Selbstwirksamkeit, wie in Abschnitt 2.3.3 genauer erklärt wird. Dabei spielt, wie auch bei Misserfolg, die Kausalattribution eine wesentliche Rolle (vergleiche hierzu Abschnitt 2.5).

Tabelle 1: Beschreibung der einzelnen Handlungsphasen des Rubikon-Modells nach Heckhausen & Gollwitzer (1987)

Durch ihr Konzept der 'Motivation als Kompetenz' macht Birgit Spinath (2005) die Errungenschaften des Handlungsphasenmodells von Heckhausen und Gollwitzer (1987) für die pädagogische Praxis zugänglich (Spinath, 2005, in: Wilbert, 2010, S. 58). Spinath konzipiert in ihrem Konzept die motivationsbezogenen Prozesse als individuelle Fähigkeiten, welche dem Lernprozess unterliegen und somit als

veränderbar gelten (vgl. ebd.). Dies entspricht dem Gedankengut, welches Carol Dweck unter dem 'growth mindset' innerhalb ihrer Theorie der Mindsets versteht (2007, S. 52). Dies wird in Abschnitt 2.3 mehrfach aufgegriffen. Spinath unterscheidet drei Problemkreise, Motivation, Volition und Selbstbewertung, und beschreibt die dazu passenden Interventionen (Spinath, 2005, in: Wilbert, 2010, S. 58), begleitet durch den Einsatz von Lerntagebüchern (vgl. ebd., S. 61). Dieses Konzept ist in Abbildung 4 dargestellt.

Im Bereich der 'Kompetenz Motivation' bezieht sich Spinath auf das Fähigkeitsselfkonzept (siehe Abschnitt 2.4) das den Status quo der eigenen Fähigkeiten abbildet, und auf die Selbstwirksamkeit (siehe Abschnitt 2.3) die sich durch ihre zukunftsorientierte Zuversicht auszeichnet. Bei der 'Kompetenz Volition' kommen vorwiegend Strategien der Handlungskontrolle, wie oben angesprochen, zum Einsatz. Bei der 'Kompetenz Selbstbewertung' bezieht sich Spinath auf die Kausalattribution (siehe Abschnitt 2.5) die über Selbst- und Fremdzuschreibungen günstigere oder ungünstigere Erklärungen für die Ursachen des eigenen Erfolgs oder Misserfolgs liefert. Weiter wird hier die Bezugsnormorientierung (siehe Abschnitt 2.6) angesprochen, die erklärt, unter welchen Umständen welche Bezugsnorm förderlich wirkt. Schliesslich kommt Spinath wiederum auf die Selbstwirksamkeit zu sprechen, die über die Zielorientierungen (siehe Abschnitt 2.7) und über selbstregulative Prozesse – die Regulation eigener Denkprozesse sowie konkrete Arbeits- und Lerntechniken betreffend – ihre indirekte Wirkungsweise auf die Lern- und Leistungsmotivation entfaltet (siehe Abschnitt 2.3.4). Der Einsatz von Lerntagebüchern beruft sich auf die Förderung der Metakognition und stützt sich auf Untersuchungen von Jens Bartnitzky (2004) und dessen Vater, Horst Bartnitzky (2015) (vgl. Bartnitzky, 2004, in: Wilbert, 2010, S. 103; Bartnitzky, 2015, S. 156).

Abbildung 4: Prozessmodell und Kompetenz der Handlungssteuerung nach Spinath (2005, S. 206f.), in: Wilbert, 2010, S. 58

Nach dieser Darstellung des pragmatischen Nutzens des Rubikon-Modells für den Bereich Schule und Unterricht durch Spinath fassen Rheinberg und Vollmeyer die Volition wie folgt zusammen: «Der beachtliche Beitrag der willenspsychologischen Forschung besteht vor allem darin, genauer zu bestimmen, wie wir es schaffen, Dinge zu tun, die nach den momentan präsenten Anreizbedingungen gar nicht geschehen dürften» (2019, S. 230). Sie fahren fort: «Diese Ansätze spezifizieren unsere Möglichkeiten, Dinge zu tun, die im Moment von sich aus keine Freude machen oder uns gar zuwider sind» (ebd.). Zuletzt machen sie verständlich, «... wie wir Verlockungen widerstehen und wie wir das alles auch längerfristig gegen Widerstände bis zur Zielerreichung durchhalten können» (ebd.). Mit dem Rubikon-Modell der Handlungsphasen nach Heckhausen und Gollwitzer (1987) zeigt sich uns eine Handlung als linearer Ablauf von vier aufeinanderfolgenden Phasen, welche entweder der Motivation oder der Volition zuzuordnen sind. Besondere Beachtung wird hierbei dem Übergang eines Anliegens von der prädezi-sionalen in die präaktionale Phase durch die Intentionbildung, den Rubikon, geschenkt. Die Volition mit ihren Mechanismen ermöglicht es einem Individuum, eine Handlung, von ihrer Absicht bis zur Ziel-erreichung, auszuführen und aufrechtzuerhalten. Hierbei bestehen starke Bezüge zum Gedankengut von Julius Kuhl, insbesondere zur Handlungskontrolle mit ihren zur Verfügung stehenden Kontrollstra-tegien.

Die nachstehende Überleitung zur Selbstwirksamkeit und zum Fähigkeitsselbstkonzept begründet die Setzung des Schwerpunkts dieser Arbeit hinsichtlich der Interventionsstudie von Tarnutzer (2017) zur Förderung der Motivation und Selbstregulation bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten (MOSEL). Bong und Skaalvik stellen zwei Konzepte bezüglich der Wahrnehmung von Kompetenz vor: «Self-con-cept and self-efficacy are the two self-constructs that have received a lot of attention» (2003, S. 2). Somit fokussieren gleich zwei theoretische Konstrukte auf den Prozess der Wahrnehmung der eigenen Kompetenz – das Fähigkeitsselbstkonzept und die Selbstwirksamkeit. Dazu meinen Bong und Skaalvik: «The field now struggles to decipher the distinguishing characteristics and comparative usefulness of the two belief systems» (ebd.). Wie zu Beginn angeführt, stützt sich diese Arbeit hauptsächlich auf das Konzept der Selbstwirksamkeit, da sich dieses im Gegensatz zum Fähigkeitsselbstkonzept an der Zu-kunft orientiert und als spezifischer und variabler betrachtet werden kann (vgl. Simon, 2019, S. 30). So findet sich die Selbstwirksamkeit auch im Projekt MOSEL von Tarnutzer vielenorts wieder, beispie-lsweise in den Projektzielen (vgl. 2017, S. 1). Entsprechend wird im folgenden Abschnitt die Selbstwirk-samkeit ausführlich dargelegt und im Anschluss daran das Fähigkeitsselbstkonzept kontrastiert.

2.3. Selbstwirksamkeit

2.3.1. Konzept und Begriffe

Mit «Yes, we can!» gewann der spätere Friedensnobelpreisträger Barack Obama 2008 den Wahlkampf zum US-Präsidenten (vgl. Wikipedia, „Yes We Can“, 2020). Sinngemäß sprach Obama den Menschen dadurch Vertrauen in ihre Fähigkeiten und den Glauben daran, Veränderung bewirken zu können, zu. Mit dem Konzept der Selbstwirksamkeit (engl. self-efficacy) hatte Albert Bandura drei Jahrzehnte zuvor den theoretischen Rahmen dazu entworfen (1977, S. 191). Synonym zu Selbstwirksamkeit werden in der deutschsprachigen Fachliteratur ebenfalls die Begriffe Selbstwirksamkeitsglaube,

Selbstwirksamkeitserwartung, Selbstwirksamkeitseinschätzung und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen verwendet (vgl. Breker, 2015, S. 28). Eingebettet in Banduras sozial-kognitive Lerntheorie, nach welcher subjektive Überzeugungen kognitive, motivationale, emotionale und aktionale Prozesse steuern (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35), beruht dieses Konzept vor allem auf der Trennung von Wirksamkeitserwartung (efficacy expectation) und Ergebniserwartung (outcome expectation) (vgl. Köller & Möller in: Rost, 2010, S. 767). Dies ist unten in der Abbildung 5 dargestellt. Bandura führt aus: «An outcome expectancy is defined as a person's estimate that a given behavior will lead to certain outcomes. An efficacy expectation is the conviction that one can successfully execute the behavior required to produce the outcomes», und weiter, «Within this analysis, efficacy expectations are distinguished from response-outcome expectancies» (1977, S. 193). Eine Ergebniserwartung ist definiert als die Erwartung einer Person, dass ein bestimmtes Verhalten zu einem bestimmten Ergebnis führt. Eine Wirksamkeitserwartung ist die Überzeugung einer Person, sich erfolgreich so verhalten zu können, wie es notwendig ist, um dieses Ergebnis zu erreichen. Somit sind Wirksamkeitserwartungen abhängig von Handlungs-Ergebniserwartungen und umgekehrt, sprich «...die Ergebnisse, die man erwartet, hängen davon ab, ob man sich deren Erreichung zutraut» (Köller & Möller in: Rost, 2010, S. 767), und ob man zu einer günstigen Einschätzung gelangt, hängt seinerseits wiederum vom erwarteten Ergebnis und dessen Folgen ab.

Abbildung 5: Modell der Selbstwirksamkeit mit der Unterscheidung von Wirksamkeits- und Ergebniserwartung nach Bandura (1977, S. 193, in Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 164)

Schwarzer und Jerusalem weisen als zentrale Komponente der Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit die persönliche Einschätzung eigener Handlungsmöglichkeiten aus (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 36). So dividieren sie die outcome-expectation in Konsequenzerwartungen und Handlungs-Ergebniserwartungen auf. Erstere zeigen auf, welches Verhalten zu Erfolg und welches zu Misserfolg führt. Letztere zeigen auf, ob sich «... die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten überhaupt durch Lernen und Übung erwerben lassen» (ebd., S. 35). Die Selbstwirksamkeitserwartung schliesslich gibt Auskunft darüber, wie eine Person ihre eigenen Fähigkeiten bezüglich der Zielerreichung einschätzt (vgl. ebd.). Letztlich entscheidet die subjektive Einschätzung darüber, ob eine zielführende Handlung ausgeführt wird oder nicht. Dieser Gedanke entspricht der zentralen Konzeption der mentalen Barriere innerhalb des Konzepts der Selbstwirksamkeit (vgl. Köller & Möller in: Rost, 2010, S. 767). Sie besagt, dass «die Selbstwirksamkeit vor allem in solchen Situationen handlungsleitend wird, in denen Personen auf (möglicherweise unerwartete) Schwierigkeiten stossen» (ebd.). Entsprechend werden im nächsten Abschnitt die Wechselwirkungen zwischen Selbstwirksamkeit, Motivation und Volition betrachtet.

2.3.2. Einflüsse der Selbstwirksamkeit auf Motivation und Volition

Der denkenden und handelnden Person stellt sich die Frage, ob sie ein geplantes Vorgehen auch in die Tat umsetzen will: «Immer dann, wenn es um selbstregulative Zielerreichungsprozesse geht, spielen Selbstwirksamkeitserwartungen eine wesentliche motivationale und volitionale Rolle (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 37). Hier wird die Brücke zum Rubikon-Modell geschlagen, welches oben in Abschnitt 2.2 erläutert wurde. Dabei unterscheidet Heckhausen zwei massgebliche Einflussfaktoren: Die Motivation und die Volition, jede jeweils mit ihren zugehörigen Handlungsphasen (2018, S. 8). Nach Bandura wird die Selbstwirksamkeit, also die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Verhalten erfolgreich ausgeführt werden kann und dieses auch einen Effekt auf das angestrebte Ziel hat (vgl. Krapp & Ryan, 2002, S. 55-56, nach Bandura, 1977, S. 193), vor der Handlungsausführung angesiedelt. Gleichenorts siedelt Heckhausen den Rubikon, sprich den Übergang von der Motivations- in die Volitionsphase, in seinem Modell der Handlungsphasen an. Hier findet die Entscheidung statt, ob ein Ziel ins Auge gefasst und somit eine Handlung initiiert wird oder nicht (Heckhausen, 1987, in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 8). Diese Schwelle der Intentionsbildung umfasst also weitaus mehr als das, was die beiden Modelle einzeln und unabhängig voneinander dazu aussagen. Die Erwartung von Selbstwirksamkeit beeinflusst beide Phasen des Rubikon-Modells zudem auf unterschiedliche Art, vergleiche dazu die folgende Zusammenstellung in Tabelle 2 (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 37f.).

	Motivationsphase	Volitionsphase
Beschreibung	Bildung von Handlungsintention / -absicht Prädezyonale Phase, vor der Handlungsentscheidung Phase des Abwägens und Wünschens	Umsetzung der Intention in konkretes, aufgabenbezogenes Handeln Postdezyonale Phase, nach der Handlungsentscheidung Phase des Planens und Handelns
Einfluss der Selbstwirksamkeit	Bei hoher Selbstwirksamkeits-Erwartung resultieren gemeinhin: höhere Zielsetzungen (z.B. höhere Leistungsziele) eine höhere Anstrengung eine höhere Ausdauer / Persistenz effektiveres Arbeitszeit-Management höhere Flexibilität beim Problemlösen bessere Leistungen realistischere Einschätzung der Qualität der eigenen Leistung selbstwertförderliche Kausalattribution relative Stressresistenz gegenüber belastenden Anforderungen Aufrechterhaltung des psychischen Zustandes der Herausforderung	Aufrechterhaltung von Lernprozessen mithilfe von Widerstand gegen Versuchungen: Überzeugung in eigene Widerstandskompetenz, d.h. standhaft und unnachgiebig zu bleiben konsequentes und zielführendes Lernen unter Einsatz von Lernstrategien und Arbeitstechniken sich gegen Rückfall abschirmen, d.h. konkurrierende Anreize «aussperren» nach Sieg der Versuchungen selbstständiges Zurückfinden zum Lernen

Tabelle 2: Zusammenstellung der Einflüsse der Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 37-38) auf die beiden grossen Phasen des Rubikon-Modells: Motivations- und Volitionsphase (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 8, und Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 223)

Zusammenfassend halten Schwarzer und Jerusalem fest: «Selbstwirksamkeit bzw. optimistische Selbstüberzeugung stellt somit einen Schlüssel zur kompetenten Selbstregulation dar, indem sie ganz allgemein das Denken, Fühlen und Handeln, sowie – in motivationaler und volitionaler Hinsicht – Zielsetzung, Anstrengung und Ausdauer beeinflusst» (2002, S. 37). Zudem seien die eben genannte Einflüsse weitgehend unabhängig von den tatsächlichen Fähigkeiten der Person (vgl. ebd.). Dadurch wird

die Förderung der Selbstwirksamkeit besonders wünschenswert. Welche Faktoren auf die Selbstwirksamkeit einwirken, wird im kommenden Abschnitt ausgeführt.

2.3.3. Quellen der Selbstwirksamkeit

Somit gelangen wir zu den vier hauptsächlichen Quellen, aus welchen sich die Selbstwirksamkeitserwartung bzw. die Kompetenzerwartung speist. Zur Übersicht sind diese in der Tabelle 3 zusammengefasst und werden nachfolgend genauer erläutert.

Quelle	Beschreibung
Eigene Erfolgserfahrungen	Das Erreichen von gesetzten Zielen, deren Wahrnehmung als Erfolge sowie die Attribution auf die eigene Anstrengung gelten als stärkste Einflussfaktoren für den Erwerb von Selbstwirksamkeitserwartungen. Unterstützt wird dieser Prozess durch das Setzen von Nahzielen und die Förderung von Bewältigungsstrategien. Beide Faktoren werden nachfolgend ausgeführt und im Abschnitt 2.3.5 nochmals aufgegriffen.
Stellvertretende Erfahrungen	Fehlt die Gelegenheit für eigene Erfolgserfahrungen, bietet das Beobachten von Verhaltensmodellen den zweitstärksten Einflussfaktor, um den Umgang mit Herausforderung und die Überwindung von Schwierigkeiten zu erlernen. Ähnlichkeit von Person und Modell sowie die Verbalisierung der einzelnen Bewältigungsschritte beeinflussen hier den Prozess günstig.
Rückmeldungen	Weiter beeinflussen Rückmeldungen zu wahrgenommenen Ursachen von Leistungen den Aufbau von Kompetenzerwartungen. Durch die günstige Attribuierung wird die Wahrnehmung auf selbstwertdienliche Erklärungen und Zuschreibungen gelenkt.
Emotionale oder physische Erregung	Die schwächste Form der Beeinflussung der Selbstwirksamkeitserwartungen stellt die Wahrnehmung der eigenen Gefühlserregung dar. Eine hohe Erregung (z.B. leichte Formen von Furcht) kann ein Hinweis auf unzureichende Fähigkeiten sein, welcher durch den Erwerb von Fertigkeiten zur kognitiven Kontrolle von schwierigen Situationen begegnet werden kann.

Tabelle 3: Einflussfaktoren für den Erwerb von Selbstwirksamkeit (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 42-47)

Eigene Erfahrung

Jegliche persönlichen Erfahrungen geben einer Person eine Fülle an Eindrücken zur Situation, Rückschlüssen auf die eigenen Kompetenzen und Anknüpfungspunkten für weiteres Handeln. Anfänglich richten wir unser Augenmerk auf Erfolgserfahrungen. Erfolg berauscht und verleiht Flügel. In der Erwartung einer Wiederholung eines solchen Zustandes entstehen viele weitere Tätigkeitsversuche, welche den Strom an Erfahrungen aufrechterhalten. Solche «wohldosierten Erfolgserfahrungen» (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 42) beeinflussen, vermittelt über positive Attribuierungsmuster, die Motivation und die Wahrnehmung der Zunahme der eigenen Qualifikation (vgl. ebd.). Günstige Erklärungen für das Lösen einer anspruchsvollen Aufgabe sind die persönliche Anstrengung oder die eigene Kompetenz. Dadurch nimmt eine Person ihren eigenen Lernfortschritt, ihre Motivation und ihre Selbstwirksamkeit wahr. Schwarzer und Jerusalem halten fest: «Erfolge stärken die Selbstwirksamkeit und Misserfolge schwächen sie» (2002, S. 42). Nun führt bei weitem nicht jede menschliche Tätigkeit zu einem erwünschten Ergebnis. Misserfolge sind somit unausweichlich. Werden diese jedoch als Lernchance gesehen und sich selbst gegenüber durch mangelnde Anstrengung oder Pech erklärt, bleibt die Hoffnung auf

zukünftigen Erfolg bestehen und erhält so Motivation und Selbstwirksamkeit aufrecht. Ebenso zuversichtlich formulieren Schwarzer und Jerusalem: «Wenn jedoch einmal starke Selbstwirksamkeitsüberzeugungen entstanden sind, haben einzelne Misserfolge kaum mehr schädigenden Einfluss auf die Selbstwirksamkeit, sondern werden konstruktiv in zielgerichtetes Verhalten umgesetzt» (ebd.). Wie in Tabelle 3 dargestellt, wird dies durch zwei Faktoren erzielt, welche unten dargelegt und von Schwarzer und Jerusalem wie folgt ausgewiesen werden: «Das Vermitteln von Erfolgen und die Sicherung ihrer angemessenen Interpretation geschieht insbesondere durch das Setzen von Nahzielen und das Unterstützen von Bewältigungsstrategien» (ebd.).

Die motivationale Wirkung von persönlichen Zielen hängt stark von ihrer zeitlichen Entfernung ab. Grosse individuelle, aber zeitlich weit entfernte Ziele weisen eine geringe, Ziele, die in naher Zukunft liegen, eine grosse motivationale Wirkung aus. Diese zeitliche Unmittelbarkeit definiert den Charakter des Nahziels. Die Aufgliederung von grossen angestrebten Zielen in viele kleine Etappen, Teilziele genannt, stellt eine äusserst wirksame Strategie für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit dar, «weil eine sukzessive Erreichung von Teilzielen in kleinen Schritten zunehmende Hinweise des Könnens bzw. der Beherrschung des Lernstoffes zur Verfügung stellen, die allmählich Kompetenzüberzeugungen aufbauen» (ebd., S. 45). Dadurch schliesst sich der Kreislauf: Günstig interpretierte Handlungsergebnisse fördern die Selbstwirksamkeit, die ihrerseits wiederum positiv auf die Zielsetzung und die Anstrengungsbereitschaft und somit auf den Erfolg einwirkt. Siehe dazu Abbildung 6 zum Effekt von Selbstwirksamkeit.

Abbildung 6: Effekte der Selbstwirksamkeit (aus Jonas & Brömer, 2002, S. 291, in: Rost, 2010, S. 768)

Dieses Modell zeigt eindrücklich, wie sich die Selbstwirksamkeit aus der eigenen Handlung, resp. aus dem Handlungsergebnis, vermittelt über Attributionsprozesse auf die eigenen Erfahrungen, ableitet. Weiter verdeutlicht es, wie die Selbstwirksamkeit über zwei Kanäle, selbstgesetzte Ziele und regulierende Prozesse wie Aufmerksamkeit oder Anstrengung, auf die Handlung Einfluss nimmt.

Aus der Abbildung 6 kann direkt abgelesen werden, an welcher Stelle der zweite Punkt zur Förderung von Erfolgserfahrungen ansetzt: Die oben angesprochenen Strategien zur Bewältigung von Schwierigkeiten und Stress sind hier in die regulierenden Prozesse integriert. Sie lassen sich nach Schwarzer

und Jerusalem in zwei Kategorien unterteilen: Erstere bündelt Strategien zum Lernen von Aufgaben, letztere solche zum Umgang mit sich selbst (vgl. 2002, S. 47). Bei den Lernstrategien «geht es beispielsweise um metakognitive Fertigkeiten der Organisation, Beobachtung, Bewertung und Regulation eigener Denkprozesse oder auch um konkrete Arbeits- und Lerntechniken oder Zeitmanagement» (ebd.). Die Strategien zur Selbstregulation beziehen sich unter anderem auf die Bewertung der eigenen Leistungsergebnisse und deren Ursachenzuschreibung, die, wie bereits ausgeführt, die Selbstwirksamkeit steigern und die Leistung fördern. «Um dies zu erreichen, sollten», nach Schwarzer und Jerusalem, «Leistungsergebnisse als Diagnose des persönlichen Lernfortschritts zurückgemeldet werden und konstruktive Hinweise darauf beinhalten, wie man Fehler vermeiden, Defizite aufarbeiten, seine Leistung verbessern und sich persönlich weiterentwickeln kann» (ebd.). Persönliche Anstrengung und Erfahrung führen zum Erwerb von Fertigkeiten, die durch ihren Einsatz das Erreichen von Zielen möglich machen. Ein solcher Rückschluss bedingt allerdings, dass Begabungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Sinne Dwecks als flexibel und veränderbar angesehen werden (vgl. Dweck, 2007, S. 52). Carol Dweck charakterisiert mit ihrem Konzept des Mindsets zwei Archetypen von Denkweisen (vgl. ebd.). Rheinberg und Vollmeyer fassen die hier angesprochene, mentale Orientierung wie folgt zusammen: «Im 'growth mindset' sind Personen davon überzeugt, dass sich Fähigkeiten durch harte Arbeit, gute Strategien und richtige Anleitung steigern lassen» (2019, S. 102). Den Gegenpol verkörpert das 'fixed mindset' mit starren und unveränderlichen Annahmen über die eigenen Fähigkeiten (vgl. ebd.). Sollen somit Strategien zur Selbstregulation erfolgreich sein, müssen die Personen über ein 'growth mindset' verfügen.

Stellvertretende Erfahrungen

Zusammenfassend ist dieser Einflussfaktor auf die Selbstwirksamkeit in Tabelle 3 dargestellt. Eva Müller grenzt die Rolle des Modells von jener des Vorbilds ab: «Als Erwachsener ist man immer ein Vorbild, das eine Orientierung für die Richtung vorgibt, in die sich das Kind entwickelt» (2012, S. 7). Später fährt sie fort: «In vielen Situationen können Erwachsene nicht als Modell fungieren, da sie dem Kind und seinen Fähigkeiten zu unähnlich sind» (ebd.). Die Aufgabe von Bezugspersonen hinsichtlich des Aufbaus von Kompetenzerfahrung sieht Müller deshalb in diesem Bereich darin, die Kinder in Kontakt zu geeigneten Modellpersonen zu bringen. Dieses Kriterium erfüllt die Gruppe der Gleichaltrigen, allenfalls auch leicht ältere und somit etwas erfahrenere Kinder (vgl. ebd.). Dies postulierten auch bereits Schwarzer und Jerusalem und erklärten erst allgemein: «Modelle erzielen dann eine gute Wirkung, wenn sie dem Lernenden in Alter, Geschlecht und sonstigen Attributen möglichst ähnlich sind (2002, S. 43). Und konkreter: «... wenn jemand von einem anderen Schüler unterrichtet wird, der zum Beispiel die Mathematikaufgabe selbst erst kürzlich unter Schwierigkeiten verstanden hat» (ebd., S. 44). Durch die dritte Einflussgröße der Selbstwirksamkeit, die Rückmeldungen durch die Lehrperson, finden die Erwachsenen wieder zurück ins Spiel.

Rückmeldungen durch die Lehrperson

Stellen Peers, also Gleichaltrige, «... eine geeignete Vergleichsgruppe dar, in der das Modelllernen eine wichtige Rolle spielt» (Müller, 2012, S. 4), schiebt sich hier die Schule als quantitative und qualitative Quelle von Feedback in den Vordergrund. Der zentrale Aspekt stellt hier das persönliche Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten dar. Aus der Sicht des Lernenden äussert sich dies beispielsweise in der Formulierung «Ich kann das!», aus jener der Bezugsperson in etwa so: «Ich traue dir dies zu!» (ebd.). Durch dieses Zutrauen gewinnt die lernende Person Sicherheit und Motivation, sich an herausfordernde Aufgaben heranzuwagen und sich, respektive ihre Fähigkeiten, daran zu versuchen. Dabei nimmt die

Schule, wie einleitend angesprochen, eine herausragende Position ein, bietet sie doch für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, «... häufige und fassbare Rückmeldungen zu eigenen Fähigkeiten und Leistungen zu erhalten» (ebd.). Schwarzer und Jerusalem verdeutlichen diesen Sachverhalt mit einem Beispiel einer günstigen Ursachenzuschreibung: «Äussert er [der Lehrer, Anm. d. Verf.], dass der Schüler eine schwierige Aufgabe erfolgreich gelöst hat, weil er kompetent ist oder sich angestrengt hat, fördert er damit beim Schüler Wahrnehmungen von Lernfortschritten, die Motivation und die Selbstwirksamkeit» (2002, S. 44). Bei Misserfolg attribuiert die Lehrperson selbstwertförderlich, indem sie Hinweise auf mangelnde Anstrengung gibt, wodurch der Glaube der Lehrperson in die Leistungsfähigkeit des Lernenden beibehalten und so dessen Motivation und Selbstwirksamkeit gestützt wird (vgl. ebd.). In diesem Rahmen weisen Schwarzer und Jerusalem darauf hin, dass der Aufgabenschwierigkeit vorrangige Bedeutung zukommt: «Solche Rückmeldungen müssen in einem realistischen Rahmen bleiben und im Zusammenhang mit Aufgaben erfolgen, die für den Schüler zwar schwierig, aber bewältigbar sind» (ebd., S. 45).

Abbildung 7: Einbindung von Rückmeldungen durch die Lehrperson in den Unterrichtsablauf

Ausgehend von der eigenen Erfahrung als stärkstem Einflussfaktor für den Erwerb von Selbstwirksamkeit wurden die Einflüsse von Gleichaltrigen mittels des Lernens am Modell und jene von erwachsenen Bezugspersonen, vorrangig im Umfeld Schule, mittels Rückmeldungen zu Verhalten und Leistungen aufgezeigt. Abschliessend folgen Ausführungen zur schwächsten Informationsquelle zur Beeinflussung der Selbstwirksamkeit: die Wahrnehmung der physiologischen Erregung und deren Verlaufs.

Gefühlserregung

Hier geht es vornehmlich darum, negativer emotionaler und körperlicher Erregung (Stress) hinsichtlich einer bevorstehenden Leistungssituation vorzubeugen, welche in zugespitztem Masse kurzfristig den Zugriff auf das Langzeitgedächtnis verhindert und so zu einem im Volksmund als 'Blackout' bezeichneten Zustand vor oder während einer Prüfung führt. Begründet wird dies von Schwarzer und Jerusalem dadurch, dass «Der Erregungszustand ... die Beurteilung der Bewältigungskompetenz mitbestimmen [kann, Anm. d. Verf.]» (2002, S. 45). Diese gesteigerte Erregung, beispielsweise Nervosität oder Angst, kann intrasubjektiv mangelnden Kompetenzen zugeschrieben werden und, daraus abgeleitet, zu einer tieferen Erfolgserwartung führen. Um das Subjekt wieder handlungsfähig zu machen, gilt es, «Fertigkeiten zu erwerben, schwierige Situationen kognitiv unter Kontrolle zu bringen» (ebd.). Die Rückgewinnung von positiven Selbstwirksamkeitsüberzeugungen reduziert das Empfinden von Stress «... im Vorfeld von Anforderungen und dann auch die tatsächlich erlebte Erregung bei der Problembearbeitung» (ebd.).

Nach der Beschreibung der Quellen wird folgend die Funktionsweise der Selbstwirksamkeit in zwei Zyklen erklärt.

2.3.4. Entwicklungszyklen

Oben wurden Zustände und Komponenten der Kompetenzerwartung benannt und erklärt sowie nach ihrer Einflussstärke geordnet. Hier werden nun Elemente in eine Abfolge gebracht und bilden so die zwei Zyklen der Selbstwirksamkeit. Der erste bildet den positiven, selbstwertförderlichen Kreislauf ab, der zweite stellt den negativen, selbstwertschädigenden Zyklus dar. Die Vorstellung eines Zyklus ergibt sich aus der Veränderung der Selbstwirksamkeit aufgrund ihrer sich selbst verstärkenden Effekte (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 29).

Zyklus bei hoher Selbstwirksamkeit

Bezugnehmend auf das Modell zu den Effekten von Selbstwirksamkeit von Jonas und Brömer, siehe Abbildung 6, lassen sich mehrere Ausgangspunkte erkennen (Jonas & Brömer in: Rost, 2010, S. 768). Gewählt wird hier die Selbstwirksamkeit selbst. Köller und Möller unterscheiden einerseits die direkte Beeinflussung der Schulleistung durch die Selbstwirksamkeit, indem eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung hohe Leistungen voraussagt, andererseits eine indirekte, die ihre Wirkung auf Leistungs- und Lernverhalten über die persönlichen Zielsetzungen und regulierenden Prozesse entfaltet (vgl. Köller & Möller, 2010, in: Rost, 2010, S. 772). Letztere wird nun beschreiben.

So weisen Schülerinnen und Schüler mit hoher Selbstwirksamkeit eine stärkere Lernziel- oder Annäherungs-Leistungszielorientierung auf und wenden lernförderlichere Lernstrategien an (vgl. ebd.) Die vier Dimensionen der Zielorientierung, die Konzeptentwicklung, ihre Zusammenhänge untereinander sowie ihre Wirkungsweisen werden unten in Kapitel 2.7 ausgeführt. Die Präferenz für annähernde Zielorientierungen bewirkt, dass Schülerinnen und Schüler mit hoher Selbstwirksamkeitseinschätzung verstärkt herausfordernde Ziele wählen. Diese Zielwahl beeinflusst die Motivation positiv. Die Motivation ihrerseits bewirkt bei drohendem Scheitern oder Misserfolg eine Verstärkung des Aufwands sowie die Erhöhung des Commitments, was die Wahrscheinlichkeit zur Zielerreichung erhöht. (vgl. Breker, 2015, S. 34). Die Zielorientierung alleine reicht aber noch nicht aus, um bessere Leistungen zu erzielen; diese hängen zusätzlich auch von den Randbedingungen der regulierenden Prozesse ab, oder wie Brandstätter und Hennecke festhalten:

Nur wenn Personen auch über die für die Aufgabe nötigen Fähigkeiten und Mittel verfügen, sich subjektiv in der Lage fühlen, die Aufgabe zu bewältigen... , das Ziel als für sich verbindlich erachten und Rückmeldung über ihren Zielfortschritt erhalten, verhelfen spezifische und herausfordernde Ziele ihnen auch zu besseren Leistungen (Brandstätter & Hennecke in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 340).

Dieses Gefüge bilden Locke und Latham in ihrem Hochleistungszyklus ab, siehe Abbildung 8 (Locke & Latham, 1990, in: Heckhausen & Heckhause, 2018, S. 341). Auch wenn dieses Modell für den Einsatz in der Wirtschaft konzipiert wurde, zeigt es doch die Bedingungen auf, welche auf die Zielsetzung einwirken, und wie Ziele ihrerseits den Prozess beeinflussen. Dadurch erlangt das Modell universelleren Charakter.

Die so günstig beeinflusste Handlungsausführung führt zu Resultaten und ihren Folgen, welche über Attributionsprozesse positiv bewertet werden. Die Kausalattribution wird in Kapitel 2.5 erklärt. Vergleiche hierzu auch Abbildung 11 zur Klassifikation von Ursachen nach Weiner (Weiner et al, 1971, in: Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 91) und das Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation von Heckhausen in der Darstellung von Brandeis (siehe Tabelle 5) (2018, S. 10). Erfolgreiche und

optimistische Schülerinnen und Schüler führen Erfolg auf interne, d.h. in der Person liegende Ursachen wie eigene Anstrengung (variabel) oder Kompetenz (stabil) zurück (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 30). Sollten die herausfordernden Ziele trotz intensiver Anstrengung nicht erreicht werden, führt eine günstige Ursachenzuschreibung dazu, dass der eigene Selbstwert und die Selbstwirksamkeit geschützt werden. Dies geschieht mittels Attribuierung auf externe, d.h. in der Umwelt verankerte Einflüsse wie Aufgabenschwierigkeit (stabil) oder Pech (variabel). Weiter kann auch ungenügende Anstrengung als internal variable Ursache für eine Zielverfehlung verantwortlich gemacht werden. Diese Begründungen ermöglichen es Schülerinnen und Schülern mit hoher Selbstwirksamkeit, in Zukunft auf die vorerst verpassten Ziele zurückzukommen, da diese weiterhin als erreichbar gelten (vgl. Breker, 2015, S. 34). Diese Attribuierungsprozesse generieren entsprechende Erfahrungen, welche wiederum die Selbstwirksamkeit stärken, siehe hierzu Tabelle 3 oben zu den Einflussfaktoren auf die Selbstwirksamkeit; womit der positive Kreislauf geschlossen ist.

Abbildung 8: Hochleistungszyklus gemäss Zielsetzungstheorien von Locke & Latham, 1990, in: Heckhausen & Heckhause, 2018, S. 341

Zyklus bei niedriger Selbstwirksamkeit

Gerade gegenteilig interpretieren Schülerinnen und Schüler mit einer niedrigen Selbstwirksamkeit Erfolge und Misserfolge: Erfolge werden äusseren Umständen wie Aufgabenleichtigkeit (external, stabil) oder Glück (external, variabel), Misserfolge mangelnden eigenen Fähigkeiten (internal, stabil) zugeschrieben (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 31). Diese Schlüsse ergeben sich aus der Tatsache, dass realistische Anforderungen gemieden werden, was weder den Zusammenhang zwischen der eigenen Anstrengung und dem Handlungsergebnis (internal, variabel), noch das allfällige Wachstum der eigenen Kompetenzen erkennen lässt (vgl. Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 95). Im Gegenteil führen in diesem Fall ungünstige Einschätzungen von herausfordernden Situationen zu erhöhter Erregung, Stress und Angst. Breker erklärt, dass Angstgefühle weniger aus realen, objektiv bewertbaren Eigenschaften von Anforderungssituationen erwachsen, als vielmehr auf, für ein Individuum charakteristischen, Wahrnehmungs- und Interpretationsprozessen beruhen (vgl. 2015, S. 30). Daraus schliesst Breker, gestützt auf Bandura (1991): «Insbesondere die Stärke der spezifischen Selbstwirksamkeit, die

Stressoren einer vorliegenden Anforderungssituation kontrollieren zu können, ist massgeblich für den erfolgreichen oder unzureichenden Umgang eines Menschen mit seinen Angstgefühlen verantwortlich» (ebd.). Während der Aufgabenbearbeitung verschlechtern sich die negative Selbsteinschätzung und das persönliche Kompetenzzempfinden weiter. Es kommt zu einem Wechsel vom motivationalen Zustand der Herausforderung zu Zuständen von Bedrohung und Kontrollverlust, sprich dem Empfinden des Scheiterns, und so schliesslich zur Aufgabe und zum Rückzug (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 38). Diese negative Entwicklung wird verstärkt durch selbstwertschädigende Interpretationen des Versagens, welche die erwartete oder befürchtete Inkompetenz belegen und auf persönliche Unfähigkeit schliessen lassen (vgl. ebd., S. 39). Dies kann zu einem Teufelskreis führen, den Breker wie folgt beschreibt: «Diese Verhaltensweise führt so immer wieder zu Misserfolgen, die ihrerseits die Selbstwirksamkeit reduzieren und weitere Erfahrungen des Scheiterns begünstigen (2015, S. 34). Vergleiche hierzu ebenfalls Abbildung 11 zur Klassifikation von Ursachen nach Weiner (Weiner et al., 1971, in: Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 91) und das Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation von Heckhausen in der Darstellung von Brandeis (siehe Tabelle 5) (2018, S. 10). Diesem Teufelskreis gilt es in der Schule vorzubeugen oder ihn mittels guten, selbstwirksamkeitsfördernden Unterrichtes zu durchbrechen. Bezogen auf die oben angesprochenen mentalen Barrieren gilt es also, Schülerinnen und Schüler mit tiefer Selbstwirksamkeitseinschätzung von einer Aussage im Sinne des 'fixed mindsets' von Dweck (2007) wie «Das kann ich nicht!» zu einer hoffnungsspendenden, möglichkeitseinräumenden Aussage im Verständnis des 'growth mindsets' (S. 52) zu führen, wie «Das kann ich *noch* nicht!». So wird im nächsten Abschnitt aufgezeigt, welche Konsequenzen sich aus der obigen Darlegung zur Selbstwirksamkeit auf den Anwendungsbereich Schule ergeben und wie Unterricht konkret gestaltet werden soll, damit er diese Forderungen erfüllen kann.

2.3.5. Konsequenzen für Schule und Unterricht

Das übergeordnete Ziel ist es, über die Vermittlung des Potenzials, welches im Konstrukt Selbstwirksamkeit steckt, den Zugang in den schulischen Alltag, das Unterrichtsgeschehen und das Lernen zu finden, um zu einer insgesamt höheren Qualität von Lehr- und Lernprozessen zu gelangen (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 51). Die obige Darstellung der Selbstwirksamkeit hat bereits eine Fülle von Ansätzen zur Einflussnahme aufgezeigt. Zusammenfassend wird festgehalten, dass guter Unterricht den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, häufig und möglichst positive eigene Erfahrungen zu machen, beispielsweise durch das Setzen von Nahzielen. Wo dies nicht möglich ist, wird auf stellvertretende Erfahrungen zurückgegriffen, hierzu eignen sich vor allem die Mitschülerinnen und Mitschüler. Die Lehrperson nutzt viele Gelegenheiten, Rückmeldungen zur Anstrengung und zu individuellen Lernfortschritten zu geben. Zudem werden Gefühle und Verhalten reflektiert und Lernstrategien bezüglich Arbeitshaltung und Umgang mit Anforderungen eingeübt. Im Fokus steht hierbei die selbstwertdienliche Attribution bezüglich eigener Erfolge und Misserfolge, im Hinblick auf einen selbstwirksamkeitsförderlichen Wachstumskreislauf. Folgend wird der Kontext umrissen, in welchen die einzelnen Faktoren und Massnahmen eingebettet sind. Weiter stellt die Selbstwirksamkeit nicht die einzige Einflussvariable für Lernen und Leistung dar. So wird Leistungsverhalten ebenfalls von Vorwissen, Fähigkeiten, erwarteten Konsequenzen sowie deren Anreizen mitbestimmt (vgl. ebd., S. 49). Diese werden in dieser Arbeit jedoch nicht explizit erklärt, sondern kommen bei Berührungspunkten mit der Selbstwirksamkeit zur Sprache.

Die Entfaltung der Mechanismen der Kompetenzerwartung stehen in Abhängigkeit von der subjektiven Einschätzung der Gesamtsituation einer bevorstehenden Lernhandlung. Schwarzer und Jerusalem führen an: «So ist für die Einschätzung der Selbstwirksamkeit entscheidend, wie etwa Schüler die Bedeutung verschiedener persönlicher Fähigkeiten für die geforderte Leistung beurteilen...» (2002, S. 48). Ebenso hängt die Güte einer Lernhandlung, welche Schülerinnen und Schüler zeigen, von der Bedeutung ab, welche ihr zugesprochen wird. Guter Unterricht entfaltet seine Wirkung somit im grossen Rahmen, wie auch in der einzelnen, spezifischen Lernaufgabe. Dies wird nun aufgezeigt.

Unterricht ist grösstenteils fremdbestimmt. Somit werden Fremdziele an die Schülerinnen und Schüler herangetragen. Hier verorten Heckhausen und Heckhausen auch die Ursache eines typischen Motivationsproblems in der «menschlichen Ontogenese» (Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 3). Dieses zeigt sich in «... einer deutlichen Abnahme sowohl der schulischen Erfolgszuversicht als auch im Selbstkonzept eigener Fähigkeiten» (ebd., S. 513) bei Schülerinnen und Schülern beim Übergang von der Kindheit in die Adoleszenz. In dieser Entwicklungsphase wächst das Bedürfnis nach Autonomie stark, welches sich in typisch jugendlichem Verhalten des Aufbegehrens, der Hinterfragung von Autoritäten und der vehementen Forderung nach Eigenständigkeit äussert. Diesem Autonomiebedürfnis wird die Schule auch heute noch oft nicht gerecht. Haus- und Prüfungsaufgaben werden an die Schülerinnen und Schüler herangetragen. «Sie befinden sich sozusagen zwangsweise dauernd in der Volitionsphase hinsichtlich der schulischen Leistungsaktivitäten. Es wundert nicht, dass das auf Dauer nicht gut geht» (ebd.). Hier bieten die Interessenstheorien Lösungsansätze (vgl. Krapp & Ryan, 2002, S. 69). Sollen nun diese Fremdziele selbstwirksam bearbeitet werden, sprich zur Kompetenzförderung beitragen, müssen diese Ziele, trotz didaktisierter Aufbereitung, ihren Anreiz beinhalten und Gefühle der Herausforderung wecken. Der Anreiz einer Aufgabe wird nach Eccles und Wigfield's Erwartungs-Wert-Modell leistungsbezogenen Verhaltens (Eccles & Wigfield, 2005, in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 572) durch vier Facetten des Aufgabenwerts beschrieben (vgl. ebd., S. 573), ist in Abbildung 9 dargestellt und wird unten ausgeführt.

Abbildung 9: Das Erwartungs-Wert-Modell leistungsbezogenen Verhaltens von Eccles & Wigfield, 2005, in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 572

Die Nützlichkeit der Aufgabe (utility value) wird erstens, insbesondere durch ihre zukünftigen Folgen bezüglich den persönlichen Absichten und Plänen; zweitens durch den intrinsischen Wert der Aufgabe (intrinsic value), d.h. die Freude während der Aufgabenbearbeitung oder den Stolz nach erlebtem Erfolg; drittens durch die Wichtigkeit der Aufgabe (attainment value), welche durch Passung zwischen der Aufgabe und den eigenen Interessen definiert ist und bei Erfolg den Selbstwert stärkt und das Selbstkonzept stützt, sich bei Misserfolg jedoch entgegengesetzt manifestiert; viertens durch den erwarteten Aufwand (costs) bei der Aufgabenbearbeitung in Form von unterschiedlichem Ressourceneinsatz, charakterisiert (vgl. Stiensmeier-Pelster & Otterpohl in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 572-575). Konkret wird die Aufgabenwichtigkeit (attainment value) im schulischen Kontext durch das Aufgreifen eines persönlichen Interessens an einem Themengebiet, durch die didaktische Darbietung zur Autonomieförderung, beispielsweise mittels einer offenen Aufgabe oder eines Phänomens, oder durch die Tätigkeitsausübung selbst beeinflusst (vgl. ebd., S. 573). Die Aufgabennützlichkeit (utility value) wird eher external verortet und ergibt sich bei Schülerinnen und Schülern aus der Einschätzung, wie dienlich ihnen die Bearbeitung einer Aufgabe im Hinblick auf eine zukünftige Leistungssituation erscheint. (vgl. ebd., S. 574).

Schülerinnen und Schüler empfinden eine Situation oder eine Aufgabe als Herausforderung, wenn diese nicht einfach durch Routine lösbar ist (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 35), «... sondern der Schwierigkeitsgrad Handlungsprozesse der Anstrengung und Ausdauer für die Bewältigung erforderlich macht» (ebd.). Sind diese Aspekte gegeben, können sich Commitment und Engagement entwickeln, welche «... zu Lernfortschritten und zum Aufbau von Fertigkeiten beitragen» (ebd., S. 46). Mit Commitment ist gemeint, dass Schülerinnen und Schüler die vorgegebenen, fremd gesteckten Ziele mit persönlicher Bedeutung füllen und sich eine Aufgabe zu eigen machen. Entsprechend zeigen sie grösseren Einsatz in der Aufgabenbearbeitung; im Sinne von Eccles und Wigfield betrifft dies die Latenz, die Persistenz sowie die Bearbeitungsintensität (Eccles & Wigfield, 2005, in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 572).

Bandura beschreibt guten Unterricht dahingehend, dass dieser interessant und abwechslungsreich gestaltet wird. Konkrete, spezifische Zielvorgaben regen dabei zur persönlichen Herausforderung an. Guter Unterricht ermutigt die Schülerinnen und Schüler zudem zur Übernahme eigener Verantwortung für Leistungsfortschritte, sprich zur Wahrnehmung ihrer Autonomie. Die Lehrperson ist dabei Vorbild für die Kinder und unterstreicht durch ihr engagiertes und begeistertes Unterrichtsverhalten den Herausforderungscharakter der Lerninhalte (vgl. 1997, S. 222).

Abbildung 10: Darstellung guten Unterrichts nach Bandura, 1997, S. 222

Die Nützlichkeit verdeutlichen Schwarzer und Jerusalem nach Schunk (1996) wie folgt: «Für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit ist es dabei günstiger, Lernziele im Hinblick auf Zuwächse an Wissen und Fertigkeiten (durch Erwerb von Lernstrategien, Problemlösetechniken etc.) zu setzen...» (2002, S. 47). Sie fahren fort: «Schüler, die glauben, eine für die Lösung von Problemen nützliche Strategie zu lernen, erfahren im Prozess des Lernens Selbstwirksamkeit und sind dann auch motiviert, diese Strategie systematisch anzuwenden...» (ebd., S. 48). Hier wird der Transfer von Strategien zur Lösung von anderen Aufgaben, fächer- und schulübergreifenden Problemen angesprochen (vgl. ebd.). Durch drei Transfersituationen (Lektionen 5, 10, 17) integriert Tarnutzer diese Forderung in das Projekt MOSEL (2017, S. 9). Zudem verweisen Schwarzer und Jerusalem darauf, dass durch die Anwendung von erworbenen Strategien die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler und der Transfer der Strategie selbst erhöht werden (vgl. 2002, S. 48).

Diese Gedanken basieren auf dem Konzept der Zielorientierungen (Abschnitt 2.7) und beziehen sich dabei auf die Lernzielorientierung, die günstigste Ausrichtung zum Erwerb von Wissen und Fertigkeiten. Bei Leistungszielen und ihren beiden Orientierungen hingegen geht es um die Performanz, d.h. um die Darstellung von vermeintlich vorhandenen eigenen Fähigkeiten oder um die Vertuschung von vermeintlich fehlenden Fähigkeiten (vgl. Elliot, Dweck & Yeager, 2017, S. 44, und Spinath et al. in: Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 30). Dabei, so Schwarzer und Jerusalem, «... kann der Eindruck entstehen, Strategien seien nicht so wichtig, sodass sie nicht systematisch und lernunterstützend eingesetzt werden» (2002, S. 48). Dies deshalb, da schulische Leistungssituationen kurzfristige Ereignisse darstellen und im Visier der entsprechenden Zielorientierung liegen.

Selbstreguliertes Lernen, wie es Monique Boekaerts in ihrem Drei-Schichten-Modell darstellt (siehe Abbildung 13), bietet einen idealen Rahmen, all diese Aspekte zu integrieren (1999, S. 449). Dies deshalb, da die drei grossen Einflussfaktoren auf das schulische Lernen, Kognition, Metakognition und Motivation, mitberücksichtigt sind. Die Verschränkung von Selbstwirksamkeit und selbstreguliertem Lernen drücken Schwarzer und Jerusalem so aus: «Lernen und Leistung werden heute oft vor dem Hintergrund von selbstregulativen Zielerreichungsprozessen gesehen. Diese kommen ohne das fragliche Konstrukt [der Selbstwirksamkeit, Anm. d. Verf.] nicht aus (2002, S. 50). Entsprechend fusst auch das didaktische Konzept des Projekts MOSEL von Tarnutzer auf dem selbstregulierten Lernen (vgl. 2017, S. 3) und enthält viele Bezüge zur Selbstwirksamkeitstheorie von Albert Bandura (vgl. ebd., S. 4) (siehe Abschnitt 2.3). Detaillierte Ausführungen zum selbstregulierten Lernen finden sich in Abschnitt 2.8.

Kritik am Konzept der Selbstwirksamkeit

Auch Krapp und Ryan würdigen die Verdienste Banduras und sein Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung, üben gleichzeitig aber auch Kritik daran (2002, S. 54). Sie benennen drei Punkte, welche «... in der Selbstwirksamkeitstheorie entweder ausgeklammert oder zumindest nicht explizit behandelt worden sind» (ebd., S. 55).

Der erste und zentrale Kritikpunkt betrifft «Qualitative Unterschiede der Lernmotivation» (ebd., S. 58). Krapp und Ryan argumentieren aus der Sicht der Selbstbestimmungstheorie, dass, insbesondere im pädagogischen Kontext, nicht nur die Intensität von Motivation, sondern auch ihre Ausrichtung von Bedeutung sei (vgl. ebd.). Unter der Stärke von Motivation verstehen die Autoren die quantitative Beschreibung von Motivation, ein Verständnis, welches auch der Selbstwirksamkeitstheorie innewohnt (vgl. ebd.). Diese Perspektive wird nun erweitert durch die «Qualität» der Motivation (vgl. Deci & Ryan, 1985 und Ryan & Deci, 2000, in: Krapp & Ryan, 2002, S. 58). Unter dieser Qualität versteht die Selbstbestimmungstheorie die Ausrichtung der Motivation, d.h. sie gibt «... Informationen darüber, warum

[Hervorhebung im Original, Anm. d. Verf.] eine Person etwas tut bzw. sich engagiert» (Krapp & Ryan, 2002, S. 58). Diese qualitativen Unterschiede wiederum haben Auswirkungen auf Effekte der Motivation und des Handelns (vgl. ebd.).

Für den zweiten Kritikpunkt verweisen Krapp und Ryan auf Zieltheorien (siehe Abschnitt 2.7). Sie monieren, dass «... die Ziel- und Inhaltsaspekte der Motivation in der Theorie von Bandura eine untergeordnete Rolle spielen», und dass «... der Schwerpunkt der Betrachtung auf den subjektiven Bedingungen effektiver Handlungskontrolle, den 'Kontrollüberzeugungen'» liege (ebd., S. 67). Dies zeigt sich aus ihrer Sicht darin, dass sich die Theorie der Selbstwirksamkeit deutlich stärker auf den ersten zentralen Faktor der Handlungssteuerung, die Wirksamkeitserwartungen, stützt, welche per Definition auf das Subjekt bezogen sind (vergleiche dazu Abschnitt 2.3.1). Nur untergeordnet kommen die Ergebniserwartungen, bzw. die outcome expectations, als zweiter zentraler Faktor zum Zuge, welche zudem von Bandura behavioristisch beschrieben werden (1977, S. 192). So werden also «weniger die Handlungsergebnisse im engeren Sinne beschrieben (z.B. der Wissenszuwachs beim Lernen), sondern die daraus resultierenden ... Konsequenzen...» (Krapp & Ryan, 2002, S. 66). Zieltheorien leisten an dieser Stelle Abhilfe, vernachlässigen jedoch ihrerseits ebenfalls Inhalte oder Gegenstände des Lernens (vgl. ebd., S. 69).

Somit landen die beiden Autoren mit ihrem dritten Kritikpunkt bei den Interessenstheorien, die diese Lücke zu füllen versuchen. Nach den beiden «inhaltsneutralen» (ebd.) kognitiv-rationalen Konstrukten der Motivationstheorie, der Selbstwirksamkeit einerseits und den Zielorientierungen andererseits, «... bezeichnet der Begriff 'Interesse' eine auf bestimmte Inhalte oder Lerngegenstände gerichtete Kategorie...» (ebd.) und wird folglich charakterisiert durch «... die geglückte Verbindung von emotionalen und wertbezogenen Merkmalskomponenten...» (ebd.).

Meines Erachtens darf diesen kritischen Anmerkungen sicherlich Beachtung geschenkt werden; gleichzeitig ist es aber ohnehin sinnvoll, das Konstrukt der Selbstwirksamkeit in einen grösseren Zusammenhang zu stellen, um seine Wirkung in der Schulpraxis auch nutzen zu können. Letzteres tut auch Tarnutzer mit seiner Interventionsstudie zur Förderung der Motivation und Selbstregulation bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten MOSEL (2017, S. 2) (vergleiche Abschnitt 2.1).

Zu guter Letzt reihen sich auch Rheinberg und Vollmeyer mit ihrer Kritik ein (2019, S. 164): Beginnend mit einer Würdigung des Erkenntnisgewinns durch die Selbstwirksamkeit, üben sie später Kritik am Messverfahren von Bandura, als dass er «... auf empirischer Ebene etwas Anderes untersucht, als er auf theoretischer Ebene beschrieben hat» (ebd.). Nach Auffassung der Kritiker misst Bandura statt der «... neu eingeführten efficacy-expectation [...] schlicht die Erfolgswahrscheinlichkeit» (ebd.). Dies soll an dieser Stelle jedoch nicht weiterverfolgt werden.

Abschliessend fassen Schwarzer und Jerusalem die eben dargelegten Ausführungen zur Selbstwirksamkeit so zusammen: «Die Förderung von Selbstwirksamkeit durch Setzung von Nahzielen schafft oder differenziert auch Konsequenzerwartungen und bringt über Erfolgserlebnisse motivationale Bindung und Commitments im jeweiligen Gegenstandsbereich mit sich», und fahren fort, «Rückwirkend wird dadurch die Selbstwirksamkeit bestätigt und deren günstige Einflüsse auf Anstrengung, Ausdauer und Leistung werden motivational nachhaltig unterstützt, sodass sich langfristig positive Entwicklungszyklen im Hinblick auf Selbstwirksamkeit, Motivation und Leistung herauskristallisieren können» (2002, S. 49).

Obamas «Yes, we can!» beinhaltet Aufforderungscharakter und Vertrauen, bildet aber nach den obigen Ausführungen zugleich eine äusserst zugespitzte Vereinfachung einer Fülle von Faktoren, ihren Bedingungen, Einflüssen und Wechselwirkungen ab, wie sie Bandura zu fassen versuchte.

Im nächsten Abschnitt folgt die Abgrenzung zum eingangs erwähnten, mit der Selbstwirksamkeit verwandten Fähigkeitsselbstkonzept, als Bestandteil des allgemeinen Selbstkonzepts.

2.4. Fähigkeitsselbstkonzept

Das Fähigkeitsselbstkonzept oder Selbstkonzept der Begabung beschreibt ein Teilselbstkonzept des globalen Selbstkonzepts eines Menschen (vgl. Breker, 2015, S. 12). Entsprechend definieren Schöne, Dickhäuser, Spinath und Stiensmeier-Pelster das schulische Fähigkeitsselbstkonzept als die «... Gesamtheit der Gedanken über die eigenen Fähigkeiten in schulischen Leistungssituationen» (2003, S. 4). Dabei grenzen Schöne et al. explizit die affektiven Komponenten aus (vgl. ebd.), was bedeutet, dass «Gefühle wie Schulangst oder Lernfreude [...] nicht Bestandteil des Fähigkeitsselbstkonzepts» sind (Breker, 2015, S. 13). Dieses bezieht sich ausschliesslich auf «... das schulisch-akademische Handlungsfeld einer Person» (ebd., S. 12). Es lässt sich zudem in zwei Bereiche unterteilen: Einerseits in das mathematisch-naturwissenschaftliche Selbstkonzept und andererseits in das sprachliche. Beiden werden mehrere schulfachspezifische Fähigkeitsselbstkonzepte untergeordnet, bei ersterem z.B. solche für Mathematik und Physik, bei letzterem z.B. für Deutsch und Englisch. Diesen wiederum werden unterschiedliche aufgabenspezifische Fähigkeitsselbstkonzepte untergeordnet (vgl. ebd., S. 13). Diese hierarchische Struktur zeigt sich aber wesentlich komplexer und dynamischer, was eine vereinfachte Abbildung in einem Modell erschwert. So wurden durchaus Versuche zur Abbildung der Zusammenhänge unternommen, diese jedoch rasch wieder revidiert (vgl. Shavelson, Hubner & Stanton, 1976; Shavelson & Marsh, 1985; entnommen aus: Breker, 2015, S. 14). Entsprechend wird hier auf die Darstellung eines Modells verzichtet.

Breker erklärt zur Wirkung des Fähigkeitsselbstkonzepts: «Die Ausprägung des Fähigkeitsselbstkonzepts beeinflusst das Wohlbefinden, die Motivation und die Leistung von Schülern» (vgl. ebd., S. 16). Ein hohes fachspezifisches Begabungs-Selbstkonzept führt in diesem Fach zu positiveren Gefühlen, höherem Wohlbefinden, Wertschätzung oder Bedeutsamkeit in diesem Bereich (vgl. ebd.). Innerhalb eines Unterrichtsbereichs nimmt es Einfluss auf die Aufgabenwahl, insbesondere auf den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe (vgl. ebd.), dies im selben Sinn wie oben bei der Selbstwirksamkeit beschrieben: Schülerinnen und Schüler «... mit niedrigem Fähigkeitsselbstkonzept entscheiden sich in der Regel entweder für sehr leichte oder sehr schwere Aufgaben und damit für Unter- bzw. Überforderung...» (Stiensmeier-Pelster & Schöne, 2008, S. 69). Umgekehrt gilt für Schülerinnen und Schüler mit hohem Fähigkeitsselbstkonzept, dass diese «... mittelschwere, lernförderliche Aufgaben wählen» (ebd.). Diese Aussage steht in Einklang mit der Leistungsmotivation von Schülerinnen und Schülern mit hohem Erfolgsmotiv (vergleiche Abbildung 2). Auch die Erklärungen sind identisch zu jenen, die oben im Abschnitt 2.3.4 bereits ausführlich beschrieben worden sind. Kurz zusammengefasst beeinflussen die Ursachenzuschreibungen, wie auf Erfolg und Misserfolg reagiert wird, wie also die motivationalen Auswirkungen des Fähigkeitsselbstkonzepts auf die Zielwahl, die eigenen Leistungserwartungen und die Einsatzbereitschaft einwirken (vgl. Breker, 2015, S. 17) (siehe dazu auch Abschnitt 2.5 zur Kausalattribution). Zudem «... verbessert ein hoch ausgeprägtes Fähigkeitsselbstkonzept auch den Lernprozess» (vgl. ebd., S. 18) mittels stärkerer Konzentration auf die Aufgabe und den Bearbeitungsprozess. Ebenso kommt es dabei zur Anwendung von «... tiefer greifenden, anspruchsvolleren und erfolgreichereren Lernstrategien» (ebd.).

Nebst den Gemeinsamkeiten der beiden Konstrukte Selbstwirksamkeit und Fähigkeitsselbstkonzept bestehen jedoch auch deutliche Unterschiede zwischen ihnen. Breker resümiert, dass «... bei der Entstehung des Fähigkeitsselbstkonzepts in der Regel der Ist-Zustand der eigenen Kompetenz und die Beurteilung dieses Ist-Zustandes auf Grundlage der eigenen Leistung und verschiedener Vergleichsprozesse zählen» (2015, S. 46). Demgegenüber steht bei der Selbstwirksamkeit «... die handlungsorientierte Zuversicht im Mittelpunkt, eine bestimmte Anforderungssituation in der Zukunft mit den eigenen Fähigkeiten meistern zu können» (ebd.). Dies drückt somit eine «Vergangenheitsorientierung des Fähigkeitsselbstkonzepts» und eine «Zukunftsorientierung für die Selbstwirksamkeit» (ebd.) aus. Unterschiede lassen sich auch in den Bezugsnormen der beiden Konzepte ausmachen: Das Fähigkeitsselbstkonzept wird durch «... soziale Vergleichsprozesse, insbesondere wertende Äusserungen durch andere ...» (ebd., S. 47) stark beeinflusst. Die soziale Bezugsnormorientierung ist hier also massgebend (die Bezugsnormorientierungen werden in Abschnitt 2.6 erläutert). Die Selbstwirksamkeit hingegen fusst, wie oben aufgezeigt, primär auf «... persönlichen Leistungserfahrungen mit ähnlichen oder gleichen Anforderungssituationen ...» (ebd.) und bezieht sich somit hauptsächlich auf eine individuelle Bezugsnorm (vgl. ebd.).

Tabelle 4 fasst die Unterschiede zwischen dem Fähigkeitsselbstkonzept und der Selbstwirksamkeit zusammen.

Vergleichsdimensionen	Schulisches Fähigkeitsselbstkonzept	Schulische Selbstwirksamkeit
Definition	eigene Wahrnehmung von Merkmalen, Eigenschaften und Fähigkeiten von sich selbst bei Anforderungen ['eigene' steht jedoch im Widerspruch zur sozialen Bezugsnormorientierung gemäss Breker, 2015, S. 47, Anm. d. Verf.]	eigene Überzeugungen, mit den eigenen Fähigkeiten eine bestimmte Anforderung zu bewältigen
zentrales Element	gefühlte eigene Kompetenz	eigene Zuversicht
Komposition	kognitive und affektive Selbsteinschätzung ['affektive' steht im Widerspruch zur Ausklammerung der affektiven Komponenten gemäss Schöne et al., 2003, S. 4), Anm. d. Verf.]	kognitive Selbsteinschätzung
Bezugsrahmen	domänenspezifisch	domänenspezifisch und kontextspezifisch
Struktur	hierarchisch	locker hierarchisch
zeitliche Orientierung	an Vergangenheit orientiert	an Zukunft orientiert
temporäre Stabilität	stabil	veränderlich
Prädiktor von	Motivation, emotionale Einstellung, Leistung	Motivation, emotionale Einstellung, Leistung, Kognition, Selbstregulation

Tabelle 4: Fähigkeitsselbstkonzept und Selbstwirksamkeit im Vergleich nach Bong und Skaalvik, 2003, Übersetzung durch Simon, 2019

Nach der Gegenüberstellung dieser zwei sehr ähnlichen und doch eigenständigen theoretischen Konstrukte werden in den nachfolgenden Abschnitten mit der Kausalattribution, der Bezugsnormorientierung und den Zielorientierungen drei theoretische Konzepte dargelegt, welche in Wechselwirkung mit der Selbstwirksamkeit stehen und deren Beschreibungen zur weiteren Klärung der Selbstwirksamkeit verhilft.

2.5. Kausalattribution

Vor dem Hintergrund dieser Arbeit liefert die Kausalattribution Erklärungen, unter welchen Bedingungen Menschen Selbstwirksamkeit erleben oder eben nicht. Rheinberg und Vollmeyer beschreiben dies so: «Wie sich Erfolg oder Misserfolg auswirken, hängt entscheidend davon ab, welche Ursachen man für das eigene Abschneiden verantwortlich macht» (2019, S. 90). Dementsprechend definieren sie: «Mit Kausalattribution bezeichnet man die naivpsychologischen Ursachenklärungen, die im Alltagsleben für das Zustandekommen bestimmter Ereignisse (z.B. Erfolg und Misserfolg) gegeben werden» (ebd.). Im Bereich Schule befasst sich die pädagogisch-psychologische Attributionsforschung damit, «... welche Ursachen Schüler und Lehrer schulischen Leistungen zuschreiben, welche Emotionen diese Ursachenzuschreibungen [...] auslösen und wie Schüler zu günstigeren Attributionsmustern verholfen werden kann» (Möller in: Rost, 2010, S. 38). Gestützt auf Weiner et al. (1971) lassen sich die zwei ursprünglichen Dimensionen der Kausalattribution wie folgt darstellen (vergleiche Abbildung 11):

Zeitstabilität	Verankerung der Ursache (Lokation)	
	in der Person	in der Umwelt
stabil	Fähigkeit	Aufgabenschwierigkeit
variabel	Anstrengung	Zufall (Glück/Pech)

Abbildung 11: Schema zur Klassifikation von Ursachen nach Weiner et al., 1971, in: Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 91

Dazu führen Rheinberg und Vollmeyer aus: «Von der Zeitstabilität einer zugeschriebenen Ursache (stabil/variabel) hängt die Erwartungsbildung ab [zukünftiger Erfolg/Misserfolg, Anm. des Verf.], von der Lokation der Ursache (internal/external) die Stärke der affektiven Selbstbewertungsreaktion [Stolz/Beschämung, Anm. d. Verf.]» (2019, S. 92). Rheinberg und Vollmeyer unterscheiden zwischen Fremd- und Eigenbewertung. Bei ersterer ist die Attribution auf Anstrengung, bei letzterer jene auf die eigenen Fähigkeiten massgebend (vgl. ebd.). Die Erklärungen für Erfolg und Misserfolg, die aus diesem Schema erschlossen werden können, dienen der Selbstwirksamkeit als Begründung für ihre Wirkungsweise, die oben in Abschnitt 2.3.4 bereits ausgeführt wurden ist. Besonders eindrücklich lassen sich in diesem Schema die verschiedenen Kausalfaktoren zuordnen, welche erfolgs- und misserfolgsmotivierte Menschen bevorzugt auswählen (vgl. ebd., S. 93): Bei Erfolgen werden Lokations-, bei Misserfolgen Stabilitätsfaktoren herangezogen. Dies führt zu sehr unterschiedlichen Mustern in den Ursachenzuschreibungen:

Erfolgsmotivierte erklären sich eigene Erfolge mittels internalen, also in der Person liegenden Faktoren, insbesondere mit der eigenen Fähigkeit. Misserfolge werden auf zeitvariable Faktoren zurückgeführt: mangelnde Anstrengung oder Pech. Dabei ist die eigene Anstrengung veränderbar und somit kontrollierbar, während einen das Pech auch nicht ständig verfolgen muss (vgl. ebd.). In beiden Fällen «... bleibt aber die Aussicht auf Erfolg bei einem erneuten Versuch» (ebd.). Diese 'Voreingenommenheit der Ursachenklärung' bildet eine insgesamt günstige Attribution ab, bei der man «... im Erfolgsfall hoch positive Selbstbewertungsaffekte erlebt» (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 93.), sich andererseits bei Misserfolgen, wie eben gezeigt, die Zuversicht bewahrt.

Gerade gegensätzlich argumentieren Misserfolgsmotivierte. Diese verorten Erfolge in externalen, also in der Umwelt liegenden Faktoren: Entweder hatten sie einfach Glück oder die Aufgaben waren sehr

einfach. Eine solche Zuschreibung verhindert, wie oben ausgeführt, eine günstige Verknüpfung von Erfolg mit der eigenen Anstrengung oder mit den eigenen Fähigkeiten. Misserfolge werden hingegen internal stabil, also mit der eigenen mangelnden Fähigkeit erklärt (vgl. ebd.). Da 'Fähigkeit' als stabiler Personenfaktor gilt, entzieht sich dieser auch weitgehend dem eigenen Einfluss und lässt Gefühle der Ohnmacht aufkommen. Darüber hinaus können sich auch Reaktionen im Sinne der 'Erlernen Hilflosigkeit' nach Martin E. P. Seligman (1975) einstellen (vgl. Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 110; Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 483; Stiensmeier-Pelster, 1988, S. 8). «Damit haben Leistungssituationen im Erfolgsfall geringen Belohnungswert. Im Misserfallsfall führt dagegen dieses Attributionsmuster zu starker Betroffenheit und nimmt zugleich die Hoffnung auf künftig besseres Abschneiden» (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 93).

Die Kausalattribution bietet die Möglichkeit, «... individuelle Unterschiede der Leistungsmotivation verstehbar zu machen» (ebd., S. 94). Als rationales, kognitives Erklärungsmodell lässt es jedoch die affektiven Komponenten ausser Acht. Heckhausen (1972) integriert deshalb in seinem Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation die Bereiche Zielorientierung, Kausalattribution und Selbstbewertungsaffekte. Brandeis (2018) bildete in seiner Masterarbeit das Selbstbewertungsmodell von Heckhausen (1972) mit den heute gebräuchlichen Begriffen so ab (S. 10), vergleiche Tabelle 5.

3 Teilprozesse	Erfolgszuversichtliche Motivausprägung	Misserfolgsmeidende Motivausprägung
(1) Zielsetzung	- realistisch - mittelschwierige Aufgaben	- unrealistisch - Aufgaben zu schwierig oder zu leicht
(2) Ursachenzuschreibung Kausalattribution	Erfolg - Anstrengung - gute eigene Fähigkeit	- Glück/Zufall - leichte Aufgabe
	Misserfolg - mangelnde Anstrengung - Pech	- mangelnde eigene Fähigkeit
(3) Selbstbewertung	Erfolgs-/Misserfolgsbilanz positiv	Erfolgs-/Misserfolgsbilanz negativ

Tabelle 5: Das Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation von Brandeis, 2018, S. 10 (in Anlehnung an: Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 86)

Zusammenfassend kann für Erfolgsmotivierte festgehalten werden: Aufgrund realistischer Zielsetzungen wird die Beeinflussung der Ergebnisse durch die eigene Anstrengung sichtbar und gelingt die Wahrnehmung von Fähigkeitszuwachs durch Übung (vgl. Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 94). Eine günstige Kausalattribution stützt bei Erfolg die eigenen Fähigkeiten. Bei Misserfolg lässt sie aufgrund der Zuschreibung auf mangelnde Anstrengung oder Pech die Hoffnung und Zuversicht in Bezug auf künftige Leistungssituationen bestehen (vgl. ebd., S. 95). Hieraus ergibt sich eine insgesamt positive Selbstbewertungsbilanz, welche die Anziehungskraft von Leistungssituationen für erfolgsmotivierte Menschen darin begründet, dass diese deshalb gerne und wiederholt ihre eigenen Fähigkeiten an realistischen Anforderungen erproben. Weiter führt dies dazu, dass die erfolgszuversichtlichen Besonderheiten der Kausalattribution und Selbstbekräftigung weiter stabilisiert werden (vgl. ebd.).

In umgekehrter Weise verhält es sich bei Misserfolgsmotivierten: Da sie realistische Zielsetzungen meiden, entgeht ihnen der Zusammenhang zwischen der eigenen Anstrengung und dem Ergebnis oder Handlungsergebnis wie auch die Wahrnehmung eines allfälligen Wachstums der eigenen Fähigkeiten (vgl. ebd.). Das ungünstige Attributionsmuster richtet bei Erfolg den Blick auf Glück oder Aufgabenleichtigkeit aufgrund unrealistischer Anforderungen (d.h. Wahl von sehr schwierigen oder sehr leichten Aufgaben). Zusätzlich verschleiert es den Bezug zu den eigenen Fähigkeiten oder zur aufgewendeten

Anstrengung. Bei Misserfolg fokussiert hier die Attribution auf die mangelnden Fähigkeiten. Dies beeinflusst im Sinne des Fähigkeitsselbstkonzepts die Wahrnehmung des Ist-Zustands der eigenen Fähigkeiten oder im Sinne der Selbstwirksamkeit deren Soll-Zustand negativ. Die Attribution auf ungenügende Fähigkeiten führt nach Möller dazu, dass auch «... zukünftig ähnlich schwache Leistungen zu erwarten sind, da der Schüler nicht annehmen wird, seine niedrige Begabung sei durch vermehrte Anstrengung zu kompensieren» (Möller in: Rost, 2010, S. 42). Hieraus resultiert eine insgesamt negative Selbstbewertungsbilanz, in der Erfolge wenig zählen und Misserfolge als belastend erlebt werden. Entsprechend erscheinen Leistungssituationen unerfreulich und bedrohlich, insbesondere realistische Anforderungssituationen, was zu der bereits erwähnten unrealistischen Aufgabenwahl führt. Dieses gesamte System stabilisiert so über seine Wechselwirkungen einen ungünstigen Funktionszustand und verhindert dadurch das Erleben von Selbstwirksamkeit.

Zentral ist bei diesen Ausführungen, dass beide Motivausprägungen zu einer Stabilisierung der Selbstwirksamkeit führen, jeweils vermittelt über ihre motivspezifische Kausalattribution. Dies entspricht somit einer 'selbsterfüllenden Prophezeiung': Der Clevere verhält sich clever, womit er beweist, dass er clever ist. Gleiches gilt ebenfalls für die gegenteilige Annahme. Im Fall von schwächeren Schülerinnen und Schülern muss diese stabilisierende Wirkung aufgrund misserfolgsmeidender Kausalattribution unbedingt durchbrochen werden.

Im nächsten Kapitel wird aufgezeigt, wie Lehrpersonen die Erkenntnisse aus dem Selbstbewertungsmodell von Heckhausen (1972) in der Darstellung von Brandeis (2018) (siehe Tabelle 5) in ihrem Unterricht förderlich umsetzen können.

2.6. Bezugsnormorientierung

Die Leistungsmotivation beschreibt die Auseinandersetzung mit einem Gütemassstab, «... wobei es um die Selbstbewertung der eigenen Tüchtigkeit geht» (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 114). Das Leistungsmotiv einer Person und insbesondere seine erfolgs- oder misserfolgsorientierte Ausprägung sowie der subjektiv empfundene Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe bestimmen die Ausprägung der Leistungsmotivation (vgl. ebd.). Das Selbstbewertungsmodell von Heckhausen (1972) in der Darstellung von Brandeis (2018) (siehe Tabelle 5) fasst das Motiv einer Person als «... ein sich selbst stabilisierendes System der drei Teilprozesse Zielsetzung, Ursachenklärung und Selbstbewertung...» zusammen (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 114). Hierin unterscheiden sich Erfolgs- und Misserfolgsmotivierte markant, was oben bereits mehrfach dargelegt wurde. Für den Bereich Schule und Unterricht fordern Rheinberg und Vollmeyer, dass bei den Schülerinnen und Schülern «... realistische Zielsetzungen, günstige Attributionen und Selbstbewertungen angeregt werden» (ebd., S. 99). Besondere Beachtung sei in diesem Bereich den Ursachenerklärungen zu schenken (vgl. ebd.). Somit bietet sich hier ein fruchtbarer Ansatz für die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis an. Dies geschieht im Unterricht durch die Wahl günstiger Bezugsnormen mit ihren Orientierungen. Unter 'Bezugsnorm' verstehen Dickhäuser und Rheinberg einen Standard zum Leistungsvergleich, der in unterschiedlichen Bezugssystemen verankert ist (vgl. Dickhäuser & Rheinberg, in: Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 41). Die intraindividuelle Bevorzugung von solchen Bezugsnormen wird Bezugsnormorientierung genannt (vgl. ebd., S. 42). Rheinberg und Vollmeyer führen aus, dass «... sich diese Bezugssysteme qualitativ unterscheiden können» (2019, S. 100). Sie unterscheiden dabei drei Bezugsnormen, die in der folgenden Tabelle 6 dargestellt sind (vgl. ebd.).

Bezugsnorm	Beschreibung
soziale Bezugsnorm	Vergleich mit anderen
individuelle Bezugsnorm	Vergleich mit vorhergehenden Leistungen derselben Person
sachliche bzw. kriteriale Bezugsnorm	Vergleich mit Standards, die in der Sache selbst liegen

Tabelle 6: Bezugsnormen (in Anlehnung an: Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 100)

Bei der sozialen Bezugsnorm wird nach Dickhäuser und Rheinberg «... das Resultat einer Person an den Resultaten anderer Personen gemessen» (Dickhäuser & Rheinberg, in: Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 42). In der Schule geschieht dies durch den Vergleich der eigenen Resultate mit den Ergebnissen von Mitschülerinnen und Mitschülern der gleichen Klasse (vgl. ebd.). Somit gelten überdurchschnittliche Resultate als gute, unterdurchschnittliche Resultate als schlechte Leistungen (vgl. ebd.). Die fachspezifische Rangliste innerhalb einer Schulklasse gilt als relativ stabil. Dies passt zu den Ausführungen oben, dass soziale Bezugsnormen vor allem Einfluss auf das Fähigkeitsselbstkonzept haben, weniger aber auf die Selbstwirksamkeit (vergleiche Abschnitt 2.4). Die Begründung liegt darin, dass es die Leistungsheterogenität einer Klasse den einzelnen Schülerinnen und Schülern erschwert bis verunmöglicht, sich leistungsmässig so stark zu verbessern, um sich konstant und deutlich von den anderen Kindern abzusetzen (vgl. ebd.). Aufgrund dieser Feststellungen «erscheinen hier die Leistungen als recht stabil, was entsprechend stabile Ursachenerklärungen (z.B. Begabung, Arbeitshaltung) nahelegt» (ebd.). Diese Attribuierung wurde oben bereits aufgezeigt und in Verbindung mit dem 'fixed mindset' von Dweck (2007) oder einer ungünstigen Entwicklung der Lern- und Leistungsmotivation misserfolgsmotivierter Schülerinnen und Schülern gebracht. Letzteres ergibt sich daraus, dass «... das zeitstabile Leistungsbild den Zusammenhang zwischen eigener Anstrengung bzw. Lernaktivität einerseits und resultierenden Leistungsveränderungen andererseits» verdeckt (Dickhäuser & Rheinberg, in: Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 43). Rheinberg und Fries weisen jedoch auch explizit darauf hin, dass «... jede Bezugsnorm ihren 'blinden Fleck' hat, d.h. sie übersieht bestimmte Aspekte des Leistungsgeschehens» (Rheinberg & Fries, in: Rost, 2010, S. 66). Somit postulieren sie bezüglich der verschiedenen Bezugsnormen statt eines 'Entweder-Oder' ein 'Sowohl-als-Auch' (vgl. ebd.). Lediglich die einseitige Verwendung der sozialen Bezugsnorm wird als bedenklich betrachtet, weil damit ausschliesslich das Fähigkeitsselbstkonzept beeinflusst wird, nicht aber die Selbstwirksamkeit.

Bei der individuellen Bezugsnorm findet ein temporaler Vergleich der Leistungen einer Person bei ähnlichen Aufgaben statt (vgl. Dickhäuser & Rheinberg, in: Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 42). Individuelle Fortschritte gelten hier als gute, Rückschritte als schlechte Leistung (vgl. ebd.). Die Autoren führen aus, dass dadurch «... in den Beurteilungen Lernzuwächse und auch Leistungsverschlechterungen unmittelbar deutlich» werden (ebd.). Die Konsequenzen liegen auf der Hand: «Die dabei hervortretende Variabilität in der Leistungsentwicklung legt nahe, entsprechend variable Ursachen (z.B. Anstrengung, Tagesform) zur Erklärung der Leistungsunterschiede heranzuziehen» (ebd.). Somit liegt es nahe, als Lehrperson den Schülerinnen und Schülern «... vermehrt intraindividuelle Leistungsvergleiche rückzumelden...» (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 99). Die Autoren sprechen davon, dass die individuelle Bezugsnormorientierung Schülerinnen und Schüler erfolgszuversichtlicher machen kann (vgl. ebd.) und sie «mehr Hoffnung auf Erfolg und eine höhere Netto-Hoffnung aufweisen» (Dickhäuser & Rheinberg, in: Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 44). Zudem gründen in dieser Betrachtung die aktuellen Forderungen nach Differenzierung und Individualisierung von Unterricht: «Bei individueller

Bezugsnorm legt die genaue Beachtung individueller Leistungsentwicklungen dagegen nahe, Lernanforderungen zumindest zeitweise auf die jeweiligen Kompetenzstände der einzelnen Schüler abzustimmen» (ebd., S. 45). Diese Betrachtungen bekräftigen deutlich die Bezüge zur Selbstwirksamkeit und dem Fähigkeitsselbstkonzept (vgl. ebd., S. 48): Bei ersterem steht die positive Zukunftsorientierung im Blickfeld, bei letzterem die günstige Betrachtung der Ausgangslage für zukünftiges Handeln.

Möchte man obige Forderungen durch Motivationstrainings im Unterricht erfolgreich umsetzen, sollten «... Prinzipien des sogenannten 'Origin-Trainings' von DeCharms (1976)...» berücksichtigt werden (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 100). Darunter wird verstanden, dass «... sich Lehrer und Schüler als Urheber eigenen Handelns wahrnehmen können» (ebd.). Selbiges drückt auch der Begriff 'kausale Autonomie' aus: «Dem Aspekt der erlebten Urheberschaft ist im Selbstbewertungsmodell [...] mit der internalen Kausalattribution Rechnung getragen...» (ebd., S. 101). Später führten Deci und Ryan (1985, 1993) diese Gedanken weiter und entwickelten daraus ihre 'Selbstbestimmungstheorie der Motivation', die oben auch bereits angesprochen worden ist (Deci & Ryan, 1985, in: Krapp & Ryan, 2002, S. 58). Dieses Verständnis ist leicht nachvollziehbar, verzichten Menschen doch nur ungern und nur möglichst kurzzeitig auf ihre Autonomie (siehe hierzu auch das Thema Fremdbestimmung in Abschnitt 2.3.5).

Die sachliche bzw. kriteriale Bezugsnorm bezieht sich auf eine Aufgabe oder ein Lernziel, oder im Terminus des Lehrplans 21: auf Kompetenzen (Bildungsdirektion des Kanton Zürich, 2017, S. 10). Die Erfüllung eines Kriteriums basiert auf einem «... zuvor festgelegten und inhaltlich begründeten Mindestwert...» (Rheinberg & Fries, in: Rost, 2010, S. 61). Wird dieser Wert erreicht oder übertroffen, gilt das Lernziel als erreicht, andernfalls (noch) nicht. Beruht die Konzeption von Unterricht auf Lernzielen oder Kompetenzen, stehen in der Regel die Kriterien bereits bei Beginn der Unterrichtseinheit fest. Dies bietet der Lehrperson wie den Schülerinnen und Schülern von Anfang an einen strukturierten Überblick über das Unterrichtsthema, was oftmals die Zielverfolgung bündelt und gezieltes Voranschreiten ermöglicht.

Abschliessend halten Rheinberg und Vollmeyer fest, dass «... unter individuellen Bezugsnormen eigene Lernzuwächse besonders beachtet und die aufgabenbezogenen Zielsetzungen realistischer werden» (2019, S. 102), und weiter «... dass eine erfolgsoversichtliche Motivausprägung auch in der Selbstbewertung mit einer stärkeren Orientierung an individuellen Bezugsnormen einherging» (ebd.). Bei der sozialen Bezugsnorm «... wird dagegen der Vergleich mit anderen besonders beachtet und legt Fähigkeitsunterschiede als Erklärung bei der 'naiven' Ursachenzuschreibung nahe. Im Fall von Misserfolg sind solche Ursachenzuschreibungen motivational ungünstig» (ebd.). Unter Beachtung der oben erwähnten breiteren Sichtweise auf die Bezugsnormen trägt allerdings auch die soziale Bezugsnormorientierung dazu bei, dass sich Schülerinnen und Schüler besser und ganzheitlicher einzuschätzen vermögen.

Die Weiterentwicklung dieser Gedanken führt zu den Zielorientierungen als dritte Komponente des Selbstbewertungsmodells von Heckhausen (1972). Diese werden im nächsten Kapitel betrachtet.

2.7. Zielorientierungen

Wie aus dem Modell von Jonas und Brömer (2002) ersichtlich wird, steht auch das Konstrukt der Zielorientierungen in Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeit, vergleiche hierzu Abbildung 6 (Jonas & Brömer, 2002, S. 291, in: Rost, 2010, S. 768). Nun werden die Elemente dieser motivationalen Orientierung beschrieben und ihre Wechselwirkungen mit der Selbstwirksamkeit aufgezeigt.

Weiterentwicklungen der Gedanken zur Bezugsnormorientierung finden sich erstens in Nicholls (1984) mit der Unterscheidung zwischen Aufgaben- und Ego-Orientierung (task vs. ego involvement) (vgl.

Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 102). Zweitens schlug Dweck (1986) «... die Unterscheidung *learning vs. performance goals* vor» (ebd.) und gelangte später zum Konzept der 'mindsets' (2007) mit 'growth mindset' vs. 'fixed mindset' (vgl. ebd.) (siehe Abschnitt 2.3). Dweck und Molden führen dazu aus: «The mindsets [...] involve people's beliefs about the fixedness or malleability of their personal qualities, such as their intelligence: Do people believe that their intelligence is a fixed trait ("You have it or you don't") or a malleable quality that they can cultivate through learning» (Dweck & Molden, in: Elliot, Dweck & Yeager, 2017, S. 136). Die motivationalen Zielorientierungen von Nicholls (1984) und Dweck (2007) sind einander in Tabelle 7 gegenübergestellt.

Aufgaben-Orientierung	Ego-Orientierung
<i>learning goal</i>	<i>performance goal</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Ziel: Kompetenzerwerb; Lernzuwachs, Kompetenzsteigerung zu erreichen. • Fähigkeiten werden als veränderbar gesehen. • Rückmeldungen gelten als lernrelevante Information (Misserfolg ist informativ). • Orientierung an individuellen Bezugsnormen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ziel: Kompetenzdemonstration; Fähigkeiten vor anderen zu zeigen bzw. Unfähigkeiten zu verbergen. • Fähigkeiten werden als stabil gesehen. • Misserfolgrückmeldungen sind bedrohlich. • Orientierung an sozialen Bezugsnormen.

Tabelle 7: Motivationale Zielorientierungen nach Nicholls (1984) und Dweck (2007) in: Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 103

Elliot und Church (1997) übernahmen die 'learning-goal-Orientierung' mit ihrem Ziel des Lernzuwachses und teilten die 'performance-goal-Orientierung' mit dem Ziel der Kompetenzdemonstration «... in eine Hoffnungs- und eine Furchtkomponente...» auf (Elliot & Church, 1997, in: Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 104), wobei nur letztere «... sich als leistungsbeeinträchtigend, erstere dagegen als leistungsförderlich» erwies» (ebd.). Für das Projekt MOSEL wählte Tarnutzer eine viergliedrige Darstellung der Zielorientierung (2017, S. 33). Diese ist in Abbildung 12 dargestellt.

Abbildung 12: Zielorientierungen (Tarnutzer, 2017, S. 8)

Nun folgen Ausführungen, die sich auf das Konzept der Zielorientierungen als Ganzes beziehen. Im Anschluss daran werden die einzelnen Kategorien separat erklärt. Tarnutzer definiert Zielorientierungen nach Wigfield und Cambria (2010, S. 25) wie folgt: «Zielorientierungen beziehen sich auf Absichten und Handlungsintentionen der Lernenden. Entsprechend sind sie im Wesentlichen kognitive Konstrukte...» (2015, S. 36). Und weiter: «Zielorientierungen sind als Intentionen definiert; als solche gehen sie den Aktivitäten voraus bzw. nehmen einen direktiven Einfluss» (ebd.). Er beschreibt, dass «... es sich bei den vier Orientierungen um eigenständige Faktoren handelt, die in unterschiedlich starker Beziehung zueinander stehen» (ebd., S. 34). Er fügt zudem an: «Hinter Lernzielen und Annäherungs-Leistungszielen steht in beiden Fällen ein aufsuchendes Motiv, wenngleich mit unterschiedlicher Akzentuierung» (ebd.). Zu den Vermeidungsorientierungen erklärt Tarnutzer: «Personen mit diesem Motiv sind mehrheitlich darauf bedacht, Beschämungssituationen bzw. Engagement überhaupt zu vermeiden» (ebd.). Die Verteilung der Zielorientierungen beschreibt Tarnutzer so: Schwinger und Wild (2006) «fanden in einer Längsschnittstudie von deutschen Lernenden der 4. und 5. Klasse einen Anteil von ca. 63 % mit Lernzielen und ca. 37 % mit Annäherungs-Leistungszielen im Fach Mathematik» (Tarnutzer, 2015, S. 34). Zu ergänzen ist, dass die Befunde dieser Studie weder eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit primär Vermeidungs-Leistungszielen ausweist, noch eine solche, die primär multiple Ziele verfolgt. Auffällig ist weiter, dass die Ergebnisse «... auf eine hohe Instabilität der Zielprofile von Schülern von der dritten bis zur fünften Jahrgangsstufe hinweisen» (Schwinger & Wild, 2006, S. 275). Bezugnehmend auf Spinath et al. (2002, S. 31) führt Tarnutzer aus: «Es zeigen sich auf den Jahrgangsstufen 4 bis 6 signifikant höhere Lernziele und Vermeidungs-Leistungsziele. Für Annäherungs-Leistungsziele und Arbeitsvermeidung konnten sie Effekte der Klassenstufe nachweisen. Insgesamt kann bei Lernenden in der frühen Adoleszenz von relativ zeitstabilen Zielorientierungen ausgegangen werden» (Tarnutzer, 2015, S. 34). Somit bestehen an dieser Stelle widersprüchliche Befunde, die hier jedoch nicht weiter diskutiert werden sollen.

Die Beziehung zwischen Zielorientierungen und schulischen Leistungen beschreibt Tarnutzer, bezugnehmend auf Payne et al. (2007), wie folgt: «Es zeigen sich bei den schulischen Leistungen wenngleich nicht sehr ausgeprägte, so doch bedeutsame Effekte: Sie haben eine leicht positive Beziehung zu Lernzielorientierung und in gleichem Ausmass eine negative Beziehung zu Vermeidungs-Leistungszielen, hingegen besteht zu Annäherungs-Leistungszielen keine nennenswerte Beziehung» (Tarnutzer, 2015, S. 35).

Die Betrachtung der Beziehung zwischen Anstrengungsbereitschaft, aktueller Anstrengung und Zielorientierungen weist widersprüchliche Befunde aus (vgl. ebd.).

Rheinberg und Vollmeyer weisen darauf hin, dass «... die genaue Beziehung zwischen motivationaler Orientierung und Bezugsnorm-Orientierung» noch ungeklärt ist (2019, S. 104). Sie führen dazu aus: «Beide Variablen hängen also zusammen, sind aber nicht deckungsgleich...» (ebd.). In Übereinstimmung mit anderen Autoren sagen sie aus, dass sich die beiden Konstrukte gegenseitig beeinflussen (vgl. ebd.).

Wie oben angesprochen, folgt nun die Darstellung der einzelnen Dimensionen des Konstrukts Zielorientierungen. Sie folgt der Darstellung in Abbildung 12.

2.7.1. Annäherungsorientierungen

Annäherungs-Lernziele

Spinath et al. beschreiben: «Es hat sich gezeigt, dass sich Personen systematisch darin unterscheiden, wie sehr sie bestrebt sind, eigenes Wissen und Können, kurz eigene Kompetenzen, zu erweitern» (Spinath et al., in: Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 30). Hierbei spricht man von Lernzielen: «Bei Personen, die sich an Lernzielen orientieren, steht als Motiv die Erweiterung der eigenen Kompetenzen in Bezug auf die Lerninhalte im Vordergrund. Lernende setzen sich mit einer Aufgabe bzw. einem Thema auseinander, weil sie am Inhalt selbst interessiert sind und ihn verstehen wollen bzw. die Auseinandersetzung selbst als angenehm erleben» (Tarnutzer, 2015, S. 33). Spinath et al. beschreiben den zuletzt genannten Aspekt wie folgt: «Personen mit starker Lernzielorientierung betrachten leistungsthematische Aufgaben als Chance, etwas zu lernen...» (Spinath et al., in: Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 30). Im Unterricht kann «... das Ziel, Fähigkeiten zu erwerben, situational angeregt werden durch die Betonung des Übungscharakters einer Aufgabe oder auch durch die Beschreibung der zugrunde liegenden Fähigkeiten als erlernbar» (ebd., S. 31). Insbesondere bei schlechten Leistungen stellt dies ein vorteilhaftes Attributionsmuster dar (vgl. ebd., S. 32). Brandstätter und Hennecke begründen dies so: «Personen mit Lernzielen fassen Rückschläge nämlich eher als eine Information darüber auf, dass sie noch dazulernen müssen...» (Brandstätter & Hennecke, in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 343). «Als langfristige Folgen dieser positiven motivationalen und emotionalen Zustände...» weisen Spinath und Schöne eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit den Aufgaben, die Verwendung adäquater Lösungsstrategien und eine grössere Ausdauer aus (vgl. Spinath et al., in: Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 30).. In diesen Aussagen lassen sich deutlich die Bezüge zur Selbstwirksamkeit, zur Kausalattribution, zur individuellen Bezugsnormorientierung und zum 'growth mindset' von Dweck (2007) erkennen. Bezüglich den oben beschriebenen Zyklen der Selbstwirksamkeit halten Spinath et al. fest: «Die Vermittlung von Lernzielen kann [...] einen Weg aus dem Teufelskreis geringer Fähigkeitseinschätzungen und geringer Lernmotivation bedeuten» (Spinath et al., in: Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 34). «Der Annahme eines Lernziels entgegen wirken würde [im Unterricht, Ergänzung durch den Verf.] hingegen das Vorhandensein sozialer Kontrolle bei der Aufgabenbearbeitung [...] oder eine direkte [...] Bewertung der erreichten Leistung» (ebd., S. 31), was jedoch einen hochgradig individualisierten Unterricht voraussetzen würde, der in der Praxis wohl meist nicht in dieser Radikalität anzutreffen ist.

Annäherungs-Leistungsziele

«Hingegen geht es Personen, die sich an Leistungszielen orientieren, zentral um die kompetitive Demonstration der eigenen Kompetenzen in damit verbundenen sozialen Vergleichssituationen oder aber um die damit verbundenen Folgen, wie z. B. Belohnungen oder Qualifikationen» (Tarnutzer, 2015, S. 33). Spinath et al. beschreiben diese Dimension dahingehend, dass «... nicht der Lernprozess, sondern die zu erbringende Leistung im Vordergrund steht...» (Spinath et al., in: Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 30), was zur Bezeichnung 'Leistungsziele' führt. In dieser von Elliot und Church (1997) bezeichneten Hoffnungskomponente innerhalb der 'performance-goal-Orientierung' (Elliot & Church, 1997, in: Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 104) geht es um den Aspekt, «... wie sehr jemand bemüht ist, eigenes Wissen und Können zu zeigen...» (Spinath et al., in: Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 30). Diese Orientierung erwies sich nach Rheinberg und Vollmeyer aber durchaus als leistungsförderlich (vgl. 2019, S. 104), dies jedoch im Gegensatz zu oben stehenden Ausführungen von

Tarnutzer (2015), der keine nennenswerten Beziehungen zwischen Annäherungs-Leistungszielen und schulischen Leistungen finden konnte (S. 35). Hierzu bietet die Schule durch ihren Auftrag zur Selektion viele Gelegenheiten der Leistungsmessung und des Leistungsvergleichs, dies natürlich auch in Abhängigkeit der Bezugsnormorientierung (siehe Abschnitt 2.6). Spinath et al. beschreiben dies «... durch die Betonung des Wettbewerbscharakters der Aufgabenbearbeitung» (Spinath et al., in: Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 31). Auch wenn für Annäherungs-Leistungsziele kurzfristig positive Zusammenhänge mit Leistungssituationen nachgewiesen werden, sichert diese Zielorientierung dies langfristig nicht (vgl. ebd., S 33), denn hierfür wäre «... ein tiefes Verständnis des Stoffes, intensive Beschäftigung mit dem Gegenstand auch über das Nötige hinaus etc....» erforderlich (ibd.). Ob sich Performanzziele positiv oder negativ auf Leistung auswirken, hängt von der Wirksamkeitseinschätzung der Person ab (vgl. Brandstätter und Hennecke, in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 343): Schätzt sie «... ihre Fähigkeiten als hoch und Erfolg noch als wahrscheinlich...» ein (ibd.), liegt eine leistungsförderliche Ausgangslage vor. Bestehen jedoch aufgrund von Rückschlägen Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, erfolgt eine negative Einschätzung der eigenen Wirksamkeit, die als «... Indikator eines (stabilen) Mangels an Fähigkeiten» (ibd.) interpretiert werden kann. In diesem Fall sind Performanzziele der Leistung abträglich (vgl. ebd.). Somit sind wir bei den Vermeidungsorientierungen angelangt: Hier leidet die Leistung merklich, werden die Selbstwirksamkeit und ihre verwandten Konzepte beeinträchtigt und verspürt ein Individuum gehäuft negative Affekte. Dies wird im folgenden Abschnitt aufgezeigt.

2.7.2. Vermeidungsorientierungen

Hierunter werden zwei Orientierungen zusammengefasst. Die eine liegt dann vor, wenn Personen darum bemüht sind, «... vermeintlich nicht vorhandene Kompetenzen zu verbergen» (Spinath et al., in: Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 30), von der anderen wird gesprochen, wenn die Motivation rein in dem Bemühen liegt, «... möglichst wenig Arbeit zu investieren» (ibd., S. 31).

Vermeidungs-Leistungsziele

«Personen mit ausgeprägten Vermeidungs-Leistungszielen ist es besonders wichtig, Inkompetenzen zu verbergen oder sozialen Beschämungssituationen auszuweichen» (Tarnutzer, 2015, S. 33). Tarnutzer erklärt zudem: «Während Lernende mit Vermeidungs-Leistungszielen vermehrt nicht mit dem Lerngegenstand beschäftigt sind, sondern damit, Inkompetenzen zu verbergen, zeigen Lernende mit Arbeitsvermeidung bereits kein Lerninteresse mehr» (ibd., S. 34). Tarnutzer beschreibt die Beziehung der beiden Leistungszielorientierungen wie folgt: «Vermeidungs-Leistungsziele zeigen [...] eine stark positive Beziehung zu Annäherungs-Leistungszielen: Obwohl nicht auf der gleichen Ebene der Motive, haben sie trotzdem ein gemeinsames Thema, nämlich die Orientierung am sozialen Vergleich, einmal mit aufsuchendem und einmal mit vermeidendem Motiv» (ibd.). Dies drücken Spinath et al., wie bereits auch bei der Annäherungs-Leistungszielorientierung, durch den Wettbewerbscharakter aus (vgl. Spinath et al., in: Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 31). Dennoch muss klar festgehalten werden, dass sich diese von Elliot und Church (1997) als «Furchtkomponente» bezeichnete dritte Dimension (Elliot & Church, 1997, in: Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 104) als leistungsbeeinträchtigend auswirkt (vgl. ebd.).

Arbeitsvermeidung

«Eine vierte Zielorientierung, die bei Lernenden nachgewiesen werden kann, ist die Arbeitsvermeidung. Lernende, die sich an diesem Ziel orientieren, meiden die Auseinandersetzung mit Lerninhalten nach

Möglichkeit und zeigen weder Leistungs- noch Anstrengungsbereitschaft» (Tarnutzer, 2015, S. 33). Diese Lernenden setzen sich von den ersten drei Dimensionen dadurch ab, dass «... bei der Beschäftigung mit Aufgaben weder Lern- noch Leistungsanreize bestehen» (Spinath et al., in: Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 30).

Zusammenfassend hält Tarnutzer fest: «Lernende im Schulalter der frühen Adoleszenz orientieren sich in der Mehrheit an Lernzielen und nur in der Minderheit an Annäherungs- bzw. Vermeidungs-Leistungszielen» (2015, S. 37). Dies ist umso erfreulicher, als gerade «... eine starke Lernzielorientierung langfristig Interesse und gute Leistungen sichert» (Spinath et al., in: Stiensmeier-Pelster & Rheinberg, 2003, S. 34). Die Verfolgung von Annäherungs-Leistungszielen kann kurzfristig durchaus zu Erfolg führen, sichert jedoch «... nicht die langfristige, intensive Beschäftigung mit Themen, die für andauernde Erfolge nötig ist» (ebd.). «Dagegen...», so Spinath et al., «... stehen Vermeidungs-Leistungsziele in Zusammenhang mit sowohl kurz- als auch langfristig schlechten Leistungen» (ebd.). Gleiches gilt auch für die Tendenz der Arbeitsvermeidung.

Die Selbstwirksamkeit beeinflusst das Verhalten indirekt über Zielsetzungen. Die Zielwahl basiert auf unterschiedlichen Vorstellungen über das Lernen und beeinflusst so die Zielverfolgung positiv oder negativ. Das erreichte Ergebnis nimmt dann wiederum über Ursächenzuschreibungen Einfluss auf die Selbstwirksamkeit, wodurch sich der Kreislauf schließt (siehe Abbildung 6).

Nach den ausführlichen Darlegungen zur Motivation bezüglich der Intervention 'Motivation und Selbstregulation bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten' von Tarnutzer (2017) folgen nun Ausführungen zum zweiten Kerngedanken des Projekts, der Selbstregulation. Diese Betrachtungen fokussieren die Selbststeuerung von Schülerinnen und Schülern im Schulalltag. Demzufolge wird als Paarung der Selbstregulation des Individuums mit den Anforderungen und Ansprüchen des Kontexts Schule das 'selbstregulierte Lernen' betrachtet (siehe Abschnitt 2.8).

2.8. Selbstreguliertes Lernen

Für das Projekt MOSEL verwendet Tarnutzer den Begriff 'selbstreguliertes Lernen' (vgl. 2017, S. 3). Begründet wird dies dadurch, dass das selbstregulierte Lernen «... eines der Hauptthemen der aktuellen didaktischen Entwicklung zum lebenslangen Lernen» abbildet (ebd.). Da sich diese Arbeit auf dieses Projekt stützt, wird auch hier dieser Begriff verwendet. Selbstreguliertes Lernen beinhaltet, dass eine Person selbstständig und selbstbestimmt lernt. In der Literatur lassen sich verschiedene Begriffsdefinitionen finden. Tarnutzer beschreibt als «übereinstimmende Definitionsmerkmale (1) den Prozessbezug, (2) die selbstbestimmte Zielsetzung sowie (3) eine unterschiedlich gewichtete Kombination von motivationalen, kognitiven und metakognitiven Regulationselementen» (ebd.). Weinert spricht dann von selbstreguliertem Lernen, wenn «der Handelnde die wesentlichen Entscheidungen, ob, was, wann, wie und woraufhin er lernt, gravierend und folgenreich beeinflussen kann» (1982, S. 102). Der Bereich Bildung, Schule und Unterricht wirkt jedoch in starkem Masse auf viele dieser Punkte ein, so dass im Schulalltag Selbst- und Fremdsteuerung aufeinandertreffen. Demzufolge muss selbstreguliertes Lernen in der Schule genauer betrachtet werden. Hierzu weist Petra Merziger (2007) auf drei Aspekte hin (vgl. S. 14):

- Rolle der Fremdregulation: Die Lehrperson ist sich bewusst, welche Anteile und welche Funktion der Fremdregulation in Schule und Unterricht innewohnt (Ziele und Inhalte des Lernens). Dadurch können ausgewählte Bereiche bewusst in die Verantwortung der Schülerinnen und Schüler übergeben und so ihre Selbstregulation gefördert werden (Lernhandlung) (vgl. ebd.).

- Rolle der Selbstregulation: Hier spricht Merziger davon, wie Lernvorstellungen der Schülerinnen und Schüler, ihre Motivation sowie ihre Fähigkeiten zur Selbstregulation den Lernprozess beeinflussen (vgl. ebd.).
- Rolle der Unterrichtsbereiche: Mit dem Fächerprinzip spricht Merziger die gängige Unterrichtspraxis an, in der nach wie vor oft im 45-Minuten-Intervall der Unterrichtsbereich wechselt. Dies zeigt sich umso deutlicher, je höher die Schulstufe gewählt wird. Nach Merziger gilt es hier, zwei zentrale Punkte zu beachten: Sie weist einerseits darauf hin, dass die Fähigkeiten zur Selbststeuerung fachspezifisch vermittelt und gelernt werden, andererseits aber unbedingt auch der Transfer auf andere Unterrichtsbereiche vollzogen werden soll (vgl. ebd.). Claudia Mähler und Elsbeth Stern definieren Transfer wie folgt: «Die erfolgreiche Anwendung angeeigneten Wissens bzw. erworbener Fertigkeiten im Rahmen einer neuen, in der Situation der Wissens- bzw. Fertigungsaneignung noch nicht vorgekommenen Anforderung wird als 'Transfer' bezeichnet» (Mähler & Stern, in: Rost, 2015, S. 859). Bezüglich einer Intervention halten sie fest: «Erleichtert eine Intervention in einem Anforderungsbereich (A) das Lernen in einem unabhängigen Anforderungsbereich (B), wird dies als Produkt des Transfers angesehen» (ebd.). Wie unten genauer erklärt wird, sind «an der Entwicklung des metakognitiven Strategieerwerbs ausreichendes metakognitives Wissen und die Kompetenzen der Ausführungskontrolle gleichermaßen beteiligt» (Tarnutzer, 2017, S. 5). Er gibt dabei zu bedenken, dass «... ein Transfer auf eine andere Aufgabe oder eine andere Situation...» nur bei genügend gut ausgebildeter 'Strategieife' gelingen kann (vgl. ebd.). Mähler und Stern fügen dazu an, dass «Transfer nur zu erwarten ist, wenn zur Bewältigung der Anforderung (A) und der Anforderung (B) auf die gleichen Wissensressourcen zurückgegriffen werden kann» (Mähler & Stern, in: Rost, 2015, S. 865).

Die Forderung nach lebenslangem Lernen sowie die konstruktivistische Auffassung von Lernen beflügelte die Forschung zur Untersuchung des selbstregulierten Lernens. Tarnutzer bekräftigt hierbei die positiven Effekte von Motivation und Selbstregulation auf das Lernen aufgrund ihrer Variabilität, siehe hierzu Kapitel 4 (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 2). Monique Boekaerts (1999) erklärt die rege Forschungstätigkeit so:

«The problem with a complex construct such as self-regulated learning (SRL) is that it is positioned at the junction of many different research fields, each with its own history. This implies that researchers from widely different research traditions have conceptualized SRL in their own way, using different terms and labels for similar facets of the construct» (Boekaerts, 1999, S. 447).

Boekaerts gibt uns mit ihrem Rahmenmodell des selbstregulierten Lernens einen Überblick über die dafür relevanten Bereiche Kognition, Metakognition und Motivation (vgl. 1999, S. 449). Abbildung 13 zeigt ihr Drei-Schichten-Modell des selbstregulierten Lernens (in: Hilbe & Herzog, 2011, S. 9). Dieses bildet auch das Bezugsmodell für das Projekt MOSEL (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 3).

Abbildung 13: Drei-Schichten-Modell des selbstregulierten Lernens nach Boekaerts, 1999, S. 449, in: Hilbe & Herzog, 2011, S. 9

Robert Hilbe und Walter Herzog beschreiben dieses Modell dahingehend, dass es Auskunft darüber gibt, «... welche regulativen Prozesse für selbst gesteuertes Lernen von Bedeutung sind. Jede dieser Schichten steht in Wechselwirkung mit den anderen Schichten und ermöglicht in Kombination mit diesen erfolgreiches selbst reguliertes Lernen» (2011, S. 10). Tarnutzer unterscheidet in diesem hierarchisch strukturierten Modell lediglich zwei Prozesse: Einerseits fasst er kognitive und metakognitive Prozesse der ersten und zweiten Ebene zu Lernprozessen zusammen und stellt diese den übergeordneten motivationalen Prozessen gegenüber (vgl. 2017, S. 4). Letztere beziehen sich auf dem Lernen übergeordnete «... Ziele des persönlichen Wohlbefindens» (ebd.). Tarnutzer beschreibt diesen Zusammenhang wie folgt: «Ab einem gewissen Ausmass von Misserfolg oder Stresserleben wechselt der Focus auf ihr persönliches Wohlbefinden, also darauf, ihren Selbstwert zu schützen...» (ebd.). Zusammenfassend hält Tarnutzer fest: «Eine wesentliche Kompetenz im selbstregulierten Lernen besteht demnach darin, im Prozessverlauf zwischen den sich widersprechenden Intentionen Engagement und Selbstwertschutz abzuwägen» (ebd.). Im Folgenden werden nun die einzelnen Ebenen des Drei-Schichten-Modells von Boekaerts (1999) erläutert (siehe Tabelle 8).

Ebene	Begriff	Bereich	Beschreibung
1. Ebene	Verarbeitung	Kognition	Regulation des Bearbeitungsmodus Tarnutzer beschreibt ein «... Repertoire von eingeübten fachspezifischen Lernstrategien...» als «... Voraussetzung bzw. die 'Werkzeuge' der metakognitiven Selbstregulation» (2017, S. 4). Nebst den kognitiven Lernstrategien zählt Tarnutzer noch das themenspezifische Vorwissen der kognitiven Selbstregulation zugehörig (vgl. ebd.). Hilbe und Herzog erklären: «Die Kenntnis geeigneter Bearbeitungsstrategien bildet auf der ersten Ebene des Modells die Voraussetzung dafür, dass eigenes Lernen aktiv gestaltet werden kann (2011, S. 10). Optimal erscheint hier die Verfügbarkeit eines breiten Repertoires an verschiedenen Lernstrategien (vgl. ebd.). Wild, Hofer und Pekrun (2001) führen hierzu Wiederholungs-, Elaborations- und Organisationsstrategien auf, die in Tabelle 9 mit Beispielen verdeutlicht werden (vgl. Hilbe & Herzog, 2011, S. 11).

Ebene	Begriff	Bereich	Beschreibung
2. Ebene	Lernprozess	Metakognition	<p>Regulation des Lernprozesses</p> <p>Auf der zweiten Ebene des Modells kommen Strategien höherer Ordnung, sprich: metakognitive Strategien, hinzu (vgl. Hilbe & Herzog, 2011, S. 11). Marcus Hasselhorn führt zur Metakognition aus: «Sie ist der seit Mitte 1970 verwendete Sammelbegriff für eine Reihe von Phänomenen, Aktivitäten und Erfahrungen, die mit dem Wissen und der Kontrolle über eigene kognitive Funktionen (z. B. Lernen, Gedächtnis, Verstehen, Denken) zu tun haben» (Hasselhorn, in: Rost, 2015, S. 541). Hasselhorn fasst zusammen: «'Bewusstheit' ist also ein wesentliches Bestimmungsstück von Metakognition» (ebd.). In einfacher Darstellung beschreibt Hasselhorn die «Zwei-Komponenten-Sichtweise der Metakognition, der zufolge das Wissen über eigene kognitive Funktionen, Produkte und Ziele und die Kontrolle der eigenen kognitiven Aktivitäten unterschieden werden» (ebd.). Diese Sichtweise vertritt auch Tarnutzer im Projekt MOSEL, indem er die beiden Komponenten «... metakognitives Wissen zur eigenen Person...» und «... die Ausführungskontrolle, also die Steuerung eigener Aktivitäten während der Aufgabenbearbeitung» unterscheidet und dazu festhält: «Im Unterschied zum metakognitiven Wissen ist die Ausführungskontrolle immer an eine konkrete Lernhandlung gebunden» (2017, S. 4).</p> <p>Hilbe und Herzog beschreiben die Metakognition als «... die Fähigkeit eines Individuums, eigene Denk- und Arbeitsprozesse zu hinterfragen und zu beeinflussen» (2011, S. 10). Hierzu zählen sie fünf Bereiche auf (vgl. ebd.): (1) die Planung des angestrebten Lernziels und der dazu benötigten Mittel, (2) die Überwachung des Lernfortschritts, (3) die Regulation, insbesondere bei Schwierigkeiten, beispielsweise durch Adaption der Zielsetzung oder der eingesetzten Mittel, (4) die Evaluation der Zielerreichung und (5) das Wissen um persönliche Stärken und Schwächen, siehe hierzu ebenfalls Tabelle 9.</p>
3. Ebene	Selbst	Motivation	<p>Regulation des Selbst</p> <p>Die dritte Ebene des Modells ist der Motivation gewidmet. Diese ist, wie oben ausführlich erläutert, «... Voraussetzung dafür, dass Lernprozesse begonnen und mit ausreichendem Engagement fortgesetzt werden» (Hilbe & Herzog, 2011, S. 10). Diese dritte, übergeordnete Ebene «... betrachtet daher den Einsatz von Ressourcen im Lichte persönlicher Zielsetzungen, denn nur ein motivierter Lerner wird die auf den unteren Schichten angesiedelten Regulationsstrategien aufgabenadäquat einsetzen, da sich der Aufwand aus subjektiver Perspektive lohnt» (ebd.). Die Autoren fassen die obigen Ausführungen zur Motivation wie folgt zusammen: «Bei der Regulation des Selbst spielen daher die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren und sich Ziele zu setzen, diese in konkrete Absichten umzuwandeln und Lernhandlungen gegen konkurrierende Handlungsintentionen abzusichern, eine zentrale Rolle» (ebd.). Als ressourcenbezogene, motivationale und aktionale Strategien lassen sich hier beispielsweise Anstrengung, Aufmerksamkeit und Zeitmanagement nennen (vgl. ebd.), siehe Tabelle 9.</p>

Tabelle 8: Ausführungen zu den Ebenen des Drei-Schichten-Modells nach Boekaerts, 1999, S. 449, in: Hilbe & Herzog, 2011, S. 10

Nachdem das Drei-Schichten-Modell von Boekaerts (1999) aufgezeigt und die Ebenen erläutert worden ist, erfolgt im Hinblick auf das Projekt 'Motivation und Selbstregulation' von Tarnutzer (2017) und die vorliegende Forschungsarbeit eine detaillierte Darstellung der einzelnen Strategien in Bezug auf das konkrete Lernverhalten nach Hilbe und Herzog (2011), in Anlehnung an Wild et al. (2001), mit Ergänzungen durch den Autor dieser Arbeit (siehe Tabelle 9).

	Bezeichnung	Erklärung	Beispiel
kognitive Strategien	Wiederholungs-strategien	Neues Wissen wird in das Langzeitgedächtnis eingepägt (vgl. Hilbe & Herzog, 2011, S. 10).	«Ich lerne Regeln, Fachbegriffe oder Formeln auswendig» (Hilbe & Herzog, 2011, S. 11).
	Elaborations-strategien	Neue Informationen werden durch Assoziationsbildung mit bestehendem Wissen vernetzt (vgl. ebd.).	«Ich versuche, das Gelernte mit dem zu verbinden, was ich schon darüber weiss» (ebd.).
	Organisations-strategien	Das neue Wissen wird organisiert, indem Bezüge und Ordnung hergestellt werden, z.B. durch Strukturieren, Zusammenfassen oder graphisches Darstellen (vgl. ebd.).	«Ich fertige Tabellen, Diagramme oder Schaubilder an, um den Stoff besser strukturiert vorliegen zu haben» (ebd.).
metakognitive Strategien (Kontrollstrategien)	Ausführungskontrolle: Planungs-strategien	Die Verfolgung des angestrebten Ziels und die dazu benötigten Mittel werden geplant (vgl. Hilbe & Herzog, 2011, S. 10). Bei Tarnutzer entspricht dies der Planung des Bearbeitungswegs und der Wahl des Vorgehens (vgl. 2017, S. 4).	«Bevor ich einen Text lese, überlege ich mir Fragen, die mir der Text beantworten soll» (Hilbe & Herzog, 2011, S. 11).
	Ausführungskontrolle: Überwachungs-strategien	Monitoring während der Aufgabenbearbeitung (vgl. ebd.). Während des Handlungsverlaufs wird das Verhalten hinsichtlich des gewählten Ziels überprüft und entweder fortgesetzt oder pausiert.	«Um Wissenslücken festzustellen, rekapituliere ich die wichtigsten Inhalte, ohne meine Unterlagen zu Hilfe zu nehmen» (ebd.).
	Ausführungskontrolle: Regulierungs-strategien	Bei Schwierigkeiten erfolgt gegebenenfalls eine Veränderung der Zielsetzung oder der eingesetzten Mittel (vgl. ebd.).	«Wenn ich beim Lesen unerwartet auf Schwierigkeiten stosse, mache ich eine Pause und gehe das Ganze noch einmal an» (ebd.).
	Ausführungskontrolle: Evaluations-strategien	Nach Abschluss der Handlung werden das erreichte Ergebnis und das eigene Verhalten hinsichtlich des gesetzten Ziels bewertet.	«Nach dem Lesen überprüfe ich, welche Fragen, die ich mir vorgängig überlegt habe, durch die Lektüre beantwortet werden konnten. Zudem schätze ich mein Vorgehen ein, um Erkenntnisse für eine spätere Handlung zu gewinnen.»
	Metawissen	Zum Wissen zur eigenen Person zählt Tarnutzer: Das Wissen zum Denken, Erfahrungswissen bezüglich Stärken und Schwächen, die Einschätzung von Aufgabenschwierigkeiten sowie die Kenntnis von sinnvollen Lernstrategien (vgl. 2017, S. 4).	«Ich lese nicht so gerne, deshalb habe ich nicht so viel Übung darin. Daher fällt mir wahrscheinlich das Textverständnis nicht so leicht. Ich halte mich deshalb bei der Lektüre strikt an die im Unterricht besprochenen und im Deutschbuch beschriebenen Lernstrategien zum sinnerfassenden Lesen.»
	motivationale und aktionale	Anstrengung	Die hier beschriebenen Begriffe sind Fachpersonen im pädagogischen Umfeld geläufig und werden hier deshalb nicht weiter erklärt. Die Beispiele rechts dienen der Illustration der Begriffe.
Aufmerksamkeit			«Wenn ich lerne, lasse ich mich nicht leicht ablenken» (ebd.).

	Bezeichnung	Erklärung	Beispiel
	Zeitmanagement		«Ich lege vor jeder Lernphase eine bestimmte Zeitdauer für das Lernen fest» (ebd.).
	Gestaltung der Lernumgebung und des Arbeitsplatzes		«Mein Arbeitsplatz ist so gestaltet, dass ich alles schnell finden kann» (ebd.).
	Nutzung zusätzlicher Informationsquellen		«Ich ziehe zusätzliche Literatur heran, wenn meine Aufzeichnungen unvollständig sind» (ebd.).
	Kooperatives Lernen		«Um mein eigenes Verständnis zu prüfen, erkläre ich bestimmte Teile des Lernstoffs einem Mitschüler oder einer Mitschülerin» (ebd.).

Tabelle 9: Klassifikation von Lernstrategien (in Anlehnung an Wild, Hofer & Pekrun, 2001, S. 248, in: Hilbe & Herzog, 2011, S. 11) mit Ergänzungen durch den Autor

Als abschliessende Zusammenfassung dieses Abschnitts wird nun das Rahmenmodell des Lernens von Ulrich Schiefele und Reinhard Pekrun (1996) vorgestellt, das sich dadurch auszeichnet, als dass es «... die verschiedenen Komponenten und Prozesse im selbst organisierten Lerngeschehen miteinander in Beziehung setzt, wobei sowohl externe als auch interne Steuerungsmechanismen berücksichtigt werden» (Hilbe & Herzog, 2011, S. 11). Der Fokus liegt auf dem «... Zusammenwirken der beteiligten Teilprozesse...» (ebd.), wobei das Modell nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt (vgl. ebd.). Folgende Bereiche werden abgebildet (vgl. ebd., S. 12): der Personfaktor mit seinen relativ stabilen Voraussetzungen und der internen Lernsteuerung; der Umwelt- oder Kontextfaktor mit seiner externen Lernsteuerung; der Lernprozess, gegliedert in die Phasen der Planung, Durchführung und Bewertung; das Lernprodukt (siehe Abbildung 14). Hilbe und Herzog führen in Bezug auf Schule und Unterricht aus: «So kann beispielsweise die Lehrperson in der Phase der Planung und in der Phase der Bewertung mehr Bedeutung haben, während die gewählte Methode der Bearbeitung in der Phase der Durchführung den Schülerinnen und Schülern überlassen bleibt» (ebd.). Somit finden wir zurück zur eingangs postulierten Forderung von Merziger (2007), selbstreguliertes Lernen in der Schule vor dem Hintergrund von Selbst- und Fremdbestimmung zu verstehen (vgl. Abbildung. 14).

Abbildung 14: Rahmenmodell selbst gesteuerten Lernens nach Schiefele und Pekrun (1996, in: Wild, Hofer & Pekrun, 2001, S. 212)

Tarnutzer stellt diese Aufteilung des Lernprozesses als Prozessmodell des selbstregulierten Lernens in seinem Projekt MOSEL für die Schülerinnen und Schüler als Dreischritt dar: 1. Planen (vorbereiten), 2. Monitoring (aufs Ziel hinsteuern) und 3. Evaluieren (zurückschauen) (vgl. 2018, S. 9). Zu jeder Phase werden spezifische Strategien eingeübt. Tarnutzer beschreibt, gestützt auf Emmer et al. (2007), die Vorzüge eines Selbstregulationstrainings als ein Training von «kognitiven und metakognitiven Kompetenzen in komplexen Abläufen» (Tarnutzer, 2018, S. 23). Durch bewusste Verhaltensregulation, Handlungsplanung, Zielverfolgung und die Unterstützung und Förderung eines positiven Arbeitsverhaltens wird über die Reflexion als zentralen Trainingsinhalt eine Veränderung der Einstellung der Lernenden als Trainingsziel angestrebt (vgl. ebd., S. 24), siehe dazu das Modell des selbstregulierten Lernens bei Lernschwierigkeiten von Tarnutzer (2017) in Abbildung 15. Demgegenüber beurteilt Tarnutzer das Inhibitionstraining, beispielsweise Fex-Spiele nach Spitzer (2012), als Training von grundlegenden kognitiven Kompetenzen als weniger effektiv, da es dem Bewusstsein nicht zugängliche Bereiche fördert (Arbeitsgedächtnis, Stop-Funktion, kognitive Beweglichkeit...), was den Wirkungsgrad schmälert (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 23).

Abbildung 15: Modell des selbstregulierten Lernens bei Lernschwierigkeiten nach Tarnutzer, 2017, S. 10

Zusammenfassend beschreibt Tarnutzer die Beziehungen zwischen den einzelnen Komponenten des selbstregulierten Lernens in seinem Modell wie folgt: «Im Zentrum stehen die situative Zuversicht und Anstrengungsbereitschaft in selbstregulierten Lernsituationen» (2017, S. 10). Dazu führt er aus: «Diese beiden situativen Merkmale sind abhängig einerseits von der fachspezifischen motivationalen Orientierung und der themenspezifischen Selbstwirksamkeit der Lernenden» (ebd.). Andererseits sind sie abhängig «... von deren abrufbaren kognitiven und metakognitiven Strategien, ihren Fähigkeiten zur Kompetenzeinschätzung und Zielwahl sowie der Qualität ihres Metawissens» (ebd.).

Beim Projekt MOSEL angelangt, erfolgt im nächsten Kapitel die Beschreibung der Intervention, aus der sich die Fragestellungen ableiten (Kapitel 4), die im Rahmen dieser Arbeit untersucht worden sind und deren Ergebnisse in den darauf folgenden Kapiteln präsentiert und diskutiert werden.

3. Beschreibung der Intervention

Wie in der Einleitung beschrieben (siehe Abschnitt 1.1), leitet sich diese Arbeit aus dem Projekt 'Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL)' von Rupert Tarnutzer (2017) ab. Dieser beschreibt 'Selbstreguliertes Lernen' als ein zentrales Bildungsziel, wobei Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten oft eingeschränkte Voraussetzungen aufweisen (vgl. 2017, S. 1). Zentrale Förderthemen sind Motivation und Selbstregulation (vgl. ebd.). Entsprechend setzt das Projekt «... ein Interventionskonzept des selbstregulierten Lernens mit reichhaltigen Mathematikaufgaben bei frühadoleszenten Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten um» (ebd.). Dem Drei-Schichten-Modell des selbstregulierten Lernens von Monique Boekaerts (1999) folgend (vergleiche Abbildung 13) zielt die Intervention «über die Vermittlung motivationaler, kognitiver und metakognitiver Strategien [...] darauf ab, die situative Zuversicht und Persistenz während der Aufgabenbearbeitung zu fördern» (Tarnutzer, 2017, S. 1.). Es liegt ein verbindliches Interventionsskript von 18 Lektionen vor: «Die Intervention wird in integrativen Settings durch die örtliche zuständige Fachperson für Schulische Heilpädagogik (SHP) mit einer Gruppe von vier Lernenden durchgeführt (zwei Lektionen pro Woche)» (ebd.). Fünf Projektziele werden gemäss der Projektbeschreibung (Tarnutzer, 2017, S. 1) angestrebt, die sich wie folgt abbilden lassen:

1	a	Die fachspezifische Vermeidungsorientierung nimmt ab.
	b	Die themenspezifische Selbstwirksamkeit nimmt zu.
2	a	Während der Aufgabenbearbeitung nimmt die situative Zuversicht zu.
	b	Während der Aufgabenbearbeitung nimmt die Bereitschaft, Anstrengung aufzuwenden, zu.
3	a	Aufgabenschwierigkeiten werden angemessener eingeschätzt.
	b	Eigene Kompetenzen werden angemessener eingeschätzt.
4	a	Mehr kognitive Strategien sind abrufbar und werden zunehmend eigenaktiv eingesetzt.
	b	Mehr metakognitive Strategien sind abrufbar und werden zunehmend eigenaktiv eingesetzt.
5		Das Metawissen wird differenzierter.

Tabelle 10: Projektziele der Intervention zur Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL) nach Tarnutzer, 2017, S. 1, unterteilt in Teilziele

Der Autor dieser Arbeit führte die Intervention im Frühjahr 2019, wie oben beschrieben, mit vier Kindern aus zwei 4. Klassen durch, darunter zwei Mädchen und zwei Knaben. Aus der Durchführung der Intervention entstand ein Projektstagebuch, das dieser Arbeit die Daten zur qualitativen Inhaltsanalyse lieferte (zum methodischen Vorgehen siehe Kapitel 5). Schwierigkeiten bei der Durchführung führten zu Fragen der Wirkungsweise der Intervention und deren Gelingensbedingungen. Das Literaturstudium kristallisierte Kerngedanken heraus, die das theoretische Fundament dieser Arbeit bilden und oben in Kapitel 2 dargelegt worden sind. Die Hauptaussage kann so zusammengefasst werden, dass motivationale Systeme sich selbst stabilisierende Prozesse bilden, die im Fall eines positiven Zyklus erwünscht sind, im negativen Fall jedoch unbedingt durchbrochen werden müssen (vergleiche hierzu beispielsweise Abschnitt 2.3.4). Durch Schluss von der Theorie auf die Praxis mittels deduktiven, sprich theoriegeleiteten Vorgehens im Sinne des top-down-Prinzips (vgl. Roos & Leutwylwer, 2017, S. 296) liessen sich nachfolgende Fragestellungen bestehend aus einer Haupt- und drei Teilfragen, ableiten

4. Fragestellungen

Die obigen Ausführungen zeigen die Herleitung der Fragestellung aus dem Literaturstudium auf. Aufgrund der reziproken Wirkungen der verschiedenen Konzepte und ihrer zyklischen Verläufe musste ein Ausgangspunkt bestimmt werden. In Übereinstimmung mit den Projektzielen 1b zur Selbstwirksamkeit und 2a zur situativen Zuversicht fiel die Wahl auf die Selbstwirksamkeit. Wie gegen Ende von Abschnitt 2.2 festgehalten wurde, gilt die Selbstwirksamkeit als zukunftsgerichtetes, spezifisches und variables Konzept zur Darstellung von Wirksamkeitserwartungen. Diese Überlegungen führten zu folgender Hauptfrage:

Inwiefern kann man mit den Strategien der Intervention 'Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL)' die Selbstwirksamkeit bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten fördern?

Diese Hauptfrage beinhaltet drei Aspekte, die zu drei Teilfragen führen:

- a) Das Kernkonstrukt dieser Arbeit stellt die Selbstwirksamkeit dar. Entsprechend bildet sie den ersten Aspekt der Hauptfrage ab: **Wie zeigt sich die Selbstwirksamkeit bei den Lernenden und wie verändert sie sich im Laufe der Intervention?**
- b) Bezogen auf Befunde von Pekrun, Lichtenfeld und vom Hofe (2016) erklärt Tarnutzer, dass «... die Leistungsentwicklung über die Jahre nicht durch Intelligenz, sondern durch Motivation und Lernstrategien prädiziert wird, beides Elemente des selbstregulierten Lernens» (Tarnutzer, 2017, S. 2). Somit stellen die Strategien von MOSEL, die Motivation und die Selbstregulation, integriert in das selbstregulierte Lernen, den zweiten Aspekt dar und führen so zur zweiten Teilfrage: **Wie zeigen sich Motivation und Selbstregulation bei den Lernenden und wie entwickeln sie sich im Projektverlauf?**
- c) Die vorrangige Bedeutung von Motivation und Selbstregulation für Lernprozesse, besonders im Hinblick auf das lebenslange Lernen, birgt grosses Potenzial, da beide Aspekte als veränderbar gelten. Dies wertet Tarnutzer als richtungsweisenden Befund für Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 2). Gleichwohl weist die Bezeichnung 'Lernschwierigkeiten' darauf hin, dass die Zielgruppe der Intervention Merkmale aufweist, welche bis dato zu schlechten Leistungen geführt haben. Dies führt zum dritten Aspekt der Hauptfrage, der wie folgt formuliert werden kann: **Welche Bedingungen weisen die Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten auf, die massgeblich auf die Intervention einwirken, wie zeigen sich diese und welchen Einfluss üben sie auf die Schülerinnen und Schüler während der Intervention aus?**

Die Fragestellungen sind in Tabelle 11 zusammengefasst.

Hauptfrage:	
Inwiefern kann man mit den Strategien der Intervention 'Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL)' die Selbstwirksamkeit bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten fördern?	
a)	Aspekt Selbstwirksamkeit
	Wie zeigt sich die Selbstwirksamkeit bei den Lernenden und wie verändert sie sich im Laufe der Intervention?
b)	Aspekt Selbstregulation
	Wie zeigen sich Motivation und Selbstregulation bei den Lernenden und wie entwickeln sie sich im Projektverlauf?
c)	Aspekt Bedingungen
	Welche Bedingungen weisen die Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten auf, die massgeblich auf die Intervention einwirken, wie zeigen sich diese und welchen Einfluss üben sie auf die Schülerinnen und Schüler während der Intervention aus?

Tabelle 11: Fragekonstrukt der vorliegenden Arbeit, gegliedert in eine Hauptfrage und drei Teilfragen

Die Durchführung der Intervention bot Anlass zur Lektüre der einschlägigen Fachliteratur. Diese verdeutlichte die Wirkungsweisen, Zusammenhänge und Position der einzelnen Konstrukte innerhalb des Lernprozesses. Daraus konnte eine Hauptfrage abgeleitet und diese in drei Teilaspekte unterteilt werden. Im nächsten Kapitel wird das methodische Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse aufgezeigt.

5. Methodisches Vorgehen

Die Grundlage für die hier durchgeführte qualitative Inhaltsanalyse stellen, wie oben erwähnt, Einträge des Projekttagbuches als Dokumentation der Durchführung der Intervention MOSEL von Tarnutzer (2017) dar.

5.1. Qualitative Inhaltsanalyse

Nach Markus Roos und Bruno Leutwyler zielt die qualitative Forschung darauf ab, «... Bedeutungen zu rekonstruieren...» sowie «... den Sinn von Handlungen zu verstehen...» (2017, S. 292). Entsprechend arbeiten qualitative Verfahren der Datenauswertung «... deshalb mit nicht-standardisierten Daten und versuchen, diese auszulegen, zu ordnen, zu systematisieren und zu interpretieren» (ebd.). Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse besteht nach Roos und Leutwyler darin, Zusammenhänge aufzuzeigen (ebd., S. 301). Dadurch setzt sie sich von der quantitativen Forschung ab, welche mit standardisierten Erhebungsverfahren arbeitet und die gewonnenen Daten statistisch auswertet (vgl. ebd., S. 263) mit der Absicht, Aussagen über Häufigkeit und Anzahl von Nennungen zu machen (vgl. ebd., S. 301).

Die qualitative Inhaltsanalyse ist «... besonders breit einsetzbar...» und stellt «... die häufigste Form der sozialwissenschaftlichen Textanalyse...» dar (ebd., S. 294). Sie zielt auf «... eine systematische Strukturierung und Bündelung von umfangreichem Textmaterial [...] Dabei geht es weniger um eine ganzheitliche Erfassung aller Informationen. Eher sollen diejenigen Informationen herausgefiltert werden, die für eine vordefinierte Fragestellung von Bedeutung sind...» (ebd.). Roos und Leutwyler proklamieren, gestützt auf Mayring und Brunner (2010), ein Vorgehen in fünf Schritten (vgl. ebd.):

1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten

Hierbei gilt es, einen Überblick über das vorhandene Material zu gewinnen sowie «... diejenigen Texte oder Textstellen für die Inhaltsanalyse auszuwählen, die auch tatsächlich einen Beitrag zur Klärung der Forschungsfrage leisten» (ebd., S. 295). Dies entspricht somit einer Vorbereitung des Materials für die eigentliche Auswertung (vgl. ebd., S. 296).

2. Kategorien entwickeln – ein Suchraster vorbereiten

Nach Mayring und Brunner stellt der Einsatz von Kategorien oder ganzen Categoriesystemen den Kern des inhaltsanalytischen Arbeitens dar (vgl. 2010, S. 325).

Die Bildung dieser Kategorien kann auf zwei Arten geschehen: Unter 'deduktivem Vorgehen' wird verstanden, dass sich die Kategorien aus theoretischen Überlegungen ableiten (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 296). «'Deduktiv' bedeutet in diesem Fall, aus dem Allgemeinen (aus der Theorie) auf das Besondere (auf die hier vorliegenden Daten) zu schliessen» (ebd.). Dieses Prinzip wird auch als 'top down-Prinzip' bezeichnet (vgl. ebd.) und liegt auch dieser Arbeit zugrunde. Im Gegensatz dazu beschreibt ein 'induktives Vorgehen' den Rückschluss aus dem erhobenen Datenmaterial auf die Theorie und wird als 'bottom up-Prinzip' bezeichnet (vgl. ebd.).

Aufgrund der gebildeten Kategorien werden die Texte oder Textpassagen durchsucht. Diesen Kategorien «... werden passende Aussagen nach bestimmten Kriterien zugeordnet» (ebd.). «Was selektiert wird», so Roos und Leutwyler, «hängt von den Fragestellungen ab» (ebd.).

3. Codieren – Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen

Roos und Leutwyler beschreiben die Zuordnung von relevanten Textstellen zu einzelnen Kategorien als 'codieren' (vgl. ebd., S. 299). Ähnliche Aussagen werden ausgewählten

Kategorien zugeordnet und in einem Categoriesystem zusammengefasst. Jede Kategorie wird definiert durch: den Namen, die Codierregel und ein Ankerbeispiel (vgl. ebd., S. 297). Durch diesen Prozess «... wird aus dem Datenmaterial eine neue Informationsbasis erstellt», die aber «... im Hinblick darauf gefiltert ist, was für die vorliegende Fragestellung von Bedeutung ist» (ebd.).

Die Reliabilität der Inhaltsanalyse kann durch zwei unterschiedliche Arten der Überprüfung gewährleistet werden: Einerseits mit einer eigenen Überprüfung der Zuverlässigkeit durch eine sequenzielle Zweitcodierung oder andererseits mittels einer Reliabilitätsüberprüfung durch eine andere Person (vgl. ebd., S. 300). In dieser Arbeit kommt die erste Methode in zeitlicher Versetzung zur Anwendung.

4. Analysieren – geordnete Informationen auswerten

Nach dem Filtern und Strukturieren des Datenmaterials «werden in der Regel alle Textstellen zusammengestellt, die zur gleichen Kategorie codiert wurden» (ebd.). Mayring und Brunner fahren fort: «Das so geordnete Material kann in der Folge systematisch analysiert werden. Grundsätzlich lassen sich drei Verfahren der Analyse unterscheiden» (2010, S. 326): Zusammenfassen, Explizieren und Strukturieren.

Zusammenfassen

Unter diesem Verfahren wird die Reduktion des Datenmaterials auf seine wesentlichen Aussagen verstanden. Dies geschieht mittels Zusammenfassens von gleichen oder ähnlichen Informationen zu einer allgemeinen Aussage durch Klassifizierung mit Ober- und Unterbegriffen oder durch Paraphrasieren (vgl. ebd.).

Explizieren

Dieses Verfahren führt Textstellen aus, setzt sie in einen Kontext und ergänzt sie bei Bedarf mit anderen Quellen (vgl. ebd.).

Strukturieren

Als 'Kern der Analyse' bezeichnen Roos und Leutwyler das Aufspüren und die Darstellung von Strukturen in den Daten. Dabei kann zwischen Gegenüberstellungen von unterschiedlichen Perspektiven, der systematischen Verfolgung von einzelnen Aspekten durch das ganze Datenmaterial hindurch sowie der Herausarbeitung von Zusammenhängen zwischen einzelnen Kategorien unterschieden werden (ebd., S. 301).

5. Darstellung der Analyse

Meist werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse in einem Bericht veröffentlicht, welcher, wie jede andere wissenschaftliche Arbeit auch, deutlich zwischen Darstellung und Diskussion der Ergebnisse unterscheidet (vgl. ebd.). Dabei nimmt das Element der Verdichtung der Aussagen in eigenen Worten eine zentrale Rolle ein, zugleich wird auch der Darstellung von herausgearbeiteten Strukturen viel Beachtung geschenkt (vgl. ebd., S. 302). Besondere Vorsicht ist bei Verallgemeinerungen geboten, da sich die qualitative Inhaltsanalyse häufig auf einen konkreten Kontext bezieht. Roos und Leutwyler raten deshalb dazu, 'Erkenntnisse' im Zweifelsfall als Hypothesen darzustellen (vgl. ebd.).

Zusammenfassend halten Roos und Leutwyler fest, dass «vor allem in der Evaluationsforschung die qualitative Inhaltsanalyse ein besonders häufig verwendetes Auswertungsverfahren ist» (ebd., S. 303). Wie oben beschrieben, beinhaltet sie nach Mayring und Brunner folgende fünf Schritte (vgl. 2010, S. 326ff.):

1. Vorbereitung des Datenmaterials zur Analyse durch Sichten und Auswählen
2. Entwicklung von Kategorien und Durchkämmen des Datenmaterials
3. Codierung der Daten mittels Zuordnung von relevanten Informationen zu einzelnen Kategorien
4. Analyse der codierten Informationen durch Zusammenfassen, Strukturieren und Erklären
5. Präsentation und Diskussion der Ergebnisse

5.2. Kategoriensystem

Aufgrund der eben erfolgten Darlegung der Forschungsmethode lässt sich die Passung auf die Fragestellung und das vorhandene Datenmaterial leicht erkennen: Angestrebt wird eine Evaluation der Intervention MOSEL hinsichtlich ihres Wirkungsgrads unter Berücksichtigung förderlicher oder hemmender Bedingungen. Als Grundlage steht für diese Arbeit Datenmaterial in Form eines Forschungstagebuches zur Verfügung. Dieses Material wird gemäss den obigen Ausführungen von Roos und Leutwyler (2010) codiert (Schritte 1-3), anschliessend neu strukturiert und interpretiert (Schritt 4) und die Ergebnisse abschliessend präsentiert und diskutiert (Schritt 5). Diesem Ablauf folgend wird nun das Kategoriensystem erstellt. Die Hauptkategorien bilden gemäss Theorie und Fragestellung (1) die Selbstwirksamkeit, (2) die Selbstregulation und (3) förderliche oder hemmende Bedingungen. Jede der drei Hauptkategorien weist eine unterschiedliche Anzahl Unterkategorien auf. In der Tabelle im Anhang wird die Wahl der einzelnen Unterkategorien aus der Theorie, dem Projekt MOSEL und aus persönlichen Erfahrungen des Autors bei der Projektdurchführung begründet.

Die aus Theorie und Praxis erschlossenen Kategorien werden nun einzeln, wie von Roos und Leutwyler (2010) gefordert, mit Bezeichnung, Codierregel und Ankerbeispiel ausgewiesen (vgl. 2010, S. 297) (siehe Tabelle 12).

HK	Unter-kategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Selbstwirksamkeit	Anstrengung	Schriftliche Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler des Ausmasses der situativen Anstrengung auf einer Skala von 1-7 auf den Aufgabenblättern vor, während und nach der Bearbeitung der Aufgabe	Angaben der Schülerinnen und Schüler auf den Einschätzungsskalen auf den Aufgabenblättern zum Ausmass der situativen Anstrengung vor, während und nach Bearbeitung der Aufgabe
	Attribution	positive oder negative Selbstzuschreibungen der Schülerinnen und Schüler	Äusserung von guten Gedanken oder von Killersätzen über sich selber
	Aufgabenschwierigkeit	Schriftliche Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler der Aufgabenschwierigkeit auf einer Skala von 1-7 auf den Aufgabenblättern vor und nach der Bearbeitung der Aufgabe	Angaben der Schülerinnen und Schüler auf den Einschätzungsskalen auf den Aufgabenblättern zur Aufgabenschwierigkeit vor und nach Bearbeitung der Aufgabe
	Erfolge	Von den Schülerinnen und Schülern gezeigte verbale und nonverbale Anzeichen von Erfolg	Verbale Anzeichen: «Jupi!», «Ich kann es!», «Ich habe es geschafft!» Nonverbale Anzeichen: Lachen, strahlendes Gesicht, Hände recken nach gelöster Aufgabe

HK	Unter- kategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
	Modelllernen	Schulischer Heilpädagoge (SHP) oder Schülerin oder Schüler lösen eine Aufgabe modellhaft vor. Somit existieren zwei Varianten: SHP → SuS SuS → SuS	Modellhaftes Lösen einer anspruchsvollen, reichhaltigen Mathematikaufgabe durch mindestens eine Person mit mindestens einer Person als Adressat
	Rückmeldungen SHP	Rückmeldungen durch den SHP mit dem Ziel der Stärkung der Wahrnehmung, beispielsweise der Selbstwirksamkeit, der Attribution oder des Strategieeinsatzes	Augenblickliche oder verzögerte Rückmeldung des SHP an ein einzelnes Kind, ein Tandem oder die ganze Gruppe zur Fokussierung der Aufmerksamkeit auf einen Aspekt einer erfolgten Lernhandlung oder eines Verhaltens
	Zuversicht	Schriftliche Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler der situativen Zuversicht auf einer Skala von 1-7 auf den Aufgabenblättern vor der Bearbeitung der Aufgabe	Angaben der Schülerinnen und Schüler auf der Einschätzungsskala auf den Aufgabenblättern zur situativen Zuversicht vor Bearbeitung der Aufgabe
Selbstregulation	Aufmerksamkeit	Sich fokussieren können, bei der Sache bleiben, sich nicht stören oder ablenken lassen	Konzentrationsübungen: sich über einen bestimmten Zeitraum auf eine definierte Tätigkeit fokussieren und konzentrieren Lerntätigkeit (Coach und Sportler): bei der Aufgabe bleiben, nicht abschweifen
	Dranbleiben / Durchhaltenwille	Auch bei Schwierigkeiten die Lerntätigkeit aufrechterhalten und das eigene Ziel verfolgen	Sich gut zureden, gute Gedanken fassen, sich Erfolg ausmalen, sich selber am Ziel sehen, durchbeissen, Anstrengung erhöhen
	Lernstrategien	Kenntnis und Einsatz von geeigneten Lernstrategien hinsichtlich der Bearbeitung von reichhaltigen Mathematikaufgaben	Dreischritt: 1. Aufgabe verstehen 2. Stopp: Innehalten 3. Zurückblicken Weitere Strategien: lautes Verbalisieren, ausprobieren / probeln, Wahl des Arbeitsplatzes
	Metawissen	Wissen um eigene Stärken und Schwächen und realistische Selbsteinschätzung	Kompetenzblatt: Adäquate Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen und deren Veränderung im Laufe der Intervention
	Selbstständigkeit	Die Schülerinnen und Schüler finden sich eigenverantwortlich zur rechten Zeit am rechten Ort mit dem benötigten Material ein	Zeit: Die Schülerinnen und Schüler sind pünktlich Ort: Sie erscheinen am richtigen Ort (Mo und Do verschieden) Material: sie haben ihr Schreibmaterial dabei
	Umgang mit Emotionen	Die Schülerinnen und Schüler nehmen ihre Emotionen bei der Lerntätigkeit wahr, drücken sie adäquat aus und gehen positiv mit ihnen um	Umgang mit Freude bei Erfolg und mit Frust bei Schwierigkeiten und Misserfolg Selbstbetrachtung von Videoausschnitten vom Vortest mit anschließender Reflexion in der Gruppe

HK	Unter- kategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Bedingungen	Arbeitstempo	Das Arbeitstempo beeinflusst die Aufgabenbearbeitung positiv oder negativ.	Das Arbeitstempo ist angemessen, sehr schnell und dadurch evtl. fehleranfällig oder sehr langsam, was das Voranschreiten verzögert
	Deutschkompetenz	Die Deutschkompetenz der Schülerinnen und Schüler beeinflusst das Aufgabenverständnis positiv oder negativ. Grundlegende Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt	Die Schülerinnen und Schüler folgen dem Unterricht und verstehen die Inhalte, andernfalls fragen sie nach. Sie verstehen die Aufgabenstellungen und können mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen. Trifft dies nicht zu, lesen sie nochmals nach oder fragen nach
	Mathematikkompetenz	Die Mathematikkompetenz der Schülerinnen und Schüler ermöglicht oder verunmöglicht die adäquate Bearbeitung der reichhaltigen Mathematikaufgaben. Grundlegende Kenntnisse werden von Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe erwartet	Die Mathematikkompetenzen der Schülerinnen und Schüler werden herausgefordert. Bei Unterforderung wird ein höherer Schwierigkeitsgrad ausgewählt. Bei Überforderung wird ein tieferer Schwierigkeitsgrad ausgewählt
	Vorwissen	Das Vorwissen der Kinder unterstützt oder hemmt das Aufgabenverständnis und die Aufgabenbearbeitung	Das Vorwissen wirkt förderlich oder hemmend bezüglich des Aufgabenverständnisses und der Aufgabenbearbeitung. Es kann abgerufen und genutzt oder bei Unklarheiten nachgefragt werden

Tabelle 12: Categoriesystem mit den Hauptkategorien Selbstwirksamkeit, Selbstregulation und Bedingungen

Die Festlegung der Haupt- und Unterkategorien, die Formulierung der Codierregeln und der Ankerbeispiele ermöglicht ein systematisches und zuverlässiges Zuordnen der Datenfragmente. Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse geordnet nach Hauptkategorien präsentiert und interpretiert. Der vollständig codierte Datensatz findet sich im Anhang. In Kapitel 7 wird das methodische Vorgehen reflektiert (Abschnitt 7.1), werden die interpretierten Ergebnisse mit den Fragestellungen in Beziehung gesetzt und die Haupt- wie auch die Teilfragen beantwortet (Abschnitt 7.2), werden Schlussfolgerungen gezogen (Abschnitt 0) und die Arbeit mit dem Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten abgeschlossen (Abschnitt 7.4).

6. Ergebnisse und Interpretation

Als Erstes wird ein Überblick über die Codings gegeben. Insgesamt wurden 329 Datensätze codiert. Zuerst wird die Anzahl Codings nach Hauptkategorien ausgewiesen und ihre Verteilung in ihrem prozentualen Anteil angegeben (siehe Tabelle 13). Es wird ersichtlich, dass die drei Hauptkategorien ungefähr gleichmässig aufgeteilt sind, wobei die Hauptkategorie Selbstregulation etwas übervertreten (40%) und die Hauptkategorie Bedingungen etwas untervertreten ist (27%). Der Anteil der Hauptkategorie Selbstwirksamkeit entspricht genau einem Drittel (33%). Im Anschluss erfolgt die Darstellung der Anzahl Codings nach Unterkategorien. Auch hier wird ihre Verteilung in Prozent ausgewiesen (vergleiche Tabelle 14). Die jeweiligen Unterkategorien weisen eine sehr heterogene Anzahl codierter Datensätze auf. Diese reichen von 'Rückmeldungen SHP' (2%) bis 'Lernstrategien (19%)'. Genauere Angaben über Verteilung und Inhalt finden sich bei der Darstellung und Interpretation der einzelnen Unterkategorien.

Hauptkategorie	Anzahl Codings	in Prozent
Selbstwirksamkeit	109	33
Selbstregulation	131	40
Bedingungen	89	27
Total Codings	329	100

Tabelle 13: Auszählung der Codings nach Hauptkategorien

HK	Unterkategorie	Anzahl Codings	in Prozent
Selbstwirksamkeit	Anstrengung	15	4
	Attribution	10	3
	Aufgabenschwierigkeit	20	6
	Erfolge	9	3
	Modelllernen	13	4
	Rückmeldungen SHP	6	2
	Zuversicht	36	11
Selbstregulation	Aufmerksamkeit	21	6
	Dranbleiben / Durchhaltewille	6	2
	Lernstrategien	62	19
	Metawissen	3	1
	Selbstständigkeit	30	9
	Umgang mit Emotionen	9	3
Bedingungen	Arbeitstempo	11	3
	Deutschkompetenz	28	9
	Mathematikkompetenz	37	11
	Vorwissen	13	4
	Total	329	100

Tabelle 14: Auszählung der Codings nach Unterkategorien

6.1. Hauptkategorie 1: Selbstwirksamkeit

Gemäss der Ausrichtung dieser Arbeit als Untersuchung über die Selbstwirksamkeit beginnt die Darstellung der Ergebnisse und deren Interpretation mit der Hauptkategorie 'Selbstwirksamkeit' (Abschnitt 6.1). Anschliessend folgen die Hauptkategorien 'Selbstregulation' (Abschnitt 6.2) und 'förderliche und hemmende Bedingungen' (Abschnitt 6.3).

Bei jeder Unterkategorie wird einleitend dargelegt, nach welchen Kriterien die abgebildeten Datensätze ausgewählt worden sind. Danach folgt die Darstellung der codierten Daten in Form einer Tabelle. Anschliessend werden die Aussagen interpretiert. Zum Schluss werden die Hauptaussagen der Unterkategorie zusammengefasst und hinsichtlich der Fragestellungen bewertet. Wie von Mayring und Brunner vorgeschlagen, erfolgen Analyse, Darstellung und Interpretation der Ergebnisse mittels Zusammenfassen, Explizieren und Strukturieren (vgl. 2010, S. 326) (siehe Abschnitt 5.1).

Legende zu den Tabellen:

- Nr. = SchülerIn A, B, C, D oder Plenum: nummerierte Aussagen, z.B. A01, P02
- L = Lektion gemäss Vorgaben MOSEL
- Datum = Datum der Durchführung, der Aussage, der Niederschrift
- Inhalt = codierte Aussage
- Abkürzung: SHP = Schulischer Heilpädagoge

Die Unterkategorie **Anstrengung** wird als erstes betrachtet (siehe Tabelle 15). Alle vier Schülerinnen und Schüler weisen bei ihren Einschätzungen der situativen Anstrengung äusserst konstante Werte, vorwiegend im mittleren Bereich, aus (Werte 3-5 auf der Skala von 1 – gar nicht anstrengend bis 7 – sehr anstrengend). Die hier gewählten Datensätze verdeutlichen dies exemplarisch. Nur ein Eintrag weicht augenscheinlich davon ab (D67), entpuppt sich aber im Zusammenhang dennoch wieder als stimmig, vergleiche hierzu die Ausführungen unten.

Anstrengung			
Nr.	L	Datum	Inhalt
A14	7	18.04.2019	Aufgabe Zopf 1: Anstrengung: erst 5, dann 5 von 7
B57	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Anstrengung: erst 5, dann 6 von 7
C18	8	06.05.2019	Währenddessen sind die 3min um und C füllt die Zwischenumfrage aus: Er schätzt die Aufgabe als mühsam (5), anstrengend (5), aber auch interessant (6) ein.
D67	15	03.06.2019	Aufgabe Kinder in der Schule: Anstrengung: erst 1, dann 4 von 7

Tabelle 15: Exemplarische Codings zur Anstrengung

Interpretation

- Schülerin A weist bei allen bearbeiteten Aufgaben eine konstante Einschätzung der situativen Anstrengung auf (A14). Es ist wenig bis keine Veränderung feststellbar.
- Schülerin B schätzt die situative Anstrengung mehr oder weniger konstant ein (B57). Geringfügige Abweichungen erscheinen unwesentlich.
- Schüler C: Die Selbsteinschätzungen der situativen Anstrengung dieses Schülers (C18) sind ebenfalls konstant. Zudem lässt sich hier eine typische Einschätzung ablesen, die für die ganze Gruppe repräsentativ ist: Die Anstrengung wird relativ hoch eingeschätzt, bei gleichzeitig ebenfalls hoher Wertung der Attraktivität der Aufgabe. Dieses Bild bestätigt die Annahme, dass

Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten eine konstant hohe Anstrengung bei sich selber wahrnehmen (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 9). Diese Erkenntnis geht einher mit den Befunden zur Aufgabenschwierigkeit (siehe Tabelle 17), die ebenso als mittel bis schwer eingeschätzt werden.

- Schüler D weist ebenfalls konstante Einschätzungen der situativen Anstrengung aus, jedoch weicht der hier gezeigte Eintrag davon ab (D67). Dieser zeichnet sich durch einen Sprung von einer anfänglich sehr milden Bewertung der Anstrengung hin zu einer mit mittlerem Anstrengungsgrad. Dieser Sprung erklärt sich aus den zeitlich vorausgehenden Einträgen (D62-64), die allesamt der Unterkategorie 'Mathematikkompetenzen' zugeordnet sind (Tabelle 30). Offensichtlich nahm Schüler D seine Schwierigkeiten bei den Berechnungen wahr und schätzte sich somit wiederum adäquat ein. Ein solch adaptives Verhalten darf positiv beurteilt werden.

Diese Auslegung zeigt eine recht konstante Selbsteinschätzung der situativen Anstrengung. Wird diese jedoch in Relation mit der tatsächlichen Aufgabenschwierigkeit gebracht, ergibt sich ein anderes Bild: Alle vier Schülerinnen und Schüler schätzen die erwartete wie auch die effektiv aufgewendete Anstrengung vorwiegend im mittleren Bereich ein, wobei der tatsächliche Schwierigkeitsgrad der Aufgaben als leicht bis eher leicht bezeichnet werden kann (Schwierigkeitsstufen 1 und 2 von vier möglichen, wobei 1 die einfachste Stufe markiert) (vgl. Tarnutzer, 2019 a).

Die Selbsteinschätzung der situativen Anstrengung liegt also bei einfachen bis eher einfachen Aufgaben im mittleren Bereich. Bleibt diese Tendenz bestehen, kann bei mittelschweren Aufgaben auf eine hohe Anstrengung geschlossen werden, die dann bei schwierigen Aufgaben nicht mehr signifikant gesteigert werden kann. Somit weisen die Schülerinnen und Schüler zwar eine konstante Einschätzungsleistung aus, die zudem deckungsgleich mit der Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit ist, aber generell zu hoch liegt. Diese Verschiebung führt im Regelunterricht dazu, dass selbst basale Routineaufgaben als anspruchsvoll erlebt werden. Die Bearbeitung von mittelschweren Aufgaben fordert dann bereits vollen Einsatz.

Somit kann diese Fehleinschätzung aufgrund der vorhandenen Lernschwierigkeiten als Indiz für ein mangelhaft ausgebildetes Metawissen, verstanden als Kenntnisse über sich selbst, gewertet werden (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 11). Zudem wirken Bedingungen auf die Kinder ein, die sich im Falle von Lernschwierigkeiten oft als hemmend erweisen: Vergleiche hierzu 'Arbeitstempo' (Tabelle 28), 'Deutschkompetenz' (Tabelle 29), 'Mathematikkompetenz' (Tabelle 30) und 'Vorwissen' (Tabelle 31).

Dies alles schürt Zweifel gegenüber der eigenen Leistungsfähigkeit, den eigenen Kompetenzen und der Selbstwirksamkeit. Demnach eignet sich die Unterkategorie Anstrengung gut für einen Rückschluss auf die Hauptkategorie Selbstwirksamkeit. Je höher die Einschätzung der eigenen Anstrengung – unabhängig von der tatsächlichen Aufgabenschwierigkeit – desto geringer der Grad der Selbstwirksamkeit.

Die Unterkategorie **Attribution** ist in Tabelle 16 vollständig abgebildet. Die Textstellen, die sich auf dasselbe Kind beziehen, lassen sich zu einer gemeinsamen Aussage zusammenfassen. Dies wird unten in der Interpretation aufgezeigt.

Attribution			
Nr.	L	Datum	Inhalt
A02	2	28.03.2019	L2.1: Rückwärts-Überschlag an Reckstange. Gestern. Viele Versuche, nah dran, aber es klappte nie ganz. Angabe: „Ich bin doch dumm!“

Attribution			
A39	14	27.05.2019	Zündholzaufgabe 4: A äusserte sich aber schnell, dass dies unmöglich sei. Sie erkannte dabei auch gleich den Killersatz.
A45	14	27.05.2019	Zündholzaufgabe 4: Sie kam nochmals auf ihren Killersatz zurück. Sie sagte, dass sie anfangs geglaubt habe, dass die Aufgabe unmöglich gelöst werden könne, und nun sei sie so einfach gewesen.
A64	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: A: Sie konnte die Aufgabe lösen. Sie dachte aber, sie sei dumm. □ Sie scheint oft solche Gedanken zu haben.
B29	13	23.05.2019	B hatte noch zwei Aufgaben offen: 1. Münzstapel, 2. Zopfstücke. Als sie die Aufgabe mit dem Münzstapel sah, sagte sie sofort, dass sie diese nie schaffen könne.
B30	13	23.05.2019	Sie schob diese Aufgabe aber klar zur Seite und wendete sich der Zopfaufgabe zu.
B61	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: Sie nannte 2x Killersätze, ging aber in ihrem Kommentar nicht darauf ein.
B62	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: Sie fand alles schlecht und konnte keine Aussage machen, was sie gut gemacht habe.
B70	18	17.06.2019	Der SHP fasste nachfolgende Erklärungen so zusammen, dass ihr „Gute Gedanken“ helfen. Dies ist umso erfreulicher, konnten bei B am ehesten Killersätze registriert werden, „Ich chan / schaff das nöd.“
C35	12	20.05.2019	C hatte grossen Spass daran, solche absurden Killergedanken zu sammeln.

Tabelle 16: Exemplarische Codings zur Attribution

Interpretation

- Schülerin A: In dieser Abfolge bildet sich eine positive Entwicklung ab (vergleiche Abschnitt 2.3.4). Beginnend von «Ich bin doch dumm» (A02 und A64 – dies deshalb, da sich die Aussage von A64 rückblickend auf den Vortest vom 18.3.2019 bezieht) über die Äusserung eines 'Killersatzes', sprich einer Aussage über den Abbruch der Lerntätigkeit (A39), die Wahrnehmung desselbigen (A39) bis zur Erkenntnis, dass eine Aufgabe viel einfacher war als anfänglich erwartet und sie erfolgreich gelöst werden konnte (A45).
- Schülerin B: Diese Abfolge weist eine Stagnation aus. B beschreibt ihre Kompetenzen zur Bearbeitung einer Aufgabe als ungenügend: «Das schaffe ich nie» (B29) (siehe Abschnitt 2.5). Gleichwohl verhilft ihr diese Interpretation, sich einer erfolgsversprechenderen Aufgabe zuzuwenden (B30), was positiv zu werten ist. Später zeigt sich eine fehlende Wahrnehmung (B61) und das (sprachliche) Unvermögen, zu reflektieren und die Gedanken zu verbalisieren (B62) (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 9). Abschliessend erfolgt eine positive, externe Attribuierung durch den SHP mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit der Schülerin auf sich selbst zu richten und ein Bewusstsein für ihre internen Abläufe zu entwickeln (B70) (vergleiche Abschnitt 2.3.3).
- Schüler C: Aus der Besprechung von guten Gedanken als Wahrnehmung von Schwierigkeiten mit förderlicher Deutung und Killergedanken mit hinderlicher Interpretation wird der Fokus auf den gesamten Unterricht erweitert und dort nach solchen Mustern gesucht, was einem Transfer entspricht (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 9). Das Aufspüren solcher Aussagen erquickt C merklich (C35) (vergleiche Abschnitt 2.5).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Attribution, im Theorieteil unter Kausalattribution geführt (siehe Abschnitt 2.5), Einfluss auf viele der oben genannten Konzepte nimmt, darunter auch auf

die Selbstwirksamkeit. Die hier aufgezeigten und interpretierten Ergebnisse weisen in dieselbe Richtung: Schülerin A gelingt es, aufmerksam zu werden auf ihre eigenen Begründungen für Erfolg oder Misserfolg, was eine positive Veränderung bewirken kann. Davon ist Schülerin B noch etwas weiter entfernt, zudem zeigt sich bei ihr deutlich die hemmende Wirkung der tiefen Deutschkompetenz (vergleiche Tabelle 29). Im Modell von Jonas und Brömer (siehe Abbildung 6) kommt der Attribution die Stellung zu, erzielte Ergebnisse zu begründen und so Einfluss auf die Selbstwirksamkeit zu nehmen (vgl. 2002, S. 291, in: Rost, 2010, S. 768). Somit eignet sich auch die Unterkategorie Attribution gut für Rückschlüsse auf die Kategorie Selbstwirksamkeit. Je negativer die interne Attribution, desto geringer der Grad der Selbstwirksamkeit.

Die Unterkategorie **Aufgabenschwierigkeit** weist ein homogenes Bild auf. Es wird wiederum eine Skala von 1 – gar nicht schwierig bis 7 – sehr schwierig verwendet. Entsprechend werden einzelne Aussagen exemplarisch ausgeführt (siehe Tabelle 17). Daneben findet sich ein vollständiges Abbild eines Entwicklungsverlaufs mit ausführlicher Erklärung.

Aufgabenschwierigkeit			
Nr.	L	Datum	Inhalt
A13	7	18.04.2019	Aufgabe Zopf 1: Aufgabenschwierigkeit: erst 5, dann 2 von 7
B56	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Aufgabenschwierigkeit: erst 5, dann 5 von 7
C39	13	23.05.2019	SHP stellt die Anschlussfrage, wie viel Geld dies wäre. C ächzt zuerst.
C55	15	03.06.2019	individuelle Bearbeitung von offenen Aufgaben: C wählte einfache Aufgaben aus.
C74	18	17.06.2019	Schön, hat sich C auch an eine solche Aufgabe herangewagt und nicht nur einfache Aufgaben gelöst. So wurde er auch herausgefordert. Toll!
D49	14	27.05.2019	D verwarf danach ebenfalls die Aufgabe mit der Anzahl Zacken von Löwenzahnblättern.

Tabelle 17: Exemplarische Codings zur Aufgabenschwierigkeit

Interpretation

- Schülerin A zeigt über die ganze Zeitdauer der Intervention von knapp zwei Monaten hinweg viele Korrekturen in ihrer Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit. Entweder korrigiert sie nach unten (A13) oder nach oben. Die Bezeichnung «schwer» findet sich überall. Die tatsächliche Schwierigkeit der Aufgaben wird als relativ leicht eingeschätzt (vergleiche die Ausführungen zu Tabelle 15). Teilweise stellt sie dies selbst fest und passt ihre Einschätzungen an (A13). Eine adäquate Einschätzung der tatsächlichen Aufgabenschwierigkeit gelingt ihr also, wenn überhaupt, erst rückblickend. Tarnutzer erklärt dies so, dass bei Lernschwierigkeiten eine Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit schwerfällt und zudem ein wenig differenziertes Metawissen abbildet (vgl. 2017, S. 11), dessen positive Veränderung im Projekt MOSEL unter dem Projektziel 3a angestrebt wird. Dieses Bild zeigt sich auch bei der Einschätzung der situativen Anstrengung (vergleiche Tabelle 15).
- Schülerin B weist im Gegensatz zu Schülerin A eine konstante Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit aus (B56). Diese liegt aber relativ hoch. Dies steht in Einklang mit der ebenfalls konstanten Einschätzung der situativen Anstrengung (vergleiche Tabelle 15).
- Schüler C: Eine andere Facette wird hier beleuchtet. In der ersten Aussage (C39) wird direkt spürbar, wie sich Schüler C überwinden muss, eine grössere Herausforderung anzugehen. Dies

hätte er wohl von sich aus nicht weiterverfolgt. Entsprechend wählt er etwas später eine leichte Aufgabe (C55). Dies kann unterschiedlich gedeutet werden: Einerseits kann ein bestehendes Misserfolgsmotiv die Aufgabenwahl entsprechend beeinflussen (vergleiche Abbildung 2), andererseits kann auf fehlendes Zutrauen in die eigene Leistungsfähigkeit geschlossen werden (vergleiche Abschnitt 2.3.3). Nochmals etwas später wagt er sich dann selbstständig an eine für ihn angemessenere Aufgabe heran (C74), was der Erfüllung des Projektziels 3a von MOSEL entspricht.

- Schüler D tut sich schwer, mit einer Aufgabe zu beginnen (D49). Dies entspricht der Latenz im Erwartungs-Wert-Modell leistungsbezogenen Verhaltens von Eccles und Wigfield (2005) (siehe Abbildung 9). Er verwirft Aufgaben und ist auf der Suche nach solchen, denen er gewachsen zu sein scheint. Hieraus lässt sich, wie oben bei Schüler C, auf das Misserfolgsmotiv (Abbildung 2), den negativen Zyklus der Selbstwirksamkeit (Abschnitt 2.3.4) oder negative Attribuierungsmuster schliessen (Abschnitt 2.5). Im Gegensatz dazu werden für Schüler D in der nachstehenden Unterkategorie Erfolgserlebnisse und ihre positiven Auswirkungen aufgezeigt.

Die Aussagen zusammengenommen zeigen auf, dass die Schülerinnen und Schüler viele Aufgaben als schwierig empfinden. Dies belegen entsprechende Einschätzungen der Aufgabenschwierigkeit: das Ächzen bei der Aufgabenbearbeitung oder das Verwerfen von Aufgaben. Die Übereinstimmung mit den Erkenntnissen über die situative Anstrengung (siehe Tabelle 15) lässt den Schluss zu, dass Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten eine höhere situative Anstrengung erleben und Aufgaben eine höhere Schwierigkeit zuweisen, als diesen tatsächlich innewohnt. Somit eignet sich die Unterkategorie Aufgabenschwierigkeit gut für einen Rückschluss auf die Hauptkategorie Selbstwirksamkeit. Je höher die Einschätzung des Schwierigkeitsgrades – unabhängig von der tatsächlichen Aufgabenschwierigkeit – desto geringer der Grad der Selbstwirksamkeit.

Die Unterkategorie **Erfolge** verweist auf eines der bedeutsamsten Elemente menschlichen Strebens: Das Erreichen von Erfolge. Diese stellen auch die stärkste Quelle der Selbstwirksamkeit dar. Auch wenn hierzu nicht allzu viele Datensätze codiert werden konnten, bilden sie einen zentralen Ansatzpunkt für die Selbstwirksamkeit und ihre Untersuchung in dieser Arbeit ab (siehe Tabelle 18).

Erfolge			
Nr.	L	Datum	Inhalt
A44	14	27.05.2019	Zündholzaufgabe 4: Dies gelang A schliesslich. Sie freute sich sehr (lächeln, kurz Arme in die Luft strecken).
B25	12	20.05.2019	Dies zeigte sich daran, dass sie einerseits die ersten drei Aufgaben meistern konnte, dadurch Erfolgserlebnisse erzielte und dann gar nicht mehr aufhören wollte. Als die Zeit (10 Minuten) um waren, wollte sie auf der Rückseite weitermachen und nicht mehr aufhören. Toll! Es hatte sie gepackt. Erfolg ist berauschend!
C27	9	09.05.2019	C jubelte gerade, er habe es geschafft.
D54	14	27.05.2019	Der SHP fragte nach, wie nun die Rechnung heisse und wie das Ergebnis laute. D verkündete entzückt und laut: 24.
D71	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: Er schaute sich gelassen und neugierig zu. Er schien an sich selber interessiert zu sein. Schön, zeigte diese Stelle einen erfolgreichen Moment! Dies tat hoffentlich seinem Selbstwert gut!

Erfolge			
D79	18	17.06.2019	Eigenschaften eines Lernprofis: In der Mathe konnte er erst kürzlich einen Erfolg verbuchen, indem er nicht aufgab, sondern dranblieb.
P21	11	16.05.2019	Die SuS erkennen bei sich selber wenig Fortschritte. Dies liegt wohl einerseits daran, dass erst wenige Aufgaben bearbeitet werden konnten, da die Bearbeitung sehr schwierig erscheint. Zudem waren sie nicht ganz bei der Sache und bezogen die Angaben nicht nur auf die MOSEL-Lektionen, sondern auf den gesamten Schulunterricht.

Tabelle 18: Exemplarische Codings zu Erfolgen

Interpretation

- Schülerin A sowie die Schüler C und D weisen an diesen Stellen positive Affekte nach Erfolg aus: Lächeln, Arme in die Luft strecken (A44), Jubeln (C27), lautes Entzücken (D54) und belegen so eindrücklich, wie lustvoll Erfolgserlebnisse sind (vergleiche Abschnitt 2.3).
- Bei Schülerin B (B25) zeigt sich sehr schön, wie die Aufgabenwichtigkeit (attainment value) durch die Tätigkeitsausübung selbst beeinflusst wird (vgl. Stiensmeier-Pelster & Otterpohl in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 573) (vergleiche Abschnitt 2.3.5). Aufgabenschwierigkeit und aufgewendete Anstrengung scheinen hier in einem günstigen Verhältnis zueinander zu stehen.
- Auch für Schüler D zeigen sich hier Erfolgssituationen: Einerseits wird er in der Selbstbetrachtung Zeuge einer erfolgreichen Aufgabenbearbeitung (D71), andererseits berichtet er, dass er im Mathematikunterricht einen Erfolg verbuchen konnte (D79). Dieser klingt in ihm noch nach und stärkt seine Selbstwirksamkeit (siehe Abschnitt 2.3.3) und über die Notengebung sein Fähigkeitsselbstkonzept (vergleiche Abschnitt 2.4). Sein Schluss auf die aufgewendete Anstrengung und den Durchhaltewillen bestärken über die Kausalattribution (siehe Abschnitt 2.5) die genannten Konstrukte zusätzlich.
- Die Aussage zum Plenum der Schülergruppe fasst das Empfinden und die Einschätzung des Autors dieser Arbeit zusammen (P21): Alle an der Intervention Beteiligten 'leiden' an Erfolgsmangel, der durch die geringe Zahl an bearbeiteten Aufgaben und die Schwierigkeiten in der Bearbeitung begründet wird. Dies kann als Ausdruck einer ausbleibenden Erfahrung von Selbstwirksamkeit gedeutet werden (vergleiche Abschnitt 2.3.4).

Erfolge stellen die stärkste Quelle für die Selbstwirksamkeit dar (siehe Abschnitt 2.3.3). Somit zeichnet sich die Unterkategorie Erfolge per se als Prädiktor für den Schluss auf die Hauptkategorie Selbstwirksamkeit ab. Je grösser die Erfolge, desto höher der Grad der Selbstwirksamkeit.

In die Unterkategorie **Modelllernen** lassen sich die Datensätze zu vier Aussagen zusammenfassen; drei Aussagen weisen Schülerinnen und Schüler als Modell aus, die vierte bezeichnet den SHP als Modell. Nach Müller stellen Erwachsene vielmehr ein Vorbild als ein Modell dar (2012, S. 7) (vergleiche Abschnitt 2.3.3). Demzufolge wird an dieser Stelle auf die Aufführung dieser Aussage verzichtet (siehe Tabelle 19).

Modelllernen			
Nr.	L	Datum	Inhalt
A29	12	20.05.2019	Reflexion Zündholzrätsel 2: B zeigte Aufgabe 3 modellhaft vor.

Modelllernen			
B64	18	17.06.2019	Feedback Transferlektion 3 vom Do. 13.6.: Aussagen B: gutes Team, Transferkind gab Tipps zum Vorgehen und half beim Rechnen.
C14	8	06.05.2019	Stress-Experiment: C wird von SHP gebeten, die Aufgabe „10'000 mal das Pausenzeichen hören“ zu lösen, D ist sein Coach. A, B und SHP schauen zu.

Tabelle 19: Exemplarische Codings zum Modelllernen

Interpretation

- Der Schülerin A wird die Bearbeitung einer Zündholzaufgabe durch Schülerin B modellhaft vorgezeigt (A29). Die übrigen Kinder sowie der SHP verfolgen das Geschehen. Die Ausführungen in Abschnitt 2.3.3 weisen das Modelllernen als stellvertretende Erfahrung aus und führen es als zweite Quelle der Selbstwirksamkeit auf. Fehlt die Gelegenheit für eigene Erfolgserfahrungen, bietet das Beobachten von Verhaltensmodellen eine gute Alternative (siehe Tabelle 3).
- Schülerin B gibt bei der Reflexion der Transferlektion 3 an, von ihrem Transferkind profitiert zu haben. Bearbeitet wurden reichhaltige Mathematikaufgaben gemäss Tarnutzer (vgl. 2019 a, S. 1). Der Erkenntnisgewinn wird durch Tätigkeiten wie «Tipps geben» und «beim Rechnen helfen» belegt (B64). Die Verbalisierungen des Transferkindes können so Modellcharakter annehmen, über dessen Anschauung Schülerin B selbstwirksam und zielgerichtet fortfahren kann. Das Unterteilen der Aufgabe in Teilschritte wird auch dem Begriff des Nahzieles gerecht (vergleiche Abschnitte 2.1, 2.3.3 und 2.3.5).
- Die dritte Aussage betrifft das modellhafte Lösen einer reichhaltigen Mathematikaufgabe durch eine Schülerin oder einen Schüler unter Begleitung eines anderen Kindes der Interventionsgruppe. Hierfür wurde Schüler C als Sportler und Modell ausgewählt (C14). Die obigen Erklärungen können auch hier herangezogen werden. Der Unterschied zu den ersten beiden Aussagen besteht darin, dass sowohl Modell als auch Coach der Interventionsgruppe angehören und somit beide Defizite mit Lernschwierigkeiten aufweisen (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 9). Dem weiteren Verlauf dieser Aufgabenbearbeitung folgend (C15 bis C24, die in andere Unterkategorien codiert wurden) zeigt sich, dass dies insofern relevant wird, als dass viel Unterstützung durch den SHP notwendig wurde (Aufgabenverständnis, Vorgehen, Vorwissen, Mathematikkompetenzen).

Die zuletzt beschriebene Situation mit Sportler und Coach als Interventionsteilnehmern verdeutlichen die Schwierigkeiten in der Umsetzung der Intervention. Die typischen und erwarteten Merkmale von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten zeigten sich in unterschiedlicher Ausprägung in allen Arbeitsphasen (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 9). Diese Erschwernisse äusserten sich in hemmenden Bedingungen, wie sie unter der Hauptkategorie Bedingungen aufgezeigt werden. Obwohl die Theorie für das Modelllernen Effektstärke ausweist, vermögen ungünstige Bedingungen diese aufzuheben. Demzufolge ist die Unterkategorie Modelllernen wenig geeignet für einen Rückschluss auf die Hauptkategorie Selbstwirksamkeit.

Die Unterkategorie **Rückmeldungen SHP** (siehe Tabelle 20) weist hauptsächlich Angaben zur Stärkung der Selbstwirksamkeit aus. Zusätzlich wird auf selbstregulative Mechanismen wie Durchhaltewillen oder Lernstrategien verwiesen. Dieser Zuordnung folgend, wurden die nachstehenden Beispiele ausgewählt.

Rückmeldungen SHP			
Nr.	L	Datum	Inhalt
A03	2	28.03.2019	SHP: Du bist jetzt in einer Pausensituation wie beim Beispiel Rollschuhe. Nun musst du wieder aufstehen. Du bist nicht dumm. Vielleicht brauchst du ein Vorbild um abzuschauen, einen Trick / Tipp einer Kollegin. --> Genau für solche Situationen (in der Mathe) brauchen wir heute unsere Geschichte mit Titel (Wort als Trigger).
C67	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: Der SHP bestätigte dies. Nachfragen ist ein Zeichen dafür, dass man um das Verständnis ringt. Somit war er bei der Sache und wollte es gut und richtig machen. Toll!
D74	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: Der SHP ermunterte ihn, wichtige Etappen / Schritte schriftlich festzuhalten und mündlich zu kommentieren.

Tabelle 20: Exemplarische Codings zu den Rückmeldungen des SHP

Interpretation

- Schülerin A erfährt an dieser Stelle eine korrigierende Rückmeldung des SHP bezogen auf eine vorgängige Äußerung von ihr im Sinne von «Ich bin dumm!» (A03). Hier werden verschiedene theoretische Konstrukte angesprochen: (1) die Motivation aufzubringen, wieder aufzustehen, statt liegen zu bleiben (siehe Abschnitt 2.1); (2) die Kausalattribution im Sinne einer positiven Ursachenzuschreibung anzuwenden, um negative Zuschreibungen wie «Ich bin dumm!» zu relativieren und ihnen mittels guter Gedanken entgegenzuwirken (vergleiche Abschnitt 2.5); (3) die Selbstwirksamkeit durch Modelllernen zu unterstützen (siehe Abschnitt 2.3.3) und durch den förderlichen Entwicklungszyklus wieder handlungsfähig zu werden (vergleiche Abschnitt 2.3.4).
- Diese Rückmeldung des SHP bezieht sich auf die Reflexion zum Vortest von Schüler C (C67). Vorausgehend machte dieser positive Aussagen über sein Vorgehen und wertete das herausgefundene Ergebnis als Erfolg. Einschränkend gab er an, dass er nachfragen musste. Hier setzt die Rückmeldung an (siehe Abschnitt 2.3.3); Sie zielt auf die Bestärkung der Selbstwirksamkeit von Schüler C ab, indem deren Einfluss auf Leistungs- und Lernverhalten über die persönlichen Zielsetzungen und regulierenden Prozesse wie Konzentration und Einsatz von Lernstrategien aufgegriffen wird (vergleiche Abschnitt 2.3.4).
- Hier befindet sich Schüler D in einer erfolgreichen Situation: Das Lösen einer Aufgabe im Vortest. Er gibt vorgängig an, die Aufgabe verstanden und die Lösung schnell gefunden zu haben. Dabei ist zu beobachten, dass Schüler D weder sein Vorgehen kommentiert noch seinen Lösungsweg schriftlich festhält. Hier setzt die Rückmeldung des SHP an (D74). Sie zielt darauf ab, Lernstrategien wie das Verbalisieren und Verschriftlichen des Lösungswegs anzuwenden. Dies entspricht wiederum der direkten Beeinflussung des Handlungsergebnisses durch die Selbstwirksamkeit mittels Zielsetzungen und regulativer Prozesse (vgl. Abbildung 6).

Die vorgestellten und interpretierten Passagen zeigen sehr deutlich den Bezug zur Selbstwirksamkeit auf. Entsprechend eignet sich die Unterkategorie Rückmeldung SHP gut für Rückschlüsse auf die Hauptkategorie Selbstwirksamkeit: Je häufiger und konstruktiver die Rückmeldungen des SHP, desto höher der Grad der Selbstwirksamkeit.

Die Analyse der Codings zur situativen **Zuversicht** macht auf drei Themenbereiche aufmerksam: (1) Selbsteinschätzung der situativen Zuversicht durch die Schülerinnen und Schüler, (2) Dranbleiben als

volitional bestimmtes Durchhalten bei der Aufgabenbearbeitung und (3) Bezüge zur Aufgabenschwierigkeit. Eine Auswahl der umfangreichen Daten ist in Tabelle 21 abgebildet. Es wird wiederum eine Skala von 1 – gar nicht zuversichtlich bis 7 – sehr zuversichtlich verwendet. Die Aussagen werden nachfolgend entlang der drei Bereiche zusammengefasst und interpretiert.

Zuversicht			
Nr.	L	Datum	Inhalt
A01	2	28.03.2019	L2.1: Rollschuhfahren lernen: 1000 Mal hinfallen. Sitzen / Liegen bleiben. Pause machen. Sich ärgern, denken: „Ich bin doch nicht dumm!“. Trick / Tipp von Kollegin. Wieder aufstehen und umsetzen, wieder versuchen, dranbleiben. Geglückt.
A26	12	20.05.2019	Sie ist sehr motiviert, vorwärts zu kommen, dran zu bleiben. Sie ist bereit, zu üben, Einsatz zu zeigen, „zu beißen“, eben nicht aufzugeben. Sie probelt gerne, denkt aber auch nach. Sie erzielte sehr schnell erste Erfolgserlebnisse, indem sie als erste die ersten beiden Aufgaben löste.
A46	14	27.05.2019	Aufgabe Löwenzahnblätter: Situative Zuversicht: 5/7 «eher hoch»
A59	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Situative Zuversicht: 1/7 «sehr tief»
B34	13	23.05.2019	Aufgabe Zopf 1: Situative Zuversicht: 3/7 «eher tief»
B40	14	27.05.2019	Aufgabe Pneuwechsel: Situative Zuversicht: 4/7 «mittel»
B55	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Situative Zuversicht: 5/7 «eher hoch»
B63	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: Sie rang tatsächlich mit dem Verständnis und dem Vorgehen, gab aber nicht auf. Sie blieb dran.
B71	18	17.06.2019	Diplomvergabe „Lernprofil“: Die SuS rechneten überhaupt nicht mit einem Diplom. Sie waren sehr überrascht. Nach dem Durchlesen zeigten sie sich auch sehr erfreut und meinten, Die Aussagen träfen sehr gut zu. Sie wollten auch nicht gleich sofort nach Hause hetzen. Schön. B: Ich konzentriere mich auf meine Sache und bleibe dran! (Sport, Konzentrationsübungen)
C15	8	06.05.2019	C notiert Name und Datum, letzteres gibt SHP ihm an. Er kreuzt die Anfangsumfrage an. Er schätzt sich so ein, dass er sie eher nicht lösen kann (2) und dass sie ihm schwierig erscheint (5).
C60	15	03.06.2019	Aufgabe Wildpferde: Situative Zuversicht: 5/7 «eher hoch»
D50	14	27.05.2019	Der SHP wies ihm anschliessend die Aufgabe mit dem Pneuwechsel bei Autos für den Winter zu.
D65	15	03.06.2019	Aufgabe Kinder in der Schule: Situative Zuversicht: 4/7 «mittel»

Tabelle 21: Exemplarische Codings zur Zuversicht

Interpretation

- Selbsteinschätzung:

Schülerin A weist schwankende Selbsteinschätzungen der situativen Zuversicht mit Werten zwischen 1 «seht tief» und 5 «eher hoch» auf (A46 und A59). Das gleiche Bild zeigt sich bei Schüler C (C15 und C60), dessen Werte zwischen 2 «tief» und 5 «eher hoch» liegen. Schüler D zeigt eine relativ stabile mittlere Einschätzung der situativen Zuversicht. Dafürstehend wird eine Aussage abgebildet (D65). Die Werte liegen hier zwischen 3 «eher tief» und 5 «eher hoch». Die gleichen Werte sind auch bei Schülerin B abzulesen, jedoch in einer positiven Abfolge, spricht: einen wachstumsorientierten Trend abbildend (B34, B40 und B55). Zusammenfassend weist die situative Zuversicht eher instabile Werte aus, deren Maximum im mittleren Bereich zu finden sind.

Zur Erklärung können diese Einschätzungen mit den Ergebnissen der Einschätzung der situativen Anstrengung (vergleiche Tabelle 15), der Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit (siehe Tabelle 17) und der mangelnden Wahrnehmung und dem Ausbleiben von Erfolgen (siehe Tabelle 18) in Verbindung gebracht werden. Muss konstant eine relativ hohe Anstrengung aufgewendet werden, um oftmals als zu schwierig eingeschätzte Aufgaben zu bearbeiten, die selten aus eigener Kraft gelöst werden können, sind Erfolgserlebnisse rar. So kann eine bescheiden ausgeprägte Zuversicht als Abbild all dieser Mühen angesehen werden. Entsprechend weisen Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten häufig entwicklungshemmende Kreisläufe und Wechselwirkungen auf, wie sie oben in der Theorie ausgeführt wurden. Die Durchbrechung dieses maladaptiven Verhaltens der Schülerinnen und Schüler in Abhängigkeit von zudem oftmals ungünstigen Kontextbedingungen wird vom Projekt MOSEL angestrebt.

- **Dranbleiben**

Im Gegensatz zu den eben getroffenen, wenig erfreulichen Interpretationen der Einschätzung der situativen Zuversicht finden sich bei den Schülerinnen A und B bezüglich des Durchhaltens während der Aufgabenbearbeitung auch positive Beispiele (A01, A26, B63 und B71). Trotz nur vereinzelter Erfolge halten sie die Motivation und Volition aufrecht. Dieser irritierende Befund fügt sich jedoch sehr gut ins Bild ein, nach welchem sich Schülerinnen und Schüler der 4. und 5. Klasse hauptsächlich an Lernzielen und Annäherungs-Leistungszielen im Fach Mathematik orientieren (vgl. Tarnutzer, 2015, S. 34) (siehe Abschnitt 2.7.1).

- **Aufgabenschwierigkeit:**

Ein Einzelfall stellt der Datensatz von Schüler D dar (D50). Hier wird dem Schüler durch den SHP eine Aufgabe zugewiesen, da dieser bereits mehrere Aufgaben verworfen hat. Als Gründe können negative Einschätzungen der Selbstwirksamkeit und der Erfolgswahrscheinlichkeit angeführt werden (vergleiche Abschnitt 2.3.1). Diese Einschätzungen ergeben sich aus einem erwarteten Missverhältnis zwischen der antizipierten Anstrengung und dem erwarteten Schwierigkeitsgrad der Aufgabe bei gleichzeitig geringen Erfolgsaussichten (siehe D49 in der Unterkategorie 'Aufgabenschwierigkeit'). Hieraus kann auf ein Misserfolgsmotiv (Abbildung 2), den negativen Zyklus der Selbstwirksamkeit (Abschnitt 2.3.4) oder negative Attribuierungsmuster geschlossen werden (Abschnitt 2.5).

Die Interpretation der abgebildeten Codings dieser Unterkategorie fasst in ihrer Gesamtheit die wachstumshemmenden Wirkungsweisen der hier angesprochenen und oben erklärten theoretischen Konstrukte und ihrer Wechselwirkungen zusammen. Zuversichtlich stimmt der Umstand, dass Schülerinnen und Schüler der 4. und 5. Klasse grösstenteils motiviert sind zu lernen und über volitionale und selbstregulative Prozesse Anstrengungsleistungen aufbringen, die oft im Gegensatz zu tatsächlich erzielten Erfolgen stehen. Dementsprechend eignet sich die Unterkategorie situative Zuversicht gut für den Rückschluss auf die Hauptkategorie Selbstwirksamkeit. Je höher die Einschätzung der situativen Zuversicht, desto höher der Grad der Selbstwirksamkeit.

Die situative Zuversicht bildet die letzte Unterkategorie der Selbstwirksamkeit und schliesst so die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse dieser Hauptkategorie ab. Nun folgen die Darlegungen der Ergebnisse und deren Interpretation der Hauptkategorien 'Selbstregulation' (Abschnitt 6.2) sowie 'förderliche und hemmende Bedingungen' (Abschnitt 6.3).

6.2. Hauptkategorie 2: Selbstregulation

Die **Aufmerksamkeit** stellt die erste von sechs Unterkategorien dar, die der Hauptkategorie 'Selbstregulation' zugeordnet sind (siehe Tabelle 22). Hier finden sich auch Bezüge zu Aussagen zum Modelllernen sowie zum Wirkungsgrad und den Voraussetzungen der Intervention MOSEL.

Aufmerksamkeit			
Nr.	L	Datum	Inhalt
B39	14	27.05.2019	B liess sich wenig ablenken, war, wie die vorigen Male ebenfalls, bei sich selber. Höchstens ein Schmunzeln durchzuckte ihre Lippen.
C32	12	20.05.2019	Die übrige Zeit arbeitete er konzentriert.
D06	1	25.03.2019	C wollte, dass D „5 Fr. 2mm“ notiert. D tat es zuerst nicht, C wiederholte seine Aufforderung und zeigte auf das AB, D schaute verwirrt im Raum umher. C verwarf die Hände.
D23	8	06.05.2019	C versteht nun die Aufgabe, weiss aber nicht wie beginnen. D ist als Coach wenig Hilfe. Die Mädchen übernehmen diesen Part.
D47	14	27.05.2019	Zündholzaufgabe 4: D liess sich gerne von C ablenken, versuchte aber auch, dran zu bleiben. Dies fiel ihm sichtlich schwer (aufschauen, mit Störer sprechen, Störer antworten, sitzen und ins Leere starren).

Tabelle 22: Exemplarische Codings zur Aufmerksamkeit

Interpretation

- Schülerin A konnten keine Daten zugeordnet werden. Schülerin B und Schüler C weisen sich durch eine vorwiegend positive Aufmerksamkeit aus. Dies im Gegensatz zu Schüler D, dem es sichtlich schwerfällt, dem Unterrichtsgeschehen zu folgen, sich zu erinnern, sich zu konzentrieren und bei sich zu bleiben.
- Schülerin B entdeckt bei den Konzentrationsübungen, dass ihr dies sehr gut gelingt (B39). Sie fokussiert sich scheinbar ohne Anstrengung auf die Aufgaben. An dieser Stelle lässt sich ablesen, dass Schülerin B ihre Aufmerksamkeit willentlich steuert, indem sie eine Störung zwar wahrnimmt «Höchstens ein Schmunzeln durchzuckte ihre Lippen», jedoch bewusst nicht darauf eingeht. Ihr Rezept: Ignorieren. Dieses in der Entwicklung fortgeschrittene, positive Arbeitsverhalten beschreibt Kuhl unter Handlungskontrolle (vgl. 1983, S. 232) (vergleiche Abschnitt 2.2). Das Verhalten von Schüler C entspricht mehrheitlich jenem von Schülerin B (C32).
- Ein entgegengesetztes Bild zeigt sich bei Schüler D. Dieser wirkt immer wieder verwirrt und abwesend (D06). Einerseits stört er die Gruppe durch sein Verhalten, z.B. lautes Sprechen beim Denken, andererseits reagiert er sehr stark auf äussere Reize (D47). Es gelingt ihm nicht, sich diesen zu entziehen, sprich: diese auszublenden (siehe Abschnitt 2.2). Dieses Verhalten entspringt keiner bösen Absicht, sondern bildet das momentane Unvermögen von Schüler D ab, sich auf seine Aufgabe zu konzentrieren und dran zu bleiben. Als Begründung kann auf eine noch nicht in ausreichendem Mass ausgebildete Handlungskontrolle geschlossen werden (vgl. Kuhl, 1983, S. 232). Zudem drängt sich die Berücksichtigung von individuellen Voraussetzungen auf.

Die teilweise Überforderung der Interventionsteilnehmer, die Rolle eines Modells oder des Coachs einzunehmen, zeigt sich bei Schüler D exemplarisch (D23). Hier bieten sich Bezüge zum Modelllernen an (siehe Tabelle 19). Gehören sowohl Modell als auch Coach der Interventionsgruppe an und weisen

somit beide Defizite beim Lernen auf (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 9), gerät die Umsetzung der Intervention MOSEL in Bedrängnis. Dies ist insofern bedenklich, als dass diese Schülerinnen und Schüler die Zielgruppe der Intervention verkörpern. Die Unterkategorie Aufmerksamkeit stellt eine entwicklungsbedingte und damit nur beschränkt beeinflussbare Voraussetzung für die Intervention dar. Hingegen eignet sie sich gut für einen Rückschluss auf die Hauptkategorie Selbstregulation. Je höher die Aufmerksamkeit, desto sicherer kann auf eine genügend ausgeprägte Selbstregulation geschlossen werden.

Der Unterkategorie **Dranbleiben / Durchhaltewille** sind nur wenige Codings zugeordnet. Diese werden zusammenfassend dargestellt (siehe Tabelle 23). Die Aussagen zeigen ein durchwegs positives Bild der Ausdauer (Persistenz): Den Schülerinnen und Schülern gelingt es immer wieder, durchzubeissen und nicht gleich aufzugeben. Dies gelingt jedoch meist nur über einen kurzen Zeitraum hinweg (beispielsweise 10 Minuten), zudem zeigt sich teilweise ein etwas unbeholfener Einsatz von Lernstrategien.

Dranbleiben / Durchhaltewille			
Nr.	L	Datum	Inhalt
B24	12	20.05.2019	Sie blieb ebenfalls dran und kam anscheinend richtig in einen Flow.
C41	13	23.05.2019	Mühsam ist das Zählen der Frösche auf dem Bild, da die Bildqualität nicht optimal ist, nur ein Ausschnitt zu sehen ist und allenfalls Frösche übereinander krabbeln. C beginnt mehrmals zu zählen
D35	12	20.05.2019	Er blieb jedoch 10 Minuten dran, gab nicht auf. Dies schien ihm jedoch trotzdem genügend Aufwind zu geben, dran zu bleiben.

Tabelle 23: Exemplarische Codings zum Dranbleiben / Durchhaltewillen

Interpretation

- Alle drei Datensätze belegen den Durchhaltewillen der Schülerinnen und Schüler. Insbesondere bei Schülerin B verwundert es nach den obigen Darstellung nicht, dass es ihr gelingt, dranzubleiben: vergleiche hierzu die Ergebnisse zu Erfolgen (Tabelle 18), zur Zuversicht (Tabelle 21) und zur Aufmerksamkeit (Tabelle 22). Dieselbe Aussage veranschaulicht auch der hier ausgewählte Datensatz zu Schülerin B (B24). Gleiches kann auch über die Schüler C und D berichtet werden, wenn auch auf den Zeitraum von 10 Minuten beschränkt (C41 und D35).
- Schüler C gibt uns zudem einen Einblick in sein Vorgehen und in sein Strategierepertoire (C41). Die folgenden Erläuterungen lassen sich gut auf alle Schülerinnen und Schüler der Interventionsgruppe ausweiten. Die Aufgabe erforderte es, auf einem bewusst undeutlich abgedruckten Bildausschnitt eine relativ grosse Anzahl übereinander purzelnder, junger Frösche zu zählen, um dann die Anzahl Beine berechnen zu können. Schüler C zeigte zwar Biss, indem er «mehrmals zählte», sich dabei jedoch immer wieder vertat und starr das immer gleiche Vorgehen anwandte: Mit dem Finger auf einen abgebildeten Frosch tippen und zählen. Erst auf den Rat des SHP, die gezählten Frösche abzustreichen, nahm er einen Stift zur Hand. Auch diese Strategie führte nicht zu einem eindeutigen Ergebnis, da die schlechte Abbildung dies verhinderte. Alle Schülerinnen und Schüler der Interventionsgruppe taten sich eher schwer darin, Vermutungen anzustellen und mit Annahmen anstelle von eindeutigen Zahlen in der Aufgabenbearbeitung fortzufahren. Dies kann einerseits so gedeutet werden, dass sich diese Kinder wenig gewohnt sind zu mathematisieren und offenen Aufgaben im Unterricht wohl eher selten begegnen. Andererseits ist es auch vorstellbar, dass die Schülerinnen und Schüler erlernte Strategien

anwenden können, diese jedoch nicht adaptiv sind und die Kinder darauf angewiesen sind, dass ihnen bei der Aufgabenstellung eine geeignete Strategie vorgegeben wird.

Wie zu dieser Unterkategorie einleitend erklärt, zeigen sich die Schülerinnen und Schüler der Interventionsgruppe willens, ihren Möglichkeiten entsprechend an einer Aufgabe dranzubleiben. Gestützt auf die Annahme, dass sich Schülerinnen und Schüler der 4. und 5. Klasse hauptsächlich an Lernzielen und Annäherungs-Leistungszielen im Fach Mathematik orientieren (vgl. Tarnutzer, 2015, S. 34) (siehe Abschnitt 2.7.1) lässt sich ableiten, dass sie gemäss diesen Zielorientierungen eine genügend ausgeprägte Ausdauer aufweisen können sollten, was sich hier auch abbildet. Die Unterstützung der Persistenz während der Aufgabenbearbeitung ist bei MOSEL unter dem Ziel 2b aufgeführt (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 11). Bei mangelndem Einsatz von Lernstrategien bleibt jedoch der positive Einfluss der Ausdauer auf das Ergebnis aus. Die Unterkategorie Dranbleiben / Durchhaltewille für sich alleine genommen eignet sich demnach bei Schülerinnen und Schülern dieser Jahrgangsstufen nicht für einen Rückschluss auf die Kategorie Selbstregulation.

Die Unterkategorie **Lernstrategien** wurde oben bei der Interpretation zur Ausdauer bereits angesprochen. Den Einsatz von kognitiven Strategien führt Tarnutzer bei MOSEL unter Ziel 4a auf (vgl. ebd.). Dort führt er aus, dass mit Einschränkungen in den Bereichen «... Fehler zu erkennen und daraus abgeleitet Anstrengung und Strategien zu adaptieren...» gerechnet werden muss. Entsprechend schlägt Tarnutzer vor, ausreichend Zeit für die Vermittlung adaptiver Strategien aufzuwenden (vgl. ebd.). Weiteres hierzu findet sich im Abschnitt 2.8 zum selbstregulierten Lernen. Die Wichtigkeit der Ausführungen von Tarnutzer bekräftigend (vgl. 2017, S. 11), finden sich bei den Lernstrategien die meisten Codings (vergleiche Tabelle 24).

Die Auswahl der Daten bildet den grössten Teil der erfassten Strategien ab. Die Strategien können in zwei Bereiche unterteilt werden: (1) Arbeitstechniken wie Handeln, Ausprobieren, Verbalisieren / Verschriften, Wahl des Arbeitsplatzes und (2) Phasen des metakognitiven Dreischritts unter Angabe erwarteter Defizite: 1. Schritt: Vorgehensplanung (fehlende Klarheit über die Aufgabe, mangelhafte Analyse, reduzierte Auswahl abrufbarer Strategien), 2. Schritt: Monitoring (Strategien werden ungenau umgesetzt, Adaption der Strategien gelingt kaum, falsche Lösungswege und Fehler werden oft nicht erkannt, höherer Anstrengungsaufwand, Verhaltensstrategie der Zielablösung bei unlösbaren Aufgaben steht nicht zur Verfügung), 3. Schritt: Evaluation (fehlende Kontrolle der eigenen Lernhandlung, da Zielkriterien nicht klar sind oder nicht erinnert werden) (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 9).

Lernstrategien			
Nr.	L	Datum	Inhalt
A32	13	23.05.2019	A wählte neu die Aufgabe mit der Anzahl Treppenstufen in einer Woche. Sie ging sogleich mit B in den Gang und zählte die Stufen.
A69	18	17.06.2019	Eigenschaften eines Lernprofis: Sie schilderte sehr ausführlich, wie sie, insbesondere mit den Schritten 2 und 3, besser umgehe: Schritt 2: Früher habe sie einfach mit einer Aufgabe begonnen, ohne nachzudenken, sie hielt auch nicht inne, selbst wenn sie vermutete, dass ihr eingeschlagener Weg wohl falsch sein würde. Nun stoppt sie. Schaut auf den Anfang zurück: Wie heisst die Aufgabenstellung, was muss ich tun? Was ist gefragt? Was habe ich bereits gelöst? Kann ich weitermachen oder muss ich etwas ändern? Kann ich es alleine oder benötige ich Unterstützung?

Lernstrategien			
A71	18	17.06.2019	Eigenschaften eines Lernprofis: Schritt 3: Früher habe sie eine gelöste Aufgabe einfach abgegeben. Heute schaue sie diese nochmals durch, insbesondere bei einer Prüfung.
B08	6	15.04.2019	B und ihr Coach verstanden im Grunde die Aufgabe (Aufgabenstellung) nicht (ganz) und verrechneten dann einfach die Zahlen aus der Aufgabenstellung irgendwie miteinander.
B22	12	20.05.2019	B probierte viel aus. Sie legte gerne Hölzchen und versuchte so der Lösung näher zu kommen.
C07	6	15.04.2019	C übernimmt Vermutung seines Coachs, ohne diese infrage zu stellen, ohne sie mit seiner eigenen Annahme abzugleichen und ohne sie zu überprüfen / nachzurechnen, ohne sie sich erklären zu lassen.
C30	12	20.05.2019	Zündholzrätzel 2 = Dranbleiben 3: Alle 4 im Zimmer verteilt, Einzelplätze, insbesondere C und D getrennt, ebenfalls C möglichst weit entfernen von B. Klappte so gut. Entsprechend war es ruhig im Klassenzimmer.
C64	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: Er sagt zu sich aus, dass er laut und deutlich gesprochen und auch genug gesprochen habe.
D14	6	15.04.2019	Sportler und Coach trafen unterschiedliche Annahmen. Diese unterschiedlichen Zahlen liessen sie stehen und D rechnete einfach mit seiner Zahl weiter.

Tabelle 24: Exemplarische Codings zu Lernstrategien

Interpretation

Arbeitstechniken

- Schülerin A geht diese Aufgabe handelnd an (A32).
- Schülerin B handelt auch, wendet jedoch die Strategie mehr oder weniger systematischen Ausprobierens oder Präbelns an (B22).
- Schüler C reflektiert in dieser Aussage seine Strategie des Verbalisierens und Verschriftens (C64).
- Die Bestimmung der Arbeitsplätze der Schülerinnen und Schüler bewirkt eine ruhige Arbeitsatmosphäre (C30).

Metakognitiver Dreischritt (1. Phase: Vorgehensplanung)

- Die beiden Schüler C und D zeigen in diesen beiden Situationen unreflektiertes Verhalten: Schüler C übernimmt bedingungslos die Annahmen seines Coaches (C07), während Schüler D die von seinen eigenen Zahlen abweichenden Annahmen seines Coaches einfach ignoriert (D14). Tarnutzer weist dies als mangelhafte Analyse und als Nichterkennen von falschen Lösungswegen und Fehlern aus (vgl. 2017, S. 9).
- Schülerin B und ihr Coach zeigen ein typisches Verhalten von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten: Loslegen trotz fehlender Klarheit über die Aufgabe (vgl. ebd.). Statt das Verständnis durch Nachfragen abzusichern, verarbeiten sie irgendwelche Zahlen auf irgendeine Weise. Erfolge sind so Zufall, Misserfolg unausweichlich (B08).

Metakognitiver Dreischritt (2. Phase: Monitoring)

- Schülerin A weist in dieser Aussage eine entwickelte Reflexionsfähigkeit aus (A69). Unter anderem beschreibt sie das Monitoring, wie sie bei Unsicherheiten innehält und sich Gewissheit verschafft. Dies darf im doppelten Sinn als reife Leistung betitelt werden: Sie durchdringt kognitiv den Lerngegenstand und weist zugleich ihre Reflexionsfähigkeit aus.

Metakognitiver Dreischritt (3. Phase: Evaluation)

- Schülerin A knüpft gedanklich an ihre Äusserung von oben an (A69) und berichtet über die Evaluationsphase, dass sie neu vor Abgabe, insbesondere von Prüfungsaufgaben, ihre Ergebnisse kontrolliere (A71).

Bereits die Fülle an Strategien und deren zahlreiche Nennungen verdeutlichen die Bedeutung dieser Unterkategorie. Themen- und fachspezifische Lernstrategien kennen die Schülerinnen und Schüler meist bereits aus dem Unterricht, setzten sie aber oft inkonsequent und falsch ein (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 9). Hier erweist sich eine Fördergruppe von vier Kindern als effizientes Setting, um ausgewählte Strategien zu repetieren und neu einzuüben. Der metakognitive Dreischritt bietet den Schülerinnen und Schülern einen einfachen, verständlichen und erinnerbaren Handlungsablauf. Insbesondere lässt sich aus den Aussagen schliessen, dass die Schülerinnen und Schüler der Monitoringphase die grösste Aufmerksamkeit schenken, wohingegen die Auszählung der Codings der Planungsphase das grösste Gewicht beimisst.

Die drei negativen Beispiele – unreflektierte Übernahme von Annahmen (C07) oder deren Ignoranz (D14) sowie das ziellose Arbeiten bei fehlender Aufgabenklarheit (B08) – bilden in den Augen des Autors dieser Arbeit kennzeichnendes Verhalten von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten ab. Mehrheitlich beschreiben die Datensätze jedoch klar erfreuliche Beispiele des Strategieeinsatzes. Der effektive Einsatz von Lernstrategien ist ein zentrales Element der Selbstregulation (siehe Tabelle 9 in Abschnitt 2.8). Folglich eignet sich die Unterkategorie Lernstrategien gut für den Rückschluss auf die Hauptkategorie Selbstregulation. Je häufiger und je korrekter kognitive und metakognitive Strategien eingesetzt werden, desto sicherer kann auf eine ausgeprägte Selbstregulation geschlossen werden.

Die Unterkategorie **Metawissen** weist nur wenige Codings aus. Gleichwohl sind zwei Aspekte erkennbar: (1) die Nennung einer schwierigen Situation aus Schule oder Freizeit, die erfolgreich gemeistert werden konnte und (2) die Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen (siehe Tabelle 25).

Metawissen			
Nr.	L	Datum	Inhalt
B70	2	28.03.2019	L2.1: Kein Beispiel „Weiss nicht!“
P02	1	25.03.2019	Kompetenzblatt bearbeitet: grundsätzlich schätzen sich die SuS zu hoch ein, oft 3-4 Felder von 5 möglichen farbig angemalt
P14	4	04.04.2019	Somit nun zurück zum Kompetenzblock 3: 0, 1 oder 2 Kreuze? SuS bearbeiteten fair, wählten auch einmal 0 Kreuze, wenn sie fanden, es stimme zurzeit so. Ehrlichkeit = Toll!

Tabelle 25: Exemplarische Codings zum Metawissen

Interpretation

- Schülerin B kann in dieser Aussage kein Beispiel einer schwierigen Situation mit positivem Ausgang anführen (B70). Entweder sie erinnert sich gerade nicht an ein günstiges Beispiel, obwohl die anderen Kinder der Interventionsgruppe vorgängig solche Beispiele vorgestellt und ihr so Ideen geliefert haben; oder aber sie möchte ihre Erinnerung nicht mit der Gruppe teilen, was eher als unwahrscheinlich zu betrachten ist, da sie mit allen Anwesenden mehr oder weniger vertraut ist. Ein gänzlich fehlendes Beispiel einer solchen positiven Erfahrung kann in Anbetracht des Alters des Mädchens ausgeschlossen werden. Das ausbleibende Erinnern eines Erfolgserlebnisses

(vergleiche B25 in Tabelle 18) weist aber bereits eine motivationale Schiefelage aus, stellen doch gerade diese Erfolgserlebnisse die stärkste Quelle der Selbstwirksamkeit dar (siehe Abschnitt 2.3.3).

- Der zweite Aspekt betrifft die ganze Interventionsgruppe: Hier zeigt sich zuerst eine deutliche Überschätzung der eigenen Leistungen (P02), die in der zweiten Aussage durch zwischenzeitliche Intervention durch den SHP revidiert worden ist, womit nun eine adäquatere Selbsteinschätzung zu beobachten ist (P14). Tarnutzer bestätigt diesen Sachverhalt, indem er Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten «... Ungenauigkeiten bezüglich eigener Kompetenzeinschätzung...» zuschreibt (vgl., 2017, S. 11). Durch die Fähigkeit zur Kompetenzeinschätzung zeigt sich im Modell des selbstregulierten Lernen bei Lernschwierigkeiten nach Tarnutzer (siehe Abbildung 15) auch die Beeinflussung von situativer Zuversicht und Anstrengungsbereitschaft.

Zusammenfassend kann über das Metawissen ausgesagt werden, dass es Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten schwerfällt, die eigene Aufmerksamkeit gegen innen zu richten, passende Aussagen über sich selber zu formulieren und die eigenen Kompetenzen realistisch einzuschätzen. Die Unterkategorie Metawissen eignet sich demnach gut für einen Rückschluss auf die Hauptkategorie Selbstregulation. Je unrealistischer die Selbsteinschätzung (d.h. hohe Einschätzung der eigenen Fähigkeiten bei geringem bis ausbleibendem Erfolg), desto tiefer ist der Ausprägungsgrad der Selbstregulation.

Die Unterkategorie **Selbstständigkeit** bezieht sich auf das selbstständige und eigenverantwortliche Erscheinen der Schülerinnen und Schüler (1) zur richtigen Zeit (2) am richtigen Ort (3) mit dem gewünschten Material. Zu allen drei Aspekten konnten mehrheitlich positive Aussagen codiert werden, wobei die Pünktlichkeit daneben am meisten negative Aussagen aufweist. Abgebildet werden hier dem Gesamtbild entsprechend vier unterschiedliche, positive Aussagen (siehe Tabelle 26).

Selbstständigkeit			
Nr.	L	Datum	Inhalt
A 17	9	09.05.2019	A und B tauchen gemeinsam, mit ihrem Schreibzeug, auf. A ist entzückt, dass sie die erste ist.
B 06	4	04.04.2019	Sie hatte Schreibzeug dabei.
C 05	4	04.04.2019	C erkundigte sich bei Beginn der grossen Pause über Ort und Zeit der L4, SHP gab Auskunft. Er erschien selbstständig. Toll!
D 11	4	04.04.2019	D erschien selbstständig nach der grossen Pause: Toll! Er teilte mir sogleich mit, dass A heute krank sei. Da B nicht auftauchte, bot er an, sie zu holen. Ich schickte ihn gerne.

Tabelle 26: Exemplarische Codings zur Selbstständigkeit

Interpretation

- Schülerin A erscheint mit Schülerin B zusammen wie gewünscht selbstständig zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Material (A17).
- Schülerin B hat ihr Schreibzeug dabei (B06). Eine Aussage über die Pünktlichkeit kann hier nicht gemacht werden.

- Schüler C beweist durch seine Nachfrage Interesse und Selbstverantwortung (C05). Für die wöchentlichen Interventionslektionen standen zwei verschiedene Räume abwechslungsweise zur Verfügung. Die Kinder benötigten etwas Zeit, bis sie sich zurechtfinden konnten.
- Schüler D zeigt sich von seiner besten Seite: Er nimmt seine Eigenverantwortung wahr und kümmert sich zudem um die Gruppe, indem er Schülerin A krankmeldet und die fehlende Schülerin B holen geht (D11).

Der Appell an die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler stellt die eine, Unterstützung der Schule und der Klassenlehrpersonen die andere Seite der Medaille dar. Die unangenehme Raumsituation ist ein Abbild der Raumknappheit, die zu jener Zeit an dieser Schule vorherrschte. Die geringe Unterstützung durch die Klassenlehrpersonen der Schülerinnen und Schüler der Interventionsgruppe verlangte von den Kindern eine Selbstständigkeit, die als Folge der Defizite bei Lernschwierigkeiten oftmals nicht einfach so gegeben ist. Abgesehen von diesen hinderlichen Bedingungen, die an dieser Stelle nicht weiterverfolgt werden sollen, eignet sich die Unterkategorie Selbstständigkeit ebenfalls gut für einen Rückschluss auf die Hauptkategorie Selbstregulation. Je höher die Selbstständigkeit, desto stärker ausgebildet ist die Selbstregulation.

Die Unterkategorie **Umgang mit Emotionen** zeigt wie der römische Gott Janus ein zweiteiliges Gesicht (siehe Tabelle 27): Einerseits kommen Reaktionen ins Spiel, die so nicht erwartet worden sind, andererseits wird ein positiver und kreativer Umgang mit Frustration beschrieben.

Umgang mit Emotionen			
Nr.	L	Datum	Inhalt
A62	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: Vor allem aber mochten sie sich selber nicht unbedingt sehen und hören. A drückte dies in Worten aus, B verkroch sich unter dem Tisch, A folgte ihr.
B59	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: B: Aufgabe 2: Wachstum des kleinen Pandas in 2 Monaten Stelle: 8:48-11:41: Aufgabe vorlesen und berechnen, Stopp vor Endlösung. Für B schien es sehr unangenehm zu sein, sich selber zu sehen. Sie verkroch sich zu Lektionsbeginn unter dem Tisch und versteckte ihr Gesicht beim Schauen des Videoausschnittes hinter ihren langen Haaren und linste dazwischen hindurch.
C29	9	09.05.2019	C schaute etwas enttäuscht und ratlos.
C33	12	20.05.2019	C zeigte bei der dritten Aufgabe das gleiche „Entsetzen, die gleiche Ungläubigkeit“ wie A. Er begegnete dieser Herausforderung mit Humor, indem er 10 „grosse“ Quadrate bildete, im Wissen, dass dies nicht die Lösung der Aufgabe war, da die Anweisung nicht befolgt wurde, aber er hatte so 10 Quadrate. Witzig! C funktioniert gut über Humor.
C63	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: C: Aufgabe 1: Pause pro Woche in der Schule: Stelle: 1:52-4:52: Aufgabe lösen und berechnen. C drückt nicht aus, dass es ihn stört, sich selber zu sehen. Er schaut sich auch ruhig und aufmerksam zu.

Tabelle 27: Exemplarische Codings zum Umgang mit Emotionen

Interpretation

- Schülerin A empfindet es als unangenehm, sich selber auf Video zu betrachten. Sie drückt dies in Worten aus, folgt dann aber Schülerin B unter den Tisch (A62). Letzteres erscheint als

kleinkindliches Verhalten gegenüber unangenehmen Reizen, das unter Berücksichtigung des Alters der Mädchen etwas befremdend wirkt.

- Schülerin B verzieht sich schnell unter den Tisch und versteckt ihr Gesicht zudem hinter ihren langen Haaren. Die Neugierde ist aber dann doch so gross, dass sie zwischen den Haaren hindurchlinst (B59). Sie mag weder sich selber zuschauen noch will sie, dass die anderen Schülerinnen und Schüler der Interventionsgruppe das Video sehen. Ebenso wenig will sie, dass die anderen Kinder sie bei der Selbstbetrachtung beobachten. Es scheint so, als hätte sie sich selbst noch nie zuvor angesehen. Zudem scheint hier viel Scham vorhanden zu sein. Somit lässt dieses Verhalten, wie oben bei Schülerin A aufgenommen, auf eine Entwicklungsverzögerung im emotionalen Bereich schliessen. Diese Stelle weist zudem deutlich die Verletzlichkeit und Schutzbedürftigkeit dieses Mädchens aus.
- Schüler C widerfährt an dieser Stelle eine Enttäuschung (C29) im Kontext einer Konzentrationsübung mit Zündholzaufgaben. C jubelt gerade über ein geschafftes Rätsel, als ihm der SHP den Erfolg absprechen muss, da die gefundene Lösung nicht den Bedingungen entspricht. Missverständnisse bei der Aufgabenstellung haben zu diesem Ergebnis geführt. Die Reaktion von Schüler C ist gut nachvollziehbar, situationsadäquat und altersgemäss. Dies lässt den Schluss auf eine angemessene Entwicklung der emotionalen Fähigkeiten zu.
- Etwas weiter im Interventionsverlauf bestärkt das Verhalten von Schüler C in einer neuen Trainingssituation die obige Hypothese einer altersgemässen Ausbildung der emotionalen Fähigkeiten (C33). Diesmal sieht sich Schüler C mit einer Herausforderung konfrontiert, die er wohl als unlösbar einschätzt. Dies zeigt sich im Entsetzen der Aufgabenstellung gegenüber. Er begegnet dieser Situation nun aber mit Humor, was die gute Laune aufrechterhält und Kreativität und Einfallsreichtum widerspiegelt.
- Die Betrachtung eines Videoausschnitts, auf dem er selber bei der Bearbeitung einer reichhaltigen Mathematikaufgabe zu sehen ist, verfolgt Schüler C ruhig und aufmerksam (C63). Dieses Bild fügt sich nahtlos in die obigen Ausführungen ein (vergleiche C29 und C33).

Die anfangs angesprochene Zweiteilung der Aussagen zum Umgang mit Emotionen lässt sich wie folgt zusammenfassen: Auffällig erscheinen die Reaktionen von Schülerin B. Demgegenüber verhält sich Schülerin A zuerst passend, lässt sich dann aber durch B hinreissen. Im Gegensatz dazu zeigt Schüler C ein reifes und angemessenes Verhalten im Umgang mit Emotionen und führt mustergültig vor, wie Irritationen und Schwierigkeiten mit Humor begegnet werden kann. Die Unterkategorie Umgang mit Emotionen eignet sich demnach wiederum gut für einen Rückschluss auf die Hauptkategorie Selbstregulation. Je angemessener sich das Verhalten auf eine emotional herausfordernde Situation zeigt, desto stärker ausgebildet ist die Selbstregulation in diesem Bereich.

Nach den Ausführungen zu den beiden Hauptkategorien 'Selbstwirksamkeit' und 'Selbstregulation' und den zugehörigen Unterkategorien folgt nun im Anschluss die Darstellung der Ergebnisse und Interpretationen der dritten und letzten Hauptkategorie: förderliche und hemmende Bedingungen.

6.3. Hauptkategorie 3: Bedingungen

Die dritte Hauptkategorie umfasst vier Unterkategorien: (1) Arbeitstempo, (2) Deutschkompetenz, (3) Mathematikkompetenz und (4) Vorwissen. Die Unterkategorie **Arbeitstempo** bildet zwei Aspekte ab: Einerseits finden sich Aussagen darüber, dass spezifische Elemente des Unterrichts mehr Zeit

beanspruchten als ursprünglich dafür vorgesehen war, andererseits musste diese Zeit wieder wettgemacht werden, was sich in Aussagen über Weggelassenes widerspiegelt. Die abgebildeten Codings zeigen beide Aspekte auf (siehe Tabelle 28).

Arbeitstempo			
Nr.	L	Datum	Inhalt
P05	1	25.03.2019	AB L1.1 Modelllernen SHP - SuS: dauerte aber auch länger
P12	2	28.03.2019	Teil 3: Keine Zeit mehr! Tandems bearbeiten eine offene Aufgabe, entweder Fortsetzung vom Mo L1.3 oder andere Aufgabe.

Tabelle 28: Exemplarische Codings zum Arbeitstempo

Interpretation

- Durch ihre langsames Arbeitstempo benötigten die Schülerinnen und Schüler der Interventionsgruppe immer wieder mehr Zeit als vorgesehen für die Bearbeitung der Elemente des Projekts MOSEL (P05). Wurde situativ mehr Zeit in einen Unterrichtsinhalt investiert, so ging dies auf Kosten eines anderen Bereichs. Bereits bei der Durchführung der Intervention schälte sich dieser Punkt heraus und blieb über die gesamte Projektdauer konstant.
- Bildet die erste Aussage einen erhöhten Zeitbedarf ab, so verweist die zweite Aussage auf Bereiche, die aufgrund des Zeitmangels zumindest vorläufig weggelassen worden sind (P12). Hier wird konkret das Weglassen der Bearbeitung von offenen Aufgaben beschrieben, was oben in der Unterkategorie 'Erfolge' bereits ausgeführt und mit der Aufgabenschwierigkeit begründet worden ist (vergleiche Tabelle 18). Neben dieser Erklärung tritt nun also auch noch der Zeitmangel als Folge des langsamen Arbeitstempos hinzu.

Die beiden eben beschriebenen Aspekte der Unterkategorie Arbeitstempo beeinflussen sich wechselseitig: Je mehr Zeit für ein Unterrichtselement aufgewendet wird, desto weniger Zeit steht anderen Elementen zur Verfügung. Ist die Interventionszeit limitiert, müssen Elemente weggelassen werden. Entsprechend den Erfahrungen bei der Durchführung der Intervention und den hier dargelegten Ergebnissen stellt ein langsames Arbeitstempo einen hemmenden Faktor dar.

Die Unterkategorie **Deutschkompetenz** weist drei Aspekte aus: (1) Wortschatz, (2) Aufgabenverständnis und (3) Formulierungsfähigkeit, wobei der Wortschatz das Aufgabenverständnis beeinflusst. Die drei Aspekte werden durch die Beispiele und ihre Interpretation erläutert (siehe Tabelle 29).

Deutschkompetenz			
Nr.	L	Datum	Inhalt
A06	4	04.04.2019	Jede(r) SuS erklärt in eigenen Worten den Unterschied zwischen „vernünftiger und unvernünftiger Aussage“: Rest: Nein
B02	1	25.03.2019	Die Mädchen hatten Mühe zu formulieren, dass sie ihre Grösse messen wollten.
B10	7	18.04.2019	„Ich schätze im Voraus“ scheiterte an der Deutschkompetenz. Alle 4 SuS verstanden „im Voraus“ nicht. Hier musste der SHP umschreiben: im Voraus = bevor, zuerst, als Erstes.
C06	4	04.04.2019	Jede(r) SuS erklärt in eigenen Worten den Unterschied zwischen „vernünftiger und unvernünftiger Aussage“: C: Ja

Deutschkompetenz			
C47	14	27.05.2019	Zündholzaufgabe 4: C rief schon nach kurzer Zeit, er habe es. Als der SHP vorbeikam, stellte er Folgendes fest: Erstens hatte C 2 Hölzchen zusätzlich dazu genommen, statt nur 2 Hölzchen umzulegen. → Verständnis, Wortschatz!
C48	14	27.05.2019	Aufgabe Pneuwechsel: C konnte es nicht befriedigend erklären.
D19	7	18.04.2019	Zopfaufgabe: D wusste nicht, was ein Zopf ist. SHP erklärte ihn mit Brot. Helles Brot. D verstand den Begriff „Scheibe“ nicht. SHP erklärte „ein Stück Brot“.
D45	14	27.05.2019	Zündholzaufgabe 4: Der SHP fragte das Verständnis nach. Er hatte das Umlegen von 2 Hölzchen verstanden.

Tabelle 29: Exemplarische Codings zur Deutschkompetenz

Interpretation

Wortschatz / Lexikon:

- Die ersten beiden Aussagen beziehen sich auf die gleiche Aufgabe. Schüler C hat sie verstanden (C06), Schülerin (A06) nicht. Das Hindernis stellt nicht die Aufgabe an sich dar, sondern das Verständnis der verwendeten Begriffe «vernünftig – unvernünftig».
- Schülerin B wird hier exemplarisch aufgeführt bezüglich Verständnisschwierigkeiten aufgrund des mangelnden Lexikons (B10). Gleiches widerfährt Schüler D im Coding D19.

Aufgabenverständnis:

- Schüler D zeigt an dieser Stelle ein geglücktes Aufgabenverständnis, so dass er mit der Lösungsfindung beginnen kann (D45).
- Schüler C weist hier ein unvollständiges Aufgabenverständnis aus, das dazu führt, dass er die Aufgabe falsch löst und glaubt, sie erfolgreich gemeistert zu haben (C47).

Formulierungsfähigkeit:

- Schülerin B fällt es schwer, das auszudrücken, was sie möchte. Unzureichende Sprachkenntnisse stehen so mathematischem Handeln im Wege (B02).
- Mangelnde Deutschkenntnisse von Schüler C beeinflussen hier die Funktion des Coachs wesentlich (C48). Wie bei den Unterkategorien Modelllernen und Aufmerksamkeit beschrieben kann es zu Erschwernissen kommen, wenn sowohl Modell als auch Coach der Interventionsgruppe angehören und somit beide Defizite mit Lernschwierigkeiten aufweisen (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 9).

Diese Darstellung kann als Beleg dafür gewertet werden, wie stark die Einflüsse der Unterrichtssprache Deutsch auf alle Unterrichtsbereiche, einschliesslich der Mathematik, einwirken. Der Zusammenhang zwischen der Deutschkompetenz, dem Aufgabenverständnis und der Formulierungsfähigkeit kann so erklärt werden: Wird ein bestimmtes Mass an Sprachkompetenz unterschritten, leidet das Aufgabenverständnis merklich und ist die Kommunikation beeinträchtigt. Entsprechend kann die mangelnde Deutschkompetenz einen hemmenden Faktor darstellen, was sie in diesem Fall der Intervention tut. Dies ist dem Wirkungsgrad der Intervention abträglich.

Die Unterkategorie **Mathematikkompetenz** lässt sich in fünf Aspekte unterteilen: (1) Addition / Subtraktion, (2) Multiplikation / Division, (3) Grössen – hier Längen und Zeit, (4) Proportionalität und (5) allgemeine mathematische Kompetenzen. Positive und negative Zuordnungen halten sich nahezu in allen Aspekten die Waage. Die ersten drei Aspekte werden nachstehen angeführt und interpretiert, da sie die

grosse Mehrheit der Einträge ausmachen und durch die ausgeklammerten Aspekte keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden (siehe Tabelle 30).

Mathematikkompetenz			
Nr.	L	Datum	Inhalt
A68	18	17.06.2019	Aufgabe Feldmaus 2: Schauen, wie viele Male die Feldmaus in einem Jahr Junge bekommt, also wie viele Male hat 20 in 365 Platz? = $18x$. Nun bekommt sie jedes Mal 10 Junge. $1x = 10$ Junge, $2x = 20$ Junge, $3x = 30$ Junge... $18x = 180$ Junge. Tiptop!
B49	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Der SHP zeigte B den WT-Massstab mit der Info: 1dm = 10cm. B zählte dann die dm ab: 10cm, 20cm, 30cm, 40cm... brach ab, hatte verstanden und nannte direkt: 1m = 100cm. Toll!
B66	18	17.06.2019	Fussballaufgabe: Sie kam mit Transferkind zusammen jedoch zur falschen Annahme, dass 1 Monat 6 Wochen habe.
C23	8	06.05.2019	Er kommt auf die Rechnung $38x62$. Diese Rechnung überfordert ihn anfänglich. SHP schlägt vor, sie aufzuteilen. C schreibt: $8x60$ und $8x2$, berechnet beides und zählt zusammen. SHP deckt die 8 bei 38 ab und fragt nach dem Rest. C schreibt: $3x60$ und $3x2$, fügt die Nullen an und kommt zum Total. Er zählt beides zusammen: 2356x Läuten pro Schuljahr.
C68	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: Zuerst addierte C, auf Nachfrage der Testleiterin nannte er jedoch die Multiplikation, was natürlich wesentlich schneller ging.
D62	15	03.06.2019	Nun folgte die Berechnung der Anzahl SuS im Schulhaus (aller Klassen). Er wollte wieder addieren, merkte aber nach einigen Schritten, dass dies sehr mühsam ist.

Tabelle 30: Exemplarische Codings zur Mathematikkompetenz

Interpretation

Addition / Subtraktion:

- Schüler C zeigt hier stellvertretend für die ganze Interventionsgruppe das typische Vorgehen von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten auf der Mittelstufe: Addition und Subtraktion sind verstanden und werden angewendet. Multiplikation und Division erscheinen deutlich schwieriger und werden gemieden (C68).
- Schüler D wendet dasselbe Vorgehen wie oben an (C68), bemerkt aber selber, wie mühsam dies ist (D62). Hier gilt es, die Multiplikation als Weiterentwicklung der Addition zu erklären und die Reihen zu repetieren.

Multiplikation / Division:

- Schülerin A berechnet erst, wievielmals 20 in 365 Platz hat (A68). Das genaue Vorgehen wurde nicht notiert und wird auch nicht mehr erinnert. Möglich ist die (schriftliche) Division oder das Hochzählen / Hochrechnen in 20er-Schritten. Dies gelingt. Die Rechnung $18x10$ klappt von sich aus nicht. Das Kommutativgesetz kann die Aufgabe vereinfachen, das Verständnis des Dezimalsystems würde die Rechnung quasi von selbst lösen. Über das schrittweise Vorgehen ($1x10=10$, $2x10=20$, $3x10=30$...) schliesst Schülerin A dann auf das korrekte Ergebnis.
- Schüler C ist anfänglich überfordert (C23). Den Tipp des SHP auf stellenweises Rechnen setzt er um. Er beherrscht auch die Reihen. Hier unterläuft C jedoch wiederum ein typischer Fehler, indem er nicht jede Stelle mit jeder anderen verrechnet, d.h. er übergeht gewisse Stellen, bemerkt dies aber nicht. Nach Tarnutzer entspricht dies Defiziten in der zweiten Phase des

metakognitiven Dreischritts: Monitoring (falsche Lösungswege und Fehler werden oft nicht erkannt) (vgl. 2017, S. 9).

Grössen (Längen, Zeit):

- Diese Stelle zeigt, wie sich Schülerin B mit Unterstützung des SHP das Verhältnis m-dm-cm erarbeitet (B49). Ob dies dauerhaft memoriert wird und später wieder abgerufen werden kann, ist unbekannt.
- Hier wird Schülerin B von einem ebenfalls in Mathematik leistungsschwachen Kind als Coach begleitet (B66). Auch wenn der Coach nicht der Interventionsgruppe angehört, weist dieses Kind doch dieselben Defizite beim Lernen auf wie Schülerin B, was, wie bereits mehrfach ausgeführt, hinderlich sein kann (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 9).

Diese Darstellungen zeigen auf, dass die von Tarnutzer vorgeschlagenen reichhaltigen Mathematikaufgaben (vgl. 2019 a) für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten eine Herausforderung darstellen. Dies ist zweifelslos beabsichtigt, denn nur in herausfordernden Situationen kann es zum Einsatz von kognitiven und metakognitiven Lernstrategien kommen. Schwache Mathematikkompetenzen sind somit grundsätzlich erwartbar, erschweren jedoch klar die Aufgabenbearbeitung und bedürfen intensiver Begleitung. Defizite in der Mathematikkompetenz wurden in dieser Intervention als hemmend erlebt, da diese tiefen Voraussetzungen nur die Bearbeitung von einfachen Aufgaben zulassen (vgl. Tabelle 17).

Die Unterkategorie **Vorwissen** ergänzt die dritte Hauptkategorie 'förderliche und hemmende Bedingungen' abschliessend und beendet damit die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse. Das thematischen Vorwissen beinhaltet vier Aspekte: (1) Aussagen zum Kalender, (2) zur eigenen Körpergrösse, (3) zur Dicke von Zopfscheiben und (4) zu den Zeitmassen Wochen und Jahr (siehe Tabelle 31).

Vorwissen			
Nr.	L	Datum	Inhalt
A51	15	03.06.2019	A und B wählten beide die Aufgabe mit der Sonnenblume. Der Kalender bereite beiden Mädchen grosse Mühe. Sie sind wohl zuhause nie damit konfrontiert.
A52	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Der SHP gab ihnen den in der Aufgabe gewünschten Startzeitpunkt als 17. April an. A markierte diesen 2x falsch: 1. 7.4., 2. 17.3., 3. 17.4. → jeweils nach Intervention SHP.
B01	1	25.03.2019	B wusste nicht, wie gross sie ist.
B32	13	23.05.2019	Die Dicke der Zopfstücke / Tranchen nimmt sie mit 10cm an. A und SHP intervenieren und zeigen mit den Fingern, wie dick etwa ein Stück Zopf ist. So kommt B auf 2cm.
C20	8	06.05.2019	C will das Läuten pro Jahr berechnen. Er steht an, wie viele Wochen denn ein Jahr hat.
C21	8	06.05.2019	C nimmt dies nicht auf. Er bleibt bei den Wochen. SHP liefert Info: Ein Jahr hat 52 Wochen. Aber es gibt ja noch die Ferien, da hörst du das Zeichen nicht. C weiss nicht, wie viele Wochen er in einem Jahr Ferien hat. SHP geht die Ferien durch. Sportferien: C: 2 Wochen... So kommen wir auf 14 Wochen, inkl. Feiertage.

Tabelle 31: Exemplarische Codings zum Vorwissen

Interpretation

Vorwissen zum Kalender:

- Schülerin A bearbeitet mit Schülerin B die Aufgabe über das Wachstum einer Sonnenblume. Beide haben Mühe, sich mit dem Kalender zurechtzufinden (A51). Schülerin A benötigt drei Versuche, ein vorgegebenes Datum auf dem Kalender korrekt zu markieren (A52). Das Zieldatum können beide Schülerinnen korrekt angeben. Hier bietet sich der Rückschluss auf die familiäre Förderung an, die es wohl versäumt hat, geläufige Themen wie den Kalender in den Familienalltag einzubauen. Zwar thematisiert die Schule den Kalender ebenfalls, doch fehlt die Zeit zu regelmässigem Training.

Vorwissen zur eigenen Körpergrösse:

- Schülerin B bearbeitet mit Schülerin A die Aufgabe über einen Stapel Münzen. Dazu benötigt sie ihre Grösse. Diese konnte sie nicht angeben (B01). Hierzu lässt sich dasselbe anführen, das oben (A52) bereits genannt wurde. Üblicherweise sind Kinder sehr an ihrer Körpergrösse interessiert, insbesondere am Wachstum. Entsprechend oft findet sich an Türrahmen zu Kinderzimmern ein montiertes Massband mit Wachstumsstrichen. Solche einfachen Massnahmen unterstützen schulisches Lernen über das Vorwissen sehr.

Vorwissen zur Dicke von Zopfscheiben:

- Hier schneidet Schülerin B in Gedanken einen Zopf in Scheiben (B32). Sie nimmt dabei eine Dicke von 10cm. Ihr Coach, Schülerin A und der SHP intervenieren daraufhin und zeigen die Dicke mit den Fingern. Nun rechnet sie mit 2cm weiter. Die Länge des Zopfes abzumessen gelingt ihr sofort.

Vorwissen zu den Zeitmassen Jahr und Wochen:

- Schüler C möchte die Anzahl Schulwochen berechnen, um dann auf die Anzahl Pausenläuten zu schliessen. Er weiss nicht, wie viele Wochen ein Jahr hat (C20) und benötigt auch Hilfe dabei, auf die Anzahl Ferienwochen pro Jahr zu kommen (C21). Diese Angaben werden eher selten gebraucht, so ist es verständlich, dass sie nicht gleich erinnert werden. Entscheidend ist jedoch, wie das fehlende Wissen erschlossen werden kann: so kann beispielsweise über die Monate die Anzahl Wochen pro Jahr errechnet werden. Vielleicht war hier der SHP etwas voreilig mit seinem Rat zur Stelle und verunmöglichte so kreative Lösungsansätze.

Die aufgeführten Beispiele zum Vorwissen illustrieren, mit welchen Herausforderungen Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten im täglichen Schulalltag zu kämpfen haben. Dies geht unter Pädagogen leicht vergessen und darf durch Beobachten und Hinhören immer wieder erinnert werden. Mangelndes Vorwissen stellt auf jeden Fall einen hemmenden Faktor dar. So gehen Lernschwierigkeiten nicht nur mit erschwerten Bedingungen in Deutsch und Mathematik einher, sondern bilden ein komplexes Muster aus individuellen, familiären und schulischen Faktoren ab. Einige konnten hier in der Unterkategorie 'förderliche und hemmende Bedingungen' berücksichtigt werden.

Somit ist die Darstellung der Ergebnisse und deren Interpretation abgeschlossen. In Kapitel 7 wird das methodische Vorgehen reflektiert (Abschnitt 7.1), werden die Fragestellungen beantwortet (Abschnitt 7.2), die Schlussfolgerungen gezogen (Abschnitt 0) und wird die Arbeit mit einem Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten abgeschlossen (Abschnitt 7.4).

7. Diskussion

7.1. Methodisches Vorgehen

Aus der Durchführung der Intervention MOSEL war ein Projekttagbuch entstanden, das im Rahmen dieser Arbeit mittels qualitativer Inhaltsanalyse untersucht wurde. Dieses Vorgehen wird nun in Bezug auf drei Aspekte reflektiert:

Bewährt sich ein Tagebuch zur Dokumentation von Schülerbeobachtungen?

Grundsätzlich ja; einschränkend muss festgehalten werden, dass die Einträge durch den SHP vorgenommen worden sind und dadurch dessen subjektiver Wahrnehmung unterliegen. Jedoch ist die Dokumentation strukturiert erfolgt, wobei die einzelnen Beobachtungen unmittelbar als Stichworte festgehalten und im Anschluss an die Lektion in einem vorgegebenen Raster erfasst worden sind.

Eignet sich die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse für die Gewinnung von Antworten aus einem Tagebuch in Bezug auf die Fragestellungen?

Die meisten Faktoren der Selbstwirksamkeit lassen sich nicht quantitativ bestimmen, d.h. sie sind nicht messbar. Dementsprechend stellt die qualitative Inhaltsanalyse ein geeignetes Instrument dar, um diese weichen Faktoren zu gewinnen, abzubilden und zu interpretieren. Auch die drei Verfahren der Analyse nach Mayring und Brunner – Zusammenfassen, Explizieren und Strukturieren – lassen sich in der Analysetätigkeit sehr gut einsetzen (2010, S. 326).

Der Wert eines einzelnen Faktors als Prädiktor für 'Selbstwirksamkeit' ist zwar beschränkt, jedoch sind im Rahmen dieser Arbeit 17 Faktoren untersucht worden, die in ihrer Gesamtheit durchaus ein valides Resultat abgeben.

Welche Aussagekraft ist den ermittelten Ergebnissen zuzuschreiben?

Die Ergebnisse der Untersuchung beruhen auf einer kleinen Stichprobengrösse (4 Schülerinnen und Schüler), was ein Generalisieren nur bedingt ermöglicht. Hierzu sagen Roos und Leutwyler aus, dass bei Verallgemeinerungen besondere Vorsicht geboten ist, da sich die qualitative Inhaltsanalyse häufig auf einen konkreten Kontext bezieht. Die Autoren raten deshalb dazu, 'Erkenntnisse' im Zweifelsfall als Hypothesen darzustellen (vgl. 2010, S. 302). Da MOSEL aber einem festgelegten 'Drehbuch' folgt, geben die Ergebnisse aber dennoch einen fundierten Einblick in die Chancen und Grenzen dieser Intervention (vergleiche Abschnitte 7.2 und 0).

7.2. Beantwortung der Fragestellungen

Die Antworten auf die Fragestellungen aus Kapitel 4 werden im Folgenden dargestellt und begründet (siehe Tabelle 32, Tabelle 33, Tabelle 34 und Tabelle 35).

Hauptfrage:
Inwiefern kann man mit den Strategien der Intervention 'Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL)' die Selbstwirksamkeit bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten fördern?
Die Intervention MOSEL ist mit ihren Kernkomponenten – Motivation und Selbstregulation – und den zugehörigen Elementen konzeptionell breit abgestützt (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 2). Als Instrument zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten weist MOSEL eine gute Funktionalität auf, jedoch wirken sich die zu diesen Lernschwierigkeiten führenden Bedingungen hemmend auf die Umsetzung und damit auf den Erfolg der

Hauptfrage:

Intervention aus. Dies bildet sich auch in der Entwicklung der Selbstwirksamkeit ab, die sich aufgrund der Erschwernisse und der daraus resultierenden bescheidenen Erfolge für die Schülerinnen und Schüler nur unwesentlich veränderte (vergleiche hierzu die Beantwortung der Teilfragen).

Tabelle 32: Antwort auf die Hauptfrage

a) Aspekt Selbstwirksamkeit
Wie zeigt sich die Selbstwirksamkeit bei den Lernenden und wie verändert sie sich im Laufe der Intervention?
<p>Lernende:</p> <p>Schülerin A: Lediglich 2 der 6 Unterkategorien, die mit der Selbstwirksamkeit korrelieren, können positiv gewertet werden (Attribution und Rückmeldungen SHP). Die Ausprägung der übrigen 4 Unterkategorien bei Schülerin A beeinflusst ihre Selbstwirksamkeit negativ (Anstrengung, Aufgabenschwierigkeit, Erfolge und Zuversicht).</p> <p>Schülerin B: Sie weist nur bei der sich positiv entwickelnden Unterkategorie Zuversicht förderliche Werte für ihre Selbstwirksamkeit auf. Die Ausprägung bei 4 Unterkategorien weist einen negativen Einfluss auf ihre Selbstwirksamkeit auf (Anstrengung, Attribution, Aufgabenschwierigkeit und Erfolge). Bei einer Unterkategorie finden sich keine Aussagen zur Schülerin B (Rückmeldungen SHP).</p> <p>Schüler C: Knapp 2 Unterkategorien können positiv gewertet werden (Aufgabenschwierigkeit und Rückmeldungen SHP), wobei bei ersterer zwar eine positive Tendenz feststellbar ist, insgesamt jedoch immer noch eine zu hohe Einschätzung vorliegt. Die Ausprägung von 3 Unterkategorien bei Schüler C beeinflusst seine Selbstwirksamkeit negativ (Anstrengung, Erfolge und Zuversicht). Zur Unterkategorie Attribution findet sich keine aussagekräftige Textstelle.</p> <p>Schüler D: Hier wirken sich nur die Werte in der Unterkategorie Rückmeldungen SHP positiv auf seine Selbstwirksamkeit aus. Die Ausprägung von 4 Unterkategorien weist einen negativen Einfluss auf seine Selbstwirksamkeit auf (Anstrengung, Aufgabeneinschätzung, Erfolge und Zuversicht). Die Unterkategorie Attribution enthält keine Aussage zu Schüler D.</p> <p>Projektverlauf:</p> <p>Für positive Effekte im zeitlichen Verlauf der Intervention lassen sich nur wenige Befunde finden:</p> <p>Schülerin A zeigt bei der Unterkategorie Attribution eine positive Entwicklung.</p> <p>Schülerin B weist bei der Selbsteinschätzung der situativen Zuversicht eine positive Veränderung auf.</p> <p>Schüler C zeigt bei der Selbsteinschätzung der Aufgabenschwierigkeit eine positive Tendenz.</p> <p>Schüler D kann keine Entwicklung zugeschrieben werden.</p> <p>Dieser Befund wirkt etwas ernüchternd und kann durch die hemmenden Bedingungen begründet werden, wie sie in der Beantwortung der Hauptfrage bereits dargelegt wurden. Zugleich gilt es, diesen Befund etwas dadurch zu relativieren, als dass alle Schülerinnen und Schüler konstant und freudvoll an der Intervention teilnahmen, als spürten sie, dass sie hiervon profitieren konnten.</p>

Tabelle 33: Antwort auf die Teilfrage zur Selbstwirksamkeit

b) Aspekt Selbstregulation
Wie zeigen sich Motivation und Selbstregulation bei den Lernenden und wie entwickeln sie sich im Projektverlauf?
<p>Lernende:</p> <p>Schülerin A: Knapp 3 der 5 Unterkategorien, die mit der Selbstregulation korrelieren, können positiv gewertet werden (Lernstrategien, Selbstständigkeit und Umgang mit Emotionen), wobei letztere etwas relativiert wird, als dass Schülerin A Schülerin B in ihrem inadäquaten Verhalten nachfolgt. Die</p>

Ausprägung der Unterkategorie Metawissen weist einen negativen Einfluss auf ihre Selbstregulation auf. Zur Unterkategorie Aufmerksamkeit kann keine Aussage gemacht werden, da hierzu keine Codings vorhanden sind.

Schülerin B: Sie weist bei knapp 3 Unterkategorien förderliche Werte für ihre Selbstregulation auf (Aufmerksamkeit, Lernstrategien und Selbstständigkeit), wobei erstere zudem eine Stärke kennzeichnet. Der positive Effekt der Unterkategorie Lernstrategien muss bei Schülerin B etwas relativiert werden, da sie trotz fehlendem Aufgabenverständnis in der Bearbeitung fortfährt, statt innezuhalten. Die Ausprägung der letzten 2 Unterkategorien weist negative Werte auf (Metawissen und Umgang mit Emotionen).

Schüler C: Dieser weist bei 3 Unterkategorien positive Werte auf (Aufmerksamkeit, Selbstständigkeit und Umgang mit Emotionen), wobei letztere zudem eine deutliche Stärke markiert. Bei Schüler C beeinflusst die Ausprägung der Unterkategorie Lernstrategien seine Selbstregulation teilweise negativ, da er unreflektiert handelt und trotz fehlendem Aufgabenverständnis weiterrechnet. Die Ausprägung der Unterkategorie Metawissen weist einen klar negativen Einfluss auf.

Schüler D: Er weist nur bei 1 Unterkategorie positive Werte auf (Selbstständigkeit). Die Ausprägung von 3 Unterkategorien beeinflusst die Selbstregulation von Schüler D negativ (Aufmerksamkeit, Lernstrategien und Metawissen). Zur Unterkategorie Umgang mit Emotionen finden sich keine Codings.

Projektverlauf:

Für positive Effekte im zeitlichen Verlauf der Intervention lassen sich nur wenige Befunde finden:

Schülerin A wird auf die Selbstreflexion aufmerksam und weist hier positive Werte auf.

Schülerin B entdeckt ihre gute Konzentrationsfähigkeit, was einer positiven Entwicklung entspricht.

Schüler C sticht durch seinen humorvollen Umgang bei Misserfolg heraus, weshalb er hier positive Werte aufweist.

Schüler D zeigt insgesamt wenig Entwicklung, was sich in vielen negativen Werten abbildet.

Zusammenfassend zeigen sich über alle 4 Schülerinnen und Schüler hinweg folgende Werte:

positive Werte: 7
ambivalente Werte: 5
negative Werte: 6
fehlende Werte: 2

Diese Darstellung verdeutlicht, dass beinahe gleich viele negative wie positive Werte gefunden wurden bei gleichzeitig ähnlich vielen ambivalenten Werten. Letztere beinhalten positive wie negative Aspekte, was eine eindeutige Zuordnung verunmöglicht, zugleich aber ein Abbild von laufenden Entwicklungsprozessen darstellen kann.

Tabelle 34: Antwort auf die Teilfrage zur Selbstregulation

c) Aspekt Bedingungen
Welche Bedingungen weisen die Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten auf, die massgeblich auf die Intervention einwirken, wie zeigen sich diese und welchen Einfluss üben sie auf die Schülerinnen und Schüler während der Intervention aus?
Die Beantwortung dieser Teilfrage beinhaltet drei Aspekte: Massgebliche Bedingungen: Alle 4 untersuchten Bedingungen wirken sich hemmend auf Entwicklung und Erfolge aus. Sie lassen sich wie folgt beschreiben. - langsames Arbeitstempo - mangelnde Deutschkompetenz - Defizite in der Mathematikkompetenz - mangelndes Vorwissen

Manifestation:

Die Defizite in der Deutsch- und Mathematikkompetenz sowie beim Vorwissen bewirken ein mangelndes oder fehlendes Aufgabenverständnis. Dieses wirkt sich in einem langsameren Arbeitstempo aus, was wiederum zu einem zu grösseren Zeitbedarf führt, dem vielfach jedoch nicht stattgegeben werden kann, so auch in dieser Intervention nicht.

Einfluss:

Die hemmenden Auswirkungen der beschriebenen Bedingungen verhindern bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten durch den grösseren Zeitbedarf die Aufgabenbearbeitung und Lösungsfindung in der geplanten Zeitspanne.

Tabelle 35: Antwort auf die Teilfrage zu den fördernden und hemmenden Bedingungen

7.3. Schlussfolgerungen

Nach der Darstellung und Interpretation der Ergebnisse in Kapitel 6 und der Beantwortung der Fragestellungen in Abschnitt 7.2 wird an dieser Stelle die Wirksamkeit der Intervention MOSEL resümiert. Zuerst werden Destillate herausgefiltert und danach die Rückschlüsse aus den Unterkategorien auf die Hauptkategorien Selbstwirksamkeit und Selbstregulation zusammenfassend abgebildet (vergleiche Tabelle 36).

Bezogen auf die Fragestellung über die Förderung der Selbstwirksamkeit durch die Intervention MOSEL hinsichtlich ihrer Bewährung in der Schulpraxis kann folgende Antwort gegeben werden:

MOSEL bewährt sich prinzipiell: Die Intervention verfügt über ein breit abgestütztes Instrumentarium, das über verschiedene Kanäle förderlich auf die Selbstwirksamkeit einwirkt. Dies zieht die Folgerung nach sich, dass sich Förderung auszahlt.

Als hinderlich können alle hier untersuchten Randbedingungen aufgeführt werden, wie dies bei der Beantwortung der Teilfrage 'Bedingungen' ausgeführt ist (vergleiche Tabelle 35). Erschwerend kommt der Umstand hinzu, dass sich in einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten Defizite so auswirken können, dass es zu einem Stillstand im Lernprozess kommt. Dies kann so ausgedrückt werden: Gehören sowohl Modell als auch Coach der Interventionsgruppe an und weisen somit beide Defizite beim Lernen auf (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 9), kann der Lernprozess ins Stocken geraten oder zum Stillstand kommen. Ein Abbruch der Zielverfolgung wird wahrscheinlich, der sich in störendem oder meidendem Verhalten äussert. Dies lässt die Folgerung zu, dass ein Tandem aus Sportler und Coach nicht ausschliesslich aus Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten bestehen darf.

Umgekehrt gilt es aber auch zu berücksichtigen, dass sich Defizite in einzelnen Kategorien durch Fortschritte in anderen Kategorien zumindest teilweise kompensieren lassen: Mangelndes Metawissen (unrealistische Selbsteinschätzung) rückt in den Hintergrund, wenn z.B. eine gute Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltewille und Zuversicht vorhanden sind.

Nebst den hemmenden Auswirkungen der untersuchten Bedingungen erwies sich die verfügbare Zeit als ungünstiger Faktor. Diese ist limitiert und führt bei langsamem Arbeitstempo unausweichlich zu Schwierigkeiten, wie sie bei der Unterkategorie 'Arbeitstempo' erklärt werden (vergleiche Tabelle 28). Aus dieser Erfahrung kann geschlossen werden, dass ein Zeitfaktor von 1,5 bis 2 wünschenswert wäre.

Dies entspricht jedoch weder dem Interventionsskript zum Projekt MOSEL (vgl. Tarnutzer, 2017, S. 1) noch den Umsetzungsmöglichkeiten in der Unterrichtspraxis. Folglich müssen entweder auf Interventionsseite Abstriche gemacht oder im Schulalltag mehr Zeit zur Verfügung gestellt werden.

Folgend findet sich nun die Darstellung der Rückschlüsse von den Unterkategorien auf die Hauptkategorien Selbstwirksamkeit und Selbstregulation (siehe Tabelle 36).

<p>Von den sieben Unterkategorien, die sich auf die Selbstwirksamkeit beziehen, eignen sich sechs für einen Rückschluss darauf:</p> <p>Anstrengung: Je höher die Einschätzung der eigenen Anstrengung – unabhängig von der tatsächlichen Aufgabenschwierigkeit – desto geringer der Grad der Selbstwirksamkeit.</p> <p>Attribution: Je negativer die interne Attribution, desto geringer der Grad der Selbstwirksamkeit.</p> <p>Aufgabenschwierigkeit: Je höher die Einschätzung des Schwierigkeitsgrades – unabhängig von der tatsächlichen Aufgabenschwierigkeit – desto geringer der Grad der Selbstwirksamkeit.</p> <p>Erfolge: Je grösser die Erfolge, desto höher der Grad der Selbstwirksamkeit.</p> <p>Rückmeldungen SHP: Je häufiger und konstruktiver die Rückmeldungen des SHP, desto höher der Grad der Selbstwirksamkeit.</p> <p>Zuversicht: Je höher die Einschätzung der situativen Zuversicht, desto höher der Grad der Selbstwirksamkeit.</p> <p>Wenig geeignet für einen Rückschluss auf die Selbstwirksamkeit ist die Unterkategorie Modelllernen.</p>
<p>Von den sechs Unterkategorien, die sich auf die Selbstregulation beziehen, eignen sich fünf für einen Rückschluss darauf:</p> <p>Aufmerksamkeit: Je höher die Aufmerksamkeit, desto sicherer kann auf eine genügend ausgeprägte Selbstregulation geschlossen werden.</p> <p>Lernstrategien: Je häufiger und je korrekter kognitive und metakognitive Strategien eingesetzt werden, desto sicherer kann auf eine ausgeprägte Selbstregulation geschlossen werden.</p> <p>Metawissen: Je unrealistischer die Selbsteinschätzung (d.h. hohe Einschätzung der eigenen Fähigkeiten bei geringem bis ausbleibendem Erfolg), desto tiefer ist der Ausprägungsgrad der Selbstregulation.</p> <p>Selbstständigkeit: Je höher die Selbstständigkeit, desto stärker ausgebildet ist die Selbstregulation.</p> <p>Umgang mit Emotionen: Je angemessener sich das Verhalten auf eine emotional herausfordernde Situation zeigt, desto stärker ausgebildet ist die Selbstregulation in diesem Bereich.</p> <p>Wenig geeignet für einen Rückschluss auf die Selbstregulation ist die Unterkategorie Dranbleiben / Durchhaltewille.</p>

Tabelle 36: Rückschlüsse auf die Hauptkategorien Selbstwirksamkeit und Selbstregulation

7.4. Ausblick

Die Ausführungen in Kapitel 7 geben bereits Hinweise darauf, in welche Richtung weitere Forschungsfelder bestehen. Hierzu ist zu nennen:

- Anwendung der Intervention MOSEL in einer Regelklasse, in der Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten auf Klassenkolleginnen und Klassenkollegen ohne Lernschwierigkeiten im betreffenden Unterrichtsbereich treffen und so Tandems bilden, die erfolgsversprechender agieren können.
- Durchführung der Intervention MOSEL gemäss der Lektionsplanung (vgl. Tarnutzer, 2019 b, S. 8), jedoch mit flexiblem Zeitrahmen. Dadurch soll der Zeitknappheit entgegengewirkt werden, ohne dass inhaltlich Abstriche in Kauf genommen werden müssen.

Diese Arbeit weist die Intervention MOSEL als geeignetes Instrument zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten aus. Eine erfolgreiche Durchführung in der Praxis hängt jedoch von zahlreichen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ab, auf die nur beschränkt Einfluss genommen werden kann. Umso mehr sind weitere Erprobungen dieses Instruments im Schulalltag notwendig.

Literaturverzeichnis

- Atkinson, J. W. (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior. *Psychological Review*, 64, 359-372.
- Bandura, A. (1977a). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Psychological Review*, 191-215.
- Bandura, A. (1991). Self-efficacy conception of anxiety. In R. Schwarzer, & R. A. Wicklund, Anxiety and self-focused attention (S. 89-110). New York: Harwood.
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy. The Exercise of Control*. New York: Freeman.
- Bartnitzky, H. (2015). *Sprachunterricht heute*. Berlin: Cornelsen Schulverlage GmbH.
- Bartnitzky, J. (2004). Einsatz eines Lerntagebuchs in der Grundschule zur Förderung der Lern- und Leistungsmotivation. Dissertation. Universität Dortmund. Dortmund. Verfügbar unter: <http://hdl.handle.net/2003/2944>
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Boekaerts, M. (1999). Self-regulated learning: where we are today. *International Journal of Educational Research*, 31 (1999) 445-457.
- Bong, M. & Skaalvik, E.M. (2003). Academic Self-Concept and Self-Efficacy: How Different Are They Really?. In: *Educational Psychology Review*, Vol. 15, No. 1 (1-40).
- Brandeis, L. (2018). *Förderung positiver Veränderungen von Zielorientierungen*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Brandstätter, V. & Hennecke, M. (2018). Ziele. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln*. (5. Auflage). Berlin: Springer Verlag.
- Breker, T.A. (2015). Fähigkeitsselbstkonzept, Selbstwirksamkeit & Mindset – Wie können Lehrkräfte Erkenntnisse aus der Sozial-Kognitiven-Psychologie nutzen, um die Potenzialentfaltung von Schülerinnen und Schülern zu fördern? Dissertation. Frankfurt (Oder). Verfügbar unter https://opus4.kobv.de/opus4-euv/frontdoor/deliver/index/docId/209/file/Breker_Haupttext.pdf
- DeCharms, R. (1976/1979). Enhancing motivation: Change in the classroom. New York: Irvington (deutsch: Motivation in der Klasse. Münschen: mvg, 1979). In Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2019). *Motivation. Grundriss der Psychologie – Band 6*. (9., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungssituationen* (S. 28-53). *Zeitschrift für Pädagogik*, Beiheft; 44. Weinheim, Basel: Beltz.
- Dickhäuser, O. & Rheinberg, F. (2003). In J. Stiensmeier-Pelster & F. Rheinberg (Hrsg.). Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept. Jahrbuch der pädagogisch-psychologischen Diagnostik. Göttingen: Hogrefe.
- Dweck, C.S. (1986). Motivational processes affecting learning. *American Psychologist*, 41, 1040-1048. In Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2019). *Motivation. Grundriss der Psychologie – Band 6*. (9., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Dweck, C.S. (2007). *Selbstbild. Wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt*. Hamburg: Campus.

- Eccles, J.S. & Wigfield, A. (2005). Subjective task value and the Eccles et al. Model of achievement-related choices. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln*. (5. Auflage). Berlin: Springer Verlag.
- educa.ch (2020): Bildungssystem – das schweizerische Bildungswesen: Zugriff am 4. Dezember 2020 unter [https://bildungssystem.educa.ch/de/zustaendigkeiten-bildungswesen#:~:text=Die%20Bundesverfassung%20\(Art.,und%20Aufsicht%20der%20obligatorischen%20Schule](https://bildungssystem.educa.ch/de/zustaendigkeiten-bildungswesen#:~:text=Die%20Bundesverfassung%20(Art.,und%20Aufsicht%20der%20obligatorischen%20Schule)
- Elliot, A.J. & Church, M.A. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 72, 218-232. In Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2019). *Motivation. Grundriss der Psychologie – Band 6*. (9., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Elliot, A.J. Dweck, C.S. & Yeager, D.S. (2017). *Handbook of Competence and Motivation – Theory and Application* (Second edition). New York London: The Guilford Press.
- Emmer, A., Hofmann, B. & Matthes, G. (2007). *Elementares Training bei Kindern mit Lernschwierigkeiten*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Hasselhorn, M. & Hager, W. (2010). *Kognitives Training*. In D. Rost (Hrsg.). *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 34-40). Weinheim: PVU.
- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2018). Motivation und Handeln: Einführung und Überblick. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln*. (5. Auflage). Berlin: Springer Verlag.
- Heckhausen, H., Gollwitzer, P.M. & Weinert, F.E. (Hrsg.). (1987). *Jenseits des Rubikon. Der Wille in den Humanwissenschaften*. Berlin: Springer.
- Hilbe, R. & Herzog, W. (2011). *Selbst organisiertes Lernen am Gymnasium – Theoretische Konzepte und empirische Erkenntnisse*. Bern: Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Erziehungsdirektion des Kantons Bern.
- Jonas, K. & Brömer, P. (2002). Die sozial-kognitive Theorie von Bandura. In Rost, D.H. (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie*. Weinheim, Basel. Beltz.
- Köller, O. & Möller, J. (2010). Selbstwirksamkeit. In Rost, D.H. (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie*. Weinheim, Basel. Beltz.
- Krapp, A. & Ryan, R.M. (2002). Selbstwirksamkeit und Lernmotivation – Eine kritische Betrachtung der Theorie von Bandura aus der Sicht der Selbstbestimmungstheorie und der pädagogisch-psychologischen Interessentheorie. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungssituationen* (S. 28-53). *Zeitschrift für Pädagogik*, Beiheft; 44. Weinheim, Basel: Beltz.
- Kuhl, J. (1983). *Motivation, Konflikt und Handlungskontrolle*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Locke, E.A. & Latham, G.P (1990). A theory of goal setting & task performance. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln*. (5. Auflage). Berlin: Springer Verlag.
- Mähler, C. & Stern, E. (2010). Transfer. In D. Rost (Hrsg.). *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 34-40). Weinheim: PVU.
- Marsh, H. & Shavelson, R. (1985). Self-concept: Ist multifaceted, hierarchical structure. In Breker, T.A. (2015). *Fähigkeitsselbstkonzept, Selbstwirksamkeit & Mindset – Wie können Lehrkräfte Erkenntnisse aus der Sozial-Kognitiven-Psychologie nutzen, um die Potenzialentfaltung von Schülerinnen und Schülern zu fördern?* Dissertation. Frankfurt (Oder). Verfügbar unter https://opus4.kobv.de/opus4-euv/frontdoor/deliver/index/docId/209/file/Breker_Haupttext.pdf

- Mayring, P. & Brunner, E. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In: Freibertshäuser, Barbara; Langer, Antje; Prengel, Annedore (Hrsg.): *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. 3. Auflage. Weinheim und München 2010.
- McClelland, D.C., Atkinson, J.W., Clark, R.A. & Lowell, E.L. (1953): *The achievement motive*. Princeton: Van Nostrand.
- Merziger, P. (2007). *Entwicklung selbstregulierten Lernens im Fachunterricht: Lerntagebücher und Kompetenzraster in der gymnasialen Oberstufe*. Bd. 14. Opladen: Budrich.
- Möller, J. (2006). Attributionen. In D. Rost (Hrsg.). *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 34-40). Weinheim: PVU.
- Müller, E. (2012). «Ich kann das!» Selbstwirksamkeit bei Kindern fördern. *Kindergarten heute – Das Leitungsheft*, 2, S. 4-9.
- Nicholls, J.G. (1984). Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance. *Psychological Review*, 91, 328-346. In Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2019). *Motivation. Grundriss der Psychologie – Band 6*. (9., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Payne, S.C., Youngcourt, S.S. & Beaubien, J.M. (2007). A meta-analytic examination of the goal orientation nomological net. *Journal of Applied Psychology*, 92, 128-150.
- Rheinberg, F. & Fries, S. (2010). Bezugsnormorientierung. In D.H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 61-68). Weinheim, Basel: Beltz.
- Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2019). *Motivation. Grundriss der Psychologie – Band 6*. (9., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (S. 289-305) (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.
- Schiefele, U. & Pekrun, R. (1996). Psychologische Modelle des fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Lernen. In Weinert, F.E. (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie: Themenbereich D, Praxisgebiete, Serie I, Pädagogische Psychologie, Bd. 2 Psychologie des Lernens und der Instruktion* (S. 249-278). Göttingen: Hogrefe.
- Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B. & Stiensmeier-Pelster, J. (2003). Das Fähigkeitsselbstkonzept und seiner Erfassung. In J. Stiensmeier-Pelster & F. Rheinberg (Hrsg.) *Diagnostik von Motivation und Selbstkonzept*. Jahrbuch der pädagogisch-psychologischen Diagnostik. Göttingen: Hogrefe.
- Schunk, D.H. (1996). Goal and self evaluative influences during children's cognitive skill learning. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungssituationen* (S. 28-53). *Zeitschrift für Pädagogik*, Beiheft; 44. Weinheim, Basel: Beltz.
- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungssituationen* (S. 28-53). *Zeitschrift für Pädagogik*, Beiheft; 44. Weinheim, Basel: Beltz.
- Schweizerische Bundesverfassung (2020): <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/202001010000/101.pdf> (Zugriff am 4. Dezember 2020).
- Schwinger, M. & Wild, E. (2006). Die Entwicklung von Zielorientierungen im Fach Mathematik von der 3. bis 5. Jahrgangsstufe. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 20, 269-278. In Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2019). *Motivation. Grundriss der Psychologie – Band 6*. (9., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

- Seligman, M.E.P. (1975). Helplessness: On depression, development and death. In Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2019). *Motivation. Grundriss der Psychologie – Band 6*. (9., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Shavelson, R., Hubner, J. & Stanton, G. (1976). Self-concept. Validation of construct interpretations. In Breker, T.A. (2015). Fähigkeitsselbstkonzept, Selbstwirksamkeit & Mindset – Wie können Lehrkräfte Erkenntnisse aus der Sozial-Kognitiven-Psychologie nutzen, um die Potenzialentfaltung von Schülerinnen und Schülern zu fördern? Dissertation. Frankfurt (Oder). Verfügbar unter https://opus4.kobv.de/opus4-euv/frontdoor/deliver/index/docId/209/file/Breker_Haupttext.pdf
- Simon, F. (2019). *Der Einfluss von Betreuung und Betreuenden auf die Wirksamkeit von Schülerlaborbesuchen*. Dissertation. Dresden. Verfügbar unter: <https://core.ac.uk/download/pdf/287335024.pdf>
- Spinath, B. (2005). Motivation als Kompetenz: Wie wird Motivation lehr- und lernbar? In R. Vollmeyer & J. Brunstein (Hrsg.): *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S. 203-220). Stuttgart: Kohlhammer.
- Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne, C. & Dickhäuser, O. (2002). *SELLMO. Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation. Manual*. Göttingen: Hogrefe.
- Spitzer, M. (2012). *Fit fürs Lernen! Rex-Spiele und Lernmaterialien trainieren wichtige Hirnfunktionen*. Zugriff am 5.12.2020 unter <https://erzieherin.de/fit-fuers-lernen.html>
- Stiensmeier-Pelster, J. & Otterpohl, N. (2018). Motivation in Schule und Hochschule. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln*. (5. Auflage). Berlin: Springer Verlag.
- Tarnutzer, R. (2013). Emotionsregulation. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tarnutzer, R. (2015). *Aktuelle Motivation im Unterricht. Eine Untersuchung bei frühadoleszenten Lernenden mit und ohne Schulleistungsschwäche*. Dissertation. Zürich. Verfügbar unter: <http://opac.nebis.ch/ediss/20152442.pdf>
- Tarnutzer, R. (2017). *Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten. Eine Interventionsstudie zum selbstregulierten Lernen bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten. Projektbeschreibung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tarnutzer, R. (2018). *Selbstreguliertes Lernen bei Lernschwierigkeiten – Intervenieren bei demotivierten Lernenden (W182)*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tarnutzer, R. (2019 a). *MOSEL – Ich werde Lernprofi. Informationen zur Sammlung der Sachaufgaben Version 3.6.2019*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tarnutzer, R. (2019 b). *Motivation und Selbstregulation bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten. Manual 18 Lektionen Version 5.0 15.03.2019*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tarnutzer, F. (2019 c). *Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL). Methodisches Vorgehen, Forschungsdesign & Ergebnisinstrumente – Hauptprojekt Version 19.2.2019*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Weiner, B., Frieze, I. H., Kukla, A., Reed, L., Rest, S. & Rosenbaum, R.M. (1971). Perceiving the causes of success and failure. In Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2019). *Motivation. Grundriss der Psychologie – Band 6*. (9., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Weinert, F. E. (1982). Selbstgesteuertes Lernen als Voraussetzung, Methode und Ziel des Unterrichts. *Unterrichtswissenschaft*, 2(2), 99–110.
- Wigfield, A. & Cambria, J. (2010). Students' achievement values, goal orientations, and interest: Definitions, development, and relations to achievement outcomes. *Developmental Review*, 30, 1-35. In

- Rheinberg, F. & Vollmeyer, R. (2019). *Motivation. Grundriss der Psychologie – Band 6*. (9., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Wikipedia (2020): *Yes We Can*: Zugriff am 29. November 2020 unter [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Yes We Can&oldid=205232361](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Yes_We_Can&oldid=205232361)
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Wild, E.; Hofer, M.; Pekrun, R. (2001). Psychologie des Lerners. In Krapp, A.; Weidenmann, B. (Eds.), *Pädagogische Psychologie* (S. 207–239). Weinheim: Beltz.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Überblicksmodell zu Determinanten und Verlauf motivierten Handelns, in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 5	4
Abbildung 2: Stärke der Verhaltenstendenz zur Bearbeitung einer Aufgabe in Abhängigkeit der Aufgabenschwierigkeit und des Erfolgs- und Misserfolgsmotives, erklärt mit dem Risiko-Wahl-Modell nach Atkinson (1957), in: Wilbert, 2010, S. 35	7
Abbildung 3: Rubikon-Modell der Handlungsphasen nach Heckhausen & Gollwitzer, 1987, in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 8 und S. 358.	9
Abbildung 4: Prozessmodell und Kompetenz der Handlungssteuerung nach Spinath (2005, S. 206f.), in: Wilbert, 2010, S. 58	12
Abbildung 5: Modell der Selbstwirksamkeit mit der Unterscheidung von Wirksamkeits- und Ergebniserwartung nach Bandura (1977, S. 193, in Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 164)	13
Abbildung 6: Effekte der Selbstwirksamkeit (aus Jonas & Brömer, 2002, S. 291, in: Rost, 2010, S. 768).....	16
Abbildung 7: Einbindung von Rückmeldungen durch die Lehrperson in den Unterrichtsablauf	18
Abbildung 8: Hochleistungszyklus gemäss Zielsetzungstheorien von Locke & Latham, 1990, in: Heckhausen & Heckhause, 2018, S. 341	20
Abbildung 9: Das Erwartungs-Wert-Modell leistungsbezogenen Verhaltens von Eccles & Wigfield, 2005, in: Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 572.....	22
Abbildung 10: Darstellung guten Unterrichts nach Bandura, 1997, S. 222	23
Abbildung 11: Schema zur Klassifikation von Ursachen nach Weiner et al., 1971, in: Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 91	28
Abbildung 12: Zielorientierungen (Tarnutzer, 2017, S. 8)	33
Abbildung 13: Drei-Schichten-Modell des selbstregulierten Lernens nach Boekaerts, 1999, S. 449, in: Hilbe & Herzog, 2011, S. 9	39
Abbildung 14: Rahmenmodell selbst gesteuerten Lernens nach Schiefele und Pekrun (1996, in: Wild, Hofer & Pekrun, 2001, S. 212)	43
Abbildung 15: Modell des selbstregulierten Lernens bei Lernschwierigkeiten nach Tarnutzer, 2017, S. 10	44

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beschreibung der einzelnen Handlungsphasen des Rubikon-Modells nach Heckhausen & Gollwitzer (1987).....	10
Tabelle 2: Zusammenstellung der Einflüsse der Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 37-38) auf die beiden grossen Phasen des Rubikon-Modells: Motivations- und Volitionsphase (vgl. Heckhausen & Heckhausen, 2018, S. 8, und Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 223).....	14
Tabelle 3: Einflussfaktoren für den Erwerb von Selbstwirksamkeit (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 42-47).....	15
Tabelle 4: Fähigkeitsselbstkonzept und Selbstwirksamkeit im Vergleich nach Bong und Skaalvik, 2003, Übersetzung durch Simon, 2019.....	27
Tabelle 5: Das Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation von Brandeis, 2018, S. 10 (in Anlehnung an: Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 86).....	29
Tabelle 6: Bezugsnormen (in Anlehnung an: Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 100).....	31
Tabelle 7: Motivationale Zielorientierungen nach Nicholls (1984) und Dweck (2007) in: Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 103.....	33
Tabelle 8: Ausführungen zu den Ebenen des Drei-Schichten-Modells nach Boekaerts, 1999, S. 449, in: Hilbe & Herzog, 2011, S. 10.....	40
Tabelle 9: Klassifikation von Lernstrategien (in Anlehnung an Wild, Hofer & Pekrun, 2001, S. 248, in: Hilbe & Herzog, 2011, S. 11) mit Ergänzungen durch den Autor.....	42
Tabelle 10: Projektziele der Intervention zur Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL) nach Tarnutzer, 2017, S. 1, unterteilt in Teilziele.....	45
Tabelle 11: Fragekonstrukt der vorliegenden Arbeit, gegliedert in eine Hauptfrage und drei Teilfragen.....	47
Tabelle 12: Categoriesystem mit den Hauptkategorien Selbstwirksamkeit, Selbstregulation und Bedingungen.....	52
Tabelle 13: Auszählung der Codings nach Hauptkategorien.....	53
Tabelle 14: Auszählung der Codings nach Unterkategorien.....	53
Tabelle 15: Exemplarische Codings zur Anstrengung.....	54
Tabelle 16: Exemplarische Codings zur Attribution.....	56
Tabelle 17: Exemplarische Codings zur Aufgabenschwierigkeit.....	57
Tabelle 18: Exemplarische Codings zu Erfolgen.....	59
Tabelle 19: Exemplarische Codings zum Modelllernen.....	60
Tabelle 20: Exemplarische Codings zu den Rückmeldungen des SHP.....	61
Tabelle 21: Exemplarische Codings zur Zuversicht.....	62
Tabelle 22: Exemplarische Codings zur Aufmerksamkeit.....	64
Tabelle 23: Exemplarische Codings zum Dranbleiben / Durchhaltewillen.....	65
Tabelle 24: Exemplarische Codings zu Lernstrategien.....	67
Tabelle 25: Exemplarische Codings zum Metawissen.....	68
Tabelle 26: Exemplarische Codings zur Selbstständigkeit.....	69
Tabelle 27: Exemplarische Codings zum Umgang mit Emotionen.....	70
Tabelle 28: Exemplarische Codings zum Arbeitstempo.....	72
Tabelle 29: Exemplarische Codings zur Deutschkompetenz.....	73
Tabelle 30: Exemplarische Codings zur Mathematikkompetenz.....	74
Tabelle 31: Exemplarische Codings zum Vorwissen.....	75
Tabelle 32: Antwort auf die Hauptfrage.....	78
Tabelle 33: Antwort auf die Teilfrage zur Selbstwirksamkeit.....	78
Tabelle 34: Antwort auf die Teilfrage zur Selbstregulation.....	79
Tabelle 35: Antwort auf die Teilfrage zu fördernde und hemmende Bedingungen.....	80
Tabelle 36: Rückschlüsse auf die Hauptkategorien Selbstwirksamkeit und Selbstregulation.....	81

Tabelle 37: Begründung der Wahl der Unterkategorien durch die Theorie, das Projekt MOSEL und durch persönliche Erfahrungen des Autors bei der Projektdurchführung	93
---	----

Anhang A

HK	Unterkategorie	Begründung der Wahl der Unterkategorie
Selbstwirksamkeit	Anstrengung	siehe Abschnitte - 2.2 Volition - 2.3 Selbstwirksamkeit - 2.5 Kausalattribution siehe zudem - Projektziel 2b von MOSEL in Kapitel 3
	Attribution	siehe Abschnitt - 2.5 Kausalattribution vergleiche ebenso Abschnitte - 2.3 Selbstwirksamkeit - 2.4 Fähigkeitsselbstkonzept siehe zudem - Projektziel 1 von MOSEL in Kapitel 3
	Aufgabenschwierigkeit	siehe Abschnitte - 2.1.1 Leistungsmotivation - 2.3.3 und 2.3.4 zur Selbstwirksamkeit - 2.8 Selbstreguliertes Lernen siehe zudem - Projektziel 3a von MOSEL in Kapitel 3
	Erfolge	siehe Abschnitte - 2.3.3, 2.3.4 und 2.3.5 zur Selbstwirksamkeit - 2.5 Kausalattribution - 2.6 Bezugsnormorientierung vergleiche ebenso Abschnitt - 2.1.1 Leistungsmotivation
	Modelllernen	siehe Abschnitt - 2.3.3 zur Selbstwirksamkeit
	Rückmeldungen SHP	siehe Abschnitte - 2.3.3 und 2.3.5 zur Selbstwirksamkeit
	Zuversicht	siehe Abschnitt - 2.5 Kausalattribution vergleiche ebenso Abschnitte - 2.2 Volition - 2.3.5 zur Selbstwirksamkeit - 2.4 Fähigkeitsselbstkonzept - 2.6 Bezugsnormorientierung siehe zudem - Projektziel 2a von MOSEL in Kapitel 3
Selbstregulation	Aufmerksamkeit	siehe Abschnitte - 2.2 Volition - 2.3.3 zur Selbstwirksamkeit - 2.8 Selbstreguliertes Lernen

HK	Unterkategorie	Begründung der Wahl der Unterkategorie
	Dranbleiben / Durchhaltewille	<p>in dieser Arbeit: Ausdauer, Persistenz siehe Abschnitte</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.3.2 und 2.3.5 zur Selbstwirksamkeit <p>vergleiche ebenso Abschnitte</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.1 Motivation - 2.7.1 zu Zielorientierungen <p>siehe zudem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektziel 1a von MOSEL in Kapitel 3
	Lernstrategien	<p>siehe Abschnitt</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.8 Selbstreguliertes Lernen <p>vergleiche ebenso Abschnitte</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.3.2 bis 2.3.5 zur Selbstwirksamkeit - 2.4 Fähigkeitsselbstkonzept - Kapitel 4 Fragestellung <p>siehe zudem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektziele 4a und 4b von MOSEL in Kapitel 3
	Metawissen	<p>siehe Abschnitt</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.8 Selbstreguliertes Lernen <p>siehe zudem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektziel 5 von MOSEL in Kapitel 3
	Selbstständigkeit	<p>siehe Abschnitte</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.3.2 zur Selbstwirksamkeit - 2.8 Selbstreguliertes Lernen
	Umgang mit Emotionen	<p>siehe Abschnitte</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.3.1, 2.3.3 und 2.3.5 zur Selbstwirksamkeit <p>vergleiche ebenso Abschnitte</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.2 Volition - 2.4 Fähigkeitsselbstkonzept - 2.5 Kausalattribution - 2.7.1 zu Zielorientierungen <p>siehe zudem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektziele 1 und 2 von MOSEL in Kapitel 3
Bedingungen	Arbeitstempo	<p>siehe Abschnitt</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.8 Selbstreguliertes Lernen <p>Persönliche Erfahrungen des Autors aus der Projektdurchführung und dem Verfassen des Projektstagebuchs</p>
	Deutschkompetenz	<p>vergleiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - 'mangelnde Lesekompetenz' in: Tarnutzer, 2019 c, S. 3 f. - 'mindere Schulleistungen beim Lesen und in der Rechtschreibung' in: Tarnutzer, 2017, S. 8 <p>Persönliche Erfahrungen des Autors aus der Projektdurchführung und dem Verfassen des Projektstagebuchs</p>
	Mathematikkompetenz	<p>siehe Abschnitt</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.3.3 zur Selbstwirksamkeit <p>vergleiche ebenso</p> <ul style="list-style-type: none"> - 'mindere Schulleistungen' beim Rechnen in: Tarnutzer, 2017, S. 8 <p>Persönliche Erfahrungen des Autors aus der Projektdurchführung und dem Verfassen des Projektstagebuchs</p>

HK	Unterkategorie	Begründung der Wahl der Unterkategorie
	Vorwissen	siehe Abschnitte - 2.3.5 zur Selbstwirksamkeit - 2.8 Selbstreguliertes Lernen Persönliche Erfahrungen des Autors aus der Projektdurchführung und dem Verfassen des Projektstagebuchs

Tabelle 37: Begründung der Wahl der Unterkategorien durch die Theorie, das Projekt MOSEL und durch persönliche Erfahrungen des Autors bei der Projektdurchführung

Anhang B

Codierte Liste nach:

1. Kategorien
2. Schülerinnen und Schülern
3. Datum

qualitative Inhaltsanalyse - geordnet nach Hauptkategorie Selbstwirksamkeit

Nr = SchülerInnen: A und B, Schüler C und D

Nr	Lektion	Datum	Inhalt	Hauptkategorie	Unterkategorie	Zusatz
A 14	7	18.04.2019	Aufgabe Zopf 1: Anstrengung: zuerst 5, dann 5	Selbstwirksamkeit	Anstrengung	Selbsteinschätzung
A 36	13	23.05.2019	Aufgabe Treppenstufen in 1 W.: Anstrengung: zuerst 3, dann 3	Selbstwirksamkeit	Anstrengung	Selbsteinschätzung
A 48	14	27.05.2019	Aufgabe Löwenzahnblätter: Anstrengung: zuerst 2, dann 1	Selbstwirksamkeit	Anstrengung	Selbsteinschätzung
A 61	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Anstrengung: erst 6, dann 5	Selbstwirksamkeit	Anstrengung	Selbsteinschätzung
B 36	13	23.05.2019	Aufgabe Zopf 1: Anstrengung: zuerst 3, dann 3	Selbstwirksamkeit	Anstrengung	Selbsteinschätzung
B 42	14	27.05.2019	Aufgabe Pneuwechsel: Anstrengung: zuerst 3, dann 3	Selbstwirksamkeit	Anstrengung	Selbsteinschätzung
B 57	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Anstrengung: erst 5, dann 6	Selbstwirksamkeit	Anstrengung	Selbsteinschätzung
C 18	8	06.05.2019	Währenddessen sind die 3min um und C füllt die Zwischenumfrage aus: Er schätzt die Aufgabe als mühsam (5), anstrengend (5), aber auch interessant (6) ein.	Selbstwirksamkeit	Anstrengung	Selbsteinschätzung
C 45	13	23.05.2019	Aufgabe Froschbeine: Anstrengung: zuerst 4, dann 4	Selbstwirksamkeit	Anstrengung	Selbsteinschätzung
C 51	14	27.05.2019	Aufgabe Junge Mäuse: Anstrengung: zuerst 4, dann 4	Selbstwirksamkeit	Anstrengung	Selbsteinschätzung
C 59	15	03.06.2019	Aufgabe Winterpneus: Anstrengung: erst 2, dann 2	Selbstwirksamkeit	Anstrengung	Selbsteinschätzung
C 62	15	03.06.2019	Aufgabe Winterpneus: Anstrengung: zuerst 2, dann 2	Selbstwirksamkeit	Anstrengung	Selbsteinschätzung
D 03	1	25.03.2019	Aufgabe Münzstapel: Anstrengung: zuerst 4, dann 4	Selbstwirksamkeit	Anstrengung	Selbsteinschätzung
D 59	14	27.05.2019	Aufgabe Pneuwechsel: Anstrengung: zuerst 5, dann 4	Selbstwirksamkeit	Anstrengung	Selbsteinschätzung
D 67	15	03.06.2019	Aufgabe Kinder in der Schule: Anstrengung: erst 1, dann 4	Selbstwirksamkeit	Anstrengung	Selbsteinschätzung
A 02	2	28.03.2019	L2.1: Rückwärts-Uberschlag an Reckstange. Gestern. Viele Versuche, nah dran, aber es klappte nie ganz. Angabe: „Ich bin doch dumm!“	Selbstwirksamkeit	Attribution	Selbsteinschätzung
A 39	14	27.05.2019	Zündholzaufgabe 4: A äusserte sich aber schnell, dass dies unmöglich sei. Sie erkannte dabei auch gleich den Killersatz.	Selbstwirksamkeit	Attribution	
A 45	14	27.05.2019	Zündholzaufgabe 4: Sie kam nochmals auf ihren Killersatz zurück. Sie sagte, dass sie anfangs geglaubt habe, dass die Aufgabe unmöglich gelöst werden könne, und nun sei sie so einfach gewesen.	Selbstwirksamkeit	Attribution	
A 64	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vorfest anschauen: A: Sie konnte die Aufgabe lösen. Sie dachte aber, sie sei dumm. → Sie scheint oft solche Gedanken zu haben.	Selbstwirksamkeit	Attribution	Killersätze
B 29	13	23.05.2019	B hatte noch zwei Aufgaben offen: 1. Münzstapel, 2. Zopfstücke. Als sie die Aufgabe mit dem Münzstapel sah, sagte sie sofort, dass sie diese nie schaffen könne	Selbstwirksamkeit	Attribution	negative Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen
B 30	13	23.05.2019	Sie schob diese Aufgabe aber klar zur Seite und wendete sich der Zopf Aufgabe zu.	Selbstwirksamkeit	Attribution	Wahl einer Aufgabe, welche im machbareren Bereich liegt → eigentlich gute Selbsteinschätzung

					Selbstwirksamkeit	Erfolg	
B 25	12	20.05.2019	Dies zeigte sich daran, dass sie einerseits die ersten drei Aufgaben meistern konnte, dadurch Erfolgserlebnisse erzielte und dann gar nicht mehr aufhören wollte. Als die Zeit (10min) um waren, wollte sie auf der Rückseite weitermachen und nicht mehr aufhören. Toll! Es hatte sie gepackt. Erfolg ist berauschend!		Selbstwirksamkeit	Erfolg	Jubel = Zeichen von Stolz Stolz = Indiz für eigene Leistung
C 27	9	09.05.2019	C jubelte gerade, er habe es geschafft.		Selbstwirksamkeit	Erfolg	
D 54	14	27.05.2019	Der SHP fragte nach, wie nun die Rechnung heisse und wie das Ergebnis laute. D verkündete entzückt und laut: 24.		Selbstwirksamkeit	Erfolg	
D 71	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: Er schaute sich gelassen und neugierig zu. Er schien an sich selber interessiert zu sein. Schön, zeigte diese Stelle einen erfolgreichen Moment! Dies tat hoffentlich seinem Selbstwert gut!		Selbstwirksamkeit	Erfolg	positive Erfahrung wahrnehmen
D 77	18	17.06.2019	Aufgabe Fussballspielen pro Jahr: D traf die Annahme, dass er 5x pro Woche Fussball spiele. Auf den Monat hochgerechnet (1 M. = 4 W.) ergibt dies 20x. Die Anzahl pro Monat auf das Jahr hochgerechnet ergibt 12x20=240x.		Selbstwirksamkeit	Erfolg	
D 79	18	17.06.2019	Eigenschaften eines Lernprofis: In der Mathe konnte er erst kürzlich einen Erfolg verbuchen, indem er nicht aufgab, sondern dranblieb.		Selbstwirksamkeit	Erfolg	
Plenum 21	11	16.05.2019	Die SuS erkennen bei sich selber wenig Fortschritte. Dies liegt wohl einerseits daran, dass erst wenige Aufgaben bearbeitet werden konnten, da die Bearbeitung sehr schwierig erscheint. Zudem waren sie, wie gerade erwähnt, nicht ganz bei der Sache und bezogen die Angaben nicht nur auf die MOSEL-Lektionen, sondern auf den gesamten Schulunterricht.		Selbstwirksamkeit	Erfolg	mögliche Gründe: - wenige Aufg. bearbeitet - Ablenkung Raum - ganzer Unterricht
A 29	12	20.05.2019	Reflexion Zündholzrätsel 2: B zeigte Aufgabe 3 modellhaft vor.		Selbstwirksamkeit	Modelllernen	SuS - SuS
A 66	18	17.06.2019	Feedback Transferlektion 3 vom Do. 13.6.: Aussagen A: Transferkind war eine gute Hilfe, beim Rechnen und mit Tipps zum Vorgehen		Selbstwirksamkeit	Modelllernen	SuS - SuS
A 67	18	17.06.2019	Beobachtungen SHP: A: Transferkind ist eine starke SuS und sehr hilfsbereit, für A war es sicher wohlthuend, jemand wohlwollendes an der Seite zu haben, der auch wirklich unterstützen konnte.		Selbstwirksamkeit	Modelllernen	SuS - SuS
B 21	11	16.05.2019	durch Intervention SHP, so aber Musterbeispiel / Modell, wie eine solche Aufgabe bearbeitet werden könnte		Selbstwirksamkeit	Modelllernen	SHP-SuS
B 26	12	20.05.2019	Reflexion Zündholzrätsel 2: A zeigte Aufgabe 2 modellhaft vor.		Selbstwirksamkeit	Modelllernen	SuS - SuS
B 64	18	17.06.2019	Feedback Transferlektion 3 vom Do. 13.6.: Aussagen B: gutes Team, Transferkind gab Tipps zum Vorgehen und half beim Rechnen.		Selbstwirksamkeit	Modelllernen	SuS - SuS
C 04	3	01.04.2019	C löst modellhaft L 1.2 mit Unterstützung von D, welcher seiterseit durch SHP begleitet wird.		Selbstwirksamkeit	Modelllernen	SuS - SuS
C 14	8	06.05.2019	Stress-Experiment: C wird von SHP gebeten, die Aufgabe „10'000 mal das Pausenzeichen hören“ zu lösen, D ist sein Coach. A, B und SHP schauen zu.		Selbstwirksamkeit	Modelllernen	SuS - SuS

				Selbstwirksamkeit	Modelllernen	SuS - SuS
C 70	18	17.06.2019	Feedback Transferlektion 3 vom Do. 13.6.: Aussagen C: Transferkind gab gute Tipps zum Vorgehen, insbesondere beim Punkt 2 Dranbleiben	Selbstwirksamkeit	Modelllernen	SuS - SuS
D 75	18	17.06.2019	Feedback Transferlektion 3 vom Do. 13.6.: Aussagen D: gute Zusammenarbeit mit Transferkind, dieser musste jedoch auf Wunsch von D möglichst nicht eingreifen, da D es alleine lösen wollte.	Selbstwirksamkeit	Modelllernen	SuS - SuS
Plenum 04	1	25.03.2019	AB L1.1 klappte gut (modellieren: Lautes denken, Einschätzungen): Titel und Aufgabe vorlesen, Einschätzung vor Start vorlesen und ausfüllen, Beginn zu lösen, 3-min-Einschätzung vorlesen und ausfüllen, weiterlösen, Ergebnis erhalten und überprüfen, fertig.	Selbstwirksamkeit	Modelllernen	SHP-SuS
Plenum 19	9	09.05.2019	SHP modelliert ein Zündholzrätzel: Hölzchen als Quadrat mit Kantenlänge 2 Hölzchen, innen Kreuz, insgesamt 12 Hölzchen, Aufgabe: „Lege drei Hölzchen so um, dass drei gleiche Quadrate entstehen.“	Selbstwirksamkeit	Modelllernen	SHP - SuS
Plenum 20	9	09.05.2019	SHP nimmt Lösungsvorschläge modellhaft auf generiert so die Lösung. SHP spricht, C legt, Rest schaut zu.	Selbstwirksamkeit	Modelllernen	SHP - SuS
A 03	2	28.03.2019	SHP: Du bist jetzt in einer Pausensituation wie beim Bsp Rollschuhe. Nun musst du wieder aufstehen. Du bist nicht dumm. Vielleicht brauchst du ein Vorbild um abzuschauen, einen Trick / Tipp einer Kollegin. --> genau für solche Situationen (in der Mathe) brauchen wir heute unsere Geschichte mit Titel (Wort als Trigger).	Selbstwirksamkeit	Rückmeldung SHP	Stärkung Selbstwirksamkeit, Korrektur Attribution
A 65	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vorstest anschauen: Der SHP nahm dies zur Kenntnis, machte sie aber darauf aufmerksam, dass sie diese Gedanken nun wahrnehme, sie nun einordnen könne als „Schlechte Gedanken – Killergedanken“ und „Gute Gedanken“ entgegenwirken können.	Selbstwirksamkeit	Rückmeldung SHP	Stärkung Selbstwirksamkeit, Korrektur Attribution
C 67	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vorstest anschauen: Der SHP bestätigte dies. Nachfragen ist ein Zeichen dafür, dass man um das Verständnis ringt. Somit war er bei der Sache und wollte es gut und richtig machen. Toll.	Selbstwirksamkeit	Rückmeldung SHP	Stärkung Selbstwirksamkeit
C 69	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vorstest anschauen: Der SHP machte ihn darauf aufmerksam, dass er dies toll finde und ermunterte ihn, genau solche Schritte auch schriftlich festzuhalten.	Selbstwirksamkeit	Rückmeldung SHP	Stärkung Selbstwirksamkeit
D 74	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vorstest anschauen: Der SHP ermunterte ihn, wichtige Etappen / Schritte schriftlich festzuhalten und mündlich zu kommentieren.	Selbstwirksamkeit	Rückmeldung SHP	Lernstrategie: Verbalisieren und Lösungsweg notieren
Plenum 09	2	28.03.2019	Kompetenzblatt: SHP verkündet, dass die Selbstbeurteilung in seinem Sinn zu grosszügig ausgefüllt wurde und so der Lernzuwachs weniger deutlich sichtbar wird. Somit: Neue Kopie, nur noch 0-2 Kreuze setzen. Die SuS akzeptierten dies, ohne zu murren.	Selbstwirksamkeit	Rückmeldung SHP	Selbstwertschätzung justieren, Stärkung Selbstwirksamkeit

A 01	2	28.03.2019	L2.1: Rollschuhfahren lernen: 1000 Mal hinfallen. Sitzen / Liegen bleiben. Pause machen. Sich ärgern, denken: „Ich bin doch nicht dumm!“, Trick / Tipp von Kollegin. Wieder aufstehen und umsetzen, wieder versuchen, dranbleiben. Geglückt.	Selbstwirksamkeit	Zuversicht																																					
A 05	3	01.04.2019	Auf dem Weg vom Klassenzimmer zum IF-/DaZ-Zimmer sprach mich A an. Sie erinnerte mich an ihre „schlechte“ Situation, in welcher sie aufgab (siehe Äusserungen von A in L2: Rückwärts-Aufschwung an der Reckstange). Sie berichtete nun, dass sie es nun könne. SHP fragte nach, wie sie dies geschafft habe und sie berichtete, dass eine Kollegin mit ihr Schritt für Schritt übe. ä Toll! Ihre eigene Aussage schien sich aber gleichwohl auch beschäftigt zu haben und sie wollte (sich selber) beweisen, dass sie es doch schaffen konnte. Bravo! Dies ist geglückt! siehe A.02 und A.03	Selbstwirksamkeit	Zuversicht																																					
A 07	7	18.04.2019	A äussert sich, dass sie gerne erst in der nächsten Stunde die L7 hätte, da sie dort noch einen Test schreiben müssen	Selbstwirksamkeit	Zuversicht																																					
A 12	7	18.04.2019	<table border="1" data-bbox="614 1019 933 1713"> <thead> <tr> <th>Schülerin</th> <th>A</th> <th>Angaben Schülerin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufgabe</td> <td>Zopf 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zeitpunkt</td> <td>Items</td> <td></td> </tr> <tr> <td>vor</td> <td>Situative Zuversicht</td> <td>2 / 7 lie!</td> </tr> <tr> <td>während</td> <td>Aufgabenschwierigkeit</td> <td>5 / 7 schwer</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Situative Anstrengung</td> <td>3 / 7 eher mühsam</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5 / 7 eher anstrengend</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6 / 7 interessant</td> </tr> <tr> <td>nachher</td> <td>Aufgabenschwierigkeit</td> <td>2 / 7 leicht</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Situative Anstrengung</td> <td>5 / 7 eher mühsam</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5 / 7 eher anstrengend</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7 / 7 sehr interessant</td> </tr> </tbody> </table>	Schülerin	A	Angaben Schülerin	Aufgabe	Zopf 1		Zeitpunkt	Items		vor	Situative Zuversicht	2 / 7 lie!	während	Aufgabenschwierigkeit	5 / 7 schwer		Situative Anstrengung	3 / 7 eher mühsam			5 / 7 eher anstrengend			6 / 7 interessant	nachher	Aufgabenschwierigkeit	2 / 7 leicht		Situative Anstrengung	5 / 7 eher mühsam			5 / 7 eher anstrengend			7 / 7 sehr interessant	Selbstwirksamkeit	Zuversicht	
Schülerin	A	Angaben Schülerin																																								
Aufgabe	Zopf 1																																									
Zeitpunkt	Items																																									
vor	Situative Zuversicht	2 / 7 lie!																																								
während	Aufgabenschwierigkeit	5 / 7 schwer																																								
	Situative Anstrengung	3 / 7 eher mühsam																																								
		5 / 7 eher anstrengend																																								
		6 / 7 interessant																																								
nachher	Aufgabenschwierigkeit	2 / 7 leicht																																								
	Situative Anstrengung	5 / 7 eher mühsam																																								
		5 / 7 eher anstrengend																																								
		7 / 7 sehr interessant																																								
A 18	9	09.05.2019	A beginnt spontan, die Karten zuzuordnen und bemerkt, dass beinahe alle dem Punkt 2 zuzuordnen sind.	Selbstwirksamkeit	Zuversicht																																					
A 19	9	09.05.2019	A gibt einen Tipp, so dass noch zwei Hölzchen übrig sind.	Selbstwirksamkeit	Zuversicht																																					
A 23	9	09.05.2019	Reflexion: A begann. Sie war in dieser Lektion sehr aktiv.	Selbstwirksamkeit	Zuversicht																																					
A 26	12	20.05.2019	Sie ist sehr motiviert, vorwärts zu kommen, dran zu bleiben. Sie ist bereit, zu üben, Einsatz zu zeigen, „zu beissen“, eben nicht aufzugeben. Sie probiert gerne, denkt aber auch nach. Sie erzielte sehr schnell erste Erfolgsergebnisse, indem sie als erste die ersten beiden Aufgaben löste.	Selbstwirksamkeit	Zuversicht																																					
A 27	12	20.05.2019	Bei der dritten Aufgabe stiess sie spontan einen Seufzer und darauf folgend „Oh mein Gott!“ aus. Die Erfolgsergebnisse, ihre guten Gedanken und ihr allgemeiner Wille vorwärtszukommen liessen sie jedoch nicht aufgeben.	Selbstwirksamkeit	Zuversicht	affektive Reaktion --> Aufgabe = Herausforderung																																				
A 28	12	20.05.2019	Der SHP fragte nach, was sie entsetze. Sie antwortete: „10 Quadrate, so viele!“. Der SHP fragte nach, ob etwas zu der Grösse stehe. Sie las nach und verneinte. Sogleich legte sie mit zwei Hölzchen ein Kreuz in ein bestehendes Quadrat und erhielt so 4 kleine Quadrate. Der Lösungsweg war angebahnt.	Selbstwirksamkeit	Zuversicht																																					

A 30	12	20.05.2019	Reflexion Zündholzrätsel 2: A nannte ihre Erfolgserlebnisse, welche ihr Zuversicht gaben.	Selbstwirksamkeit	Zuversicht																																																	
A 34	13	23.05.2019	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Schülerin A</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Treppenstufen in 1 Woche</th> </tr> <tr> <th>Aufgabe</th> <th>Items</th> <th>Adjektive</th> <th>Angaben Schülerin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vor</td> <td>Situative Zuversicht</td> <td></td> <td>3 / 7 eher tief</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aufgabenschwierigkeit</td> <td></td> <td>2 / 7 leicht</td> </tr> <tr> <td>während</td> <td>Situative Anstrengung</td> <td>sehr mühsam</td> <td>5 / 7 eher mühsam</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>anstrengend</td> <td>3 / 7 eher wenig a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>interessant</td> <td>7 / 7 sehr interessant</td> </tr> <tr> <td>nachher</td> <td>Aufgabenschwierigkeit</td> <td></td> <td>5 / 7 schwer</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Situative Anstrengung</td> <td>sehr mühsam</td> <td>3 / 7 eher mühelos</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>anstrengend</td> <td>3 / 7 eher wenig a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>interessant</td> <td>7 / 7 sehr interessant</td> </tr> </tbody> </table>	Schülerin A				Treppenstufen in 1 Woche				Aufgabe	Items	Adjektive	Angaben Schülerin	vor	Situative Zuversicht		3 / 7 eher tief		Aufgabenschwierigkeit		2 / 7 leicht	während	Situative Anstrengung	sehr mühsam	5 / 7 eher mühsam			anstrengend	3 / 7 eher wenig a.			interessant	7 / 7 sehr interessant	nachher	Aufgabenschwierigkeit		5 / 7 schwer		Situative Anstrengung	sehr mühsam	3 / 7 eher mühelos			anstrengend	3 / 7 eher wenig a.			interessant	7 / 7 sehr interessant	Selbstwirksamkeit	Zuversicht	
Schülerin A																																																						
Treppenstufen in 1 Woche																																																						
Aufgabe	Items	Adjektive	Angaben Schülerin																																																			
vor	Situative Zuversicht		3 / 7 eher tief																																																			
	Aufgabenschwierigkeit		2 / 7 leicht																																																			
während	Situative Anstrengung	sehr mühsam	5 / 7 eher mühsam																																																			
		anstrengend	3 / 7 eher wenig a.																																																			
		interessant	7 / 7 sehr interessant																																																			
nachher	Aufgabenschwierigkeit		5 / 7 schwer																																																			
	Situative Anstrengung	sehr mühsam	3 / 7 eher mühelos																																																			
		anstrengend	3 / 7 eher wenig a.																																																			
		interessant	7 / 7 sehr interessant																																																			
A 46	14	27.05.2019	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Schülerin A</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Löwenzahnblätter</th> </tr> <tr> <th>Aufgabe</th> <th>Items</th> <th>Adjektive</th> <th>Angaben Schülerin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vor</td> <td>Situative Zuversicht</td> <td></td> <td>5 / 7 eher hoch</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aufgabenschwierigkeit</td> <td>sehr mühsam</td> <td>3 / 7 eher leicht</td> </tr> <tr> <td>während</td> <td>Situative Anstrengung</td> <td>anstrengend</td> <td>2 / 7 mühelos</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>interessant</td> <td>2 / 7 wenig anstrengend</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>interessant</td> <td>7 / 7 sehr interessant</td> </tr> <tr> <td>nachher</td> <td>Aufgabenschwierigkeit</td> <td>sehr mühsam</td> <td>3 / 7 eher leicht</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Situative Anstrengung</td> <td>anstrengend</td> <td>2 / 7 mühelos</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>interessant</td> <td>1 / 7 gar nicht anschl.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>interessant</td> <td>7 / 7 sehr interessant</td> </tr> </tbody> </table>	Schülerin A				Löwenzahnblätter				Aufgabe	Items	Adjektive	Angaben Schülerin	vor	Situative Zuversicht		5 / 7 eher hoch		Aufgabenschwierigkeit	sehr mühsam	3 / 7 eher leicht	während	Situative Anstrengung	anstrengend	2 / 7 mühelos			interessant	2 / 7 wenig anstrengend			interessant	7 / 7 sehr interessant	nachher	Aufgabenschwierigkeit	sehr mühsam	3 / 7 eher leicht		Situative Anstrengung	anstrengend	2 / 7 mühelos			interessant	1 / 7 gar nicht anschl.			interessant	7 / 7 sehr interessant	Selbstwirksamkeit	Zuversicht	
Schülerin A																																																						
Löwenzahnblätter																																																						
Aufgabe	Items	Adjektive	Angaben Schülerin																																																			
vor	Situative Zuversicht		5 / 7 eher hoch																																																			
	Aufgabenschwierigkeit	sehr mühsam	3 / 7 eher leicht																																																			
während	Situative Anstrengung	anstrengend	2 / 7 mühelos																																																			
		interessant	2 / 7 wenig anstrengend																																																			
		interessant	7 / 7 sehr interessant																																																			
nachher	Aufgabenschwierigkeit	sehr mühsam	3 / 7 eher leicht																																																			
	Situative Anstrengung	anstrengend	2 / 7 mühelos																																																			
		interessant	1 / 7 gar nicht anschl.																																																			
		interessant	7 / 7 sehr interessant																																																			
A 59	15	03.06.2019	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Schülerin A</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Sonnenblume</th> </tr> <tr> <th>Aufgabe</th> <th>Items</th> <th>Adjektive</th> <th>Angaben Schülerin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vor</td> <td>Situative Zuversicht</td> <td></td> <td>1 / 7 sehr tief</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aufgabenschwierigkeit</td> <td></td> <td>6 / 7 sehr schwer</td> </tr> <tr> <td>während</td> <td>Situative Anstrengung</td> <td>sehr mühsam</td> <td>6 / 7 mühsam</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>anstrengend</td> <td>6 / 7 anstrengend</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>interessant</td> <td>7 / 7 sehr interessant</td> </tr> <tr> <td>nachher</td> <td>Aufgabenschwierigkeit</td> <td></td> <td>3 / 7 eher leicht</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Situative Anstrengung</td> <td>sehr mühsam</td> <td>3 / 7 eher mühelos</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>anstrengend</td> <td>5 / 7 eher anstrengend</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>interessant</td> <td>7 / 7 sehr interessant</td> </tr> </tbody> </table>	Schülerin A				Sonnenblume				Aufgabe	Items	Adjektive	Angaben Schülerin	vor	Situative Zuversicht		1 / 7 sehr tief		Aufgabenschwierigkeit		6 / 7 sehr schwer	während	Situative Anstrengung	sehr mühsam	6 / 7 mühsam			anstrengend	6 / 7 anstrengend			interessant	7 / 7 sehr interessant	nachher	Aufgabenschwierigkeit		3 / 7 eher leicht		Situative Anstrengung	sehr mühsam	3 / 7 eher mühelos			anstrengend	5 / 7 eher anstrengend			interessant	7 / 7 sehr interessant	Selbstwirksamkeit	Zuversicht	
Schülerin A																																																						
Sonnenblume																																																						
Aufgabe	Items	Adjektive	Angaben Schülerin																																																			
vor	Situative Zuversicht		1 / 7 sehr tief																																																			
	Aufgabenschwierigkeit		6 / 7 sehr schwer																																																			
während	Situative Anstrengung	sehr mühsam	6 / 7 mühsam																																																			
		anstrengend	6 / 7 anstrengend																																																			
		interessant	7 / 7 sehr interessant																																																			
nachher	Aufgabenschwierigkeit		3 / 7 eher leicht																																																			
	Situative Anstrengung	sehr mühsam	3 / 7 eher mühelos																																																			
		anstrengend	5 / 7 eher anstrengend																																																			
		interessant	7 / 7 sehr interessant																																																			

A 72	18	17.06.2019	Diplomvergabe „Lernprofil“: Die SuS rechneten überhaupt nicht mit einem Diplom. Sie waren sehr überrascht. Nach dem Durchlesen zeigten sie sich auch sehr erfreut und meinte, sie träfen sehr gut zu. Sie wollten auch nicht gleich sofort nach Hause hetzen. Schön. A: Ich bleibe dran und übe, bis ich es kann! (Rollschuhfahren, Felgenaufzug)	Selbstwirksamkeit	Zuversicht
B 27	12	20.05.2019	Reflexion Zündholzrätsel 2: B nannte ihre Erfolgserlebnisse, welche ihr Zuversicht gaben.	Selbstwirksamkeit	Zuversicht
B 34	13	23.05.2019		Selbstwirksamkeit	Zuversicht
B 40	14	27.05.2019		Selbstwirksamkeit	Zuversicht

Schülerin	B	Angaben Schülerin	
Aufgabe	Zopf 1		
Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schülerin
vor	Situative Zuversicht		3 / 7 eher tief
	Aufgabenschwierigkeit		5 / 7 schwer
während	Situative Anstrengung	sehr mühsam	3 / 7 eher mühselos
		anstrengend	3 / 7 eher wenig anst.
		interessant	7 / 7 sehr interessant
nachher	Aufgabenschwierigkeit		4 / 7 mittel
	Situative Anstrengung	sehr mühsam	3 / 7 eher mühselos
		anstrengend	3 / 7 eher wenig anst.
		interessant	7 / 7 sehr interessant

Schülerin	B	Angaben Schülerin	
Aufgabe	Pneuwechsel		
Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schülerin
vor	Situative Zuversicht		4 / 7 mittel
	Aufgabenschwierigkeit		5 / 7 schwer
während	Situative Anstrengung	sehr mühsam	3 / 7 mühselos
		anstrengend	3 / 7 eher wenig a.
		interessant	6 / 7 interessant
nachher	Aufgabenschwierigkeit		3 / 7 eher leicht
	Situative Anstrengung	sehr mühsam	2 / 7 mühselos
		anstrengend	3 / 7 eher wenig a.
		interessant	6 / 7 interessant

B 55	15	03.06.2019	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">B Schülern Aufgabe Sonnenblume</th> </tr> <tr> <th>Zeitpunkt</th> <th>Items</th> <th>Angaben Schüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vor</td> <td>Situative Zuversicht</td> <td>5 / 7 eher hoch</td> </tr> <tr> <td>während</td> <td>Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung</td> <td>5 / 7 schwer 3 / 7 eher mühsam 5 / 7 eher anstrengend 7 / 7 sehr interessant</td> </tr> <tr> <td>nachher</td> <td>Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung</td> <td>5 / 7 schwer 3 / 7 eher mühsam 6 / 7 anstrengend 6 / 7 interessant</td> </tr> </tbody> </table>	B Schülern Aufgabe Sonnenblume			Zeitpunkt	Items	Angaben Schüler	vor	Situative Zuversicht	5 / 7 eher hoch	während	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	5 / 7 schwer 3 / 7 eher mühsam 5 / 7 eher anstrengend 7 / 7 sehr interessant	nachher	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	5 / 7 schwer 3 / 7 eher mühsam 6 / 7 anstrengend 6 / 7 interessant	Selbstwirksamkeit	Zuversicht	
B Schülern Aufgabe Sonnenblume																					
Zeitpunkt	Items	Angaben Schüler																			
vor	Situative Zuversicht	5 / 7 eher hoch																			
während	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	5 / 7 schwer 3 / 7 eher mühsam 5 / 7 eher anstrengend 7 / 7 sehr interessant																			
nachher	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	5 / 7 schwer 3 / 7 eher mühsam 6 / 7 anstrengend 6 / 7 interessant																			
B 63	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: Sie rang tatsächlich mit dem Verständnis und dem Vorgehen, gab aber beispielsweise nicht auf. Sie blieb dran.	Selbstwirksamkeit	Zuversicht																
B 71	18	17.06.2019	Diplomvergabe „Lernprofi“: Die SuS rechneten überhaupt nicht mit einem Diplom. Sie waren sehr überrascht. Nach dem Durchlesen zeigten sie sich auch sehr erfreut und meinte, sie trafen sehr gut zu. Sie wollten auch nicht gleich sofort nach Hause hetzen. Schön. B: Ich konzentriere mich auf meine Sache und bleibe dran! (Sport, Konzentrationsübungen)	Selbstwirksamkeit	Zuversicht																
C 02	2	28.03.2019	L2.1: Minibike fahren lernen, insbesondere Kurven fahren. Geradeaus fahren, in Kurve liegen, Bike kommt auf Strasse auf, gleitet weg, C und Bike fallen hin. Bewusstsein, zu stark in die Kurve gelegen zu sein, zukünftig aufrechter fahren, Bike aufstellen und weiter probieren.	Selbstwirksamkeit	Zuversicht																
C 15	8	06.05.2019	C notiert Name und Datum, letzteres gibt SHP ihm an. Er kreuzt die Anfangsumfrage an. Er schätzt sich so ein, dass er sie eher nicht lösen kann (2) und dass sie ihm schwierig erscheint (5).	Selbstwirksamkeit	Zuversicht																
C 34	12	20.05.2019	Reflexion Zündholzütsel 2: C meinte, er könne das.	Selbstwirksamkeit	Zuversicht	Kompetenzen															
C 43	13	23.05.2019	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">C Schüler Aufgabe Froschbeine</th> </tr> <tr> <th>Zeitpunkt</th> <th>Items</th> <th>Angaben Schüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vor</td> <td>Situative Zuversicht</td> <td>5 / 7 eher hoch</td> </tr> <tr> <td>während</td> <td>Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung</td> <td>4 / 7 mittel 5 / 7 eher mühsam 4 / 7 mittel</td> </tr> <tr> <td>nachher</td> <td>Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung</td> <td>6 / 7 interessant 3 / 7 eher leicht 5 / 7 eher mühsam 4 / 7 mittel 6 / 7 interessant</td> </tr> </tbody> </table>	C Schüler Aufgabe Froschbeine			Zeitpunkt	Items	Angaben Schüler	vor	Situative Zuversicht	5 / 7 eher hoch	während	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	4 / 7 mittel 5 / 7 eher mühsam 4 / 7 mittel	nachher	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	6 / 7 interessant 3 / 7 eher leicht 5 / 7 eher mühsam 4 / 7 mittel 6 / 7 interessant	Selbstwirksamkeit	Zuversicht	
C Schüler Aufgabe Froschbeine																					
Zeitpunkt	Items	Angaben Schüler																			
vor	Situative Zuversicht	5 / 7 eher hoch																			
während	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	4 / 7 mittel 5 / 7 eher mühsam 4 / 7 mittel																			
nachher	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	6 / 7 interessant 3 / 7 eher leicht 5 / 7 eher mühsam 4 / 7 mittel 6 / 7 interessant																			

C 49	14	27.05.2019	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schüler</th> <th colspan="3">C</th> </tr> <tr> <th>Aufgabe</th> <th colspan="3">Junge Mäuse</th> </tr> <tr> <th>Zeitpunkt</th> <th>Items</th> <th>Adjektive</th> <th>Angaben Schüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vor</td> <td>Situative Zuversicht</td> <td></td> <td>2 / 7 lief</td> </tr> <tr> <td>während</td> <td>Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung</td> <td>sehr mühsam anstrengend interessant</td> <td>4 / 7 mittel mittel</td> </tr> <tr> <td>nachher</td> <td>Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung</td> <td>interessant sehr mühsam anstrengend interessant</td> <td>6 / 7 3 / 7 eher leicht eher mühsam mittel interessant</td> </tr> </tbody> </table>	Schüler	C			Aufgabe	Junge Mäuse			Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schüler	vor	Situative Zuversicht		2 / 7 lief	während	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	4 / 7 mittel mittel	nachher	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	interessant sehr mühsam anstrengend interessant	6 / 7 3 / 7 eher leicht eher mühsam mittel interessant	Selbstwirksamkeit	Zuversicht	
Schüler	C																													
Aufgabe	Junge Mäuse																													
Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schüler																											
vor	Situative Zuversicht		2 / 7 lief																											
während	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	4 / 7 mittel mittel																											
nachher	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	interessant sehr mühsam anstrengend interessant	6 / 7 3 / 7 eher leicht eher mühsam mittel interessant																											
C 57	15	03.06.2019	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schüler</th> <th colspan="3">C</th> </tr> <tr> <th>Aufgabe</th> <th colspan="3">Winterpreis bei Autos</th> </tr> <tr> <th>Zeitpunkt</th> <th>Items</th> <th>Adjektive</th> <th>Angaben Schüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vor</td> <td>Situative Zuversicht</td> <td></td> <td>5 / 7 eher hoch</td> </tr> <tr> <td>während</td> <td>Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung</td> <td>sehr mühsam anstrengend interessant</td> <td>2 / 7 leicht mühsam wenig anstrengend eher interessant</td> </tr> <tr> <td>nachher</td> <td>Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung</td> <td>sehr mühsam anstrengend interessant</td> <td>2 / 7 leicht mühsam wenig anstrengend eher interessant</td> </tr> </tbody> </table>	Schüler	C			Aufgabe	Winterpreis bei Autos			Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schüler	vor	Situative Zuversicht		5 / 7 eher hoch	während	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	2 / 7 leicht mühsam wenig anstrengend eher interessant	nachher	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	2 / 7 leicht mühsam wenig anstrengend eher interessant	Selbstwirksamkeit	Zuversicht	
Schüler	C																													
Aufgabe	Winterpreis bei Autos																													
Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schüler																											
vor	Situative Zuversicht		5 / 7 eher hoch																											
während	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	2 / 7 leicht mühsam wenig anstrengend eher interessant																											
nachher	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	2 / 7 leicht mühsam wenig anstrengend eher interessant																											
C 60	15	03.06.2019	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schüler</th> <th colspan="3">C</th> </tr> <tr> <th>Aufgabe</th> <th colspan="3">Wildplunde</th> </tr> <tr> <th>Zeitpunkt</th> <th>Items</th> <th>Adjektive</th> <th>Angaben Schüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>vor</td> <td>Situative Zuversicht</td> <td></td> <td>5 / 7 eher hoch</td> </tr> <tr> <td>während</td> <td>Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung</td> <td>sehr mühsam anstrengend interessant</td> <td>2 / 7 leicht 3 / 7 eher mühsam wenig anstrengend</td> </tr> <tr> <td>nachher</td> <td>Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung</td> <td>sehr mühsam anstrengend interessant</td> <td>4 / 7 mittel 3 / 7 eher leicht mühsam wenig anstrengend mittel</td> </tr> </tbody> </table>	Schüler	C			Aufgabe	Wildplunde			Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schüler	vor	Situative Zuversicht		5 / 7 eher hoch	während	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	2 / 7 leicht 3 / 7 eher mühsam wenig anstrengend	nachher	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	4 / 7 mittel 3 / 7 eher leicht mühsam wenig anstrengend mittel	Selbstwirksamkeit	Zuversicht	
Schüler	C																													
Aufgabe	Wildplunde																													
Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schüler																											
vor	Situative Zuversicht		5 / 7 eher hoch																											
während	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	2 / 7 leicht 3 / 7 eher mühsam wenig anstrengend																											
nachher	Aufgabenschwierigkeit Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	4 / 7 mittel 3 / 7 eher leicht mühsam wenig anstrengend mittel																											
C 76	18	17.06.2019	Diplomvergabe „Lernprofi“: Die SuS rechneten überhaupt nicht mit einem Diplom. Sie waren sehr überrascht. Nach dem Durchlesen zeigten sie sich auch sehr erfreut und meinte, sie träfen sehr gut zu. Sie wollten auch nicht gleich sofort nach Hause hetzen. Schön. C: Ich lerne aus meinen Fehlern und probiere es erneut! (Mimibike)	Selbstwirksamkeit	Zuversicht																									

D 01	1	25.03.2019	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schüler</th> <th>D</th> <th>Angaben Schüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufgabe</td> <td>Münzstapel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zeitpunkt</td> <td>Items</td> <td></td> </tr> <tr> <td>vor</td> <td>Situative Zuversicht</td> <td>5 / 7 eher hoch</td> </tr> <tr> <td>während</td> <td>Aufgabenschwierigkeit</td> <td>5 / 7 schwer</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Situative Anstrengung</td> <td>7 / 7 sehr mühsam</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4 / 7 mittel</td> </tr> <tr> <td>nachher</td> <td>Aufgabenschwierigkeit</td> <td>6 / 7 interessant</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Situative Anstrengung</td> <td>6 / 7 sehr schwer</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6 / 7 mühsam</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4 / 7 mittel</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6 / 7 interessant</td> </tr> </tbody> </table>	Schüler	D	Angaben Schüler	Aufgabe	Münzstapel		Zeitpunkt	Items		vor	Situative Zuversicht	5 / 7 eher hoch	während	Aufgabenschwierigkeit	5 / 7 schwer		Situative Anstrengung	7 / 7 sehr mühsam			4 / 7 mittel	nachher	Aufgabenschwierigkeit	6 / 7 interessant		Situative Anstrengung	6 / 7 sehr schwer			6 / 7 mühsam			4 / 7 mittel			6 / 7 interessant	Selbstwirksamkeit	Zuversicht	
Schüler	D	Angaben Schüler																																								
Aufgabe	Münzstapel																																									
Zeitpunkt	Items																																									
vor	Situative Zuversicht	5 / 7 eher hoch																																								
während	Aufgabenschwierigkeit	5 / 7 schwer																																								
	Situative Anstrengung	7 / 7 sehr mühsam																																								
		4 / 7 mittel																																								
nachher	Aufgabenschwierigkeit	6 / 7 interessant																																								
	Situative Anstrengung	6 / 7 sehr schwer																																								
		6 / 7 mühsam																																								
		4 / 7 mittel																																								
		6 / 7 interessant																																								
D 08	2	28.03.2019	L2.1: Geschichte Skifahren lernen im Schneelager in den Sportferien: Hang hinunter fahren, merken, dass er nicht bremsen kann, extra hinfallen um zu bremsen. Wieder aufstehen und fragen, wie man brems.	Selbstwirksamkeit	Zuversicht																																					
D 50	14	27.05.2019	Der SHP wies ihm anschließend die Aufgabe mit dem Pneuwechsel bei Autos für den Winter zu.	Selbstwirksamkeit	Zuversicht																																					
D 56	14	27.05.2019	Auffallend war wiederum seine Selbstseinschätzung: D traut sich wenig zu, gibt zu Beginn oft, an, dass er die Aufgabe eher nicht lösen könne, sie schwierig sein. Am Schluss, nach dem die Aufgabe erfolgreich bearbeitet wurde, gab er meist an, so auch dieses Mal, dass die Aufgabe mittlere Anforderungen stellte, sie aber sehr interessant sei.	Selbstwirksamkeit	Zuversicht	Vergleiche D57																																				
D 57	14	27.05.2019	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schüler</th> <th>D</th> <th>Angaben Schüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufgabe</td> <td>Pneuwechsel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zeitpunkt</td> <td>Items</td> <td></td> </tr> <tr> <td>vor</td> <td>Situative Zuversicht</td> <td>3 / 7 eher tief</td> </tr> <tr> <td>während</td> <td>Aufgabenschwierigkeit</td> <td>5 / 7 schwer</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Situative Anstrengung</td> <td>6 / 7 mühsam</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5 / 7 eher anstrengend</td> </tr> <tr> <td>nachher</td> <td>Aufgabenschwierigkeit</td> <td>7 / 7 sehr interessant</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Situative Anstrengung</td> <td>3 / 7 eher leicht</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4 / 7 mittel</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4 / 7 mittel</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7 / 7 sehr interessant</td> </tr> </tbody> </table>	Schüler	D	Angaben Schüler	Aufgabe	Pneuwechsel		Zeitpunkt	Items		vor	Situative Zuversicht	3 / 7 eher tief	während	Aufgabenschwierigkeit	5 / 7 schwer		Situative Anstrengung	6 / 7 mühsam			5 / 7 eher anstrengend	nachher	Aufgabenschwierigkeit	7 / 7 sehr interessant		Situative Anstrengung	3 / 7 eher leicht			4 / 7 mittel			4 / 7 mittel			7 / 7 sehr interessant	Selbstwirksamkeit	Zuversicht	Vergleiche D 56
Schüler	D	Angaben Schüler																																								
Aufgabe	Pneuwechsel																																									
Zeitpunkt	Items																																									
vor	Situative Zuversicht	3 / 7 eher tief																																								
während	Aufgabenschwierigkeit	5 / 7 schwer																																								
	Situative Anstrengung	6 / 7 mühsam																																								
		5 / 7 eher anstrengend																																								
nachher	Aufgabenschwierigkeit	7 / 7 sehr interessant																																								
	Situative Anstrengung	3 / 7 eher leicht																																								
		4 / 7 mittel																																								
		4 / 7 mittel																																								
		7 / 7 sehr interessant																																								

D 65	15	03.06.2019	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schüler</th> <th>D</th> <th colspan="2">Angaben Schüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufgabe</td> <td>Kinder in der Schule</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zeitpunkt</td> <td>Items</td> <td>Adjektive</td> <td>Angaben Schüler</td> </tr> <tr> <td>vor</td> <td>Situative Zuversicht</td> <td></td> <td>4 / 7 mittel</td> </tr> <tr> <td>während</td> <td>Aufgabenschwierigkeit</td> <td>sehr mühsam</td> <td>5 / 7 schwer</td> </tr> <tr> <td>nachher</td> <td>Situative Anstrengung</td> <td>anstrengend</td> <td>3 / 7 eher mühselos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aufgabenschwierigkeit</td> <td>interessant</td> <td>1 / 7 gar nicht anst.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Situative Anstrengung</td> <td>sehr mühsam</td> <td>7 / 7 sehr interessant</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>anstrengend</td> <td>4 / 7 mittel</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>interessant</td> <td>4 / 7 mittel</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7 / 7 sehr interessant</td> </tr> </tbody> </table>	Schüler	D	Angaben Schüler		Aufgabe	Kinder in der Schule			Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schüler	vor	Situative Zuversicht		4 / 7 mittel	während	Aufgabenschwierigkeit	sehr mühsam	5 / 7 schwer	nachher	Situative Anstrengung	anstrengend	3 / 7 eher mühselos		Aufgabenschwierigkeit	interessant	1 / 7 gar nicht anst.		Situative Anstrengung	sehr mühsam	7 / 7 sehr interessant			anstrengend	4 / 7 mittel			interessant	4 / 7 mittel				7 / 7 sehr interessant	Selbstwirksamkeit	Zuversicht	
Schüler	D	Angaben Schüler																																																
Aufgabe	Kinder in der Schule																																																	
Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schüler																																															
vor	Situative Zuversicht		4 / 7 mittel																																															
während	Aufgabenschwierigkeit	sehr mühsam	5 / 7 schwer																																															
nachher	Situative Anstrengung	anstrengend	3 / 7 eher mühselos																																															
	Aufgabenschwierigkeit	interessant	1 / 7 gar nicht anst.																																															
	Situative Anstrengung	sehr mühsam	7 / 7 sehr interessant																																															
		anstrengend	4 / 7 mittel																																															
		interessant	4 / 7 mittel																																															
			7 / 7 sehr interessant																																															
D 80	18	17.06.2019	<p>Diplomvergabe „Lernprof“: Die SuS rechneten überhaupt nicht mit einem Diplom. Sie waren sehr überrascht. Nach dem Durchlesen zeigten sie sich auch sehr erfreut und meinte, sie träfen sehr gut zu. Sie wollten auch nicht gleich sofort nach Hause hetzen. Schön. D: Wenn ich hinfaile, stehe ich wieder auf! (Skifahren im Schneelager)</p>	Selbstwirksamkeit	Zuversicht																																													

qualitative Inhaltsanalyse - geordnet nach Hauptkategorie Selbstregulation

Nr = SchülerInnen: A und B, Schüler C und D

Nr	Lektion	Datum	Inhalt	Hauptkategorie	Unterkategorie	Zusatz
B 09	6	15.04.2019	B: Arbeitete ruhig und konzentriert, hob nur 1x den Kopf, wobei nicht klar war, ob sie sich stören liess, oder ob sie im Kopf rechnete. Ihre Strategie: Ignorieren. Klappert bei ihr.	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	
B 38	13	23.05.2019	B war abwesend. Sie interessierte sich nicht dafür oder wollte nicht?	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	
B 39	14	27.05.2019	B liess sich wenig ablenken, war, wie die vorigen Male ebenfalls, bei sich selber. Höchstens ein Schmunzeln durchzuckte ihre Lippen.	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	
B 68	18	17.06.2019	Eigenschaften eines Lernprofis: Sie stellte bei den Konzentrationsübungen (Zünchozaufgaben) fest, dass sie sich eigentlich sehr gut konzentrieren und Ablenkungen ignorieren kann.	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	
C 08	6	15.04.2019	C: sagte aus, es sei ihm gut gelaufen, er habe sich, unabhängig der Störung, nur 2x verschrieben. SHP zeigt auf, dass er jedoch 10x auf die Störungen reagiert habe	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	Selbsteinschätzung Fremdeinschätzung
C 09	6	15.04.2019	C: sagte aus, es sei ihm gut gelaufen, er habe sich, unabhängig der Störung, nur 2x verschrieben. SHP zeigt auf, dass er jedoch 10x auf die Störungen reagiert habe	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	Selbsteinschätzung Fremdeinschätzung
C 32	12	20.05.2019	Die übrige Zeit arbeitete er konzentriert.	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	
D 06	1	25.03.2019	C wollte, dass D „5 Fr. 2mm“ notiert. D tat es zuerst nicht, C wiederholte seine Aufforderung und zeigte auf das AB, D schaute verwirrt im Raum umher. C verwarf die Hände.	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	
D 15	6	15.04.2019	D: Sagte aus, dass das Rütteln am Tisch durch A ihn am „schönen Schreiben“ behindert / gestört habe. Meinte aber wie C und nach der Besprechung von C, es sei ihm gut gegangen. Der SHP fügte an, dass er sich 13x stören liess und darauf reagiert habe.	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	Selbsteinschätzung Fremdeinschätzung
D 16	6	15.04.2019	D: Sagte aus, dass das Rütteln am Tisch durch A ihn am „schönen Schreiben“ behindert / gestört habe. Meinte aber wie C und nach der Besprechung von C, es sei ihm gut gegangen. Der SHP fügte an, dass er sich 13x stören liess und darauf reagiert habe.	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	Selbsteinschätzung Fremdeinschätzung
D 22	8	06.05.2019	SHP zeigt auf Plakat 1 und gibt D das Wort, den Einstieg zu machen. Dieser ist orientierungslos und SHP übernimmt	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	
D 23	8	06.05.2019	C versteht nun die Aufgabe, weiss aber nicht wie beginnen. D ist als Coach wenig Hilfe. Die Mädchen übernehmen diesen Part.	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	
D 24	8	06.05.2019	D wirkt ausgeklüfft (Kopf auf verschränkten Armen auf dem Tisch). Er verfolgt das Geschehen aber dennoch, wie sich noch zeigen wird: Bezug zu D23 und D25	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	
D 30	9	09.05.2019	Er erschrak, als er gesagt bekam, dass das Arbeitsblatt noch eine Rückseite habe, obwohl dies zu Beginn gezeigt wurde. Er schnitt dies wohl nicht mit.	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	

D 34	12	20.05.2019	Spricht beim Denken laut, dies stört im Klassenverband wie in der Gruppe.	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	
D 36	12	20.05.2019	Er hatte jedoch am meisten Unterbrecher dieser Gruppe. Zudem schaute er sich auch um und wohl auch ab.	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	
D 37	12	20.05.2019	Von D kam keine Ausserung.	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	
D 40	13	23.05.2019	C wählt neu die Froschbeinaufgabe. SHP erfragt sein Vorgehen. C antwortet: Anzahl Frösche zählen, 1 Frosch hat 4 Beine, somit Anzahl Frösche x 4 = Anzahl Beine total. SHP lässt ihn beginnen. D ist leider keine Hilfe als Coach. C arbeitet quasi solo.	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	
D 42	14	27.05.2019	Zündhozaufgabe 4: D störte gerne, kehrte dann kommentarlos, wie vereinbart, an seinen Platz zurück	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	
D 47	14	27.05.2019	Zündhozaufgabe 4: D liess sich gerne von C ablenken, versuchte aber auch, dran zu bleiben. Dies fiel ihm sichtlich schwer (aufschauen, mit Störer sprechen, Störer antworten, sitzen und ins leere starren).	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	
Plenum 28	16	06.06.2019	SuS malen das nächste Feld auf dem Roten Faden aus. Sie stellen (überrascht) fest, dass sie schon weit sind und das Projekt nicht mehr lange dauert.	Selbstregulation	Aufmerksamkeit	
A 57	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Die SuS waren sehr willig	Selbstregulation	Dranbleiben Durchhaltewille	
B 24	12-	20.05.2019	Sie blieb ebenfalls dran und kam anscheinend richtig in einen Flow.	Selbstregulation	Dranbleiben Durchhaltewille	
B 53	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Die SuS waren sehr willig	Selbstregulation	Dranbleiben Durchhaltewille	
C 41	13	23.05.2019	Mühsam ist das zählen der Frösche auf dem Bild, da die Bildqualität nicht optimal ist, nur ein Ausschnitt zu sehen ist und allenfalls Frösche übereinander krabbeln. C beginnt mehrmals zu zählen	Selbstregulation	Dranbleiben Durchhaltewille	
D 35	12	20.05.2019	Er blieb jedoch 10min dran, gab nicht auf. Dies schien ihm jedoch trotzdem genügend Aufwind zu geben, dran zu bleiben.	Selbstregulation	Dranbleiben Durchhaltewille	
Plenum 08	2	28.03.2019	L2.1 „Anstrengung und Konzentration“: SHP erzählt von PP- Sportferien (soeben vorbei), Tage 1-3 i.O., Tag 4: Stillstand. Nichts ging mehr. Dann kam noch die Müdigkeit hinzu. Schreiben gelang nicht mehr. Pause machen. Nach Hause gehen, schlafen. Tag 5: Ausgangssituation: Stillstand. Kann es mir nicht leisten, nochmals einen solchen Tag zu erleben. Ich muss schreiben! Lösung: Hirn aufräumen = Ordnung machen = Auslegeordnung mit Papieren, nummerieren, ordnen, beschriften, visualisieren, was bereits erledigt ist und was nicht, priorisieren. Starten!	Selbstregulation	Dranbleiben Durchhaltewille	SHP
A 09	7	18.04.2019	Dreischritt: Kärtchen mit Aussagen: Einige Aussagen können, je nach Verständnis, so oder so positioniert werden, z.B. „Was muss ich rechnen“ wird Schritt 1 zugeschrieben im Sinne einer Vorausplanung. A und C ordneten diese Aussage Schritt 2 zu, im Sinne einer Überprüfung während dem Zwischenhalt und insbesondere wenn dieser zu Stopp führt.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 2: Stopp: Innehalten, überprüfen,denken, Hilfe holen

A 16	8	06.05.2019	C versteht nun die Aufgabe, weiss aber nicht wie beginnen. D ist als Coach wenig Hilfe. Die Mädchen übernehmen diesen Part. A streckt schnell auf und ersucht Hilfe.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 1: Aufgabe verstehen durch nachfragen Schritt 2: Stopp: Innehalten, überprüfen,denken, Hilfe holen
A 20	9	09.05.2019		Selbstregulation	Lernstrategie	
A 24	9	09.05.2019	Am Punkt, an welchem sie nicht mehr weiterwusste, der Tipp des SHP sie auch nicht auf die Fähre führte, legte sie eine Denkpause ein und schwatzte mit B über Privates. Dieses störte die Gruppe nicht, da es sehr leise geschah. Der SHP unterstützte die Massnahme einer Denkpause, gab jedoch zu bedenken, dass es wichtig sei, danach wieder zur Aufgabe zurück zu kehren und nicht in der Pause zu verweilen.	Selbstregulation	Lernstrategie	
A 32	13	23.05.2019	A wählte neu die Aufgabe mit der Anzahl Treppenstufen in einer Woche. Sie ging sogleich mit B in den Gang und zählte die Stufen.	Selbstregulation	Lernstrategie	handeln
A 37	13	23.05.2019	Entspannungs-Übungen: C und A machten beide mit.	Selbstregulation	Lernstrategie	
A 40	14	27.05.2019	Zündholzaufgabe 4: Der SHP fragte das Vorgehen ab. Dieses hatte A verstanden: 2 Hölzchen umlegen.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 1: Aufgabe verstehen durch nachfragen Ausprobieren, pröbeln
A 43	14	27.05.2019	Zündholzaufgabe 4: A musste nun ausprobieren, wie sie aus der Ausgangsanordnung zu diesem Ergebnis kommen konnte.	Selbstregulation	Lernstrategie	
A 49	15	03.06.2019	Repetition Strategien: Die SuS, insbesondere C und A, geben gut ihr Vorgehen beim Auftauchen von Schwierigkeiten an: Zurück auf Start, zu Punkt 1, Stoppen und überlegen, Hilfe holen.	Selbstregulation	Lernstrategie	
A 50	15	03.06.2019	Repetition Strategien: Die SuS, insbesondere C und A, geben gut ihr Vorgehen beim Auftauchen von Schwierigkeiten an: Zurück auf Start, zu Punkt 1, Stoppen und überlegen, Hilfe holen.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 2: Stopp: Innehalten, überprüfen,denken, Hilfe holen Schritt 1: Aufgabe verstehen
A 54	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Aus der Fragestellung leitete A ab, dass sie die Anzahl Tage wissen muss. Tolle!	Selbstregulation	Lernstrategie	Verbalisieren
A 63	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vorfest anschauen: A: Aufgabe 1: Pause pro Woche in der Schule: Stelle 1: 4:00-4:50: Zwischenhalt in der Aufgabe, von 1d auf 1W. kommen; Stelle 2: 6:10-7:03: Ergebnis berechnet in min, jetzt umrechnen in h und min. A erzählt von sich im Video, dass sie gesprochen habe, aber leise.	Selbstregulation	Lernstrategie	
A 69	18	17.06.2019	Eigenschaften eines Lernprofis: Sie schilderte sehr ausführlich, wie sie, insbes. mit den Schritten 2 und 3, besser umgehe: Schritt 2: Früher habe sie einfach mit einer Aufgabe begonnen, ohne nachzudenken, sie hielt auch nicht inne, selbst wenn sie vermutete, dass ihr eingeschlagener Weg wohl falsch sein wird. Nun stoppt sie. Schaut auf den Anfang zurück: Wie heisst die Aufgabenstellung, was muss ich tun? Was ist gefragt? Was habe ich bereits gelöst? Kann ich weitermachen oder muss ich etwas ändern? Kann ich es alleine oder benötige ich Unterstützung?	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 2: Stopp: Innehalten, überprüfen,denken, Hilfe holen

A 70	18	17.06.2019	Eigenschaften eines Lernprofis: Sie schilderte sehr ausführlich, wie sie, insbes. mit den Schritten 2 und 3, besser umgehe: Schritt 2: Früher habe sie einfach mit einer Aufgabe begonnen, ohne nachzudenken, sie hielt auch nicht inne, selbst wenn sie vermutete, dass ihr eingeschlagener Weg wohl falsch sein wird. Nun stoppt sie. Schaut auf den Anfang zurück: Wie heisst die Aufgabenstellung, was muss ich tun? Was ist gefragt? Was habe ich bereits gelöst? Kann ich weitermachen oder muss ich etwas ändern? Kann ich es alleine oder benötige ich Unterstützung?	Selbstregulation	Lernstrategie	
A 71	18	17.06.2019	Eigenschaften eines Lernprofis: Schritt 3: Früher habe sie eine geöste Aufgabe einfach abgegeben. Heute schaue sie sie nochmals durch, insbes. bei einer Prüfung.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 3: zurückblicken
B 08	6	15.04.2019	B und ihr Coach verstanden im Grunde die Aufgabe (Aufgabenstellung) nicht (ganz) und verrechneten dann einfach die Zahlen aus der Aufgabenstellung irgendwie miteinander.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 2: Stopp: Innehalten, überprüfen,denken, Hilfe holen
B 13	8	06.05.2019	C versteht nun die Aufgabe, weiss aber nicht wie beginnen. D ist als Coach wenig Hilfe. Die Mädchen übernehmen diesen Part.	Selbstregulation	Lernstrategie	
B 16	9	09.05.2019	Als der SHP kam, lagen jedoch wieder 12 Hölzchen da. Somit wurde das Entfernen von zwei Hölzchen als erster Schritt nochmals vollzogen.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 2: Stopp: Innehalten, überprüfen,denken, Hilfe holen
B 18	9	09.05.2019	Somit lag das Vorgehen von B ebenfalls gleich auf dem Tisch. Sie fügte an, dass nicht nur Privates, sondern auch über die Aufgabe gesprochen wurde. In wie weit dies der Wirklichkeit entspricht oder ob sie dies aus schlechtem Gewissen anfügte, ist nicht klar.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 2: Stopp: Innehalten, überprüfen,denken, Hilfe holen
B 20	11	16.05.2019	Laut denkend überlegt...	Selbstregulation	Lernstrategie	Lautes Verbalisieren
B 22	12	20.05.2019	B probierte viel aus. Sie legte gerne Hölzchen und versuchte so der Lösung näher zu kommen.	Selbstregulation	Lernstrategie	Ausprobieren, próbeln
B 23	12	20.05.2019	Zündholzrätsel 2 = Dranbleiben 3: Alle 4 im Zimmer verteilt, Einzelplätze, insbesondere C und D getrennt, ebenfalls C möglichst weit entfernen von B. Klappte so gut. Entsprechend war es ruhig im Klassenzimmer.	Selbstregulation	Lernstrategie	ruhiger Arbeitsplatz
B 37	13	23.05.2019	B gab A den Tipp, Die Wochentage einzeln durchzugehen und die Anzahl Treppenlaufen zu notieren und so die Anzahl Stufen zu errechnen.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 2: Stopp: Innehalten, überprüfen,denken, Hilfe holen
B 51	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Nun vergass sie aber weitere 10cm. Der SHP wies sie darauf hin. So kam B auf eine Grösse der Sonnenblume von 210cm.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 3: zurückblicken
B 60	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: Sie meinte von sich selber, dass sie zu wenig und vor allem zu leise gesprochen habe.	Selbstregulation	Lernstrategie	Verbalisieren
B 65	18	17.06.2019	Fussballaufgabe: Sie traf Annahmen zum Fussballspielen, dies ist i.O.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 1: Aufgabe verstehen
B 67	18	17.06.2019	Eigenschaften eines Lernprofis: Für B war ebenfalls der Schritt 2 der wichtigste.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 2: Stopp: Innehalten, überprüfen,denken, Hilfe holen

B 69	18	17.06.2019	Eigenschaften eines Lernprofis: Weiter berichtete sie, dass sie früher schnell aufgab, heute aber länger versuche, dran zu bleiben.	Selbstregulation	Lernstrategie	Dranbleiben Durchhaltewille
C 07	6	15.04.2019	C übernimmt Vermutung seines Coachs, ohne diese in Frage zu stellen, ohne sie mit seiner eigenen Annahme abzugleichen oder ohne sie zu überprüfen / nachzurechnen, ohne sie sich erklären zu lassen	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 2: Stopp: Innehalten, überprüfen, denken, Hilfe holen
C 10	7	18.04.2019	Dreischritt: Kärtchen mit Aussagen: Einige Aussagen können, je nach Verständnis, so oder so positioniert werden, z.B. „Was muss ich rechnen“ wird Schritt 1 zugeschrieben im Sinne einer Vorausplanung. A und C ordneten diese Aussage Schritt 2 zu, im Sinne einer Überprüfung während dem Zwischenhalt und insbesondere wenn dieser zu Stopp führt.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 2: Stopp: Innehalten, überprüfen, denken, Hilfe holen
C 16	8	06.05.2019	SHP: Ziel: Um was geht es? C liest die Aufgabe. Er fragt nach, er verstehe sie nicht ganz, müsse er Minuten oder so ausrechnen. SHP fragt Verständnis nach: Pausenzeichen = Pausenläuten = ist C klar, Zahl 10'000 kann C lesen und benennen. „Wie lange geht es...“ = „Wie lange dauert es, bis du... gehört hast?“ = Knackpunkt. SHP schlägt vor: Dauert es 1 Woche, 1 Monat, 1 Jahr...? C versteht nun die Aufgabe.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 1: Aufgabe verstehen durch nachfragen
C 17	8	06.05.2019	C beginnt: Heute um 9-Uhr: Pausenzeichen, um 10 Uhr wieder. SHP fragt nach: Läutet es immer ein Mal? A verneint: Nein, immer 2x. C beginnt erneut: 9 Uhr: 2x, 10 Uhr: 2x, 11 Uhr, 2x, 12 Uhr: 1x. Frühschule: 2x, 8 Uhr: 2x = 11x am Mo-Morgen. Mo-Nami frei.	Selbstregulation	Lernstrategie	Daten für Rechnungen erarbeiten
C 19	8	06.05.2019	So wird die Woche aufgefüllt bis Fr. Insgesamt kommt er so auf 62xw. A und B sind ganz mit C bei der Sache	Selbstregulation	Lernstrategie	Daten für Rechnungen erarbeiten
C 28	9	09.05.2019	Seine Lösung sah jedoch so aus, dass er auf der rechten Seite die beiden Hölzchen entfernte. So hatte er zwei vollständige Quadrate und drei Querhölzchen. Dies entsprach nicht dem Ziel. Der SHP erklärte, dass keine hervorstehenden Hölzchen übrigbleiben durften, sondern alle verbleibenden 10 Hölzchen Teil der Lösung sein mussten.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 2: Stopp: Innehalten, überprüfen, denken, Hilfe holen
C 30	12	20.05.2019	Zündholzrätsel 2 = Dranbleiben 3: Alle 4 im Zimmer verteilt, Einzelplätze, insbesondere C und D getrennt, ebenfalls C möglichst weit entfernen von B. Klappte so gut. Entsprechend war es ruhig im Klassenzimmer.	Selbstregulation	Lernstrategie	ruhiger Arbeitsplatz
C 31	12	20.05.2019	Er fragte beim Zündholzrätsel 2 das Verständnis nach → 3-Schritt, Punkt 1: Hilfe holen: Gut!	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 1: Aufgabe verstehen durch nachfragen
C 40	13	23.05.2019	C wählt neu die Froschbeinaufgabe. SHP erfragt sein Vorgehen. C antwortet: Anzahl Frösche zählen, 1 Frosch hat 4 Beine, somit Anzahl Frösche x 4 = Anzahl Beine total. SHP lässt ihn beginnen. D ist leider keine Hilfe als Coach. C arbeitet quasi solo.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 1: Aufgabe verstehen durch nachfragen
C 42	13	23.05.2019	und streicht dabei die gezählten Frösche mit dem Fülll durch.	Selbstregulation	Lernstrategie	
C 46	13	23.05.2019	Entspannungs-Übungen: C und A machten beide mit.	Selbstregulation	Lernstrategie	

C 53	15	03.06.2019	Repetition Strategien: Die SuS, insbesondere C und A, geben gut ihr Vorgehen beim Auftauchen von Schwierigkeiten an: Zurück auf Start, zu Punkt 1, Stoppen und überlegen, Hilfe holen.	Selbstregulation	Lernstrategie	
C 54	15	03.06.2019	Repetition Strategien: Die SuS, insbesondere C und A, geben gut ihr Vorgehen beim Auftauchen von Schwierigkeiten an: Zurück auf Start, zu Punkt 1, Stoppen und überlegen, Hilfe holen.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 2: Stopp: Innehalten, überprüfen,denken, Hilfe holen
C 64	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: Er sagt zu sich aus, dass er laut und deutlich gesprochen und auch genug gesprochen habe.	Selbstregulation	Lernstrategie	Verbalisieren
C 66	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: Er habe das Ergebnis herausgefunden, musste jedoch nachfragen / klären.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 1: Aufgabe verstehen durch nachfragen
C 71	18	17.06.2019	Aufgabe Höhe Brachiosaurus: C: Höhe eines Stockwerkes bestimmen: SHP: Höhe des Mittagstisches? SHP steht neben Türe und gibt seine Grösse an. C schätzt Türe und dann Raum: 3m. C gibt aber an, dass die Zimmer bei ihm zuhause weniger hoch seien. Dies bestätigte auch Transferkind als Coach. Somit trafen sie die Annahme der Stockwerkhöhe von 2.5m.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 1: Aufgabe verstehen
C 73	18	17.06.2019	Aufgabe Höhe Brachiosaurus: Nun erstelle C eine Tabelle: 1 Stock = 2.5m, 2 Stöcke = 5m, 3 Stöcke = 7.5m... und gelangte so beim 6. Stock auf die Höhe von 15m.	Selbstregulation	Lernstrategie	Wertetabelle erstellen
C 75	18	17.06.2019	Eigenschaften eines Lernprofis: Eigenaussage C: Plakate 3-Schritt oft / immer sichtbar als Erinnerungshilfe, insbes. bei Schritt 2: STOPP! = innehalten, nachdenken	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 2: Stopp: Innehalten, überprüfen,denken, Hilfe holen
D 14	6	15.04.2019	Sportler und Coach trafen unterschiedliche Annahmen. Diese unterschiedlichen Zahlen liessen sie stehen und D rechnete einfach mit seiner Zahl weiter.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 2: Stopp: Innehalten, überprüfen,denken, Hilfe holen
D 25	8	06.05.2019	D schlägt vor: Das Jahr hat 12 Monate. Bezug zu D23 und D24	Selbstregulation	Lernstrategie	Ausprobieren, pröbeln
D 28	9	09.05.2019	D war froh, dass er Hölzchen zur Verfügung hatte und ausprobieren konnte.	Selbstregulation	Lernstrategie	ruhiger Arbeitsplatz
D 33	12	20.05.2019	Zündholzrätsel 2 = Dranbleiben 3: Alle 4 im Zimmer verteilt, Einzelplätze, insbesondere C und D getrennt, ebenfalls C möglichst weit entfernen von B. Klappte so gut. Entsprechend war es ruhig im Klassenzimmer.	Selbstregulation	Lernstrategie	
D 43	14	27.05.2019	Zündholzaufgabe 4: D legte gleich die Ausgangsanordnung mit den Hölzchen aus.	Selbstregulation	Lernstrategie	
D 44	14	27.05.2019	Zündholzaufgabe 4: D sprach zu sich, dass er die Aufgabe lesen müsse (da er ja gar nicht genau wisse, was er tun solle). Dies tat er.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 1: Aufgabe verstehen durch nachfragen
D 46	14	27.05.2019	Zündholzaufgabe 4: D begann zu pröbeln.	Selbstregulation	Lernstrategie	Ausprobieren, pröbeln
D 53	14	27.05.2019	Der SHP fragte nach, wie viele Autos denn heute einen Pneuwechsel bekämen. Er zählte auf dem Bild und gab die richtige Antwort: 6.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 1: Aufgabe verstehen durch nachfragen

D 61	15	03.06.2019	D löste die Aufgabe mit Anzahl Kinder im Schulhaus. Er zählte die Klassen, der SHP unterstützte mit Angaben aus der UST. D kam so auf 15 Klassen. Dies notierte er. Er schätzte die durchschnittliche Klassengröße auf 21 SuS. Dies notierte er ebenfalls.	Selbstregulation	Lernstrategie	notieren, von sich aus +
D 69	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: D: Aufgabe 2: Wachstum des kleinen Pandas in 2 M.: Stelle: 9:41-12:45: Liest Aufgabe vor, löst sie, schreibt aber wenig / nichts auf.	Selbstregulation	Lernstrategie	Verbalisieren
D 70	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: Er berichtet von seiner anfänglichen Panik beim Vortest. Er gibt an, zu leise gesprochen zu haben.	Selbstregulation	Lernstrategie	Verbalisieren
D 72	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vortest anschauen: Er gab an, er fand sehr schnell die Lösung, hatte die Aufgabe verstanden.	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 1: Aufgabe verstehen
D 78	18	17.06.2019	Eigenschaften eines Lernprofis: Eigenaussage D: Schritt 2: „Dranbleiben“ als persönlicher Vorsatz. D gab an, dass er früher schnell aufgegeben und mit Banknachbar geschwatzt habe. Nun bleibe er dran. In der Mathe konnte er erst kürzlich einen Erfolg verbuchen, indem er nicht aufgab, sondern dranblieb.	Selbstregulation	Lernstrategie	Dranbleiben Durchhaltewille
Plenum 15	6	15.04.2019	Schritt 2: Dranbleiben: Während der Aufgabe innehalten und abchecken: Bin ich auf dem richtigen Weg? Nein: Stoppi! Da stimmt etwas ganz und gar nicht. Nochmals nachdenken / überlegen, SHP Bsp: Leiter Spielturn der eigenen Kinder in Zugbrücke umfunktionieren; erster Versuch schlug fehl, beenden, Rat einholen, Material wechseln.	Selbstregulation	Lernstrategie	SHP
Plenum 24	12	20.05.2019	Der SHP nahm die Aufgabe 3 als Schlüsselmoment auf, da dort die meisten Irritationen geäußert oder ausgedrückt wurden. Die Frage lautete: „In dem Moment, in welchem du sagst: Oh mein Gott!, stehst du an einer Weggabelung. Es gibt zwei Wege, zwei Möglichkeiten. Entweder erscheint es dir so schwierig, dass du aufgibst, oder du bleibst dran. Alle sind drangeblieben. Was hast du gemacht, dass du nicht aufgegeben hast?“	Selbstregulation	Lernstrategie	Schritt 2: Stopp: Innehalten, überprüfen,denken, Hilfe holen
Plenum 26	13	23.05.2019	Ausführungen SHP: Fäuste können auch gut unter dem Pult geballt werden.	Selbstregulation	Lernstrategie	Reaktion auf D 41
D 09	2	28.03.2019	L2.1: Kein Bsp. „Weiss nicht!“	Selbstregulation	Metawissen	
Plenum 02	1	25.03.2019	Kompetenzblatt bearbeitet: grundsätzlich schätzen sich die SuS zu hoch ein, teilweise oft 3-4 Felder von 5 möglichen farbig angemalt	Selbstregulation	Metawissen	Kompetenzen
Plenum 14	4	04.04.2019	Somit nun zurück zum Kompetenzblock 3: 0, 1 oder 2 Kreuze? SuS bearbeiteten fair, wählten auch einmal 0 Kreuze, wenn sie fanden, es stimme zur Zeit so. Ehrlichkeit = Toll!	Selbstregulation	Metawissen	Kompetenzen
A 04	3	01.04.2019	Der Rest fehlte. Also wartete C im Zimmer, während ich die übrigen Kinder holen ging. Wunsch: Selbstständig erscheinen!	Selbstregulation	Selbstständigkeit	
A 15	8	06.05.2019	C, D und A stehen in der Pause mit Schreibzeug bereits vor dem IF-Zimmer. Schön.	Selbstregulation	Selbstständigkeit	
A 17	9	09.05.2019	A und B tauchen gemeinsam, mit ihrem Schreibzeug, auf. A ist entzückt, dass sie die erste ist.	Selbstregulation	Selbstständigkeit	

A 31	13	23.05.2019	Darauf folgte A.	Selbstregulation	Selbstständigkeit
B 04	3	01.04.2019	Der Rest fehlte.	Selbstregulation	Selbstständigkeit
B 05	4	04.04.2019	Tauchte nicht auf. Liess sich von D holen.	Selbstregulation	Selbstständigkeit
B 06	4	04.04.2019	Sie hatte Schreibzeug dabei.	Selbstregulation	Selbstständigkeit
B 12	8	06.05.2019	C, D und A stehen in der Pause mit Schreibzeug bereits vor dem IF-Zimmer. B fehlt noch, sie kommt erst nach dem Pausenzeichen, somit etwas verspätet und ohne Schreibzeug, aber selbstständig. Schön.	Selbstregulation	Selbstständigkeit
B 14	9	09.05.2019	A und B tauchen gemeinsam, mit ihrem Schreibzeug, auf.	Selbstregulation	Selbstständigkeit
B 28	13	23.05.2019	Mit ihnen (C und D) zusammen kam auch gleich B mit. Mit 5 Minuten Verspätung konnte die L13 starten. Alle bis auf B hatten Schreibzeug dabei.	Selbstregulation	Selbstständigkeit
C 03	3	01.04.2019	C tauchte selbstständig zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf: Toll!	Selbstregulation	Selbstständigkeit
C 05	4	04.04.2019	C erkundigte sich bei Beginn der grossen Pause über Ort und Zeit der L4, SHP gab Auskunft. Er erschien selbstständig. Toll!	Selbstregulation	Selbstständigkeit
C 13	8	06.05.2019	C, D und A stehen in der Pause mit Schreibzeug bereits vor dem IF-Zimmer. Schön.	Selbstregulation	Selbstständigkeit
C 25	9	09.05.2019	C kam nicht, er sei aber da. SHP startete gleich und würde ihn später abholen, falls er nicht noch von selber kommen sollte. Bezug zu C24	Selbstregulation	Selbstständigkeit
C 26	9	09.05.2019	Der SHP geht C holen. Dieser sitzt in der Klasse und folgt dem NMG-Unterricht eines Studenten. KLP und C haben nicht an MOSEL gedacht. C wird durch SHP kurz in den Dreischritt, den Schwerpunkt der aktuellen Lektion und die Zündholzrätsel eingeführt. Er startet sofort damit. Es verbleiben zu diesem Zeitpunkt noch 6 min 30 s. Bezug auf C23	Selbstregulation	Selbstständigkeit
C 37	13	23.05.2019	Nach kurzem Warten schickte SHP D nach oben, C holen.	Selbstregulation	Selbstständigkeit
C 52	15	03.06.2019	C kam anschliessend	Selbstregulation	Selbstständigkeit
C 56	15	03.06.2019	individuelle Bearbeitung von offenen Aufgaben: C wählte einfache Aufgaben aus und löste sie völlig selbstständig.	Selbstregulation	Selbstständigkeit
D 10	3	01.04.2019	Der Rest fehlte.	Selbstregulation	Selbstständigkeit
D 11	4	04.04.2019	D erschien selbstständig nach der grossen Pause: Toll! Er teilte mir sogleich mit, dass A heute krank sei. Da B nicht auftauchte, bot er an, sie zu holen. Ich schickte ihn gerne.	Selbstregulation	Selbstständigkeit
D 12	4	04.04.2019	aber ohne Material. Musste ihn nochmals nach oben schicken, sein Schreibzeug zu holen.	Selbstregulation	Selbstständigkeit
D 21	8	06.05.2019	C, D und A stehen in der Pause mit Schreibzeug bereits vor dem IF-Zimmer. Schön.	Selbstregulation	Selbstständigkeit
D 26	9	09.05.2019	A und B tauchen gemeinsam, mit ihrem Schreibzeug, auf. D erscheint kurze Zeit später, er wartete beim IF-Zimmer.	Selbstregulation	Selbstständigkeit
D 31	9	09.05.2019	Aufräumen: D will sofort gehen, lässt sich dann doch noch motivieren, zu helfen.	Selbstregulation	Selbstständigkeit
D 38	13	23.05.2019	D tauchte als erster auf.	Selbstregulation	Selbstständigkeit
D 60	15	03.06.2019	D erschien pünktlich	Selbstregulation	Selbstständigkeit

Plenum 07	2	28.03.2019	SuS abgeholt vor Kl-Zimmern, runter in den Grossraum Mittagstisch. Mein Wunsch: SuS kommen selbstständig in die Räume	Selbstregulation	Selbstständigkeit	
Plenum 17	7	18.04.2019	Alle 4 SuS erscheinen selbstständig im Grossraum. Sie haben Schreibzeug dabei	Selbstregulation	Selbstständigkeit	
Plenum 23	12	20.05.2019	Alle SuS erschienen pünktlich mit Schreibzeug im richtigen Raum: Toll!	Selbstregulation	Selbstständigkeit	
Plenum 27	14	27.05.2019	D kam als erster mit wenig Verspätung, bald darauf folgte C, danach B. A versteckte sich hinter der Türe;-) Sie kam hervor, als sie D holen gehen wollte.	Selbstregulation	Selbstständigkeit	Pünktlichkeit
A 62	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vorfest anschauen: Vor allem aber mochten sie sich selber nicht unbedingt sehen und hören. A drückte dies in Worten aus, B verkroch sich unter dem Tisch, A folgte ihr.	Selbstregulation	Umgang mit Emotionen	Scham
B 58	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vorfest anschauen: Vor allem aber mochten sie sich selber nicht unbedingt sehen und hören. B verkroch sich unter dem Tisch	Selbstregulation	Umgang mit Emotionen	Scham
B 59	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vorfest anschauen: B: Aufgabe 2: Wachstum des kleinen Pandas in 2 M. Stelle: 8:48-11:41: Aufgabe vorlesen und berechnen, Stopp vor Endlösung. Für B schien es sehr unangenehm zu sein, sich selber zu sehen. Sie verkroch sich zu Lektionsbeginn unter dem Tisch und versteckte ihr Gesicht beim Schauen des Videoausschnittes hinter ihren langen Haaren und linste zwischen durch.	Selbstregulation	Umgang mit Emotionen	Scham
C 29	9	09.05.2019	C schaute etwas enttäuscht und ratlos.	Selbstregulation	Umgang mit Emotionen	Umgang mit Frust
C 33	12	20.05.2019	C zeigte bei der dritten Aufgabe das gleiche „Entsetzen, die gleiche Ungläubigkeit“ wie A. Er begegnete dieser Herausforderung mit Humor, indem er 10 „grosse“ Quadrate bildete, im Wissen, dass dies nicht die Lösung der Aufgabe war, da die Anweisung nicht befolgt wurde, aber er hatte so 10 Quadrate. Witzig! C funktioniert gut über Humor.	Selbstregulation	Umgang mit Emotionen	Umgang mit Frust
C 63	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vorfest anschauen: C: Aufgabe 1: Pause pro Woche in der Schule: Stelle: 1:52-4:52: Aufgabe lösen und berechnen. C drückt nicht aus, dass es ihn stört, sich selber zu sehen. Er schaut sich auch ruhig und aufmerksam zu.	Selbstregulation	Umgang mit Emotionen	
D 41	13	23.05.2019	Entspannungs-Übungen: D machte etwas verhalten mit.	Selbstregulation	Umgang mit Emotionen	Scham
D 68	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vorfest anschauen: D berichtete, dass er beim Vorfest Panik bekommen habe, als er die Kamera sah. Im Film sieht man ihm diese Panik jedoch nicht an.	Selbstregulation	Umgang mit Emotionen	Scham, Panik
Plenum 30	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vorfest anschauen: Die SuS empfinden es als peinlich, sich selbst zu sehen, ebenfalls, dass ihre Kolleginnen und Kollegen der Gruppe zuschauen.	Selbstregulation	Umgang mit Emotionen	Scham

Masterarbeit Reto Perosce

Codings

qualitative Inhaltsanalyse - geordnet nach Hauptkategorie Bedingungen

Nr = Schülerinnen: A und B, Schüler C und D

Nr	Lektion	Datum	Inhalt	Hauptkategorie	Unterkategorie	Zusatz
B 03	1	25.03.2019	Sie kamen anschliessend mit der Lösung "145 Münzen".	Bedingungen	Arbeitstempo	
D 07	1	25.03.2019	Die Knaben sind aber noch nicht fertig mit der Aufgabe.	Bedingungen	Arbeitstempo	
Plenum 01	1	25.03.2019	Begriff „Lernprofi“ wurde besprochen, dauerte länger als gedacht! SHP: Doppelwort: Lern-Profi. Bedeutung? B: Lern = Lernen. D: Jemand, der in allen Fächern gut ist. SHP: Stimmt. Jemand, der gut lernen kann. SHP: Was ist ein Profi? A: Jemand, der gut im Sport ist. D: Jemand, der gut Fussball spielt. SHP: Richtig, ein Fussballprofi. A: Jemand, der gut in Musik ist. SHP: Toll. Jemand der vor viel Publikum auftritt, singt oder ein Instrument spielt.	Bedingungen	Arbeitstempo	
Plenum 03	1	25.03.2019	dauerte verhältnismässig lange!	Bedingungen	Arbeitstempo	
Plenum 05	1	25.03.2019	AB L1.1 Modellernen SHP - SuS: Dauerte aber auch länger	Bedingungen	Arbeitstempo	
Plenum 10	2	28.03.2019	Lernprofi-Vertrag: Dieser fiel abermals weg, einerseits aus Zeitgründen	Bedingungen	Arbeitstempo	
Plenum 11	2	28.03.2019	Teil 2: Keine Zeit mehr! C löst modellhaft L1.2 mit Unterstützung von D, welcher seinerseits durch SHP begleitet wird.	Bedingungen	Arbeitstempo	
Plenum 12	2	28.03.2019	Teil 3: Keine Zeit mehr! Tandems bearbeiten eine offene Aufgabe, entweder Fortsetzung vom Mo L1.3 oder andere Aufgabe.	Bedingungen	Arbeitstempo	
Plenum 16	6	15.04.2019	Die Zeit fehlte, mit den Kärtchen L6.5 zu arbeiten.	Bedingungen	Arbeitstempo	
Plenum 18	7	18.04.2019	SHP modelliert eine offene Aufgabe wurde aus Zeitgründen gestrichen.	Bedingungen	Arbeitstempo	
Plenum 25	13	23.05.2019	Entspannungs-Übungen SHP stellte 2 Übungen vor: Fäuste und Gesichtsmaske. Die Schildkröte wurde aus Zeitgründen weggelassen.	Bedingungen	Arbeitstempo	
A 06	4	04.04.2019	Jede(r) SuS erklärt in eigenen Worten den Unterschied zwischen „vernünftiger und unvernünftiger Aussage“: Rest: Nein	Bedingungen	Deutschkompetenz	
A 10	7	18.04.2019	„ich schätze im Voraus“ scheiterte an der Deutschkompetenz: Alle 4 SuS verstanden „im Voraus“ nicht. Hier musste der SHP umschreiben: im Voraus = bevor, zuerst, als erstes.	Bedingungen	Deutschkompetenz	
A 11	7	18.04.2019	Bearbeitung einer offenen Aufgabe, alleine. 1 Aufgabe konnte aus 5 ausgewählt werden. C wählte die Mäuse, D, A und B den Zopf. Alle bis auf A hatten grosse Verständnisschwierigkeiten. A arbeitete an ihrer Aufgabe weiter.	Bedingungen	Deutschkompetenz	

A 21	9	09.05.2019	A legte von Anfang an, wie in der Aufgabe genannt, zwei Hölzchen weg und suchte die Lösung mit dem verbleibenden Material. Tiptop.	Bedingungen	Deutschkompetenz	
A 22	9	09.05.2019	Gemeinsam wird die Aufgabenstellung nochmals gelesen. Hierbei hält SHP fest, dass zwar von zwei Quadraten die Rede ist, nicht jedoch davon, dass diese gleich gross sein müssen, wie vorher bei der modellierten Aufgabe des SHP.	Bedingungen	Deutschkompetenz	
A 38	14	27.05.2019	Zündholzaufgabe 4: A verstand die Aufgabe grundsätzlich.	Bedingungen	Deutschkompetenz	Aufgabenverständnis
B 02	1	25.03.2019	Die Mädchen hatten Mühe zu formulieren, dass sie ihre Grösse messen wollten.	Bedingungen	Deutschkompetenz	
B 07	4	04.04.2019	Jede(r) SuS erklärt in eigenen Worten den Unterschied zwischen „vernünftiger und unvernünftiger Aussage“: Rest: Nein	Bedingungen	Deutschkompetenz	
B 10	7	18.04.2019	„Ich schätze im Voraus“ scheiterte an der Deutschkompetenz. Alle 4 SuS verstanden „im Voraus“ nicht. Hier musste der SHP umschreiben: im Voraus = bevor, zuerst, als erstes.	Bedingungen	Deutschkompetenz	
B 11	7	18.04.2019	Bearbeitung einer offenen Aufgabe, alleine. 1 Aufgabe konnte aus 5 ausgewählt werden. C wählte die Mäuse, D, A und B den Zopf. Alle bis auf A hatten grosse Verständnisschwierigkeiten. SHP intervenierte, brach ab und besprach die beiden Aufgabe mit diesen drei Kindern	Bedingungen	Deutschkompetenz	
B 15	9	09.05.2019	B hatte die Aufgabenstellung verstanden und auch zwei Hölzchen weggelegt.	Bedingungen	Deutschkompetenz	
B 17	9	09.05.2019	Auch hier folgte der Hinweis auf die Möglichkeit der unterschiedlichen Grösse der Quadrate.	Bedingungen	Deutschkompetenz	
C 06	4	04.04.2019	Jede(r) SuS erklärt in eigenen Worten den Unterschied zwischen „vernünftiger und unvernünftiger Aussage“: C: Ja	Bedingungen	Deutschkompetenz	
C 11	7	18.04.2019	„Ich schätze im Voraus“ scheiterte an der Deutschkompetenz. Alle 4 SuS verstanden „im Voraus“ nicht. Hier musste der SHP umschreiben: im Voraus = bevor, zuerst, als erstes.	Bedingungen	Deutschkompetenz	
C 12	7	18.04.2019	Bearbeitung einer offenen Aufgabe, alleine. 1 Aufgabe konnte aus 5 ausgewählt werden. C wählte die Mäuse, D, A und B den Zopf. Alle bis auf A hatten grosse Verständnisschwierigkeiten. SHP intervenierte, brach ab und besprach die beiden Aufgabe mit diesen drei Kindern	Bedingungen	Deutschkompetenz	
C 47	14	27.05.2019	Zündholzaufgabe 4: C rief schon nach kurzer Zeit, er habe es. Als der SHP vorbeikam, stellte er folgendes fest: Erstens hatte C 2 Hölzchen zusätzlich dazu genommen, statt nur 2 Hölzchen umzulegen. → Verständnis, Wortschatz!	Bedingungen	Deutschkompetenz	Aufgabenverständnis
C 48	14	27.05.2019	Aufgabe Pneuwechsel: C konnte es nicht befriedigend erklären.	Bedingungen	Deutschkompetenz	
D 05	1	25.03.2019	Die Frage kam auf, ob alle Münzen gleich dick seine. SHP gab einen Fünfliber und einen Massstab heraus. Sie massen zuerst den Durchmesser. SHP zeigte die Dicke	Bedingungen	Deutschkompetenz	
D 13	4	04.04.2019	Jede(r) SuS erklärt in eigenen Worten den Unterschied zwischen „vernünftiger und unvernünftiger Aussage“: Rest: Nein	Bedingungen	Deutschkompetenz	

D 17	7	18.04.2019	„Ich schätze im Voraus“ scheiterte an der Deutschkompetenz. Alle 4 SuS verstanden „im Voraus“ nicht. Hier musste der SHP umschreiben: Im Voraus = bevor, zuerst, als erstes. D verstand erst den letzten Ausdruck.	Bedingungen	Deutschkompetenz	
D 18	7	18.04.2019	Bearbeitung einer offenen Aufgabe, alleine. 1 Aufgabe konnte aus 5 ausgewählt werden. C wählte die Mäuse, D, A und B den Zopf. Alle bis auf A hatten grosse Verständnisschwierigkeiten. SHP intervenierte, brach ab und besprach die beiden Aufgabe mit diesen drei Kindern	Bedingungen	Deutschkompetenz	
D 19	7	18.04.2019	Zopfaufgabe: D wusste nicht, was ein Zopf ist. SHP erklärte ihn mit Brot. Heiles Brot. D verstand den Begriff „Scheibe“ nicht. SHP erklärte „ein Stück Brot“.	Bedingungen	Deutschkompetenz	
D 27	9	09.05.2019	D prüft mit den Hölzchen. SHP liest mit ihm die Aufgabenstellung und führt den ersten Schritt, zwei Hölzchen weglegen, aus. Dies hatte D nicht gemacht. SHP gibt ihm denselben Hinweis wie A vorher: Zwei Quadrate bilden, welche nicht gleich gross sein müssen, aber können, d.h. sie können unterschiedlich gross sein.	Bedingungen	Deutschkompetenz	
D 45	14	27.05.2019	Zündholzaufgabe 4: Der SHP fragte das Verständnis nach. Er hatte das Umlegen von 2 Hölzchen verstanden.	Bedingungen	Deutschkompetenz	Aufgabenverständnis
D 51	14	27.05.2019	Aufgabe Pneuwechsel: D verstand das Wort Pneu nicht.	Bedingungen	Deutschkompetenz	
Plenum 06	1	25.03.2019	AB L1.3 bearbeitet durch Sportler, Coaches schauen, dass gesprochen und notiert wurde: Auftrag „Münzstapel“ war für beide Gruppen schwierig im Verständnis, insbesondere für die Mädchen.	Bedingungen	Deutschkompetenz	
Plenum 13	4	04.04.2019	Thema heute: Gute Gedanken. Kompetenzblock 3 „Gute Gedanken“ bearbeiten: Begriffpaar „vernünftig – unvernünftig“ war unverständlich; Problemaussage lokalisieren und mündlich umformulieren, SuS kamen so dem Begriffpaar auf die Spur.	Bedingungen	Deutschkompetenz	
Plenum 29	16	06.06.2019	Das Kompetenzblatt wird weiter ausgefüllt, es sind aber doch viele Items, teilweise sind sie ähnlich. Dieses Blatt ist für die SuS deutlich schwieriger auszufüllen als der Rote Faden. Klar.	Bedingungen	Deutschkompetenz	
A 25	11	16.05.2019	Dreischritt: Punkt 3: Rückblick: SuS trainieren diesen Schritt. Aufgabe: „Anzahl Zopfstücke aus 1 Zopf“: Vorgehen: Annahme: 1 Stück Zopf = 3cm dick (Schätzung). Ergebnis: Aufgabe noch nicht fertig, somit noch kein Ergebnis. Lösungsweg: A subtrahiert: 30cm – 3cm = 27cm, 27cm – 3cm = 24cm...: Extrem ineffizient! Bearbeitung benötigt sehr viel Zeit, die vielen Operationen geben viele Gelegenheiten für Rechenungsfehler. Begründung: mal und durch macht A nicht gerne, fühlt sich unsicher, kann die Reihen auch nicht mehr. Alternative: Reihen repetieren, effizienterer Lösungsweg beschreiben, z.B. 30cm : 3cm = 10x = 10 Stücke, oder 3er-Reihe: 3, 6, 9, 12... 30 – 10x = 10 Stücke.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	
A 33	13	23.05.2019	Dies setzte A um. Sie addierte teilweise immer noch, wechselte aber doch mehrfach zur Multiplikation. Schön, wurde dieser Input umgesetzt.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	

			Bedingungen	Mathematikkompetenz	
A 42	14	27.05.2019	Zündholzaufgabe 4: Der SHP zog 1 Dreieck aus der Ausgangsanordnung zur Seite, bestehend aus 3 Hölzchen. Hier hatte A bereits 1 Dreieck. Nun stellte sich die Aufgabe, aus den übrigen 6 Hölzchen 1 weiteres Dreieck zu bilden. Der SHP fragte bei A nach, ob dieses zweite Dreieck nun grösser oder kleiner sein werde als das erste. Sie meinte zuerst kleiner. Der SHP sagte, sie solle mal legen. Sie brauchte einen Moment, bis sie erkannte, dass ein Dreieck immer 3 Ecken hat, die Seitenlänge aber variieren kann.		
A 55	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Das Bestimmen dieser Anzahl war jedoch wieder mühevoll.	Mathematikkompetenz	Vorgehen zur Bestimmung der Summanden
A 56	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: A versuche es mit multiplizieren statt addieren, da dies vorgängig bei ihr kritisiert wurde. Sie hatte aber anscheinend nicht wirklich verstanden, dass nur gleiche Teile (Zahlen) multipliziert werden durften, was bei diesem Teilschritt nicht wirklich der Fall war.	Mathematikkompetenz	Verständnis Multiplikation
A 58	15	03.06.2019	Schade. Sie haben eigentlich nur bei den einfachsten Aufgaben eine Chance, sie bearbeiten zu können.	Mathematikkompetenz	allgemein
A 68	18	17.06.2019	Aufgabe Feldmaus 2: Schauen, wie viele Male die Feldmaus in einem Jahr Junge bekommt, also wie viele Male hat 20 in 365 Platz? = 18x. Nun bekommt sie jedes Mal 10 Junge. $1x = 10$ Junge, $2x = 20$ Junge, $3x = 30$ Junge... $18x = 180$ Junge. Tiptop!	Mathematikkompetenz	
B 19	11	16.05.2019	Dreischritt: Punkt 3: Rückblick: SuS trainieren diesen Schritt. Aufgabe: Anzahl Treppenstufen am heutigen Tag: Vorgehen: Anzahl Stufen der Treppe gezählt: 22 Stufen. Laut denkend überlegt, wie viele Male die Treppe bis jetzt und heute wohl noch rauf und runter gegangen wird: 10x. SHP machte B darauf aufmerksam, zu multiplizieren anstatt zu addieren. Somit $10 \times 22 =$ Ergebnis wurde nicht gleich erkannt, es wurde, wiederum mit Unterstützung, zerlegt: $10 \times 20 = 200$, $10 \times 2 = 20$, $200 + 20 = 220 \rightarrow$ 220 Stufen / d. Ergebnis überprüfen: i.O., Ergebnis möglich Lösungsweg: sehr effizient	Mathematikkompetenz	
B 31	13	23.05.2019	Sie bittet um einen Massstab. Der SHP gibt ihr ein Zahlenband mit cm-Einteilung. B sucht die Zopfänge von 30cm. Dies gelingt ihr sofort.	Mathematikkompetenz	
B 33	13	23.05.2019	Als er zurückkommt, hat B in 2er-Schritten abgezählt und das Ergebnis „16 Stücke“ notiert. SHP bittet um Überprüfung. B beginnt, 2er-Schritte auf dem Zahlenband zu zählen, den Finger an der jeweiligen Zahl: 2, 4, 6, 8... SHP unterbricht und sagt: Das ist ja die 2er-Reihe. B: Ja. SHP: Dann weisst du aber gleich, was 10×2 gibt? B: Ja, 20. SHP: Finger zu 20cm auf dem Zahlenband. Bis hier also 10 Stücke. B zählt von hier aus weiter: 22, 24... $30 \rightarrow 5$ Schritte = 5 Stücke $\rightarrow$ zusammen $10 + 5 = 15 \rightarrow 15$ Stücke, nicht 16! Korrektur.	Mathematikkompetenz	

B 46	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Das Bestimmen dieser Anzahl war jedoch wieder mühevoll.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	Vorgehen zur Bestimmung der Summanden
B 47	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Das Zusammenzählen dieser Angaben bereitete wiederum Mühe.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	Addition
B 48	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Schwierig war das Umrechnen der Grösse der Sonnenblume von m in cm.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	Grössen: Längenmasse umrechnen
B 49	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Der SHP zeigte B den WT-Massstab mit der Info: 1dm = 10cm. B zählte dann die dm ab: 10cm, 20cm, 30cm, 40cm... brach ab, hatte verstanden und nannte direkt: 1m = 100cm. Toll.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	Grössen: Längenmasse: Verhältnis m-cm erkennen
B 50	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Sie fand auch heraus, dass 2m 200cm entsprachen.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	direkte Proportionalität
B 52	15	03.06.2019	Aufgabe Sonnenblume: Äusserst schwierig erwies sich das Verständnis der in der Aufgabenstellung enthaltenen Frage nach der Proportionalität: 210cm in 152d	Bedingungen	Mathematikkompetenz	Proportionalität
B 54	15	03.06.2019	Schade. Sie haben eigentlich nur bei den einfachsten Aufgaben eine Chance, sie bearbeiten zu können.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	allgemein
B 66	18	17.06.2019	Fussballaufgabe: Sie kam mit Transferkind zusammen jedoch zur falschen Annahme, dass 1 Monat 6 Wochen habe.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	Zeit
C 01	1	25.03.2019	C verstand die Aufgabe, begriff, dass notiert werden sollte, erkannte die Zusammenhänge.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	
C 22	8	06.05.2019	C berechnet die Schulwochen: 52 W. - 14 W. = 38 Schulwochen.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	
C 23	8	06.05.2019	Er kommt auf die Rechnung 38x62. Diese Rechnung überfordert ihn anfänglich. SHP schlägt vor, sie aufzuteilen. C schreibt: 8x60 und 8x2, berechnet beides und zählt zusammen. SHP deckt die 8 bei 38 ab und fragt nach dem Rest. C schreibt: 3x60 und 3x2, fügt die Nullen an und kommt zum Total. Er zählt beides zusammen: 2356x Läuten pro Schuljahr.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	vollst. Aufg.: - Operationen ausführen: + Verständnis Stellenwert: +
C 24	8	06.05.2019	C rechnet 4x2356, stellenweise. Er kommt auf 9424x	Bedingungen	Mathematikkompetenz	(schriftl.) Multiplikation
C 36	13	23.05.2019	Bearbeitung von offenen Aufgaben in den Tandems: D (C): Er hat noch die Münzaufgabe offen. C hilft stark beim Umrechnen der Masseinheiten, da D hier völlig ansteht. Zudem hilft C mit dem Lösungsweg und hält D an, diesen schriftlich festzuhalten. Eigentlich hat nun C die Aufgabe gelöst. C weiss, dass 1m = 1000mm. Bei 1cm = ?mm ist er unsicher → 10 oder 100? SHP zeigt am Zahlenband 1cm. C stellt augenblicklich fest, dass die Antwort 10 sein muss, da dort unmöglich 100 mm-Striche gezeichnet werden könnten.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	

C 38	13	23.05.2019	C erkennt auch den Zusammenhang zwischen der angenommenen Münzendicke des 5-Libers von 2mm und der umgerechneten Grösse von D von 1400mm → Grösse halbieren, er halbiert die errechneten Teilschritte der Grösse von D einzeln: $1000\text{mm} : 2\text{mm} = 500$ Stück, $400\text{mm} : 2\text{mm} = 200$ Stück, $500 + 200 = 700$ Stück = 700 5-Liber sind nötig.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	
C 65	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vorfest anschauen: Er habe das Ergebnis herausgefunden, musste jedoch nachfragen / klären.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	
C 68	16	06.06.2019	Ausschnitte Video Vorfest anschauen: Zuerst addierte C, auf Nachfrage der Testleiterin nannte er jedoch die Multiplikation, was natürlich wesentlich schneller ging.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	
C 72	18	17.06.2019	Aufgabe Höhe Brachiosaurus: Nun erstelle C eine Tabelle: 1 Stock = 2.5m, 2 Stöcke = 5m, 3 Stöcke = 7.5m... und gelangte so beim 6. Stock auf die Höhe von 15m.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	Proportionalität Längenmasse
D 20	7	18.04.2019	SHP fragte nach der Dicke eines Stücks Brot. D zeigte mit zwei Fingern. SHP zeigte, dass das Aufgabenblatt (A4-Blatt) gerade etwa 30cm lang sei, genau so lang also, wie der Zopf / das Brot ist. Daraufhin begann D, mit den Fingern abzumessen. SHP machte bei der ersten Abmessung einen Markierungsstrich. D setzte fort und kam so auf 15-16 Scheiben. Damit war (erstaunlicherweise) die Aufgabe bereits gelöst.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	Aufg. kann gelöst werden Vorgehen ohne zu rechnen
D 32	11	16.05.2019	Dreischritt: Punkt 3: Rückblick: SuS trainieren diesen Schritt. Aufgabe „Anzahl Stunden Schlaf pro Monat“. Vorgehen: Annahme Anzahl Stunden Schlaf in 1 Nacht: 8h. Hochrechnen: Schlaf pro Woche, in 2 Wochen, in 3 Wochen, in 4 Wochen = 1 Monat. Ergebnis wird überprüft: kann stimmen! Lösungsweg: multipliziert: Hilfe / Idee durch SHP, Coach	Bedingungen	Mathematikkompetenz	
D 39	13	23.05.2019	Bearbeitung von offenen Aufgaben in den Tandems: D (C): Er hat noch die Münzaufgabe offen. C hilft stark beim Umrechnen der Masseinheiten, da D hier völlig ansteht. Zudem hilft C mit dem Lösungsweg und hält D an, diesen schriftlich festzuhalten.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	
D 55	14	27.05.2019	Der SHP lobte das Ergebnis und fragte das Vorgehen nach. D antwortete: $6 \times 4 = 24$. Toll!	Bedingungen	Mathematikkompetenz	Verständnis Multiplikation Kenntnis Reihen
D 62	15	03.06.2019	Nun folgte die Berechnung der Anzahl SuS im Schulhaus (aller Klassen). Er wollte wieder addieren, merkte aber nach einigen Schritten, dass dies sehr mühsam ist.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	Selbsterkenntnis: Addition = mühsam
D 63	15	03.06.2019	Der SHP setzte sich zu ihm. Dieser fragte nach der Rechnung und D konnte 15×21 angeben. Der SHP half ihm mit der Berechnung: $10 \times 21 =$ und $5 \times 21 =$ als Hälfte von $10 \times$. D versteht das Dezimalsystem nicht wirklich. Er weiss $2 \times$, $3 \times$, $5 \times$, $10 \times$, kennt / versteht aber den Trick mit der „0“ als Wechsel in einen höheren Stellenwert nicht.	Bedingungen	Mathematikkompetenz	Dezimalsystem sitzt nicht Fraktionierung der Faktoren ist nicht geläufig

ID	Datum	Nummer	Bedingungen	Mathematikkompetenz	habieren wird verstanden, kann auch rechnerisch umgesetzt werden
D 64	03.06.2019	15	Er erkennt sofort die Hälfte von $210 = 105$. Toll!	Bedingungen	
D 73	06.06.2019	16	Ausschnitte Video Vortest anschauen: Er gab an, er fand sehr schnell die Lösung, hatte die Aufgabe verstanden.	Mathematikkompetenz	
D 76	17.06.2019	18	Aufgabe Fussballspielen pro Jahr: D traf die Annahme, dass er 5x pro Woche Fussball spiele. Auf den Monat hochgerechnet ($1 \text{ M.} = 4 \text{ W.}$) ergibt dies $20x$. Die Anzahl pro Monat auf das Jahr hochgerechnet ergibt $12 \times 20 = 240x$.	Mathematikkompetenz	Proportionalität Zeit Multiplikation
Plenum 22	16.05.2019	11	Die SuS scheuen sich, zu multiplizieren und zu dividieren, auch bei einfachen Aufgaben / Zahlen!	Mathematikkompetenz	multiplizieren dividieren
A 41	27.05.2019	14	Zündholzaufgabe 4: Der SHP fragte nach weiteren Informationen. A erklärte, dass sie 2 Dreiecke bilden müsse. Der SHP fragte nach, ob etwas über die Grösse, Position oder so stehe. A verneinte. Somit mussten die Dreiecke nicht gleich gross sein, sie konnten also verschieden gross sein ($\rightarrow$ Erfahrung aus den Aufgaben 1-3).	Vorwissen	
A 51	03.06.2019	15	A und B wählten beide die Aufgabe mit der Sonnenblume. Der Kalender bereite beiden Mädchen grosse Mühe. Sie sind wohl zuhause nie damit konfrontiert.	Vorwissen	
A 52	03.06.2019	15	Aufgabe Sonnenblume: Der SHP gab ihnen den in der Aufgabe gewünschten Startzeitpunkt als 17. April an. A markierte diesen 2x falsch: 1. 7.4., 2. 17.3., 3. 17.4. $\rightarrow$ jeweils nach Intervention SHP.	Vorwissen	
A 53	03.06.2019	15	Aufgabe Sonnenblume: Beide fanden das Schlussdatum korrekt.	Vorwissen	
B 01	25.03.2019	1	B wusste nicht, wie gross sie ist.	Vorwissen	
B 32	23.05.2019	13	Die Dicke der Zopfstücke / Tranchen nimmt sie 10cm an. A und SHP intervenieren und zeigen mit den Fingern, wie dick etwa ein Stück Zopf ist. So kommt B auf 2cm.	Vorwissen	
B 43	03.06.2019	15	A und B wählten beide die Aufgabe mit der Sonnenblume. Der Kalender bereite beiden Mädchen grosse Mühe. Sie sind wohl zuhause nie damit konfrontiert.	Vorwissen	
B 44	03.06.2019	15	Aufgabe Sonnenblume: Der SHP gab ihnen den in der Aufgabe gewünschten Startzeitpunkt als 17. April an. B schaffte dies.	Vorwissen	
B 45	03.06.2019	15	Aufgabe Sonnenblume: Beide fanden das Schlussdatum korrekt.	Vorwissen	
C 20	06.05.2019	8	C will das Läuten pro Jahr berechnen. Er steht an, wie viele Wochen denn ein Jahr hat.	Vorwissen	
C 21	06.05.2019	8	C nimmt dies nicht auf. Er bleibt bei den Wochen. SHP liefert Info: Ein Jahr hat 52 Wochen. Aber es gibt ja noch die Ferien, da hörst du das Zeichen nicht. C weiss nicht, wie viele Wochen er in einem Jahr Ferien hat. SHP geht die Ferien durch. Sportferien: C: 2 Wochen... So kommen wir auf 14 Wochen, inkl. Feiertage.	Vorwissen	
D 04	25.03.2019	1	C fragte D, wie gross er sei, D antwortete 1m 40cm, er wusste also, wie gross er ist. Dies wurde notiert.	Vorwissen	
D 52	27.05.2019	14	D konnte benennen, dass 1 Auto 4 Räder hat, somit 4 Pneus gewechselt werden müssen.	Vorwissen	

Anhang C

Projekttagbuch, anonymisiert

MOSEL

Projekttagbuch Reto Perosse

L1 vom Mo. 25.3.2019, 11.15-12.00 Uhr, Themen: Lernprofi, Einstieg

- SuS in Kl-Zi abgeholt, ab heute kommen sie selbstständig. Orte geklärt: Mo: IF-/DaZ-Zi, Do: Grossraum Mittagstisch (wie Vortest)
- Plakate „Dranbleiben lohnt sich“ und „Wer sich oft anstrengt, wird schlauer“ an WT und besprochen → dauerte länger als gewollt
- Begriff „Lernprofi“ wurde besprochen. → dauerte länger als gedacht!
SHP: Doppelwort: Lern-Profi, Bedeutung?
B: Lern = Lernen.
D: Jemand, der in allen Fächern gut ist.
SHP: Stimmt. Jemand, der gut lernen kann.
SHP: Was ist ein Profi?
A: Jemand, der gut im Sport ist.
D: Jemand, der gut Fussball spielt.
SHP: Richtig, ein Fussballprofi.
A: Jemand, der gut in Musik ist.
SHP: Toll. Jemand der vor viel Publikum auftritt, singt oder ein Instrument spielt.
- Kompetenzblatt bearbeitet: Name angeschrieben, Roter Faden erklärt, Kompetenzblock 1+2 gelesen und bearbeitet → grundsätzlich schätzen sich die SuS zu hoch ein, teilweise oft 3-4 Felder von 5 möglichen farbig angemalt → dauerte verhältnismässig lange! Vergessen, L1 (Feld 1) auszumalen.
- Lernvertrag weggelassen, spürte/dachte, er ist nicht notwendig, evtl. in L2?
- AB L1.1 klappte gut (modellieren): Lautes denken, Einschätzungen): Titel und Aufgabe vorlesen, Einschätzung vor Start vorlesen und ausfüllen, Beginn zu lösen, 3-min-Einschätzung vorlesen und ausfüllen, weiterlösen, Ergebnis erhalten und überprüfen, fertig. dauerte aber auch länger
- Tandems: D Sportler, C Coach, B Sportlerin, A Coach, Tandems i.O., wurden akzeptiert
- AB L1.3 bearbeitet durch Sportler, Coaches schauten, dass gesprochen und notiert wurde → Auftrag „Münzstapel“ war für beide Gruppen schwierig im Verständnis, insbesondere für die Mädchen.

Selbststeinschätzung nach 3min fand statt. Problemlos.

Schüler	D	Angaben Schüler	
Aufgabe	Münzstapel		
Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schüler
vor	Situative Zuversicht		5 / 7 eher hoch
	Aufgabenschwierigkeit		5 / 7 schwer
während	Situative Anstrengung	sehr mühsam	7 / 7 sehr mühsam
		anstrengend	4 / 7 mittel
		interessant	6 / 7 interessant
nacher	Aufgabenschwierigkeit		6 / 7 sehr schwer
	Situative Anstrengung	sehr mühsam	6 / 7 mühsam
		anstrengend	4 / 7 mittel
		interessant	6 / 7 interessant

• Tandem: C-D

C fragte D, wie gross er sei, D antwortete 1m 40cm → er wusste also, wie gross er ist. Dies wurde notiert.

Die Frage kam auf, ob alle Münzen gleich dick seine. SHP gab einen Fünfliber und einen Massstab heraus. Sie massen zuerst den Durchmesser, SHP zeigte die Dicke → hätte ich hier nicht helfen sollen? Ich hatte das Gefühl, dass sie stecken bleiben. Dicke: 1mm, 2mm, 3mm? SHP hielt Massstab hin: C las ab: 2mm.

C wollte, dass D „5 Fr. 2mm“ notiert. D tat es zuerst nicht, C wiederholte seine Aufforderung und zeigte auf das AB, D schaute verwirrt im Raum umher. C verwarf die Hände. → C verstand die Aufgabe, begriff, dass notiert werden sollte, erkannte die Zusammenhänge.

SHP: 1 5-Fr-Stück = 2mm, 2 5-Fr-Stücke = ? C: 4mm, SHP: 3 5-Fr-Stücke = ? C: 6mm, SHP: 4 5-Fr-Stücke = ? C und D: 8mm, SHP: 5 5-Fr-Stücke = ? D: 10mm, SHP: 10mm = ? C: 10mm = 1cm → C zog die Augenbrauen hoch, schien einen Zusammenhang entdeckt zu haben: von 1cm auf Körpergrösse schliessen?

Hier blieb es stecken. Weiss nicht, ob Umwandlung 1m 40cm in 140cm geklappt hätte? Weiss nicht, ob Hochrechnung 5x140=700 erkannt und berechnet werden könnte? → Fortsetzung in L2?

• Tandem: A-B

B wusste nicht, wie gross sie ist. Die Mädchen hatten Mühe zu formulieren, dass sie ihre Grösse messen wollten. SHP erkannte den Bedarf und stellte einen Klapp-meier zur Verfügung und half in der Ausführung: Grösse B: 145cm. Dies wurde notiert. Auf Hinweis SHP wurde die Bedeutung dazu notiert: „ich bin so gross“.

SHP stellte den Mädchen ebenfalls eine 5-Fr-Münze und einen Massstab zur Verfügung. → SHP verfolgte nicht mehr mit, was die Mädchen damit anstellten. Sie kamen abschliessend mit der Lösung „145 Münzen“. Weiss nicht, wie sie darauf kamen, was sie rechneten/schätzten...?

- Selbststeinschätzung am Schluss fehlt bei beiden Gruppen. Dies muss in L2 noch geschehen. Die Knaben sind aber noch nicht fertig mit der Aufgabe.

MOSEL

Projekttagbuch Reto Perosse

L2 vom Do. 28.3.2019, 10.20-11.05 Uhr, Thema: Guter Gedanke

- Vorbereitung / Präppen: 45-60min L2 vorbereitet (Manual durchlesen, Notizen machen, L1 rekapitulieren und Versäumtes in L2 einbauen um nachzuholen): Kompetenzblatt **NEU**, da zu viele Kreuze gesetzt; Vorgabe: 0-2 Kreuze setzen, Lernprofi-Vertrag unterschreiben, da weggelassen, SHP ist nach wie vor unsicher, ob es diesen auch wirklich braucht. Weiterarbeit an off. Aufg. von L1 (L1.3 / L1.2)? Karin (Mittagsisch) wollte tischen, wusste nicht, dass ich den Raum gebucht habe. Ich informierte sie, dass ich jeden Do von 8-11 Uhr drin bin. Sie weiss es jetzt. Pilotenkoffer mit Filzern und Papier, Kopien und Fragekärtchen liegen bereit, dünne Filzer für die SuS liegen bereit, Plakate liegen bereit, Präpp liegt bereit, Sitzordnung habe ich mir überlegt, kommuniziere ich so → heute: 1 Tisch, alle sitzen rundherum
- SuS abgeholt vor K-Zimmern, runter in den Grossraum Mittagstisch. Mein Wunsch: SuS kommen selbstständig in die Räume: Mo: IF-/DaZ-Zi, Do: Grossraum Mittagstisch → wie umsetzen? → heute um 13.15 Uhr Absprache mit und Rückmeldungen an Gabriel.

Themen:

Tarmin MKT und GFT 1-2 L

- Rückmeldung zu A, B, D
- Selbstständiger Raumwechsel der SuS, inkl. Schreibzeug dabei → Unterstützung Gabriel?

Überblick L1 und L2 und off. Aufg. (Sachaufg.)

- SHP begrüsst zur L2. SHP stellt Lektionsablauf vor: → möchte ich in Zukunft **visualisieren**
 1. Besprechung in der Gruppe,
 2. C, D und SHP lösen modellhaft eine offene Aufgabe (L1.2),
 3. Tandems: off. Aufg. Bearbeiten
- L2.1 „Anstrengung und Konzentration“ SHP beschreibt Situation / Ausgangslage: Probleme beim Lösen von (Mathe-)Aufgabe → Stress → Hirn fährt hinunter, ich resigniere, gebe auf, verwerfe, kann es nicht → falle hin und bleibe liegen. Ausweg: Guter Gedanke, der mich wieder aufbaut, „das Hirn wieder anknipst“. Diese „Guten Gedanken“ suchen wir heute. Jede(r) muss heute so einen haben.

SHP hat zwei Geschichten einer solchen Stress-Situation bereit, SuS dürfen bestimmen, welche erzählt wird: a) Hobby: Lego bauen. b) Arbeit für Studium schreiben

SuS wählen b) Arbeit für Studium schreiben. SHP erzählt von PP: Sportferien (soeben vorbei), Tage 1-3 i.O., Tag 4: Stillstand. Nichts ging mehr. Dann kam noch die Müdigkeit hinzu. Schreiben gelang nicht mehr. Pause machen. Nach Hause gehen, schlafen. Tag 5: Ausgangssituation: Stillstand. Kann es mir nicht leisten, nochmals einen solchen Tag zu erleben. Ich muss schreiben! Lösung: Hirn aufräumen = Ordnung machen = Auslageordnung mit Papieren, nummerieren, ordnen, beschriften, visualisieren, was bereits erledigt ist und was nicht, priorisieren. Starten!

SuS wurden angeregt und äussersten sich spontan:

D: Geschichte Skifahren lernen im Schneelager in den Sportferien: Hang hinunter fahren, merken, dass er nicht bremsen kann, extra hinfallen um zu bremsen. Wieder aufstehen und fragen, wie man bremst.

A: Rollschuhfahren lernen: 1000 Mal hinfallen. Sitzen / Liegen bleiben. Pause machen. Sich ärgern, denken: „Ich bin doch nicht dumm!“. Trick / Tipp von Kollegin. Wieder aufstehen und umsetzen, wieder versuchen, dran bleiben. Geglückt.

C: Minibike fahren lernen, insbesondere Kurven fahren. Geradeaus fahren, in Kurve liegen, Bike kommt auf Strasse auf, gleitet weg, C und Bike fallen hin. Bewusstsein, zu stark in die Kurve gelegen zu sein, zukünftig aufrechter fahren, Bike aufstellen und weiter probieren.

B: Kein Bsp. „Weiss nicht!“

A: Rückwärts-Überschlag an Reckstange. Gestern. Viele Versuche, nah dran, aber es klappte nie ganz. Aufgabe: „Ich bin doch dumm!“ SHP: Du bist jetzt in einer Pausensituation wie beim Bsp Rollschuhe. Nun musst du wieder aufstehen. Du bist nicht dumm. Vielleicht brauchst du ein Vorbild um abzuschauen, einen Trick / Tipp einer Kollegin. → genau für solche Situationen (in der Mathe) brauchen wir heute unsere Geschichte mit Titel (Wort als Trigger).

Kompetenzblatt NEU!

Ausgangslage: In L1 wurden die Kreuze trotz Lenkungsversuchen von SHP zu grosszügig verteilt, mehrmals 3-4 Kreuze von 5 möglichen. Im Verlauf der Woche entschied SHP, das Blatt neu zu verteilen und es die SuS mit der Vorgabe 0-2 Kreuze nochmals ausfüllen zu lassen. Umsetzung: SHP verkündet, dass die Selbstbeurteilung in seinem Sinn zu grosszügig ausgefüllt wurde und so der Lernzuwachs weniger deutlich sichtbar wird. Somit: Neue Kopie, nur noch 0-2 Kreuze setzen. Die SuS akzeptierten dies, ohne zu murren.

Zudem wurden im Roten Faden die Felder L1 und L2 ausgemalt.

- Lernprofi-Vertrag: Dieser fiel abermals weg, einerseits aus Zeitgründen, andererseits erscheint er SHP weiterhin als unwichtig oder unnötig für diese Gruppe.
- Teil 2: Keine Zeit mehr! C löst modellhaft L1.2 mit Unterstützung von D, welcher seiterseit durch SHP begleitet wird. → in L3?
- Teil 3: Keine Zeit mehr! Tandems bearbeiten eine offene Aufgabe, entweder Fortsetzung vom Mo L1.3 oder andere Aufgabe.

MOSEL

Projekttagbuch Reto Perosce

L3 vom Mo. 1.4.2019, 11.15-12.00 Uhr, Thema: Modellaufgabe, Konzentration 1

- **Selbstständigkeit:**
C tauchte selbstständig zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf: Toll!
Der Rest fehlte. Also wartete C im Zimmer, während ich die übrigen Kinder holen ging. Wunsch: Selbstständig erscheinen!
Auf dem Weg vom Klassenzimmer zum IF-/DaZ-Zimmer sprach mich A an. Sie erinnerte mich an ihre „schlechte“ Situation, in welcher sie aufgab (siehe Ausserungen von A in L2 → Rückwärts-Aufschwung an der Reckstange). Sie berichtete nun, dass sie es nun könne. SHP fragte nach, wie sie dies geschafft habe und sie berichtete, dass eine Kollegin mit ihr Schritt für Schritt übte. → Toll! Ihre eigene Aussage schien sich aber gleichwohl auch beschäufigt zu haben und sie wollte (sich selber) beweisen, dass sie es doch schaffen konnte. Bravo! Dies ist gegückt!
Nachholen aus L2:
C löst modellhaft L1.2 mit Unterstützung von D, welcher seiterseit durch SHP begleitet wird.
- Tandems bearbeiten eine offene Aufgabe, entweder Fortsetzung vom Mo L1.3 oder andere Aufgabe.
- Konzentrationsübung mit Gutem Gedanken

→ Der Tag war durch den krankheitsbedingten Ausfall einer KLP, welchen ich managen musste, so beschäufigt, dass keine Zeit für eine weitere Dokumentation blieb. Leider.

MOSEL

Projekttagbuch Reto Perosce

L4 vom Do. 4.4.2019, 10.20-11.05 Uhr, Thema: (Un-)vernünftige Gedanken

- **Vorbereitung / Präppen:**
Ca. 60min
TheorieTeil: 2 Themen:
1. Schwerpunkt: Einstellungen zum Lernen
Vernünftige Gedanken (Sätze) = entwicklungs offene Sätze = Helfersätze, unvernünftige Gedanken (Sätze) = keine Bereitschaft für Anstrengung, = Killersätze
Vernünftig = logisch, nachvollziehbar, sinnvoll
Unvernünftig = sinnlos, verrückt, gestört, absurd, daneben
2. zweites Thema: L5 Transfer in Kl vorbereiten
Jedes Kind bringt eine Kollegin / einen Kollegen mit in die L5 und löst mit ihr / ihm zusammen offene Aufgaben im Tandem (Sportler – Coach). → Wer nimmt wen mit? Vorschläge KLP: B: Sofia, A: Ameilia, D: Arda, C:?
L4.1 anpassen → Tabelle mit Feldern zum Ankreuzen.
Offene Aufgaben aus Sammlung auswählen und kopieren, um Material bereit zu haben, falls doch noch gerechnet werden soll oder für später.
- **Besonderheiten L5:**
Mo. 8.4. fällt wegen Sechseläuten aus, somit L5 am Do. 11.4.
Am Do. 11.4. wird die Kl 4g von 10-11 Uhr von der SPF besucht. Würden „nur“ die Projektkinder fehlen, wäre es i.O., da aber gerade Transferlektion ist und somit 6 Kinder fehlen, wird die L5 1 L nach hinten geschoben, also von 11.05-12.00 Uhr.
Zudem finden am Nachmittag die **Test (MKT und CFT)** statt. Raum: IF-/DaZ-Zimmer, Zeit: 14.00-14.45 und 14.55-15.40.
- **Vorbereitung Grossraum:**
Belegung Grossraum hat sich beim Mittagstisch etabliert. Keine laute Musik. Stühle bereits von den Tischen genommen: Merci.
Pilotenkoffer mit meinem Material hilfreich: dicke Filzstifte, Papier
Farbstifte aus IF-/DaZ-Zi bewahren sich
Benötigte Materialien (ABs..., Präpp) liegen bereit.
1.4er-Tisch als Gr-Tisch, SHP an Stirnseite bewährt sich.
Plakate „Dran bleiben“ auf Tisch ausgelegt werden wenig wahrgenommen, da sie mit den ABs zugedeckt werden → aufhängen? Wo?
AB L1.4 „Roter Faden und Kompetenzen“ auf Gr-Tisch bereit → laufende L auf Roter Faden ausmalen, Kompetenzen weiter bearbeiten.
- **SuS:**
C erkundigte sich bei Beginn der grossen Pause über Ort und Zeit der L4, SHP gab Auskunft. Er erschien selbstständig. Toll!
D erschien selbstständig, aber ohne Material, nach der grossen Pause → Toll!
Musste ihn nochmals nach oben schicken, sein Schreibzeug zu holen. Er teilte mir sogleich mit, dass A heute krank sei. Da B nicht auftauchte, bot er an, sie zu holen. Ich schickte ihn gerne.
- **B:** Tauchte nicht auf. Liess sich von D holen. Sie hatte Schreibzeug dabei.

• Ablauf, Teil 1:

Begrüßung durch SHP

Thema heute: Gute Gedanken.

Zuerst: gleich L3 vom Mo ausmalen, ist ja vorbei, Kompetenzblock 3 „Gute Gedanken“ bearbeiten → Begriffpaar „vernünftig – unvernünftig“ war unverständlich, somit beiseite legen und zuerst als Thema angehen und anschließend Block 3 nochmals aufnehmen.

Wir machen uns Gedanken über uns selber. Diese können gut oder schlecht sein. Können uns weiterhelfen oder uns blockieren. Schlechte Gedanken sind oft völlig übertrieben. Beispiele aus Präpp Tarnutzer: 1. Niemand mag mich → Niemand unvernünftig, 2. In Mathe bin ich eine Katastrophe / eine Pfeife → beides: absolut = unvernünftig, aktuelles Mathethema / Bereich = vernünftig → gute Lösung: Dies kann ich NOCH nicht.

→ Problemaussage lokalisieren und mündlich umformulieren → SuS kamen so dem Begriffpaar auf die Spur.

Somit nun zurück zum Kompetenzblock 3: 0, 1 oder 2 Kreuze? SuS bearbeiteten fair, wählten auch einmal 0 Kreuze, wenn sie fänden, es stimme zur Zeit so. → Ehrlichkeit = Toll!

SuS bearbeiten während 3min für sich alleine L4.1 „Vernünftige und unvernünftige Sätze“ → Version SHP mit Feldern zum Ankreuzen → bewährt sich → C war mit Lesen und ankreuzen in 2min durch, D in 3min, SHP wiederholte den Auftrag, nach dem Ankreuzen die „unvernünftigen Sätze“ durchzugehen und die Problemstellen in den Aussagen zu lokalisieren, zu markieren und Verbesserungsvorschläge zu notieren. Alle drei kamen nach der erneuten Aufforderung dieser Bitte nach, Anschließend während 5min gemeinsame Besprechung der ersten 6 Sätze.

Vergessen ging:

→ „Kennt ihr von euch selber auch solche Gedanken?“ → Nachholen zu Beginn von L5?

(→ Jede(r) SuS erklärt in eigenen Worten den Unterschied zwischen „vernünftiger und unvernünftiger Aussage“ → C: Ja, Rest: Nein) → Nachholen / Nachbesprechen in L5 während Auswertung Transfer-Erfahrung? Später?

• Ablauf, Teil 2:

Vorschau L5: Besondere Lektion, da einiges anders:

- Jede(r) SuS bringt Kollegin / Kollegen aus eigener Klasse mit
- Im Tandem mit Kollegin / Kollegen offene Aufgaben lösen à la Sportler-Coach
- Mo fällt aus (Sechseläuten), somit erst am nächsten Do.
- Da Besuch SPF in Kl 4g von 10-11, somit MOSEL erst von 11.05-12.00 Uhr.
- Grossraum wird von 11-12 bereits für den Mittagstisch gebraucht, somit anderer Raum → jetzt über Mittag IF-/DaZ-Zimmer reserviert, muss SuS noch mitgeteilt werden
- Grundsätzlich: anderer Tag, andere Zeit, anderer Ort, andere Gruppe;-)

MOSEL

Projekttagbuch Reto Perosce

L5 vom Do. 11.4.2019, 11.15-12.00 Uhr, Thema: Transfer 1

- Vorbereitung / Präppen:
Ca. 60min
Theorieteil:

Ausserordentlich:

Zeit: 11.15-12.00 statt wie üblich 10.20-11.05 Uhr

Ort: IF-Zimmer statt wie üblich Grossraum Mittagstisch

Gäste: Transfer mit Kolleginnen und Kollegen aus der Klasse, Tandems:

- A – Armeila
- B – Leonesa
- D – Yassin
- C – Rion

MOSEL

Projekttagbuch Reto Perosse

L6 vom Mo. 15.4.2019, 11.15-12.00 Uhr, Thema: Konzentration 2, 3-Schritt

- **Vorbereitung / Präppen:**
Ca. 2x 60min = 120min → Kärtchen 3-Schritt laminieren...
Theorieteil:
- **Rückblick L5 Transfer-Lektion 1:**
L5:1 durchgegangen und einzelne Situationen besprochen:
A als Coach hatte Schwierigkeiten, als Sportlerin nicht auf sie hörte.
B und ihr Coach verstanden im Grunde die Aufgabe (Aufgabenstellung) nicht (ganz) und verrechneten dann einfach die Zahlen aus der Aufgabenstellung irgendwie miteinander. → Verständnis klären → Nachfragen beim Coach, dann bei Lehrperson.
D: Sportler und Coach trafen unterschiedliche Annahmen. Diese unterschiedlichen Zahlen liessen sie stehen und D rechnete einfach mit seiner Zahl weiter → jeder überprüft seine Zahl, da sie ja falsch sein könnte, allenfalls kommt es zu einer Annäherung oder eine Person lenkt um, da die eigene Zahl doch nicht passt.
C übernimmt Vermutung seines Coachs, ohne diese in Frage zu stellen, ohne sie mit seiner eigenen Annahme abzugleichen oder ohne sie zu überprüfen / nachzurechnen, ohne sie sich erklären zu lassen → abchecken / überprüfen als Lösungsweg
- **Konzentrations-Übung 2 „Kopfrechnen“:**
SHP erklärt Übung, wie Konzentrations-Übung 1 „Pfeil nach rechts“, jedoch heute mit Rechnungen. Wiederum 5min Zeit, 1 Person wird verbal stören, 3 Personen rechnen.
Ziel: sich zu konzentrieren, sich nicht ablenken zu lassen, Ziel ist es nicht, möglichst weit zu kommen
A und **D** meiden sich. SHP wählt **A** aus. Sie freut sich. **D** akzeptiert.
Es wird gerechnet. Airane zirkuliert und „nervt“ die Rechner mit Fragen und Aussagen über die Freizeit, den Unterricht oder die Haltung und das Gelingen ihrer Kolleginnen und Kollegen, z.B. „Was machst du heute Nachmittag? Was schreibst du da? Was rechnest du? Heute Nachmittag haben wir eine Prüfung. Du schaffst das nicht. So geht das nicht.“
Rückblick:
A: Sie hatte Spass an ihrer Rolle als Störerin, gegen Ende der 5min gingen ihr aber langsam auch die Idee aus.
C: Sagte aus, es sei ihm gut gelaufen, er habe sich, unabhängig der Störung, nur 2x verschrieben. SHP zeigt auf, dass er jedoch 10x auf die Störungen reagiert habe, auf eine Lektion hochgerechnet ergäben dies 90 Unterbrechungen und auf einen Schultag mit 6 Lektionen gar 540. C scheint sich dies nicht wirklich bewusst zu sein und ist sich wohl noch nicht sicher, ob dies nun wirklich zu verbessern ist / wäre, ob sich dies lohnt...
D: Sagte aus, dass das Rütteln am Tisch durch A ihn am „schönen Schreiben“ gehindert / gestört habe. Meinte aber wie C und nach der Besprechung von C, es sei ihm gut gegangen. Der SHP fügte an, dass er sich 13x stören liess und darauf

reagiert habe. Somit ähnliche Ausgangslage wie bei C. Das Bewusstsein fehlt D. Es schein eher so, dass er sich damit brüsten muss / will. Show? Selbstschutz?...

B: Arbeitete ruhig und konzentriert, hob nur 1x den Kopf, wobei nicht klar war, ob sie sich stören liess, oder ob sie im Kopf rechnete. Ihre Strategie: Ignorieren. Klappert bei ihr. Ist dies auch eine Lösung für die Jungs? Vorher steht bei C und D aber wohl die Entscheidung an, ob sie die Konzentration überhaupt anstreben wollen.

- **3-Schritt: Frontalunterricht**
Plakate L2.2 als Einzelschritte aufgehängt. SuS lesen Titel und Kommentare dazu. Besprechung. Beispiele durch SHP:

1. **Vorbereiten:** Fragestellung verstanden (L5: B)? Sich vornehmen, fertig zu werden, eine Aufgabe lösen zu können, es zu schaffen. Vorgehen überlegen / besprechen mit Coach.
2. **Dranbleiben:** Während der Aufgabe innehalten und abchecken: Bin ich auf dem richtigen Weg? Kann das sein? → Ja: Toll! Weiter so. → Nein: Stopp! Da stimmt etwas ganz und gar nicht. Nochmals nachdenken / überlegen, SHP Bsp's: Leiter Spielturm der eigenen Kinder in Zugbrücke umfunktionieren → erster Versuch schlug fehl, beenden, Rat einholen, Material wechseln. Oder: Mit Zug nach Zürich fahren, falschen Zug erwischt, in falsche Richtung gefahren. Sobald ich dies bemerke steige ich aus und fahre nicht bis an die Endstation falsch. ICH steige aus, der Zug fährt weiter in seine Richtung. ICH muss etwas ändern.
3. **Rückblick:** Kann mein Ergebnis stimmen? Wie bin ich vorgegangen, kann ich so weiterfahren oder muss ich für die nächste Aufgabe etwas ändern?

Die Zeit fehlte, mit den Kärtchen L6.5 zu arbeiten. Dies wird in L7 zum Auftakt gemacht. Zur Zeit mein Plan. Versuche es, dies in die Präpp einzubauen.

MOSEL

Projekttagbuch Reto Perosce

L7 vom Do. 18.4.2019, 10.20-11.05 Uhr, Thema: 3-Schritt

- Vorbereitung / Präppen:
Ca. 60min, Theorie: Begriffe / Aussagen zusammentragen, aufteilen ob Gebrauch als theoretischer Hintergrund oder zur Verwendung mit den SuS geeignet.
- Alle 4 SuS erscheinen selbstständig im Grossraum. Sie haben Schreibzeug dabei (Bleistift und Radiergummi), nur B hat ihr Etui dabei.
Farbstifte fehlen, habe ich im IF-Zi vergessen.
- Ablauf mündlich erklärt: 1. Rep. 3-Schritt, 2. Offene Aufgabe lösen → Wünschenswert wäre Lektionsablauf schriftlich à la Seiten-WT → z.B. Plakat?

A äussert sich, dass sie gerne erst in der nächsten Stunde die L7 hätte, da sie dort noch einen Test schreiben müssen;-)

A erzählt auch (wiederholt), dass sie jetzt den Felgenaufzug, oder was auch immer, beherrsche.

- Dreischritt:
SHP zeigt die 3 Plakate mit je einem Schritt. Diese werden einzeln besprochen. Insbesondere geht SHP darauf ein, WANN im Verlauf der Bearbeitung einer Aufgabe welcher Schritt zum Tragen kommt → Vorbereiten VOR Beginn! Dranbleiben WAHREND der Bearbeitung = Zwischenhalt. Rückblick NACH der Bearbeitung, nachdem ich fertig bin.

Kärtchen mit Aussagen zu den 3 Schritten werden verteilt. Die SuS arbeiten alleine und ordnen die Aussagen den einzelnen Schritten zu. Anschliessend Besprechung im Plenum. Vorbereiten und Dranbleiben wurde sauber besprochen, der Rückblick wurde verschoben. Viele Aussagen wurden richtig platziert. Einige Aussagen können, je nach Verständnis, so oder so positioniert werden, z.B. „Was muss ich rechnen“ wird Schritt 1 zugeschrieben im Sinne einer Vorausplanung. A und C ordneten diese Aussage Schritt 2 zu, im Sinne einer Überprüfung während dem Zwischenhalt und insbesondere wenn dieser zu Stopp führt.

„Ich schätze im Voraus“ scheiterte an der Deutschkompetenz. Alle 4 SuS verstanden „im Voraus“ nicht. Hier musste der SHP umschreiben: im Voraus = bevor, zuerst, als erstes. D verstand erst den letzten Ausdruck.

- SHP modelliert eine offene Aufgabe wurde aus Zeitgründen gestrichen.
- Bearbeitung einer offenen Aufgabe, alleine. 1 Aufgabe konnte aus 5 ausgewählt werden. C wählte die Mäuse, D, A und B den Zopf. Alle bis auf A hatten grosse Verständnisschwierigkeiten. SHP intervenierte, brach ab und besprach die beiden Aufgabe mit diesen drei Kindern, A arbeitete an ihrer Aufgabe weiter.

Schülerin	A	Angaben Schülerin
Aufgabe	Zopf 1	
Zeitpunkt	Items	Adjektive
vor	Situative Zuversicht	
	Aufgabenschwierigkeit	
während	Situative Anstrengung	
nachher	Aufgabenschwierigkeit	
	Situative Anstrengung	
		Angaben Schülerin
		2 / 7 tief
		5 / 7 schwer
		3 / 7 eher mühsam
		5 / 7 eher anstrengend
		6 / 7 interessant
		2 / 7 leicht
		5 / 7 eher mühsam
		5 / 7 eher anstrengend
		7 / 7 sehr interessant

Ortlichkeit des Grossraums eigentlich ungeeignet! SHP muss immer Farbstifte und Materialkoffer mitnehmen, zudem kann nur mit Klebeband etwas aufgehängt werden, muss alles noch abgestuhlt werden. Empfände ich alles als Zumutung und löst bei mir Unmut aus.

Zopfaufgabe: Masstab fehlte, blieb im IF-Zi liegen. D wusste nicht, was ein Zopf ist. SHP erklärte ihn mit Brot. Helles Brot. SHP zeigte, dass das Aufgabenblatt (A4-Blatt) gerade etwa 30cm lang ist, so wie der Zopf. SHP stellte die Frage, wie dick eine Scheibe Zopf sei. D verstand den Begriff „Scheibe“ nicht. SHP erklärte, ein Stück Brot“. SHP fragte nach der Dicke eines Stücks Brot. D zeigte mit zwei Fingern. SHP zeigte, dass das Aufgabenblatt (A4-Blatt) gerade etwa 30cm lang sei, genau so lang also, wie der Zopf / das Brot ist. Daraufhin begann D, mit den Fingern abzumessen. SHP machte bei der ersten Abmessung einen Markierungsstrich. D setzte fort und kam so auf 15-16 Scheiben. Damit war (erstaunlicherweise) die Aufgabe bereits gelöst.

MOSEL

Projektagebuch Reto Perosce

L8 vom Mo. 6.5.2019, 11.15-12.00 Uhr, Thema: Stress-Experiment

- **Vorbereitung / Präppen:**
Ca. 30min, 1. Mal angemessener Aufwand. Grund: einfacher Lektionsaufbau.
1. Stress-Experiment, 2. Aufgaben lösen in Tandem
- C, D und A stehen in der Pause mit Schreibzeug bereits vor dem IF-Zimmer. B fehlt noch, sie kommt erst nach dem Pausenzeichen, somit etwas verspätet und ohne Schreibzeug, aber selbstständig. Schön.
- An der WT: **3-Schritt-Plakate:** 1. Vorbereiten, 2. Dranbleiben, 3. Rückblick. Kurz-Rep durch SHP.
- **Stress-Experiment:**
C wird von mir gebeten, die Aufgabe „10'000 mal das Pausenzeichen hören“ zu lösen, D ist sein Coach. A, B und ich schauen zu.
C notiert Name und Datum, letzteres gibt SHP ihm an. Er kreuzt die Anfangsumfrage an. Er schätzt sich so ein, dass er sie eher nicht lösen kann (2) und dass sie ihm schwierig erscheint (5).
SHP zeigt auf Plakat 1 und gibt D das Wort, den Einstieg zu machen. Dieser ist orientierungslos und SHP übernimmt: Ziel: Um was geht es? C liest die Aufgabe. Er fragt nach, er verstehe sie nicht ganz, müsse er Minuten oder so ausrechnen. SHP fragt Verständnis nach: Pausenzeichen = Pausenläuten = ist C klar, Zahl 10'000 kann C lesen und benennen. „Wie lange geht es...“ = „Wie lange dauert es, bis du... gehört hast?“ = Knackpunkt. SHP schlägt vor: Dauert es 1 Woche, 1 Monat, 1 Jahr...?
C versteht nun die Aufgabe, weiss aber nicht wie beginnen. D ist als Coach wenig Hilfe. Die Mädchen übernehmen diesen Part. C beginnt: Heute um 9-Uhr: Pausenzeichen, um 10 Uhr wieder. SHP fragt nach: Läutet es immer ein Mal? A verneint: Nein, immer 2x. C beginnt erneut: 9 Uhr: 2x, 10 Uhr: 2x, 11 Uhr, 2x, 12 Uhr: 1x. Frühschule: 2x, 8 Uhr: 2x = 11x am Mo-Morgen. Mo-Nami frei.
Währenddessen sind die 3min um und C füllt die Zwischenumfrage aus: Er schätzt die Aufgabe als mühsam (5), anstrengend (5), aber auch interessant (6) ein.
So wird die Woche aufgefüllt bis Fr. Insgesamt kommt er so auf 62x/W. A und B sind ganz mit C bei der Sache, D wirkt ausgeklüfft (Kopf auf verschränkten Armen auf dem Tisch). Er verfolgt das Geschehen aber dennoch, wie sich noch zeigen wird.
Wie weiter? C überlegt. SHP: Plakat 2: Dranbleiben! SHP wiederholt: 62x das Pausenzeichen pro Woche. Die Zahl 62 ist weit entfernt von der 10'000. Das heisst, es wird viele Wochen brauchen, bis du das Pausenzeichen 10'000x gehört hast.

C will das Läuten pro Jahr berechnen. Er steht an, wie viele Wochen denn ein Jahr hat. D schlägt vor: Das Jahr hat 12 Monate. C nimmt dies nicht auf. Er bleibt bei den Wochen. SHP liefert Info: Ein Jahr hat 52 Wochen. Aber es gibt ja noch die Ferien, da hörst du das Zeichen nicht. C weiss nicht, wie viele Wochen er in einem Jahr Ferien hat. SHP geht die Ferien durch. Sportferien: C: 2 Wochen... So kommen wir auf 14 Wochen, inkl. Feiertage. C berechnet die Schulwochen: 52 W. - 14 W. = 38 Schulwochen.

Er kommt auf die Rechnung 38×62 . Diese Rechnung überfordert ihn anfänglich. SHP schlägt vor, sie aufzuteilen. C schreibt: 8×60 und 8×2 , berechnet beides und zählt zusammen. SHP deckt die 8 bei 38 ab und fragt nach dem Rest. C schreibt: 3×60 und 3×2 , fügt die Nullen an und kommt zum Total. Er zählt beides zusammen: $2356 \times$ Läuten pro Schuljahr.

SHP: Diese Zahl ist schon besser, aber immer noch weit von der 10'000 entfernt. Was ist die Hälfte von 10'000? C: 5000. SHP: Passt dies zu deiner Zahl? C: Nein, immer noch zu weit weg. SHP: Was ist die Hälfte der Hälfte? C: 2500. SHP: Wie passt diese Zahl zu deiner Zahl? C: Recht gut. SHP: Wie viel Mal hat also deine Zahl etwa in 10'000 drin Platz? C: ca. $5 \times$? $4 \times$? Beide Rechnungen werden überschlagen und C entscheidet sich klar für $4 \times$.

C rechnet 4×2356 , stellenweise. Er kommt auf 9424x in 4 Schuljahren.

SHP: Schon nah dran, aber es fehlen noch ein paar Mal Läuten. Du wirst also noch etwas länger zuhören müssen. C schaut etwas ratlos. SHP: Zurück zu einer Woche = 62x. Passt dies? C: Nein, zu wenig. SHP: 10 Wochen? A: $10 \times 62 = 620$. C: Passt recht gut. SHP: Ja, vielleicht ein klein wenig zu viel. C: Also $9 \times$.
Schlussatz: Es geht 4 Schuljahre und 9 Schulwochen.
Es kommt noch die Frage auf, ob es während den Ferien auch läutet.

• Diskussion Stress-Experiment:

Eitliche Knackpunkte.

1. Wie gehabt, scheitern die SuS bereits bei der Fragestellung. Diese darf im Sinne eines Verständnisses, natürlich erfragt / geklärt werden.

Wie oben geschildert, gibt es zwei weitere Problembereiche:

2. Wie gehe ich vor? Wie packe ich es an? Was mache ich zuerst?

3. Rechnungen, welche für die SuS schwierig sind.

• Aufgaben lösen im Tandem:

B löst die Aufgabe „Anzahl Kinder in unserer Schule“, A ist Coach. D löst dieselbe Aufgabe.

MOSEL

Projekttagbuch Reto Perosce

L9 vom Do. 9.5.2019, 10.20-11.05 Uhr, Thema: Dranbleiben (Schritt 2)

- Vorbereitung / Präppen:
Ca. 30min, 2. Mai angemessener Aufwand, Grund: einfacher Lektionsaufbau.
1. Besprechung Schritt 2 des Dreischrittes „Dranbleiben“, 2. Training Dranbleiben mit Zündholzrätselfn, inkl. Reflexion
- A und B tauchen gemeinsam, mit ihrem Schreibzeug, auf. A ist entzückt, dass sie die erste ist. D erscheint kurze Zeit später, er wartete beim IF-Zimmer. C kam nicht, er sei aber da. SHP startete gleich und würde ihn später selber abholen, falls er nicht noch von selber kommen sollte.
- Plakate Dreischritt auf Tisch, Textstreifen WT zum Punkt 2 Dranbleiben daneben ausgelegt. SHP zeigt kurz nochmals Dreischritt auf und setzt den Schwerpunkt der L9 auf den Punkt 2 Dranbleiben.

A beginnt spontan, die Karten zuzuordnen und bemerkt, dass beinahe alle dem Punkt 2 zuzuordnen sind. Bei ein, zwei Karten war die Zuordnung verschieden möglich. Dies hatten wir in L6 bereits festgestellt.

SHP ordnet nun nach den zwei Möglichkeiten von Punkt 2: a) es läuft gut → weiter so! oder Es läuft eben nicht gut → Innehalten / STOPP! Denken! Evtl. neues Konzept / anderer Ansatz

- Ankündigung Training und Reflexion Punkt 2 Dranbleiben mit Zündholzrätselfn. SHP modelliert ein Zündholzrätself: Hölzchen als Quadrat mit Kantenlänge 2 Hölzchen, innen Kreuz, insgesamt 12 Hölzchen, Aufgabe: „Lege drei Hölzchen so um, dass drei gleiche Quadrate entstehen.“

SHP legt Hölzchen nach Vorlage aus. Er liest die Aufgabe vor und denkt dabei: Nicht wegnehmen, sondern anders hinlegen, d.h. es müssen am Schluss immer noch gleich viele Hölzchen sein. SHP probiert.

A gibt einen Tipp, so dass noch zwei Hölzchen übrig sind.

SHP knüpft daran an und hat dann noch 1 Hölzchen übrig. Jetzt bleibt er stecken. Stresssituation. Reaktion: Zurück auf Start → Ausgangslage wieder herstellen. Tipp A nachbauen, eigene Weiterentwicklung dieses Vorschlags nachvollziehen. Es wird erkannt, dass für ein kleines Quadrat vier Hölzchen benötigt werden. Neuer Gedanke taucht auf: Anzahl Hölzchen bestimmen: 12 Stück. Werden die Quadrate einzeln gebaut, d.h. ohne gemeinsame Kante, werden 12 Hölzchen benötigt, so viele wie zur Verfügung stehen. Nun ist es leicht. SHP bildet 3 Quadrate und fügt sie über Eck zusammen. Aufgabe gelöst!

- SuS lösen Zündholzrätself in Einzelarbeit. Einzelplätze werden bestimmt, ABs und Hölzchen werden verteilt. Der Timer wird auf 10 Minuten gestellt. Die SuS legen mit Rätself 1 los. Der SHP geht C holen. Dieser sitzt in der Klasse und folgt dem NMG-Unterricht eines Studenten. KLP und C haben nicht an MOSEL gedacht. C wird durch SHP kurz in den Dreischritt, den Schwerpunkt der aktuellen Lektion und die Zündholzrätself eingeführt. Er startet sofort damit. Es verbleiben zu diesem Zeitpunkt noch 6 min 30 s.

A streckt schnell auf und ersucht Hilfe. Dies entspricht einer Karte zu Punkt 2. SHP lässt sich ihre bisherigen Versuche zeigen, Gedanken erklären. A legt von Anfang an, wie in der Aufgabe genannt, zwei Hölzchen weg und suchte die Lösung mit dem verbleibenden Material. Tiptop. Gemeinsam wird die Aufgabenstellung nochmals gelesen. Hierbei hält SHP fest, dass zwar von zwei Quadraten die Rede ist, nicht jedoch davon, dass diese gleich gross sein müssen, wie vorher bei der modellierten Aufgabe des SHP. Mit diesem Tipp wird A alleine gelassen und der SHP wechselt zu D.

- D prüft mit den Hölzchen. SHP liest mit ihm die Aufgabenstellung und führt den ersten Schritt, zwei Hölzchen weglegen, aus. Dies hatte D nicht gemacht. SHP gibt ihm den selben Hinweis wie A vorher: Zwei Quadrate bilden, welche nicht gleich gross sein müssen, aber können, d.h. sie können unterschiedlich gross sein. Erlässt D weiter probieren und geht zu Bn.

- B hatte die Aufgabenstellung verstanden und auch zwei Hölzchen weggelegt. Als der SHP kam, lagen jedoch wieder 12 Hölzchen da. Somit wurde das Entfernen von zwei Hölzchen als erster Schritt nochmals vollzogen. Auch hier folgte der Hinweis auf die Möglichkeit der unterschiedlichen Grösse der Quadrate. Der SHP wechselte nun zu C.

- C jubelte gerade, er habe es geschafft. Seine Lösung sah jedoch so aus, dass er auf der rechten Seite die beiden Hölzchen entfernte. So hatte er zwei vollständige Quadrate und drei Querhölzchen. Dies entsprach nicht dem Ziel. Der SHP erklärte, dass keine hervorstehenden Hölzchen übrig bleiben dürfen, sondern alle verbleibenden 10 Hölzchen Teil der Lösung sein mussten. C schaute etwas enttäuscht und ratlos. Die Zeit war nun auch um.

Reflexion:

- Alle sassen bei C und den Plakaten und Textstreifen zu Punkt 2 zusammen. Reihum wurden Erfahrungen ausgesprochen.

A begann. Sie war in dieser Lektion sehr aktiv. Am Punkt, an welchem sie nicht mehr weiter wusste, der Tipp des SHP sie auch nicht auf die Fähre führte, legte sie eine Denkpause ein und schwatzte mit B über Privates. Dieses störte die Gruppe nicht, da es sehr leise geschah. Der SHP unterstützte die Massnahme einer Denkpause, gab jedoch zu bedenken, dass es wichtig sei, danach wieder zur Aufgabe zurück zu kehren und nicht in der Pause zu verweilen.

Somit lag das Vorgehen von B ebenfalls gleich auf dem Tisch. Sie fügte an, dass nicht nur Privates, sondern auch über die Aufgabe gesprochen wurde. In wie weit dies der Wirklichkeit entspricht oder ob sie dies aus schlechtem Gewissen anfügte, ist nicht klar.

- C stand weniger Zeit zur Verfügung. Sein Missverstehen der Lösungsbedingung und das Erkennen, dass die vermeintliche Lösung nun doch keine war, liessen ihn innehalten. Er machte ebenfalls eine Denkpause, jedoch für sich alleine.

D war froh, dass er Hölzchen zur Verfügung hatte und ausprobieren konnte. Die Aufgabe erschien ihm jedoch schwierig. Er erschrak, als er gesagt bekam, dass das AB noch eine Rückseite habe, obwohl dies zu Beginn gezeigt wurde. Er schnitt dies wohl nicht mit.

- SHP nimmt Lösungsvorschläge modellhaft auf generiert so die Lösung. SHP spricht, C legt.

- Vorbereitung L10 = Transferlektion 2 vom Mo., 13.5.
Folgende Tandempartner werden gewünscht und sind mit den KLPs abgesprochen:
A: Amella (bleibt gleich)
B: Leonesa (bleibt gleich)
D: Arda (neu anstelle von Yassin)
C: Emir (neu anstelle von Rion)
- **Auffäumen** → D will sofort gehen, lässt sich dann doch noch motivieren, zu helfen.

MOSEL

Projekttagbuch Reto Perocce

L10 vom Mo. 13.5.2019, 11.15-12.00 Uhr, Thema: Transfer 2

- **Vorbereitung / Präppen:**
Ca. 30min, 3. Mal angemessener Aufwand, Grund: einfacher Lektionsaufbau, gleiches Schema wie L5 = Transferlektion 1.
- **Tandempartner für L10 = Transferlektion 2:**
A: Amella (gleichbleibend)
B: Leonesa (gleichbleibend)
D: Yassin (D fragte Arda anstelle von Yassin, dieser wollte aber nicht. Somit kam erneut Yassin zum Einsatz.)
C: Emir (neu anstelle von Rion)

MOSEL

Projekttagbuch Reto Perosce

L11 vom Do. 16.5.2019, 10.20-11.05 Uhr, Thema: Rückblick (Schritt 3)

- Vorbereitung / Präppen:
Ca. 20min, angemessener Aufwand
1. Kompetenzen und roter Faden
2. Rückblick Transferlektion 2 (Lektion 10)
3. Programm nach L11: bearbeitete offene Aufgabe auswählen, vorstellen und Rückblick einüben: a) Ergebnis korrekt? B) Vorgehen sinnvoll / effizient?
- Roter Faden
SuS malen L10 und L11 an. SHP zeigt, dass bereits mehr als die Hälfte geschafft ist.
- Kompetenzen
Start bei 1. Rechnen, dann 2. Dranbleiben. Die Besprechung verlief harzig. Die SuS waren nicht so ganz bei der Sache. Der Raum mit den vielen Glasscheiben leistet seinen Beitrag im Bereich der Ablenkung. Eilige Einzelschülerinnen und Schüler sowie Halbklassen auf dem Weg zu Bibi kommen vorbei und schauen in den Raum. Die SuS der Fördergruppe müssen dann immer auch hinsehen, lassen sich ablenken.
Die SuS erkennen bei sich selber wenig Fortschritte. Dies liegt wohl einerseits daran, dass erst wenige Aufgaben bearbeitet werden konnten, da die Bearbeitung sehr schwierig erscheint. Zudem waren sie, wie gerade erwähnt, nicht ganz bei der Sache und bezogen die Angaben nicht nur auf die MOSEL-Lektionen, sondern auf den gesamten Schulunterricht. Einzelne Fehler konnten dennoch ausgemalt werden. Der SHP wünscht sich ein schnelleres, konzentrierteres, sprich effizienteres Vorschreiten.
- Dreischritt: Punkt 3: Rückblick: Input
Der SHP repetiert den Dreischritt: 1. Vorbereiten, 2. Dranbleiben, 3. Rückblick.
Schwerpunkt L11: Punkt 3: Rückblick. Hier gilt es, zwei Punkte zu beachten: a) Kann das Ergebnis stimmen? Schätzen, überschlagen. b) Das eigene Vorgehen betrachten → Lösungsweg überfliegen: War das Vorgehen sinnvoll und effizient? Falls nein, wie könnte es das nächste Mal anders / besser angegangen werden?

- Dreischritt: Punkt 3: Rückblick: SuS trainieren diesen Schritt.

D:

Aufgabe „Anzahl Stunden Schlaf pro Monat“

Vorgehen:

Annahme Anzahl Stunden Schlaf in 1 Nacht: 8h

Hochrechnen: Schlaf pro Woche, in 2 Wochen, in 3 Wochen, in 4 Wochen = 1 Monat.

Ergebnis wird überprüft: kann stimmen!

Lösungsweg: multipliziert → Hilfe / Idee durch SHP, Coach

- A: Aufgabe: „Anzahl Zopfstücke aus 1 Zopf“
Vorgehen:

Annahme: 1 Stück Zopf = 3cm dick (Schätzung)

Ergebnis: Aufgabe noch nicht fertig, somit noch kein Ergebnis.

Lösungsweg: A subtrahiert: $30\text{cm} - 3\text{cm} = 27\text{cm}$, $27\text{cm} - 3\text{cm} = 24\text{cm} \dots \rightarrow$ Extrem ineffizient! Bearbeitung benötigt sehr viel Zeit, die vielen Operationen geben viele Gelegenheiten für Rechenfehler. Begründung: mal und durch macht A nicht gerne, fühlt sich unsicher, kann die Reihen auch nicht mehr. Alternative: Reihen repetieren, effizienterer Lösungsweg beschreiben, z.B. $30\text{cm} : 3\text{cm} = 10 \times = 10$ Stücke, oder 3er-Reihe: 3, 6, 9, 12... 30 $\rightarrow 10 \times = 10$ Stücke.

- B: Aufgabe: Anzahl Treppenstufen am heutigen Tag
Vorgehen:

Anzahl Stufen der Treppe gezählt: 22 Stufen

Laut denkend überlegt, wie viele Male die Treppe bis jetzt und heute wohl noch rauf und runter gegangen wird: 10x

SHP machte B darauf aufmerksam, zu multiplizieren anstatt zu addieren. Somit $10 \times 22 =$ Ergebnis wurde nicht gleich erkannt, es wurde, wiederum mit Unterstützung, zerlegt: $10 \times 20 = 200$, $10 \times 2 = 20$, $200 + 20 = 220 \rightarrow 220$ Stufen / d.

Ergebnis überprüfen: i.O., Ergebnis möglich

Lösungsweg: sehr effizient, aber durch Intervention SHP, so aber Musterbeispiel / Modell, wie eine solche Aufgabe bearbeitet werden könnte.

Die SuS scheuen sich, zu multiplizieren und zu dividieren, auch bei einfachen Aufgaben / Zahlen!

Lektionsende.

Der Rückblick von C fehlt noch, Evtl. in der nächsten Lektion einplanen.

MOSEL

Projekttagbuch Reto Perosce

L12 vom Mo. 20.5.2019, 11.15-12.00 Uhr, Thema: Guter Gedanke – Killersatz

- Vorbereitung / Präppen:
Ca. 20min, angemessener Aufwand
Alle SuS erschienen pünktlich mit Schreibzeug im richtigen Raum: Toll!
C blitzte ins Zimmer und sah SHP beim Vorbereiten / Durchlesen der Präpp.
Daraufhin schlich er zurück in den Flur und wollte sich mit den anderen drei SuS im Nebenräumchen verstecken. SHP hörte das Flüstern und trat aus dem Zimmer und „erwischte/ertappte“ die SuS-Gruppe dabei, wie sie sich verstecken wollten.
Vorhaben gescheitert! → Witzig! Gute Stimmung!
- Zündholzrätsel 2 = Dranbleiben 3:
Alle 4 im Zimmer verteilt, Einzelplätze, insbesondere C und D getrennt, ebenfalls C möglichst weit entfernt von B. Klappte so gut. Entsprechend war es ruhig im Klassenzimmer.

D: Spricht beim Denken laut, dies stört im Klassenverband wie in der Gruppe. Er blieb jedoch 10min dran, gab nicht auf, hatte jedoch am meisten Unterbrecher dieser Gruppe. Zudem schaute er sich auch um und wohl auch ab. Dies schien ihm jedoch trotzdem genügend Aufwind zu geben, dran zu bleiben.

C: Arbeitete still, er ist mehr ein Denker als ein Schüler, der gerne pröbelt und ausprobiert. Er fragte beim Zündholzrätsel 2 das Verständnis nach → 3-Schritt, Punkt 1: Hilfe holen: Gut! Die übrige Zeit arbeitete er konzentriert. C zeigte bei der dritten Aufgabe das gleiche „Entsetzen, die gleiche Ungläubigkeit“ wie A. Er begegnete dieser Herausforderung mit Humor, indem er 10 „grosse“ Quadrate bildete, im Wissen, dass dies nicht die Lösung der Aufgabe war, da die Anweisung nicht befolgt wurde, aber er hatte so 10 Quadrate. Witzig! C funktioniert gut über Humor.

A: Sie ist sehr motiviert, vorwärts zu kommen, dran zu bleiben. Sie ist bereit, zu üben, Einsatz zu zeigen, „zu beissen“, eben nicht aufzugeben. Sie pröbelt gerne, denkt aber auch nach. Sie erzielte sehr schnell erste Erfolgserlebnisse, indem sie als erste die ersten beiden Aufgaben löste. Bei der dritten Aufgabe sties sie spontan einen Seufzer und darauf folgend „Oh mein Gott!“ aus. Die Erfolgserlebnisse, ihre guten Gedanken und ihr allgemeiner Wille vorwärtszukommen liessen sie jedoch nicht aufgeben. Der SHP fragte nach, was sie entsetze. Sie antwortete: „10 Quadrate, so viele!“. Der SHP fragte nach, ob etwas zu der Grösse stehe. Sie las nach und vermerkte. Sogleich legte sie mit zwei Hölzchen ein Kreuz in ein bestehendes Quadrat und erhielt so 4 kleine Quadrate. Der Lösungsweg war angebahnt.

B: B probierte viel aus. Sie legte gerne Hölzchen und versuchte so der Lösung näher zu kommen. Sie blieb ebenfalls dran und kam anscheinend richtig in einen flow. Dies zeigte sich daran, dass sie einerseits die ersten drei Aufgaben meistern konnte, dadurch Erfolgserlebnisse erzielte und dann gar nicht mehr aufhören wollte. Als die Zeit (10min) um waren, wollte sie auf der Rückseite weitermachen und nicht mehr aufhören. Toll! Es hatte sie gepackt. Erfolg ist berauschend!

• Reflexion Zündholzrätsel 2

A zeigte Aufgabe 2 modellhaft, vor B Aufgabe 3. Der SHP nahm die Aufgabe 3 als Schlüsselmoment auf, da dort die meisten Irritationen geäußert oder ausgedrückt wurden. Die Frage lautete: „In dem Moment, in welchem du sagst: Oh mein Gott!, stehst du an einer Weggabelung. Es gibt zwei Wege, zwei Möglichkeiten. Entweder erscheint es dir so schwierig, dass du aufgibst, oder du bleibst dran. Alle sind drangeblieben. Was hast du gemacht, dass du nicht aufgegeben hast?“

A und B nannten ihre Erfolgserlebnisse, welche ihnen Zuversicht gaben. C meinte, er könne das. Von D kam keine Äusserung.

• Gute Gedanken – Killersätze

Bild der Weggabelung:

- a) Zu schwierig → ich gebe auf. → Begründungen: Ich kann es nicht, es ist zu schwierig, ich bin schlecht in Mathe...
- b) Schwierig ja, aber ich kann es. → ich bleibe dran. → Begründung: Ich habe vorhin Erfolge erzielt, warum also nicht auch hier? Ich mag Mathe. Ich bin gut in Mathe, ich kann das. Ich schaffe das.

Sammlung von Gründen für Gute Gedanken: Sie bewirken, dass ich weiter mache, dranbleibe, obwohl in mir drin alles durcheinander ist, ich stress habe.

Schlechte Gedanken = Killergedanken bewirken den Abbruch der Aufgabe

C hatte grossen Spass daran, solche absurden Killergedanken zu sammeln. Hilfreich war der Input durch den SHP, die SuS sollen an ein Schulfach denken, bei dem ihnen schnell solche schlechten Gedanken kommen. Z.B. Das ist zu schwierig. Das kann ich nicht. Ich bin zu dumm. Ich gehe nach Hause (= ich gebe auf), Das schaffe ich nie. Ich hasse Mathe / Rätsel...

MOSEL

Projekttagbuch Reto Perosse

L13 vom Do. 23.5.2019, 10.20-11.05 Uhr, Thema: Entspannung, off. Aufgaben

- **Vorbereitung / Präppen:**
Ca. 30min, angemessener Aufwand: überprüfen, ob genug Kopien offener Aufgaben zur Verfügung stehen, die Entspannungsübungen einzeln arrangieren und mit einem passenden (Merk-)Bild versehen.
- D tauchte als erster auf. Darauf folgte A. Nach kurzem Warten schickte SHP D nach oben, C holen. Mit ihnen zusammen kam auch gleich B mit. Mit 5 Minuten Verspätung konnte die L13 starten. Alle bis auf B hatten Schreibzeug dabei.
- SHP fordert SuS auf, sich um einen Tisch zu setzen. In der Mitte liegen die drei Plakate des Dreischritts auf.
SHP stellt L13 vor:
1. Ca. 24min Zeit, in den Tandems, abwechselnd, an den **offenen Aufgaben** zu arbeiten.
a) Angefangene, aber noch nicht fertig gelöste Aufgaben fertig lösen.
b) Eine neue Aufgabe aussuchen.

2. 3 **Entspannungsübungen** werden vorgestellt. Sie sollen dann zum Einsatz kommen, wenn eine Stresssituation auftaucht und dadurch die Gedanken heiss laufen oder wenn gar nichts mehr geht.

• **Bearbeitung von offenen Aufgaben in den Tandems**

D (C):
Er hat noch die Münzaufgabe offen. C hilft stark beim Umrechnen der Masseinheiten, da D hier völlig ansetzt. Zudem hilft C mit dem Lösungsweg und hält D an, diesen schriftlich festzuhalten. Eigentlich hat nun C die Aufgabe gelöst. C weiss, dass $1m = 1000mm$. Bei $1cm = ?mm$ ist er unsicher $\rightarrow 10$ oder 100 ? SHP zeigt am Zahlenband $1cm$. C stellt augenblicklich fest, dass die Antwort 10 sein muss, da dort unmöglich 100 mm-Striche gezeichnet werden könnten.

C erkennt auch den Zusammenhang zwischen der angenommenen Münzendicke des 5-Libers von $2mm$ und der umgerechneten Grösse von D von $1400mm \rightarrow$ Grösse halbiert, er halbiert die errechneten Teilschritte der Grösse von D einzeln: $1000mm : 2mm = 500$ Stück, $400mm : 2mm = 200$ Stück, $500 + 200 = 700$ Stück = 700 5-Liber sind nötig.

SHP stellt die Anschlussfrage, wie viel Geld dies wäre. C ächzt zuerst, SHP stellt Teilschrittfrage: Wie viel Geld sind 100 5-Liber? C: 500 Fr. SHP: Wie viel Geld sind nun 700 5-Liber? C erkennt den Lösungsweg: 7×500 Fr. SHP: $7 \times 5 = ?$. C: 35 , 350 , 3500 .

B:

B hatte noch zwei Aufgaben offen: 1. Münzstapel, 2. Zopfstücke. Als sie die Aufgabe mit dem Münzstapel sah, sagte sie sofort, dass sie diese nie schaffen könne. SHP nahm dies sofort auf und zeigte, dass sie soeben einen Killersatz zu sich selber sagte. So werde es ihr dann auch nicht gelingen. Sie brauche dringend ihre guten Gedanken. Sie schob diese Aufgabe aber klar zur Seite und wendete sich der **Zopfaufgabe** zu. Der SHP intervenierte nicht weiter.

Sie bittet um einen Massstab. Der SHP gibt ihr ein Zahlenband mit cm-Einteilung. B sucht die Zopflänge von $30cm$. Dies gelingt ihr sofort. Die Dicke der Zopfstücke / Tranchen nimmt sie $10cm$ an. A und SHP intervenieren und zeigen mit den Fingern, wie dick etwa ein Stück Zopf ist. So kommt B auf $2cm$. SHP lässt die Mädchen alleine weitermachen. Als er zurück kommt, hat B in 2er-Schritten abgezählt und das Ergebnis „16 Stücke“ notiert. SHP bittet um Überprüfung. B beginnt, 2er-Schritte auf dem Zahlenband zu zählen, den Finger an der jeweiligen Zahl: 2, 4, 6, 8... SHP unterbricht und sagt: Das ist ja die 2er-Reihe. B: Ja. SHP: Dann weisst du aber gleich, was 10×2 gibt? B: Ja, 20. SHP: Finger zu $20cm$ auf dem Zahlenband. Bis hier also 10 Stücke. B zählt von hier aus weiter: 22, 24, ... 30 $\rightarrow$ 5 Schritte = 5 Stücke $\rightarrow$ zusammen $10 + 5 = 15 \rightarrow$ 15 Stücke, nicht 16! Korrektur.

Schülern	B		Angaben Schülern	
Aufgabe	Zopf 1			
Zeitpunkt	Items	Adjektive		
vor	Situative Zuversicht			
	Aufgabenschwierigkeit			
während	Situative Anstrengung	sehr mühsam	3 / 7	eher tief
		anstrengend	3 / 7	schwer
		interessant	3 / 7	eher mühelos
nachher	Aufgabenschwierigkeit			
	Situative Anstrengung	sehr mühsam	4 / 7	eher mühelos
		anstrengend	3 / 7	eher wenig anst.
		interessant	7 / 7	sehr interessant

C:

Er wählt neu die Froschbeinaufgabe. SHP erfragt sein Vorgehen. C antwortet: Anzahl Frösche zählen, 1 Frosch hat 4 Beine, somit Anzahl Frösche $\times 4 =$ Anzahl Beine total.

SHP lässt ihn beginnen. D ist leider keine Hilfe als Coach. C arbeitet quasi solo.

Mühsam ist das zählen der Frösche auf dem Bild, da die Bildqualität nicht optimal ist, nur ein Ausschnitt zu sehen ist und allenfalls Frösche übereinander krabbeln. C beginnt mehrmals zu zählen und streicht dabei die gezählten Frösche mit dem Füllidurch. Trotzdem verzählt er sich immer wieder. SHP gibt zwei Tipps: 1. Teilmengen einzeichnen (eine Gruppe Frösche umfahren), 2. Zwischenergebnisse gleich notieren. So kommt C zu einem Ergebnis: 48 Frösche.

SHP: Nun wissen wir nicht so ganz genau, ob dies nun wirklich 48 Frösche sind oder einige wenige mehr oder weniger. Somit wird das Ergebnis sowieso nicht ganz exakt. Rechne deshalb doch mit einer Zahl, die in der Nähe von 48 liegt, aber viel einfacher zum Rechnen ist. C kommt sofort auf 50.

Er notiert seinen Rechnungsweg und kommt auf 200 Beine.

Schüler	C		
Aufgabe	Froschbeine		
Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schüler
vor	Situative Zuversicht		5 / 7 eher hoch
	Aufgabenschwierigkeit		4 / 7 mittel
während	Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	5 / 7 eher mühsam 4 / 7 mittel 6 / 7 interessant
nachher	Aufgabenschwierigkeit		3 / 7 eher leicht
	Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	5 / 7 eher mühsam 4 / 7 mittel 6 / 7 interessant

A: Wählte neu die Aufgabe mit der Anzahl Treppenstufen in einer Woche. Sie ging sogleich mit B in den Gang und zählte die Stufen.

B gab A den Tipp, Die Wochentage einzeln durchzugehen und die Anzahl Treppenläufen zu notieren und so die Anzahl Stufen zu errechnen.

Dies setzte A um. Sie addierte teilweise immer noch, wechselte aber doch mehrfach zur Multiplikation. Schön, wurde dieser Input umgesetzt.

Schülerin	A		
Aufgabe	Treppenstufen in 1 Woche		
Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schülerin
vor	Situative Zuversicht		3 / 7 eher tief
	Aufgabenschwierigkeit		2 / 7 leicht
während	Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	5 / 7 eher mühsam 3 / 7 eher wenig a. 7 / 7 sehr interessant
nachher	Aufgabenschwierigkeit		5 / 7 schwer
	Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	3 / 7 eher mühelos 3 / 7 eher wenig a. 7 / 7 sehr interessant

Entspannungs-Übungen
SHP stellte 2 Übungen vor: Fäuste und Gesichtsmaske. Die Schildkröte wurde aus Zeitgründen weggelassen.

C und A machten beide mit.

D machte etwas verhalten mit.

B war abwesend. Sie interessierte sich nicht dafür oder wollte nicht? SHP fragte nicht nach.

Ausführungen SHP: Fäuste können auch gut unter dem Pult geballt werden. Wichtig ist das tiefe einatmen, dies kann auch leise geschehen. Zudem müssen die Fäuste langsam geöffnet, entkrampft werden.

Starkes Reiben der Handflächen aneinander erzeugt Hitze. Diese fühlt sich angenehm auf dem Gesicht an. Quasi automatisch, intuitiv beginnt man, auch die SuS, die Hände im Gesicht rauf und runter zu reiben. Anschliessend soll das Gesicht ausgestrichen werden: Augen, Nase, Stirn, Oberlippe, Kinn, Hals.

SHP spürte gleich eine Erfrischung. Somit ergänzte er seine Ausführungen: Dies Übung passt auch am Morgen, wenn man noch müde ist, aber bereits kognitiv fit sein sollte.

MOSEL

Projekttagbuch Reto Perosce

L14 vom Mo. 27.5.2019, 11.15-12.00 Uhr, Themen: Konzentration, offene Aufgaben

- Vorbereitung / Präppen:
Ca. 10min, geringer Aufwand: beide Elemente der Lektion (Streichholzrätsel mit Störung und das Bearbeiten von offenen Aufgaben) sind bekannt.
- D kam als erster mit wenig Verspätung, bald darauf folgte C, danach B. A versteckte sich hinter der Tür;-) Sie kam hervor, als sie D holen gehen wollte.
- SHP hatte das IF-Zimmer bereits vorbereitet: 2-Schritt an WT, Aufgabenblätter Zündholzrätsel mit Holzstäbchen an vier Plätzen im Zimmer verteilt.
- Lektionsablauf:
SHP stellt Lektionsablauf vor:
 1. Zündholzrätsel mit Störern: 1. 5min: D, 2. 5min: C.
 2. Bearbeitung von offenen Aufgaben in den Tandems
- Zündholzaufgaben:
Bearbeitet wurde die Rückseite des Aufgabenblattes = Aufgaben 4-6, Start bei Aufgabe 4. Alle SuS durften zuerst die Ausgangsform nachbauen, dann begannen die ersten 5min.

C:

Er rief schon nach kurzer Zeit, er habe es. Als der SHP vorbei kam, stellte er folgendes fest: Erstens hatte C 2 Hölzchen zusätzlich dazu genommen, statt nur 2 Hölzchen umzulegen. → Verständnis, Wortschatz! Weiter hatte er 3 statt 2 Dreiecke gebildet mit zusätzlichen, hervorstehenden „Armen“. SHP machte C darauf aufmerksam. Nun stimmte die Anzahl Hölzchen und das Verschieben als Vorgehen war korrekt. Nun konnte die Aufgabe im eigentlichen Sinne angegangen werden. Am Ende landete C bei 2 Dreiecken, jedoch wiederum mit hervorstehenden „Armen“. Der SHP bestätigte, dass es nun 2 Dreiecke waren, die Lösung aber nicht makellos sei (→ „Arme“). Er vergab C ½ Punkt und liess ihn zur Aufgabe 5 voranschreiten.

A:

Sie verstand die Aufgabe grundsätzlich. Sie äusserte sich aber schnell, dass dies unmöglich sei. Sie erkannte dabei auch gleich den Killersatz. Der SHP intervenierte so, dass er A die Aufgabe vorlesen liess. Er fragte das Vorgehen ab. Dieses hatte A verstanden: 2 Hölzchen umlegen. Der SHP fragte nach weiteren Informationen. A erklärte, dass sie 2 Dreiecke bilden müsse. Der SHP fragte nach, ob etwas über die Grösse, Position oder so stehe. A verneinte. Somit mussten die Dreiecke nicht gleich gross sein, sie konnten also verschieden gross sein (→ Erfahrung aus den Aufgaben 1-3). Der SHP zog 1 Dreieck aus der Ausgangsanordnung zur Seite, bestehend aus 3 Hölzchen. Hier hatte A bereits 1 Dreieck. Nun stellte sich die Aufgabe, aus den übrigen 6 Hölzchen 1 weiteres Dreieck zu bilden. Der SHP fragte bei A nach, ob dieses zweite Dreieck nun grösser oder kleiner sein werde als das erste. Sie meinte zuerst kleiner. Der SHP sagte, sie solle mal legen. Sie brauchte einen Moment, bis sie erkannte, dass ein Dreieck immer 3 Ecken hat, die Seitenlänge aber variieren kann. So kam sie schliesslich auf ein Dreieck mit der Kantenlänge 2 Hölzchen. Nun fügte der SHP das erste, kleinere, ursprüngliche Dreieck an dieses zweite, grössere an. A musste nun ausprobieren, wie sie aus der Ausgangsanordnung zu diesem Ergebnis kommen konnte. Dies gelang ihr schliesslich. Sie freute sich sehr (lächeln,

kurz Arme in die Luft strecken). Sie kam nochmals auf ihren Killersatz zurück. Sie sagte, dass sie anfangs geglaubt habe, dass die Aufgabe unmöglich gelöst werden könne, und nun sei sie so einfach gewesen. Der SHP fasste diese Erkenntnis in seiner Schlussrunde nach den 2x5min zusammen.

D:

D störte gerne, kehrte dann kommentarlos, wie vereinbart, an seinen Platz zurück und legte gleich die Ausgangsanordnung mit den Hölzchen aus. Er sprach zu sich, dass er die Aufgabe lesen müsse (da er ja gar nicht genau wisse, was er tun solle). Dies tat er. Der SHP fragte das Verständnis nach. Er hatte das Umlegen von 2 Hölzchen verstanden und begann zu probieren. Er liess sich gerne von C ablenken, versuchte aber auch, dran zu bleiben. Dies fiel ihm sichtlich schwer (aufschauen, mit Störern sprechen, Störern antworten, sitzen und ins Leere starren).

B:

Sie liess sich wenig ablenken, war, wie die vorigen Male ebenfalls, bei sich selber. Höchstens ein Schmunzeln durchzuckte ihre Lippen. B kam zu einer ähnlichen Lösung wie C: 2 Dreiecke mit „Armen“. Der SHP vergab auch ihr ½ Punkt und liess sie an Aufgabe 5 weiter arbeiten.

Bearbeitung offener Aufgaben im Tandem

- D Sportler, C Coach
B Sportlerin, A Coach

D verwarf erst die Aufgabe, bei welcher das Gewicht aller SuS an der Schule

berechnet werden sollte, danach ebenfalls die Aufgabe mit der Anzahl Zacken von Löwenzahnblättern.

Der SHP wies ihm anschliessend die Aufgabe mit dem Pneuwechsel bei Autos für den Winter zu. D verstand das Wort Pneu nicht. C konnte es nicht befriedigend erklären. Der SHP übernahm. D konnte benennen, dass 1 Auto 4 Räder hat, somit 4 Pneus gewechselt werden müssen. Der SHP fragte nach, wie viele Autos denn heute einen Pneuwechsel bekämen. Er zählte auf dem Bild und gab die richtige Antwort: 6. Der SHP fragte nach, wie nun die Rechnung heisse und wie das Ergebnis laute. D verkündete entzückt und laut: 24. Der SHP lobte das Ergebnis und fragte das Vorgehen nach. D antwortete: $6 \times 4 = 24$. Toll!

Auffallend war wiederum seine Selbsteinschätzung: D traut sich wenig zu, gibt zu Beginn oft an, dass er die Aufgabe eher nicht lösen könne, sie schwierig sein. Am Schluss, nach dem die Aufgabe erfolgreich bearbeitet wurde, gab er meist an, so auch dieses Mal, dass die Aufgabe mittlere Anforderungen stelle, sie aber sehr interessant sei.

Schüler	D Winterpreis bei Autos			
Aufgabe	Items	Adjektive	Angaben Schüler	
Zeitpunkt vor	Situative Zuversicht		3 / 7	eher tief
	Aufgabenschwierigkeit		5 / 7	schwer
während	Situative Anstrengung	sehr mühsam	6 / 7	mühsam
		anstrengend	5 / 7	eher anstrengend
	interessant	7 / 7	sehr interessant	
nachher	Aufgabenschwierigkeit		3 / 7	eher leicht
	Situative Anstrengung	sehr mühsam	4 / 7	mittel
		anstrengend	4 / 7	mittel
		interessant	7 / 7	sehr interessant

Schülerin	B Winterpreis bei Autos			
Aufgabe	Items	Adjektive	Angaben Schülerin	
Zeitpunkt vor	Situative Zuversicht		4 / 7	mittel
	Aufgabenschwierigkeit		5 / 7	schwer
während	Situative Anstrengung	sehr mühsam	3 / 7	mühsam
		anstrengend	3 / 7	eher wenig a.
	interessant	6 / 7	interessant	
nachher	Aufgabenschwierigkeit		3 / 7	eher leicht
	Situative Anstrengung	sehr mühsam	2 / 7	mühsam
		anstrengend	3 / 7	eher wenig a.
		interessant	6 / 7	interessant

Schüler	C Junge Mäuse			
Aufgabe	Items	Adjektive	Angaben Schüler	
Zeitpunkt vor	Situative Zuversicht		2 / 7	tief
	Aufgabenschwierigkeit		4 / 7	mittel
während	Situative Anstrengung	sehr mühsam	4 / 7	mittel
		anstrengend	4 / 7	mittel
	interessant	6 / 7	interessant	
nachher	Aufgabenschwierigkeit		3 / 7	eher leicht
	Situative Anstrengung	sehr mühsam	3 / 7	eher mühsam
		anstrengend	4 / 7	mittel
		interessant	6 / 7	interessant

Schülerin	A Löwenzahnblätter			
Aufgabe	Items	Adjektive	Angaben Schülerin	
Zeitpunkt vor	Situative Zuversicht		5 / 7	eher hoch
	Aufgabenschwierigkeit		3 / 7	eher leicht
während	Situative Anstrengung	sehr mühsam	2 / 7	mühsam
		anstrengend	2 / 7	wenig anstrengend
	interessant	7 / 7	interessant	
nachher	Aufgabenschwierigkeit		3 / 7	eher leicht
	Situative Anstrengung	sehr mühsam	2 / 7	mühsam
		anstrengend	1 / 7	gar nicht anstr.
		interessant	7 / 7	sehr interessant

MOSEL

Projekttagbuch Reto Perosce

L.15 vom Mo. 3.6.2019, 11.15-12.00 Uhr: Thema: Offene Aufgaben

- Vorbereitung / Präppen:
Ca. 30min, angemessener Aufwand
- D erschien pünktlich, C kam anschliessend, wollte sich aber hinter der Zimmertüre verstecken, SHP lief aber direkt in ihn hinein. Die Mädchen tauchten nicht auf, sie versteckten sich auch. Trotz rufen und ermahnen kamen sie nicht, also begann die Lektion nur mit den Jungs. Nach 1-Zmin tauchten die Mädchen dann doch noch auf. Dieses Versteckspielen wird langsam lästig und ärgerlich, so witzig wie es auch einen kurzen Moment lang sein kann. Dies wurde zu Lektionsabschluss kurz angesprochen und klappt am Do hoffentlich besser.
- Repetition Strategien:
Die SuS, insbesondere C und A, geben gut ihr Vorgehen beim Auftauchen von Schwierigkeiten an: Zurück auf Start, zu Punkt 1, Stoppen und überlegen, Hilfe holen. SHP ergänzt: Entspannungsübung, wenn der Stress hochkommt, gute Gedanken gegen Angst. In der Theorie klappt dies schon ganz gut, aber in der Umsetzung wird es schwieriger, sie holen einfach schnell Hilfe → siehe EA unten.
- EA: individuelle Bearbeitung von offenen Aufgaben

C:

Er wählte einfache Aufgaben aus und löste sie völlig selbstständig. Er dürfte sich durchaus auch an schwierigere Aufgaben heranwagen. Dem SHP ist nicht klar, ob er, wie gefordert, möglichst viele Aufgaben lösen wollte und deshalb einfache Aufgaben wählte, oder ob er „faul“ war oder aus anderen Gründen anspruchsvollere Aufgaben vermeiden wollte.

Schüler	C		
Aufgabe	Winterpneus bei Autos		
Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schüler
vor	Situative Zuversicht		5 / 7 eher hoch
	Aufgabenschwierigkeit		2 / 7 leicht
während	Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	2 / 7 müheelos 2 / 7 wenig anstrengend 5 / 7 eher interessant
nachher	Aufgabenschwierigkeit		2 / 7 leicht
	Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	2 / 7 müheelos 2 / 7 wenig anstrengend 5 / 7 eher interessant

Schüler	C		
Aufgabe	Wildpferde		
Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schüler
vor	Situative Zuversicht		5 / 7 eher hoch
	Aufgabenschwierigkeit		2 / 7 leicht
während	Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	3 / 7 eher müheelos 2 / 7 wenig anstrengend 4 / 7 mittel
nachher	Aufgabenschwierigkeit		3 / 7 eher leicht
	Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	2 / 7 müheelos 2 / 7 wenig anstrengend 4 / 7 mittel

D:

Löste die Aufgabe mit Anzahl SuS im Schulhaus. Er zählte die Klassen, SHP unterstützte mit Angaben aus der UST. D kam so auf 15 Klassen. Dies notierte er. Er schätzte die durchschnittliche Klassengrösse auf 21 SuS. Dies notierte er ebenfalls. Nun folgte die Berechnung der Anzahl SuS im Schulhaus (aller Klassen). Er wollte wieder addieren, merkte aber nach einigen Schritten, dass dies sehr mühsam ist.

Der SHP

setzte sich zu ihm. Dieser fragte nach der Rechnung und D konnte 15x21 angeben. Der SHP half ihm mit der Berechnung, 10x21= und 5x21= als Hälfte von 10x. D versteht das Dezimalsystem nicht wirklich. Er weiss 2x, 3x, 5x, 10x, kennt / versteht aber den Trick mit der „0“ als Wechsel in einen höheren Stellenwert nicht. Er erkennt sofort die Hälfte von 210 = 105. Toll!

Schüler	D		
Aufgabe	Kinder in der Schule		
Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schüler
vor	Situative Zuversicht		4 / 7 mittel
	Aufgabenschwierigkeit		5 / 7 schwer
während	Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	3 / 7 eher müheelos 1 / 7 gar nicht anstr. 7 / 7 sehr interessant
nachher	Aufgabenschwierigkeit		4 / 7 mittel
	Situative Anstrengung	sehr mühsam anstrengend interessant	4 / 7 mittel 4 / 7 mittel 7 / 7 sehr interessant

A, B:

Beide wählten die Aufgabe mit der Sonnenblume. Kalender bereiten beiden Mädchen grosse Mühe. Sie sind wohl zuhause nie damit konfrontiert. Der SHP gab ihnen den in der Aufgabe gewünschten Startzeitpunkt als 17. April an. A markierte diesen 2x falsch: 1. 7.4., 2. 17.3., 3. 17.4. → jeweils nach Intervention SHP. B schaffte dies. Beide fanden das Schlussdatum korrekt.

Aus der Fragestellung leitete A ab, dass sie die Anzahl Tage wissen muss. Toll! Das Bestimmen dieser Anzahl war jedoch wieder mühevoll. Der SHP zeigte B, dass sie die Tage pro Monat im Kalender unter die jeweilige Monatsspalte setzen könne, z.B. 14, 31...

Das Zusammenzählen dieser Angaben bereitete wiederum Mühe. Der SHP zeigte B, dass sie erst die Z, dann die E dazurechnen könne.

A versuche es mit multiplizieren statt addieren, da dies vorgängig bei ihr kritisiert wurde. Sie hatte aber anscheinend nicht wirklich verstanden, dass nur gleiche Teile (Zahlen) multipliziert werden dürfen, was bei diesem Teilschritt nicht wirklich der Fall war.

Schwierig war das Umrechnen der Grösse der Sonnenblume von m in cm. Der SHP zeigte B den WT-Massstab mit der Info: 1dm = 10cm. B zählte dann die dm ab: 10cm, 20cm, 30cm, 40cm... brach ab, hatte verstanden und nannte direkt: 1m = 100cm, Toll. Sie fand auch heraus, dass 2m 200cm entsprachen.

Nun vergass sie aber weitere 10cm. Der SHP wies sie darauf hin. So kam B auf eine Grösse der Sonnenblume von 210cm.

Äusserst schwierig erwies sich das Verständnis der in der Aufgabenstellung enthaltenen Frage nach der Proportionalität: 210cm in 152d → 210cm : 152 = 14mm. Der SHP versuchte dies mit einer Tabelle herzuweisen: Bräuche die Sonnenblume nur 1d, um 210cm gross zu werden, würde sie in 1d 210cm wachsen...

- 1d 210cm → 210cm : 1 = 210cm
- 2d 105cm → 210cm : 2 = 105cm
- 3d 70cm → 210cm : 3 = 70cm
- 10d 21cm → 210cm : 10 = 21cm

... Dies alles brauchte sehr viel Unterstützung durch den SHP. Die SuS waren sehr willig, aber es bestehen unendlich viele Lernfelder, welche unmöglich alle gleichzeitig bearbeitet werden können.

Schade. Sie haben eigentlich nur bei den einfachsten Aufgaben eine Chance, sie bearbeiten zu können.

Schülerin	A		
Aufgabe	Sonnenblume		
Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schülerin
vor	Situative Zuversicht		1 / 7 sehr tief
während	Aufgabenschwierigkeit		6 / 7 sehr schwer
	Situative Anstrengung	sehr mühsam	6 / 7 mühsam
		anstrengend	6 / 7 anstrengend
nachher	Aufgabenschwierigkeit	interessant	7 / 7 sehr interessant
			3 / 7 eher leicht
		sehr mühsam	3 / 7 eher mühselos
	Situative Anstrengung	anstrengend	5 / 7 eher anstrengend
		interessant	7 / 7 sehr interessant
			7 / 7 sehr interessant

Schülerin	B		
Aufgabe	Sonnenblume		
Zeitpunkt	Items	Adjektive	Angaben Schülerin
vor	Situative Zuversicht		5 / 7 eher hoch
während	Aufgabenschwierigkeit		5 / 7 schwer
	Situative Anstrengung	sehr mühsam	3 / 7 eher mühselos
		anstrengend	5 / 7 eher anstrengend
nachher	Aufgabenschwierigkeit	interessant	7 / 7 sehr interessant
			5 / 7 schwer
		sehr mühsam	3 / 7 eher mühselos
	Situative Anstrengung	anstrengend	6 / 7 anstrengend
		interessant	6 / 7 interessant
			6 / 7 interessant

MOSEL

Projekttagbuch Reto Perosse

L16 vom Do. 6.6.2019, 10.20-11.05 Uhr, Thema: Video Vortest reflektieren

- **Vorbereitung / Präppen:**
Ca. 60min, grosser Aufwand → Videos Vortest anschauen und geeignete Stellen heraus schreiben.
- **Roter Faden und Kompetenzblatt:**
SuS malen das nächste Feld auf dem Roten Faden aus. Sie stellen (überrascht) fest, dass sie schon weit sind und das Projekt nicht mehr lange dauert. Die Idee des Roten Fadens gefällt dem SHP und er findet es eine gute Möglichkeit, eine eher unabhnbare Zeildauer zu verdeutlichen, zu visualisieren.
Das Kompetenzblatt wird weiter ausgefüllt, es sind aber doch viele Items, teilweise sind sie ähnlich. Dieses Blatt ist für die SuS deutlich schwieriger auszufüllen als der Rote Faden. Klar.
- **Ausschnitte Video Vortest anschauen:**
Die SuS empfinden es als peinlich, sich selbst zu sehen, ebenfalls, dass ihre Kolleginnen und Kollegen der Gruppe zuschauen. Vor allem aber mochten sie sich selber nicht unbedingt sehen und hören. A drückte dies in Worten aus, B verkroch sich unter dem Tisch, A folgte ihr. D berichtete, dass er beim Vortest Panik bekommen habe, als er die Kamera sah. Im Film sieht man ihm diese Panik jedoch nicht an.

A:
Aufgabe 1: Pause pro Woche in der Schule
Stelle 1: 4:00-4:50: Zwischenhalt in der Aufgabe, von 1d auf 1W. kommen.

Stelle 2: 6:10-7:03: Ergebnis berechnet in min, jetzt umrechnen in h und min.

A erzählt von sich im Video, dass sie gesprochen habe, aber leise. Sie konnte die Aufgabe lösen. Sie dachte aber, sie sei dumm. → Sie scheint oft solche Gedanken zu haben. Der SHP nahm dies zur Kenntnis, machte sie aber darauf aufmerksam, dass sie diese Gedanken nun wahrnehme, sie nun einordnen könne als „Schlechte Gedanken – Killergedanken“ und „Gute Gedanken“ entgegenwirken können.

C:
Aufgabe 1: Pause pro Woche in der Schule
Stelle: 1:52-4:52: Aufgabe lösen und berechnen.
C drückt nicht aus, dass es ihn stört, sich selber zu sehen. Er schaut sich auch ruhig und aufmerksam zu. Er sagt zu sich aus, dass er laut und deutlich gesprochen und auch genug gesprochen habe. Er habe das Ergebnis herausgefunden, musste jedoch nachfragen / klären.

Der SHP bestätigte dies. Nachfragen ist ein Zeichen dafür, dass man um das Verständnis ringt. Somit war er bei der Sache und wollte es gut und richtig machen. Toll!

Zuerst adressierte C, auf Nachfrage der Testleiterin nannte er jedoch die Multiplikation, was natürlich wesentlich schneller ging. Der SHP machte ihn darauf aufmerksam, dass er dies toll finde und ermunterte ihn, genau solche Schritte auch schriftlich festzuhalten.

B:
Aufgabe 2: Wachstum des kleinen Pandas in 2 M.
Stelle: 8:48-11:41: Aufgabe vorlesen und berechnen, Stopp vor Endlösung.

Für B schien es sehr unangenehm zu sein, sich selber zu sehen. Sie verkroch sich zu Lektionsbeginn unter dem Tisch und versteckte ihr Gesicht beim Schauen des Videoausschnittes hinter ihren langen Haaren und linste zwischen durch.

Sie meinte von sich selber, dass sie zu wenig und vor allem zu leise gesprochen habe. Sie nannte 2x Killersätze, ging aber in ihrem Kommentar nicht darauf ein. Sie fand alles schlecht und konnte keine Aussage machen, was sie gut gemacht habe. Sie rang tatsächlich mit dem Verständnis und dem Vorgehen, gab aber beispielsweise nicht auf. Sie blieb dran.

D:
Aufgabe 2: Wachstum des kleinen Pandas in 2 M.
Stelle: 9:41-12:45: Liest Aufgabe vor, löst sie, schreibt aber wenig / nichts auf.

Er berichtet von seiner anfänglichen Panik beim Vortest. Er gibt an, wie B zu leise gesprochen zu haben. Er schaute sich gelassen und neugierig zu. Er schien an sich selber interessiert zu sein. Schön, zeigte diese Stelle einen erfolgreichen Moment! Dies tat hoffentlich seinem Selbstwert gut!

Er gab an, er fand sehr schnell die Lösung, hatte die Aufgabe verstanden. Der SHP ermunterte ihn, wichtige Etappen / Schritte schriftlich festzuhalten und mündlich zu kommentieren.

• **Vorbereitung Transferlektion 3 (L17) vom Do. 13.6.2019**
Infos:

Nächste Lektion = Transferlektion

Nächsten Montag ist schulfrei (Pfingstmontag), somit L17 erst am nächsten Do.

Wer bringt wen mit (Tandempartner für die Transferlektion 3) → Wunsch der SuS?

- A: Selina (neu anstelle von Ameila)
B: Leonesa (gleichbleibend)
D: Eduard (neu anstelle von Yassin)
C: Pedro (neu anstelle von Emir)

MOSEL

Projektagebuch Reto Perosce

L17 vom Do. 13.6.2019, 10.20-11.05 Uhr, Thema: Transfer 3

- Vorbereitung / Präppen:
Ca. 20-30min, angemessener Aufwand → passende offene Aufgaben (AB's) herausuchen und kopieren. Absprachen mit KLP's über Wunsch-TeampartnerInnen
- Tandems Transferfektion 3:
A: Selina (neu anstelle von Ameila)
B: Leonesa (gleichbleibend)
D: Eduard (neu anstelle von Yassin)
C: Pedro (neu anstelle von Emir)
- Beobachtungen und Feedback zur Transferfektion 3:
→ siehe L18

MOSEL

Projektagebuch Reto Perosce

L18 vom Mo. 17.6.2019, 11.15-12.00 Uhr, Them: Reflexion Transfer 3, Abschluss

- Vorbereitung / Präppen:
Ca. 60min, angemessener Aufwand → Diplome schreiben und ausdrucken, MOSEL L1-17 im Kopf (mit Unterlagen / Präpps) durchgehen und Meilensteine herauspicken wie modellierung, Roter Faden und Kompetenzblatt, Konzentrationsübungen, 3-Schritt, gute Gedanken, Kiliergedanken, Vorsätze,...
- Abschliessende Schritte MOSEL vorstellen:
Heute: L18 = letzte Unterrichts-Lektion
Diesen Do, 20.6. = kein MOSEL
Nächsten Mo, 24.6. Vorbereitungsstunde auf Nachttest
Nächste Woche, Do, 27.6. = Nachttest durch Maria Moser
Nächstes SJ 2019/20: 5. Kl., um die Herbstferien: Langzeittest durch Maria Moser, SHP nicht mehr im Schulhaus.
- Feedback Transferfektion 3 vom Do. 13.6. → L17
Dafür war in L17 keine Zeit mehr, wurde deshalb heute nachgeholt.
Aussagen SuS:
A mit Selina: Selina war eine gute Hilfe, beim Rechnen und mit Tipps zum Vorgehen
C mit Pedro: Pedro gab gute Tipps zum Vorgehen, insbesondere beim Punkt 2 Dranbleiben
D mit Eduard: gute Zusammenarbeit mit Eduard, dieser musste jedoch auf Wunsch von D möglichst nicht eingreifen, da D es alleine lösen wollte.
B mit Leonesa: gutes Team, Leonesa gab, wie bei A, Tipps zum Vorgehen und half beim Rechnen.

Beobachtungen SHP:

A: Selina ist eine starke SuS und sehr hilfsbereit, für A war es sicher wohltuend, jemand wohlwollendes an der Seite zu haben, der auch wirklich unterstützen konnte. Die Fussballaufgabe lief ohne Aufmerksamkeit des SHPs.

Bei der Aufgabe Feldmaus 2 stiess der SHP hinzu. A und Selina schätzten, dass eine Feldmaus bei einem Wurf 10 Junge bekommt. Sie wollten nun zuerst $365 \text{ d} \times 10$ rechnen (jeden d 10 Junge) und das Ergebnis dann durch 20 teilen (alle 20 d je 10 Junge). Dies würde Klappen, gäbe aber grössere Zahlen = wäre mühsamer zum Rechnen. SHP empfahl, zuerst zu schauen, wie viele Male die Feldmaus in einem Jahr Junge bekommt, also wie viele Male hat 20 in 365 Platz? → 18x. Nun bekommt sie jedes Mal 10 Junge. $1x = 10$ Junge, $2x = 20$ Junge, $3x = 30$ Junge... 18x = 180 Junge. Tiptop!

- C:** Höhe Brachiosaurus aus Grafik abgelesen: 14-15m, SHP: einfachere Zahl verwenden → C: also 15m. Höhe eines Stockwerkes bestimmen: SHP: Höhe des Mittagstisches? SHP steht neben Türe und gibt seine Größe an. C schätzt Türe und dann Raum: 3m. C gibt aber an, dass die Zimmer bei ihm zuhause weniger hoch seien. Dies bestätigte auch Pedro als Coach. Somit trafen sie die Annahme der Stockwerkhöhe von 2.5m.
Nun erstelle C eine Tabelle: 1 Stock = 2.5m, 2 Stöcke = 5m, 3 Stöcke = 7.5m... und gelangte so beim 6. Stock auf die Höhe von 15m. Dies gab er in seinem Antwortsatz an. Gut. Schön, hat sich C auch an eine solche Aufgabe herangewagt und nicht nur einfache Aufgaben gelöst. So wurde er auch herausgefordert. Toll!
- D:** Aufgabe: Fussballspielen pro Jahr: D traf die Annahme, dass er 5x pro Woche Fussball spiele. Auf den Monat hochgerechnet (1 M. = 4 W.) ergibt dies 20x. Die Anzahl pro Monat auf das Jahr hochgerechnet ergibt $12 \times 20 = 240x$. Auf Nachfrage des SHP führte D aus: Er habe 2x Training / W., 1x Match und spiele so noch 2x pro Woche Fussball. Dies bleibe in den Ferien gleich.
- B:** Fussballaufgabe: Sie traf Annahmen zum Fussballspielen, dies ist i.O. Sie kam mit Leonessa zusammen jedoch zur falschen Annahme, dass 1 Monat 6 Wochen habe. Hier griff der SHP korrigierend ein und sie rechneten neu mit 4 statt 6 Wochen pro Monat weiter.
- Eigenschaften eines Lernprofis:**
Persönliche Fortschritte der SuS (Eigenaussagen):
- C:** Plakate 3-Schritt oft / immer sichtbar als Erinnerungshilfe, insbes. bei Schritt 2: STOPP! = innehalten, nachdenken
- D:** Schritt 2: „Dranbleiben“ als persönlicher Vorsatz. D gab an, dass er früher schnell aufgegeben und mit Banknachbar geschwätzt habe. Nun bleibe er dran. In der Mathe konnte er erst kürzlich einen Erfolg verbuchen, indem er nicht aufgab, sondern dranblieb.
- A:** Sie schilderte sehr ausführlich, wie sie insbes. mit den Schritten 2 und 3 besser umgehen:
Schritt 2:
Früher habe sie einfach mit einer Aufgabe begonnen, ohne nachzudenken, sie hielt auch nicht inne, selbst wenn sie vermutete, dass ihr eingeschlagener Weg wohl falsch sein wird. Nun stoppt sie. Schaut auf den Anfang zurück: Wie heisst die Aufgabenstellung, was muss ich tun? Was ist gefragt? Was habe ich bereits gelöst? Kann ich weitermachen oder muss ich etwas ändern? Kann ich es alleine oder benötige ich Unterstützung?
Schritt 3: Früher habe sie eine geöste Aufgabe einfach abgegeben. Heute schaue sie sie nochmals durch, insbes. bei einer Prüfung.

- B:** Für B war ebenfalls der Schritt 2 der wichtigste. Sie stellte bei den Konzentrationsübungen (Zündholzaufgaben) fest, dass sie sich eigentlich sehr gut konzentrieren und Ablenkungen ignorieren kann. Weiter berichtete sie, dass sie früher schnell aufgab, heute aber länger versuche, dran zu bleiben. Der SHP fasste nachfolgende Erklärungen so zusammen, dass ihr „Gute Gedanken“ helfen. Dies ist umso erfreulicher, konnte bei B am ehesten Killersätze registriert werden, „Ich chan / schaff das nöd.“.
- Diplomvergabe „Lernprofi“**
Die SuS rechneten überhaupt nicht mit einem Diplom. Sie waren sehr überrascht. Nach dem Durchlesen zeigten sie sich auch sehr erfreut und meinte, sie trafen sehr gut zu. Sie wollten auch nicht gleich sofort nach Hause hetzen. Schön.
- Merksätze SHP an die SuS:**
- D:** Wenn ich hinfalle, stehe ich wieder auf! (Skifahren im Schneelager)
- C:** Ich lerne aus meinen Fehlern und probiere es erneut! (Minibike)
- A:** Ich bleibe dran und übe, bis ich es kann! (Rollschuhfahren, Felgenaufzug)
- B:** Ich konzentriere mich auf meine Sache und bleibe dran! (Sport, Konzentrationsübungen)